

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Навчально-науковий інститут права
Кафедра теорії та історії права та держави

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗБІРКА

кращих виступів та доповідей
на засіданні наукового гуртка

*«Держава як політична форма організації
суспільства для спільного існування
і діяльності людства в умовах розбудови
правової держави»*

Випуск дев'ятий

Київ • 2026

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**Навчально-науковий інститут права/
Educational and Scientific Institute of Law
кафедра теорії та історії права та держави**

*Збірка
кращих виступів та доповідей на засіданні
наукового гуртка
тема «Держава як політична форма
організації суспільства для спільного існування
і діяльності людства
в умовах розбудови правової держави»*

*Випуск дев'ятий
«Теорія права та держави; Професійна та корпоративна
етика; Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування»*

Київ 2026

Рецензенти:

КАРПІЧКОВ Віталій Олександрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СЕРЕДЮК Вікторія Володимирівна, к.ю.н., доцент, доцентка кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ЧУБАТА Марина Валеріївна, к.ю.н., доцент, доцентка кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

НАЗАРЕНКО Ольга Анатоліївна, к.ю.н., старший викладач кафедри теорії, історії та філософії права навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Керівник теоретичного наукового гуртка: Ніна Володимирівна Теремцова, Кандидат юридичних наук, доцент, доцентка кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Н.В. Теремцова. Збірка кращих виступів та доповідей на засіданні круглого столу на тему: «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави». Випуск дев'ятий: «Теорія права та держави; Професійна та корпоративна етика; Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування» / За заг. ред. Н. В. Теремцової. – Київ: Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. – 274 с.

Збірка висвітлює актуальні питання загальної теорії держави та права, професійної та корпоративної етики, нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування, а також історії правових і політичних учень з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційною проблематикою, у виданні вміщено доповіді, що відображають трансформації в теорії права, генезис української державності та новели галузевого законодавства.

При підготовці матеріалів авторами використано сучасні методологічні підходи та теоретичні положення, що дозволили комплексно висвітлити проблеми сучасної державно-правової дійсності. Видання пропонується як зразок для підготовки до семінарських занять.

Збірка розрахована на широку аудиторію: студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої освіти, фахівців у сфері теорії держави і права, а також усіх, хто цікавиться теоретичними проблемами в контексті розбудови правової держави.

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА:

Автор ідеї: к.ю.н., доцент Н. В. Теремцова

Відповідальний редактор: к.ю.н., доцент Н. В. Теремцова, асп. О. М. Оверчук

Наукове редагування: д.ф.н., проф. Н. М. Гаєвська

Технічне редагування: асп. О. М. Оверчук, к.ю.н., доцент В. О. Карпічков

Комп'ютерна верстка: к.ю.н., доцент Н. В. Теремцова, асп. О. М. Оверчук

ТЕРЕМЦОВА Ніна Володимирівна
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії права та держави
Навчально – наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

**Київський національний університет імені Тараса
Шевченка**

**Навчально-науковий інститут права/
Educational and Scientific Institute of Law**

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри теорії та історії права та держави
Навчально-наукового інституту права. Протокол № 12 від «16» лютого 2026 року.

*Збірка
кращих виступів та доповідей
на засіданні наукового гуртка
тема «Держава як політична форма організації суспільства
для спільного існування і діяльності людства
в умовах розбудови правової держави»*

*Випуск дев'ятий
«Теорія права та держави; Професійна та корпоративна
етика; Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування»*

ЗМІСТ

Теремцова Н.В. ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА.....	10
Середюк В.В. НАУКОВІ ТЕЗИ ЯК ДЗЕРКАЛО ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЛОДИМ ДОСЛІДНИКАМ.....	11
Чубата М.В. СПАДКОЄМНІСТЬ НАУКОВИХ ШКІЛ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В ПРАЦЯХ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.....	13
Карпічков В.О. ДЕРЖАВА ТА ПРАВО: СИМБІОЗ ВЛАДИ ТА ЗАКОНУ.....	15
Назаренко О.А. СУДДІВСЬКА ЕТИКА: МОРАЛЬНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВОСУДДЯ ТА СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ.....	18
Пономаренко Н.В. ТЕОРІЇ ТА ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ: ВІД ТИПОВОГО СХІДНОГО ДО УНІКАЛЬНОГО АНТИЧНОГО ДОСВІДУ.....	21
Сіньова Л.М. ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ І ВЕТЕРАНОК В УКРАЇНІ.....	25
Теремцова Н.В. ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ВІД ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДО ДУХОВНОГО ЕТАЛОНА СУСПІЛЬСТВА	29
Оверчук О.М. МЕХАНІЗМ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УНІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ: ВІД ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМНОЇ ПАРАДИГМИ.....	31
Віолетта Александрова ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ТА ТІЛЕСНОЇ АВТОНОМІЇ ЖІНКИ ЯК ЕТИЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ.....	34
Аль-Халавані Халіма Хусамеддінівна ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄСПЛ НА НОРМОТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ.....	37
Данило Антоненко СТВОРЕННЯ ДВОХ НОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ.....	40
Марія Бернацька БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА ТА БОРЖНИКА У ФАКТОРИНГОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЮРИСТА.....	42
Владислава Бойко КОЛІЗІЇ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ЗАХИСНИКА У СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	45
Анастасія Буханевич ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ ТА СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС: ЕТИЧНІ МЕЖІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА.....	51

М.Ю. Васильєв	
ЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ ВІД ГОТІВКИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ.....	56
Анастасія Галушко	
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ КАНДИДАТАМИ В УСИНОВЛЮВАЧІ.....	59
Максим Гедзун	
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ.....	66
Ірина Герасимчук	
ВПЛИВ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ.....	70
Тимофій Гладченко	
ЕТИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ: МЕЖА МІЖ ЗАКОННИМ ПРАВОМ ТА СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.....	73
Христина Глуховецька	
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ПРОКУРОРА У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ.....	79
Олександр Голуб	
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАКТИК: МЕЖА МІЖ АГРЕСИВНИМ МАРКЕТИНГОМ І МАНІПУЛЯЦІЄЮ СПОЖИВАЧЕМ.....	81
Юрій Гончаренко	
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ШЛЮБУ ЯК ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОГО ПРАВА: БАЛАНС ПРАВ І МОРАЛЬНИХ ОBOB'ЯЗКІВ	84
Д.М. Діденко	
ЯКІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА: СТАНДАРТИ ТА ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	89
Анатолій Довган	
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВІЙНОЮ.....	92
Максим Зверєв	
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПРАКТИКА ЄСПЛ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.....	95
Владислав Зернюк	
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ: ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТИВНОСТІ ТА НЕДОПУЩЕННЯ “НАДМІРНОЇ ІНКРИМІНАЦІЇ”.....	108
Юрій Зюков	
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОПОРЯДОК» У ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ.....	111
Олена Каракуша	
ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ (СТ. 46 КК УКРАЇНИ) У СПРАВАХ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО СУДАМИ.....	116

Богдан Кекляк	ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН КОНТРАГЕНТІВ У ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ.....	120
Дар'я Клименко	ЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ (СТАТТЯ 9 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ) ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.....	123
Олександр Костенко	ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ВИМОГ ПРОКУРОРОМ ЯК ГАРАНТІЯ ЗМАГАЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	128
Ольга Кулібаба	ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ УЧАСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	132
Д.Д. Кулик	АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ.....	136
Катерина Кухарчук	ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....	140
Вікторія Лада	ЕТИКА РІВНОСТІ ТА ПОВАГИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ (УКРАЇНА ТА КРАЇНИ ЄС).....	144
Діана Лисюк	ЕТИЧНІ МЕЖІ АВТОНОМІЇ ВОЛІ: КОЛІЗІЙНА НОРМА У МІЖНАРОДНОМУ ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОБРОСОВІСНОСТІ АДВОКАТА.....	149
Вікторія Лозниця	ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НОРМОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ.....	152
Наталія Лук'янчук	ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС.....	155
Марія Макарчук	ДОДЕРЖАННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ.....	160
Владислав Марисик	НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕДІАТОРІВ В УКРАЇНІ.....	163
Давід Мельник	ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПРОДУКТІВ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ.....	167
Тимофій Мельников	ЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВОКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ СЛІДЧИМ.....	169

Тимофій Образ	
АКСІОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	172
Олександр Педора	
ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ.....	174
Анастасія Плаван	
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ.....	180
Юрій Плекан	
ЕТИКА ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: КОНФЛІКТ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ У СПРАВАХ ПРО ДИФАМАЦІЮ.....	184
Ірина Поліщук	
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ.....	188
Валерія Пономаренко	
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.....	191
Богдан Правда	
ЕТИКА ДОВІРИ У ЦИФРОВОМУ ПРАВІ: КОЛІЗІЯ ПРИНЦИПУ «CODE IS LAW» ТА ЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ У РЕГУЛЮВАННІ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ.....	193
Юлія Пристайчук	
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ ТА СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ: ДОПУСТИМІСТЬ І РИЗИКИ.....	196
Артем Пришляк	
ЕТИЧНІ НОРМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.....	200
Олександр Работнік	
ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	204
Нікіта Різніченко	
МОРАЛЬНА І ПРАВОВА ОЦІНКА СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ	207
Олександр Сапай	
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.....	211
Софія Сіда	
ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УКЛАДЕННЯ ФРАУДАТОРНИХ ПРАВОЧИНІВ.....	214
Ірина Сус	
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.....	218
Софья Татарінова	
ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ АНОНІМНОСТІ ДОНОРІВ СТАТЕВИХ КЛІТИН: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПІДХІД ЄСПЛ.....	222

<i>Сніжана Темракович</i>	
ЕТИЧНІ РИЗИКИ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАРУНКІВ ПОСАДОВЦЯМИ ТА ВАЖЛИВІСТЬ НЕУПЕРЕДЖЕННОСТІ СУДДІВ ТА ПРОКУРОРІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ.....	226
<i>Роман Томків</i>	
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	232
<i>Соломія Трояновська</i>	
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	236
<i>Софія Турчин</i>	
ЕТИКА УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ МАЙНОМ: КОНФЛІКТ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ПРАВ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ ІНСТИТУТАМИ РЕЧОВОГО ПРАВА.....	240
<i>Юлія Усова</i>	
ЕТИКО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ РЕЧОВОГО ПРАВА: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ.....	246
<i>Олександра Чечет</i>	
СУДІВСЬКА ЕТИКА У ЦИФРОВУ ЕПОХУ: СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ).....	249
<i>Ольга Шлейко</i>	
ЕТИКА ДОВІРИ В ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ: БАЛАНС ПРИНЦИПІВ PACTA SUNT SERVANDA ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ЗМІНІ ТА РОЗІРВАННІ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....	253
<i>Аліна Шнягіна</i>	
ЕТИКА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТІ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН.....	257
<i>Максим Щерблюк</i>	
РЕЄСТР ЛОБІСТІВ: ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЧИ ФОРМАЛЬНІСТЬ?.....	260
<i>Вікторія Яремчук</i>	
ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ПОВЕДІНКИ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	265
<i>Діана Ярова</i>	
ДЕКРЕТИ УРЯДУ УКРАЇНИ ЯК АКТИ ДЕЛЕГОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСНЮЮЧА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА.....	268

ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогі колеги, студенти та всі, хто небайдужий до долі права!

Перед вами дев'ятий випуск нашої збірки, який є результатом інтелектуальних дискусій та ґрунтовних наукових пошуків учасників гуртка кафедри теорії та історії права і держави. Цьогорічна тема – «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» – обрана не випадково. У 2026 році ми як ніколи гостро відчуваємо, що держава – це не лише апарат примусу, а передусім простір для захисту гідності, свободи та прав людини.

Особливим приводом для гордості цьогоріч став надзвичайно високий рівень підготовки студентів. Учасники нашого наукового гуртка продемонстрували зрілість аналітичного мислення та глибину опрацювання складних теоретичних проблем. Їхні тези та виступи на засіданнях гуртка стали справжнім свідченням того, що українська юридична школа має потужне майбутнє.

У цьому випуску ми об'єднали зусилля молодих дослідників, теоретиків та практиків. Ви знайдете тут:

- Фундаментальні роздуми про державно-правовий комплекс та єдність його складових.
- Історичні паралелі, що допомагають зрозуміти генезис влади від Східних деспотій до Античних республік.
- Практичні відповіді на виклики сьогодення: від механізмів правотворчості в умовах євроінтеграції до актуальних питань соціальної адаптації наших ветеранів та ветеранок.

Окремо хочу звернутися до талановитої молоді, яка прагне присвятити себе великій науці: ми щиро запрошуємо вас до аспірантури на нашу кафедру. Кафедра теорії та історії права і держави завжди відкрита для амбітних дослідників, які готові формувати нову правову доктрину України.

Дякую кожному автору за сміливість думки, а рецензентам — за професійну підтримку. Бажаю читачам цікавого занурення у світ юридичної теорії, яка щодня змінює нашу реальність на краще.

З повагою та вірою в силу Права,
Ніна Володимирівна ТЕРЕМЦОВА,
кандидат юридичних наук, доцент,
керівник теоретичного наукового гуртка

*Середюк Вікторія Володимирівна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцентка кафедри теорії та історії права та держави
Навчально-наукового інституту права,
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

Вікторія Володимирівна – взірць академічної ґрунтовності та методичної досконалості. Її шлях у стінах Університету позначений глибоким прагненням до філігранності юридичного тексту. Як талановита випускниця нашої школи, вона сьогодні є провідним фахівцем у галузі методології наукових досліджень. У колі наукових інтересів – архітектоніка правової доктрини, методологічні стандарти правничої освіти та розвиток правової системи в умовах глобалізації.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТЕЗ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ПРАВНИЧОГО ПРОСТОРУ

Шановні молоді науковці, учасники круглого столу!

Розпочинаючи нашу роботу, хочу наголосити, що вам випала унікальна можливість працювати у межах наукового гуртка під керівництвом Ніни Володимирівни ТЕРЕМЦОВОЇ. Обрання вами саме цього наукового осередку є свідченням вашого прагнення до найвищої професійної майстерності.

Ніно Володимирівна – видатний вчений, чий дослідницький шлях охопив майже всі континенти земної кулі (крім Австралії). Їй вдалося на практиці вивчити законодавство різних країн світу, побачити, як працюють правові механізми в різних куточках планети, і сьогодні вона щедро доносить ці безцінні знання студентам саме в нашому Університеті. Такий рівень експертизи задає надзвичайно високу планку для ваших досліджень.

Саме спеціалізації нашої кафедри надають той необхідний поштовх до нових теоретичних здобутків, які ми досліджуємо раніше, ніж будь-які інші галузі законодавства. Пам'ятайте: теорія – це архітектура права, на якій тримається вся юридична практика.

Вихід на рівень міжнародних наукових дискусій вимагає від дослідника не лише глибоких знань, а й володіння особливою

архітектурою юридичного тексту. Наукові тези – це не стислий переказ статті, а концентрована інтелектуальна енергія вашого дослідження.

Щоб ваші думки були почуті світовою правничою спільнотою, маю дати кілька фундаментальних порад, підкріплених прикладами:

1. Динаміка заголовка. Назва має бути проблемною. Наприклад, замість описової назви «Авторське право в інтернеті» використовуйте репрезентативну: «Трансформація інституту авторського права в умовах розвитку генеративного штучного інтелекту: правові виклики та шляхи регулювання». Наприклад, не просто цитуйте статтю закону, а зазначте: «Застосування герменевтичного підходу до аналізу поняття "культурна цінність" дозволяє розкрити його не лише через матеріальну форму, а й через духовний зміст, що відповідає практиці ЄСПЛ».

2. Діалог із доктриною. Посилання на сучасні дослідження – це маркер вашої виключності у глобальний контекст. Наприклад, у тексті це виглядає так: «Аналізуючи концепцію цифрового суверенітету, ми солідаризуємося з позицією дослідників, представлених у базі Scopus (напр. J. Doe, 2024), щодо необхідності посилення юрисдикційного контролю держави у кіберпросторі».

3. Наукова новизна (Originality). Це те, що відрізняє дослідника від референта. Наприклад, замість переказу думок інших, запропонуйте своє: «Нами пропонується авторська класифікація результатів інтелектуальної праці за критерієм їхньої здатності до цифровізації, що дозволяє виокремити категорію «гібридних цінностей»».

4. Лаконізм та точність. Очищуйте текст від «мовного шуму». Наприклад, замість фрази «Слід звернути увагу на той важливий факт, що правові норми мають значення» пишіть чітко: «Дієвість правової норми визначається рівнем її соціальної легітимації».

Бажаю кожному з вас, щоб ці тези стали першою сходинкою до великого визнання!

*Чубата Марина Валеріївна,
кандидат юридичних наук, доцент
доцентка кафедри теорії та історії права та держави
Навчально-наукового інституту права,
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.*

Марина Валеріївна — яскрава представниця плеяди молодих науковців-державників, чия відданість Alma Mater є прикладом для кожного студента. Пройшовши шлях від активної учасниці наукового життя Університету до досвідченої доцентки, вона втілює у собі динамізм сучасної юридичної науки. У колі наукових інтересів – історія та теорія державотворення, аксіологія права та правові механізми збереження національної ідентичності.

СПАДКОЄМНІСТЬ НАУКОВИХ ШКІЛ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В ПРАЦЯХ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Дорогі студенти, майбутні правознавці!

Наукова діяльність – це не лише напружена інтелектуальна праця, а й висока відповідальність перед суспільством. Для мене як для випускниці нашого славетного Університету, чий професійний шлях нерозривно пов'язаний із цими стінами, надзвичайно хвилююче бачити нову генерацію дослідників. Сьогодні ми з вами є свідками та безпосередніми учасниками героїчного становлення України в сучасну епоху. Ви здобуваєте освіту в надзвичайний, переломний час, коли на ваших очах і вашими зусиллями пишеться нова сторінка світової історії.

Стаючи на шлях дослідження теорії та історії держави і права, ви берете на себе роль охоронців правових смислів. У межах нашого дев'ятого випуску збірки я б хотіла звернути вашу увагу на особливу місію вашого покоління:

1. Формування нової еліти: Ви – інтелектуальна еліта нації. Саме вам у найближчому майбутньому належить будувати нову Україну – цивілізовану, правову та визнану в усьому світі. Ваші

знання сьогодні – це фундамент нашої спільної перемоги на правовому та державотворчому фронтах.

2. Центр Європи не лише географічно: Україна розташована в самому географічному центрі Європи, і сьогодні ми доводимо, що ми є її ціннісним та безпековим центром. Наша держава стає взірцем незламності, а ваша задача як юристів – втілити цю незламність у досконалі законодавчі форми, що відповідатимуть найкращим світовим стандартам.

3. Академічна доброчесність як фундамент: Справжнє наукове ім'я будується на засадах чесності. Кожне коректне посилання – це прояв вашої професійної культури та поваги до інтелектуальної спадщини, на якій базується розвиток цивілізованого суспільства.

4. Спадкоємність та історична пам'ять: Наша кафедра – це міст між героїчним минулим та амбітним майбутнім. Вивчення історії права дає ключ до розуміння того, чому Україна завжди прагнула свободи. Ваші виступи сьогодні – це продовження великої історії нашого Інституту та ваш особистий внесок у розбудову держави.

5. Синтез досвіду та світових горизонтів: Маючи унікальну можливість переймати досвід у керівника гуртка – Ніни Володимирівни Теремцової, чий науковий кругозір охоплює майже всі континенти планети, ви отримуєте інструменти для створення права, яке буде зрозумілим і поважним у будь-якому куточку світу.

Будьте сміливими у своїх висновках, але завжди залишайтеся вірними духу права. Нехай ваші перші наукові кроки будуть впевненими, а дискусії на круглому столі – натхненними, конструктивними та гідними звання вихованця Шевченкового університету!

Слава Україні!

***Карпічков Віталій Олександрович**
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії права та держави
Навчально-наукового інституту права,
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

Карпічков Віталій Олександрович є одним із найяскравіших представників наукової школи кафедри, чий шлях від талановитого студента-гуртківця до зрілого науковця та викладача став прикладом відданості праву. У колі наукових інтересів – методологія праворозуміння, діалектика взаємодії держави і права та проблеми правової держави.

ДЕРЖАВА ТА ПРАВО: СИМБІОЗ ВЛАДИ ТА ЗАКОНУ

У сучасному політико-правовому дискурсі питання взаємодії держави та права залишається одним із найбільш дискусійних. Чи є право лише інструментом державної влади, чи, навпаки, держава є похідною від правових норм? Ця стаття присвячена аналізу складної діалектики цих категорій.

Стаття присвячена аналізу цієї складної діалектики. Ми розглянемо державу не просто як апарат примусу, а як інституцію, що знаходить свою легітимність саме через правове поле. Своєю чергою, право розглядається як живий організм, що потребує державного захисту для реальної дієвості. Успішне функціонування суспільства можливе лише за умови гармонійного симбіозу, де влада обмежена законом, а закон підкріплений авторитетом влади.

Держава є головним творцем і гарантом права, використовуючи його як універсальний інструмент керування суспільством та легітимізації власної влади.

Право не набуває сили загальнообов'язкового регулятора, доки його не встановила (через законотворчість) або не санкціонувала (визнала звичай) держава. Наприклад, Верховна Рада (орган державної влади) приймає Цивільний кодекс. До цього моменту

відповідні правила можуть існувати як звичаї, але набувають юридичної сили лише завдяки державному акту.

Правові норми є загальнообов'язковими, оскільки їхнє виконання забезпечується апаратом державного примусу (суди, поліція, пенітенціарна система). Без цього право перетвориться на систему моральних побажань. Наприклад, Суд оголошує рішення про стягнення боргу. Державна виконавча служба (силовий апарат) забезпечує реальне виконання цього рішення, підтверджуючи обов'язковість правової норми.

У сучасному суспільстві влада є законною (легітимною) лише тоді, коли вона здійснюється відповідно до закону. Право надає державі правовий статус і визначає її компетенцію. Наприклад, принцип Верховенства права вимагає, щоб вибори Президента чи Парламенту (здійснення державної влади) проводилися виключно на підставі та в порядку, визначеному Конституцією та виборчим законодавством. Це робить владу легальною та легітимною в очах суспільства.

Незважаючи на те, що держава є творцем права, вона сама діє в правовому полі, встановленому нею ж. Це ключовий аспект правової держави, де влада самообмежується законом.

Діяльність усіх державних органів детально регламентується конституційними, адміністративними та процесуальними нормами. Наприклад, Конституція України чітко визначає компетенцію Президента, Кабінету Міністрів та Парламенту. Міністр не може видати наказ, що суперечить закону, оскільки його дії обмежені Законом про Кабінет Міністрів.

Принцип правової держави вимагає, щоб жоден державний орган чи посадова особа не могли виходити за межі своєї компетенції. За порушення норм права держава (через відповідні органи) несе юридичну відповідальність (наприклад, відшкодування збитків). Наприклад, громадянин, чиї конституційні права були порушені державним органом, має право оскаржити ці дії в суді або подати скаргу до Конституційного Суду. У цьому випадку держава виступає як відповідач, підпорядковуючись судовому рішення (праву).

Отже, теорія держави і права вивчає взаємний вплив: Держава створює правовий порядок, а Право забезпечує легітимність, стабільність та передбачуваність діяльності самої держави. Цей

державно-правовий тандем є основою для будь-якого організованого суспільства.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що взаємодія держави та права – це не просто статичне співіснування, а динамічний і нерозривний симбіоз, що становить основу сучасного цивілізаційного устрою. У цій складній системі стримів і противаг держава виступає гарантом легітимності, надаючи нормам сили закону та забезпечуючи їх виконання, тоді як право відіграє критичну роль «соціального запобіжника», який не дозволяє державній владі трансформуватися у суб'єктивне свавілля.

Саме в цій органічній взаємозалежності народжується феномен правової держави, де влада визнається легітимною лише в межах чітко окресленого закону, а закон стає реально дієвим інструментом завдяки інституційній підтримці держави. Такий тандем є єдиним надійним фундаментом для забезпечення стабільності соціуму, непорушності прав людини та загальної передбачуваності суспільного розвитку.

Для сучасної України, що утверджується як невід'ємна частина європейської цивілізації, зміцнення цього правового симбіозу є не лише академічним завданням, а питанням виживання та успішної інтеграції у світовий правопорядок. Держава і право мають функціонувати як єдиний механізм, де буква закону завжди наповнена духом справедливості, а державний апарат слугує виключно інтересам правопорядку.

Назаренко Ольга Анатоліївна,
кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри теорії, історії та філософії права
навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Ольга Анатоліївна – дослідниця, чий науковий шлях є синонімом наполегливості та інтелектуальної відваги. Її внесок у розвиток кафедральних традицій базується на глибокому розумінні природи правових явищ. Як вихованка київської школи права, вона майстерно поєднує теоретичні здобутки з викликами сьогодення. У колі наукових інтересів – порівняльне правознавство, генезис правових інститутів та сучасні трансформації функцій держави.

СУДДІВСЬКА ЕТИКА: МОРАЛЬНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВОСУДДЯ ТА СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ

У сучасній правовій державі суддя є не просто правозастосовувачем, а уособленням справедливості. Проте ефективність судочинства вимірюється не лише кількістю винесених рішень, а й рівнем довіри суспільства до них. Стаття присвячена дослідженню суддівської етики як системи морально-ціннісних орієнтирів, що регулюють професійну та позасудову діяльність суддів.

Актуальність теми полягає в тому, питання суддівської етики набуває особливої гостроти в період судової реформи в Україні.

По-перше, рівень суспільної довіри до судів прямо залежить від морального вигляду кожного окремого судді.

По-друге, у вік цифрових комунікацій та публічності «позасудова поведінка» стає об'єктом пильного контролю, що вимагає від суддів бездоганності не лише в мантиї, а й у повсякденному житті.

По-третє, чітке дотримання етичних стандартів, закріплених у Кодексі суддівської етики та Законі «Про судоустрій і статус суддів», є запобіжником від зовнішнього тиску та корупційних ризиків, що є базовою вимогою для інтеграції української правової системи в європейський простір.

Суддівська етика: Моральний фундамент правосуддя та суспільної довіри

Суддівська етика – це система морально-ціннісних орієнтирів, принципів і правил, які регулюють поведінку суддів як під час

здійснення правосуддя, так і у позасудовій діяльності. Дотримання цих норм є неодмінною складовою професійної діяльності судді, оскільки саме від високих етичних стандартів залежить суспільна довіра до судової влади, її авторитет і ефективність системи правосуддя в цілому. Суд як орган державної влади має забезпечити захист життєво важливих інтересів громадян, і саме суддя, дотримуючись етичних стандартів, виступає гарантом справедливого та неупередженого правосуддя.

Суддівська етика формує комплекс високих моральних вимог до поведінки судді, зокрема чесність, неупередженість, порядність, справедливість, розсудливість, незалежність, тактовність, ввічливість, витримку та повагу до учасників процесу та інших осіб. Суддя повинен утримуватися від будь-яких дій або висловлювань, які можуть створити сумнів у його об'єктивності чи незалежності. Важливо розуміти, що етика судді включає не тільки професійну поведінку в залі суду, а й його повсякденну поведінку, взаємодію з оточенням, суспільством та колегами.

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, який затверджується з'їздом суддів України за пропозицією Ради суддів України. Цей документ встановлює загальні правила поведінки, які зобов'язують суддів здійснювати правосуддя незалежно та неупереджено, базуючись на власній оцінці доказів, законодавстві та принципах верховенства права. Кодекс також регламентує дії судді, спрямовані на уникнення незаконного впливу, тиску або втручання з боку колег, сторін справи чи органів влади, що забезпечує реальну незалежність та об'єктивність у прийнятті рішень.

Значення суддівської етики полягає також у тому, що вона гарантує збалансоване і справедливе здійснення правосуддя. Суддя, дотримуючись етичних норм, демонструє особистий приклад для учасників процесу та суспільства. Він не лише відстоює справедливість у конкретних справах, а й формує культуру правосвідомості та довіри до правової системи. Відсутність обізнаності суддів щодо етичних норм або неналежний контроль за дотриманням цих правил може призвести до байдужості судді, упередженості у процесі або втрати авторитету судової влади.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожна особа має право звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів.

Тому основною метою правосуддя є не лише покарання порушників закону, а й справедливе відшкодування завданих збитків, відновлення порушених прав та захист громадян від незаконних дій. Суддівська етика забезпечує, щоб це право реалізовувалося чесно, прозоро та відповідно до принципів верховенства права.

На практиці це означає, що суддя під час здійснення правосуддя та поза межами суду має демонструвати поведінку, яка відображає високоморальність, чесність, врівноваженість і справедливість. Суддя виступає еталоном порядності для учасників процесу та суспільства, пропагує дотримання етичних стандартів, вимагає їх від інших і сприяє формуванню культури правосуддя. Високі етичні стандарти визначають не лише персональну репутацію судді, а й рівень суддівської етики в цілому, що є фундаментом довіри до судової влади.

Отже, суддівська етика – це не просто формальні правила. Це комплекс моральних, професійних і поведінкових норм, дотримання яких є гарантією неупередженого правосуддя, авторитету судової системи та довіри громадян до суду. Суддя повинен бути прикладом чесності та справедливості, обличчям правосуддя, демонструвати високий рівень моральності і стриманості, а також утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів його об'єктивність.

На основі проведеного аналізу можна зробити такі підсумки:

1. Етика як стандарт професії. Суддівська етика є невід'ємною частиною правосуддя. Це комплекс чеснот — від незалежності до тактовності — які формують професійний портрет судді як еталона порядності.

2. Легітимізація влади через мораль. Правосуддя досягає своєї мети лише тоді, коли воно сприймається суспільством як справедливе. Етична поведінка судді перетворює сухе судове рішення на акт справжньої справедливості, що зміцнює віру громадян у закон.

3. Самообмеження заради незалежності. Дотримання Кодексу суддівської етики є добровільним самообмеженням судді, яке водночас слугує його головним захистом від закидів в упередженості чи несамостійності.

4. Основа правової культури. Суддя, який демонструє високу культуру поведінки, задає тон усьому правовому середовищу, сприяючи відновленню порушених прав та формуванню поваги до Верховенства права.

*Пономаренко Наталія Вікторівна,
асистентка кафедри
теорії та історії права та держави
Навчально-наукового інституту права,
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

Наталія Вікторівна – витончена дослідниця, чий професійний становлення відбулося в атмосфері високого академізму нашої кафедри. Її наукові пошуки завжди відзначаються особливою увагою до гуманістичного виміру права. У колі наукових інтересів — правовий статус особи в умовах цифрової трансформації, етика правосуддя та міжнародні стандарти захисту прав людини.

ТЕОРІЇ ТА ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ: ВІД ТИПОВОГО СХІДНОГО ДО УНІКАЛЬНОГО АНТИЧНОГО ДОСВІДУ

*«Держава - це не будь-яке об'єднання людей,
що зібралися разом, а об'єднання багатьох людей,
пов'язаних між собою згодою у питаннях права
та спільністю інтересів»
Марк Туллій Цицерон*

Питання генезису держави належить до фундаментальних, вічних проблем правознавства, що потребують постійного переосмислення крізь призму сучасного досвіду. Виникнення державного апарату не було випадковим актом чи миттєвою подією, а стало результатом тривалої, багатофакторної еволюції первісного суспільства. Цей перехід від архаїчної родоплемінної організації до складної ієрархічної державності знаменував собою появу принципово нових механізмів управління, здатних забезпечити цілісність соціуму в умовах майнової нерівності та гострих соціальних суперечностей.

Актуальність дослідження витоків державності сьогодні зумовлена необхідністю зрозуміти природу владних відносин та їхній гуманістичний потенціал. У даній статті аналізуються ключові чинники державотворення, серед яких особливе місце посідає суспільний поділ праці та виникнення приватної власності як рушіїв соціальної динаміки. Автор розглядає генезис держави не просто як політичний процес, а як цивілізаційний прорив, що заклав фундамент для правового регулювання суспільного буття та захисту людської гідності в межах організованої спільноти.

Переосмислення шляхів формування:

1. Економічні передумови: Три хвили поділу праці. Держава виникла тоді, коли природний розподіл функцій (за статтю та віком) змінився економічним: а) перший поділ: Виокремлення скотарства створило умови для накопичення надлишків; б) другий поділ: Відокремлення ремесла стимулювало обмін та вдосконалення знарядь; в) третій поділ: Поява купецтва остаточно закріпила товарно-грошові відносини та приватну власність.

2. Східний шлях (Типовий): Влада-власність Для Сходу (Єгипет, Месопотамія) характерним став перехід від родової знаті до державного чиновництва. Тут держава виникла як «колективний організатор»: а) функція: Необхідність масштабних іригаційних робіт вимагала жорсткого централізованого управління; б) особливість: Власність на землю належала державі (деспоту), а не приватним особам. Соціальний статус визначався місцем у державній ієрархії, а не обсягом приватного майна.

3. Античний шлях (Унікальний): Класовий антагонізм У Греції та Римі державотворення пішло іншим сценарієм, де двигуном стала приватна власність: а) функція: Захист інтересів власників (рабовласників) від знедолених верств та рабів; б) особливість: Чіткий поділ на класи. Тут виникли перші форми демократії та республіки, де джерелом влади була не божественна воля деспота, а цивільна община вільних власників.

Аналіз історичних процесів свідчить, що виникнення держави не було універсальним шаблоном, а стало результатом гнучкої адаптації людства до нових економічних реалій. Поява публічної влади – це цивілізаційний прорив, який дозволив суспільству вижити в умовах нерівності та конфліктів. Підсумовуючи розгляд типових та унікальних шляхів цього процесу, можна зробити такі висновки:

а) Криза родового ладу. Держава виникає як закономірна відповідь на ускладнення суспільства. Коли первісні традиції стають безсилими перед майновими конфліктами, виникає потреба в новій силі – державному апараті примусу.

б) Універсальність Східного типу. Східна модель (через контроль ресурсів та іригацію) є типовою для більшості цивілізацій. Вона доводить, що державність може успішно розвиватися через колективну власність, оминаючи стадію рабовласництва.

в) Винятковість Античного шляху. Досвід Греції та Риму є унікальним історичним феноменом. Саме тут приватна власність та боротьба класів заклали основу для західної моделі демократії та правової системи.

г) Нелінійність історії. Приклад Київської Русі (ранньофеодальний шлях) підтверджує, що кожен народ адаптує механізми державотворення під власні умови. Це спростовує існування єдиного шаблону розвитку для всіх народів світу.

Підсумовуючи аналіз витоків державності, хочу звернутися до вас, дорогі студенти. Вивчення історії держави та права України – це не просто подорож у минуле чи запам'ятовування дат. Це пошук відповідей на виклики сучасності.

Для чого ж майбутньому юристу так глибоко занурюватися в історію власного права?

– Розуміння національної ідентичності: Наше право – це генетичний код нації. Вивчаючи еволюцію вітчизняних інститутів від Руської Правди до Конституції Пилипа Орлика, ви починаєте розуміти, чому українське суспільство завжди понад усе цінувало волю, договір та справедливість. Це дає нам правовий імунітет проти чужорідних деспотичних ідей.

– Інтелектуальна глибина: Неможливо бути фаховим правником, знаючи лише чинну норму закону. Ви маєте розуміти, чому ця норма саме така, які історичні процеси її сформували та яку помилку минулого вона намагається виправити. Історія вчить нас не наступати на старі «правові шаблі».

– Джерело інновацій: Часто нові правові рішення – це добре переосмислені традиції наших предків, адаптовані до цифрової епохи. Знаючи історію, ви зможете пропонувати закони, які будуть органічними для нашого народу, а не просто скопійованими з іноземних зразків.

Моє побажання вам, шановні студенти: будьте не просто ремісниками права, а його архітекторами. Вивчайте історію, щоб відчувати "дух закону", а не лише його "букву". Нехай минулі перемоги нашого державотворення надихають вас на створення правової системи, де людина, її права та гідність завжди будуть найвищою цінністю.

Вірю, що ваша праця в межах нашого гуртка стане надійним фундаментом для вашого майбутнього професійного злету!

*Сіньова Людмила Миколаївна,
кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
відділу правового регулювання
структурно-технологічного розвитку економіки
НДІ правового забезпечення інноваційного
розвитку НАПрН України,
доцентка кафедри трудового права
та права соціального забезпечення,
провідний юрист Центру соціального права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ORCID 0000-0002-5514-3549*

Людмила Миколаївна Сіньова – фахівець екстракласу в галузі трудового права та соціального забезпечення, чия наукова діяльність нерозривно пов'язана з розв'язанням найгостріших соціальних викликів сучасності. Як старший науковий співробітник НАПрН України та провідний юрист Центру соціального права, вона здійснює фундаментальний аналіз механізмів соціальної справедливості. У колі її наукових інтересів – правове регулювання інноваційного розвитку економіки, захист трудових прав вразливих категорій населення та правовий супровід ветеранської політики в Україні.

ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ І ВЕТЕРАНОК В УКРАЇНІ

Актуальність дослідження полягає в тому, що однією з ключових потреб адаптації ветеранів та ветеранок до цивільного життя є їх працевлаштування та перекваліфікація. Держава має створити умови працевлаштуванню та самозайнятості ветеранів, гарантувати соціальну справедливість та забезпечити комплексний підхід до вирішення даного питання.

У контексті глобальних конфліктів та змін у міжнародній безпеці, ветерани стикаються із значними викликами під час повернення до мирного життя. Зважаючи на складність переходу з військової служби до цивільного життя, ветерани в багатьох країнах світу зіштовхуються з проблемами соціальної реінтеграції та працевлаштування. Ця проблема є глобальною, адже ветерани у всіх

куточках світу потребують підтримки для успішної інтеграції у суспільство [1].

Українське законодавство враховує вимоги міжнародних стандартів у галузі трудового права і соціального забезпечення. Так, Закони України «Про зайнятість населення» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачають особливі заходи, спрямовані на забезпечення працевлаштування осіб, які брали участь у бойових діях. Проте, як відомо, існують проблеми із практичною реалізацією цих норм, що зумовлює необхідність додаткового правового регулювання сфери трудових прав і гарантій ветеранів війни і наукове осмислення проблематики реалізації і дотримання прав на працю ветеранами війни [2, с. 50].

Український ветеранський фонд, який належить до сфери управління Мінветеранів, запустив онлайн-платформу «Кар'єра ветерана» – цифровий інструмент для підтримки ветеранів війни у пошуку роботи, професійному розвитку та започаткуванні власної справи. Таким чином, платформа охоплює всі етапи працевлаштування для даної категорії осіб від створення резюме та проходження онлайн-навчання до підбору вакансій, а також надає доступ до грантових програм [3].

На сьогодні законодавством передбачено ряд пільг для ветеранів війни та членів їх сімей щодо їх працевлаштування. Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-ХІІ від 22 жовтня 1993 року визначений правовий статус ветеранів війни, який забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них [4].

В ст. 12 даного закону зазначені пільги ветеранам війни, такі як: виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік; переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової

передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної освіти і на курси для одержання відповідних професій [4].

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 року № 124 затверджений Порядок надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних [5]. Дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб'єктів господарювання), які за направленням Центру зайнятості працевлаштовують такі категорії зареєстрованих безробітних, зокрема: учасників бойових дій, зазначених у п. 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

В законопроекті № 12398 «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на працю ветеранів війни» пропонується визначити, що підприємство з чисельністю працівників від 8 до 25 осіб має працевлаштувати 1 ветерана/ветеранку; якщо працівників понад 25 осіб, то потрібно досягти 4% робочих місць для ветеранів/ветеранок. Тобто пропонуються вимоги, аналогічні тим, які є щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Можливо, це і не найдієвіший механізм (особливо в невеликих населених пунктах, де нема великих компаній), проте це хоч якийсь крок назустріч людям. Але з січня цього року законопроект і досі опрацьовується в парламентському комітеті [6].

Підсумовуючи, варто наголосити, що в Україні набирають популярності центри професійної адаптації: з моменту їх відкриття до них уже звернулася значна кількість ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей. З огляду на високий попит і практичну ефективність цієї ініціативи, Міністерство планує масштабувати проєкт з метою сприяння професійній адаптації ветеранів війни, демобілізованих Захисників і Захисниць, а також членів їхніх сімей та родин ветеранів. Таким чином, в Україні системно розширюються можливості для працевлаштування та навчання ветеранів і ветеранок, що сприятиме підвищенню їхньої кваліфікації та опануванню нових професій.

Список використаних джерел:

1. Відділ навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України. Інноваційні підходи до працевлаштування та перекваліфікації ветеранів: світовий досвід і перспективи для України. URL: <https://veteranfund.com.ua>. (дата звернення: 27.01.2026).

2. Праця і бізнес ветеранів війни: юридична теорія і практика: монографія / [В. П. Кохан, Л. М. Сіньова, В. І. Шевердіна та ін.]; за ред. В. П. Кохан. – Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2025. 146 с.
3. Міністерство розвитку громад та територій України. Головна | Міністерство розвитку громад та територій України. URL: <https://mindev.gov.ua>. (дата звернення: 02.02.2026).
4. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ : станом на 1 січ. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 09.02.2026).
5. Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії : Постанова Каб. Міністрів України від 10.02.2023 № 118 : станом на 8 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 09.02.2026).
6. Працевлаштування ветеранів: законодавчі підстави та пільги – PRAVO.UA. PRAVO.UA. URL: <https://pravo.ua>. (09.02.2026)

Теремцова Ніна Володимирівна
кандидат юридичних наук, доцент,
доцентка кафедри теорії та історії
права та держави
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Orcid id: 0000-0001-6783-9781

ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ВІД ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДО ДУХОВНОГО ЕТАЛОНА СУСПІЛЬСТВА

Розбудова правової держави – це не лише процес прийняття досконалих законів, а передусім трансформація суспільної свідомості. Реальне втілення цієї моделі залежить від складного комплексу чинників: від стабільності правопорядку до якості правового виховання. У даній статті розглядається правова держава не просто як політична конструкція, а як ідеолого-правовий стан суспільства, де правові цінності стають невід’ємною частиною духовного розвитку особистості. Ми проаналізуємо, як правова культура перетворюється з формальної вимоги на внутрішню потребу людини, що формується з моменту її народження.

Актуальність теми полягає в тому, що в умовах сучасних викликів концепція правової держави постійно еволюціонує разом із розвитком цивілізації. Актуальність цієї теми зумовлена тим, що без високого рівня правової культури будь-які демократичні реформи залишаються лише деклараціями. Питання того, як правові норми стають життєвим орієнтиром для громадян і як держава забезпечує ефективний захист прав кожного, є фундаментальним для стабільності політичних інститутів. Формування правосвідомості з наймолодшого віку є стратегічним завданням для виживання та процвітання сучасної правової системи.

Реальне втілення теоретичної моделі правової держави залежить від багатьох чинників, як об’єктивних, і суб’єктивних.

Правова культура як ідеолого-правовий стан суспільства складається з багатьох факторів, а саме: якості сформованих у суспільстві правових поглядів, а також їх пропаганда та юридичне

виховання населення; стабільність правового порядку; стійкість регульованих правом соціальних зв'язків; відповідність юридичних норм об'єктивним потребам соціально-політичного розвитку; ефективність правового захисту порушеного права.

Для формування правової держави суттєвим є такий аспект правової культури, як канали її впливу на суспільство та політичні інститути. Узагальнення фундаментальних юридичних цінностей та їх зведення в атрибут духовного розвитку суспільства здатні стати не лише організуючим та дисциплінуючим окремих осіб та різні соціальні групи засобом.

Концепція правової держави може змінюватись в процесі свого історичного розвитку, оскільки з часом змінюється свідомість розвиненої цивілізованої людини.

Отже, правова держава – це така форма організації державного життя, що будується на підставі норм права, і ці норми права мають народжуватись разом із дитиною. Дитина, що народилася в правовій державі ще з самих перших хвилин свого життя має це відчувати.

Аналізуючи взаємозв'язок між державними інститутами та правовою культурою, можна підсумувати, що правова держава є живою екосистемою, яка тримається на таких засадах: а) фундамент правової культури. Ефективність держави визначається не лише нормами, а й якістю правових поглядів громадян, їх вихованням та впевненістю у стабільності правового порядку; б) духовний вимір права. Правові цінності мають стати атрибутом духовного розвитку. Саме через канали впливу на політичні інститути та соціальні групи правова культура дисциплінує владу та організовує суспільство; в) еволюція свідомості. Концепція правової держави не є статичною – вона змінюється відповідно до інтелектуального та морального прогресу людства, постійно підвищуючи планку вимог до гуманізму; г) право як вроджена цінність. Справжня правова держава починається не з кабінетів, а з відчуття захищеності кожної людини з моменту народження. Це форма організації життя, де правовий комфорт є природним середовищем для розвитку особистості.

Оверчук Олена Миколаївна
аспірантка Навчально-наукового інституту права,
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

МЕХАНІЗМ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УНІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ: ВІД ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМНОЇ ПАРАДИГМИ

Традиційне розуміння правотворчості як процесу встановлення або скасування норм права сьогодні потребує ґрунтовної ревізії. В умовах унітарної держави, де єдність правового простору є аксіомою, динамічні суспільні трансформації вимагають від юридичної науки аналізу не лише кінцевих результатів, а й внутрішньої «анатомії» правотворення. У даній розвідці обґрунтовується перехід від вузького діяльнісного тлумачення правотворчості до концепції її механізму, що дозволяє дослідити цей процес як цілісну, функціонально впорядковану систему.

Необхідність запровадження категорії «механізм правотворчості» для сучасної України диктується трьома стратегічними чинниками: Єдність правового поля: В унітарній державі механізм має виключати будь-які суперечності між центральними та місцевими актами.

1. Імператив єдності: забезпечення абсолютної когерентності між центральними та локальними актами.

2. Режим воєнного стану: запит на надвисоку координацію елементів системи для оперативного реагування на безпекові загрози.

3. Євроінтеграційний вектор: системна адаптація національного законодавства до стандартів ЄС (*acquis communautaire*).

Категорія «механізм правотворчості» дозволяє розглядати створення права не як механічну послідовність дій, а як складну архітектуру перетворення соціальної потреби у нормативний результат. На відміну від термінів «нормотворчий процес» чи «законодавча діяльність», механізм охоплює не лише процедурні, а й змістовні, прогностичні та комунікативні компоненти.

Методологічна цінність поняття «механізм» полягає у здатності відобразити внутрішню будову явища: взаємодію суб'єктів, їхніх повноважень, інструментів юридичної техніки та зворотного зв'язку з правозастосовною практикою. В унітарній державі цей механізм функціонує як суворо ієрархічна система, де виключається дублювання функцій, що гарантує безперешкодну трансляцію правової волі центру на всю територію країни.

У сучасній теорії держави і права правотворчість традиційно розглядається як особливий різновид юридичної діяльності, спрямованої на встановлення, зміну або скасування правових норм. Такий підхід дозволяє виявити загальні закономірності формування нормативно-правового матеріалу, однак виявляється недостатнім для пояснення складної внутрішньої організації цього процесу, багаторівневої взаємодії його суб'єктів, інституцій, процедур, інструментів і результатів. В умовах воєнного стану та прискореної євроінтеграції ці обмеження проявляються особливо виразно, оскільки правотворчість дедалі частіше здійснюється в режимі підвищеної динаміки, нормативної концентрації та стратегічної відповідальності. У зв'язку з цим у сучасній юридичній науці дедалі більше утверджується потреба виходу за межі суто діяльнісного тлумачення правотворчості та переходу до системного аналізу її внутрішньої будови й функціонування, що зумовлює звернення до категорії механізму правотворчості як цілісної, багаторівневої та функціонально впорядкованої системи.

Саме в цьому контексті актуалізується категорія «механізм правотворчості». Вона дозволяє розглядати правотворчість не лише як послідовність дій уповноважених суб'єктів, а як цілісну систему взаємопов'язаних елементів, що забезпечують перетворення соціальної потреби у правовому регулюванні на нормативно закріплений результат. Категорія механізму фіксує внутрішню організацію правотворчої діяльності, виявляє її структурні складові, логіку взаємодії та спрямованість на досягнення визначених цілей правового розвитку.

Методологічна цінність поняття «механізм» полягає у його здатності відобразити не лише зовнішній бік правотворчості, а й глибинні зв'язки між її елементами. У загальнонауковому розумінні механізм означає внутрішню будову певного явища, сукупність процесів і станів, завдяки яким воно функціонує та досягає

результату. Перенесення цієї логіки у сферу правотворення дає змогу досліджувати не окремі стадії чи форми діяльності, а цілісний комплекс: суб'єктів, їх повноваження, інституційні форми, процедурні правила, методи підготовки рішень, інструменти юридичної техніки, експертні та аналітичні компоненти, а також способи зворотного зв'язку з правозастосовною практикою.

На відміну від понять «нормотворчий процес» чи «законодавча діяльність», які акцентують увагу переважно на процедурній або формальній стороні створення норм, механізм правотворчості охоплює як формально-юридичні, так і змістовні, організаційні, комунікативні та прогностичні компоненти. Він дозволяє розглядати правотворчість як динамічну систему, що функціонує у взаємодії з політичною, соціальною та інституційною реальністю держави.

Висновки. Сприйняття правотворчості як системної парадигми робить право більш «чутливим» до суспільних запитів. Процес правотворення починається задовго до написання тексту законопроекту — з аналізу соціальних ризиків — і триває після його прийняття через моніторинг ефективності норм. Удосконалення цього механізму є запорукою національної безпеки, перетворюючи право з декларації на реальний інструмент захисту громадян та сталого розвитку України в серці цивілізованої Європи.

Віолетта Александрова
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ТА ТІЛЕСНОЇ АВТОНОМІЇ ЖІНКИ ЯК ЕТИЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Права та свободи людини розглядаються у сучасній правовій доктрині як вища правова цінність, а їх забезпечення є першочерговим обов'язком держави. Цей обов'язок закріплений у Конституції України. Зокрема, стаття 3 проголошує, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю», а стаття 28 закріплює право кожної людини на повагу до її гідності. Людська гідність, таким чином, є найвищою соціальною цінністю та одним із принципів правової держави. Як зазначає Конституційний Суд України, право на повагу до гідності має безумовний характер. Приписи статей 3 та 28 Конституції становлять імператив для держави щодо забезпечення юридичних гарантій володіти гідністю. У міжнародному праві це виражено формулою *jus cogens* (імперативна норма), яка категорично забороняє всі форми нелюдських або таких, що принижують гідність, поведень. Водночас, післяпологовий період жінки є унікальним станом, що характеризується надзвичайною вразливістю. Чинне законодавство, часто залишаючи поза увагою комплексний процес відновлення самої жінки, створює прогалини, які на практиці нівелюють вищезгаданий конституційний імператив.

Проблематика правового статусу жінки-матері традиційно досліджується у галузях трудового та медичного права. Хоча безпосередньо правове регулювання післяпологового відновлення як окремого правового явища, що вимагає специфічного регулювання, в українській доктрині до 2025 року представлено недостатньо, сам

феномен людської гідності активно досліджується. Так, О. Я. Орловський та М. І. Боднарук підкреслюють, що людська гідність є «квінтесенцією всіх інших правових цінностей, їх орієнтиром та напрямом». Інші дослідники, як О. Грищук, визначають її як комплексне поняття, що виступає у двох значеннях: 1) об'єктивному – визнання і поваги до особи з боку оточуючих; 2) суб'єктивному – як усвідомлення особою свого суспільного значення. Гідність є поняттям моральної свідомості та категорією етики, що виражає уявлення про цінність всякої людини як моральної особистості. Проте, попри велику кількість досліджень гендерного спрямування, питання щодо формування поваги до гідності людини потребують подальшого дослідження, особливо у вразливих контекстах, таких як медична допомога та трудові відносини після пологів, де законодавчі прогалини створюють ризики її порушення.

Етичний імператив поваги до гідності та тілесної автономії походить з самої суті прав людини, які є вищою правовою цінністю, а їх забезпечення – першочерговим обов'язком держави. У контексті післяпологового відновлення цей імператив має два ключові виміри: медичний та соціально-трудова. У медичному вимірі повага до тілесної автономії означає право жінки на повну інформацію та самостійне прийняття рішень щодо свого тіла. Проте в реальності досі панує культура медичного патерналізму. Законодавство, зокрема Основи законодавства України про охорону здоров'я, хоч і декларує принцип інформованої згоди (стаття 43), не містить дієвих механізмів контролю за його дотриманням у післяпологовий період та не деталізує стандарти відновлювальної допомоги. Така прогалина створює умови для «акушерського насильства» – дій, які принижують гідність жінки. Це є прямою загрозою конституційній гарантії та міжнародно-правовій забороні на нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.

Не менш гостро проблема стоїть у соціально-трудова вимірі. Чинний Кодекс законів про працю України (стаття 184) фокусується на забороні звільнення, але майже безсилий проти прихованої дискримінації. Закон практично не регулює процес повернення жінки на роботу після завершення її фізичного відновлення. Юридична прогалина полягає у відсутності механізмів «м'якого» повернення – гнучкого графіка, тимчасового зменшення навантаження чи обов'язкової оцінки ризиків на робочому місці для жінки, що

відновлюється. Змушуючи жінку обирати між здоров'ям та кар'єрою, система порушує її гідність. Саме тут на передній план виходить професійна етика юриста, яка вимагає формування відповідних моральних цінностей. Коли юрисконсульт підприємства отримує завдання «законно» звільнити таку жінку, використовуючи прогалини, він опиняється перед етичним вибором. Професійний обов'язок вимагає не лише відмовитися від сприяння у порушенні духу закону, але й активно роз'яснити ризики та неправомірність таких дій.

Правове регулювання післяпологового відновлення жінки в Україні станом на 2025 рік потребує докорінного перегляду крізь призму етичного імперативу поваги до людської гідності та тілесної автономії. Наявні законодавчі прогалини не є технічними недоліками; вони є симптомами знецінення особистості жінки. Успішне подолання цих прогалин можливе лише за умови, що нові норми будуть спрямовані на реальне забезпечення добробуту жінки. Доки ці зміни не відбулися, на юридичну спільноту лягає особлива етична відповідальність. Правники мають у своїй практиці керуватися не лише буквою, але й духом закону, активно захищаючи гідність жінки та забезпечуючи фундаментальну цінність людини, навколо якої формуються всі інші цінності.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: станом на 1 січня 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення 13.11.2025)
2. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII: станом на 12.10.2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 13.11.2025)
3. Гришук О. Людська гідність у праві: філософські проблеми. Київ :Атіка, 2007. 431 с.
4. Орловський О. Я., Боднарук М. І. Людська гідність як фундаментальна цінність та першооснова соціальних прав. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія «Право». Вип. 67. 2021. С. 129-133.

ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄСПЛ НА НОРМОТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ

Вплив практики Європейського суду з прав людини на нормотворчу діяльність України є багатовимірним процесом, що охоплює як безпосередню трансформацію судової практики, так і, в перспективі, вдосконалення нормативно-правової бази. Врахування правових позицій ЄСПЛ українськими судами стало обов'язковою вимогою відповідно до положень українського законодавства. Така імперативність заснована на визнанні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в якості частини національного законодавства, що закріплено в Законі України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV [1]. Згода Верховної Ради України на обов'язковість Конвенції, надана Законом № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року [2], та зумовила обов'язок національних судів дотримуватись тлумачення її положень, викладених у рішеннях ЄСПЛ.

Врахування рішень ЄСПЛ відіграє ключову роль у процесі реалізації принципу верховенства права в Україні. Правові позиції цього суду можуть бути використані як підґрунтя для формулювання нового правового підходу або відступу від раніше сформованої судової позиції. [3, с. 1110].

Зокрема, у постановах Верховного Суду, в яких використовуються правові позиції ЄСПЛ, простежується впровадження концепції переваги найбільш сприятливого для особи тлумачення норм національного законодавства у разі правової невизначеності. Це означає, що суди зобов'язані діяти таким чином, щоб мінімізувати негативні наслідки для особи, яка стала жертвою недосконалого законодавчого регулювання чи адміністративної помилки. Цей підхід яскраво проявився в категоріях справ щодо соціального забезпечення, підприємницької діяльності, оподаткування, де відповідно до правової позиції ЄСПЛ держава має

діяти вчасно, послідовно та пропорційно, не перекладаючи власні прорахунки на особу [4, с. 27-28].

Окрему увагу заслуговує інституційний вплив рішень ЄСПЛ на українське право. Він полягає у поступовому збагаченні національного законодавства концептами, запозиченими із європейської практики захисту прав людини. При цьому, пряма дія норм Конвенції у поєднанні з усталеним прецедентним тлумаченням ЄСПЛ надає українському правопорядку гнучкості та відкритості до оновлення відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Цей вплив виявляється не лише в діяльності судів, але й в нормах законів, що приймаються парламентом, які враховують положення практики ЄСПЛ для зниження ризику майбутніх порушень прав людини [5, с. 230].

Аналіз законодавства та окремих рішень Великої Палати Верховного Суду демонструє, що правові позиції ЄСПЛ застосовуються не лише у випадку винесення їх щодо України, але й ті, що стосуються інших держав, у тому числі й ті, що сформовані до приєднання України до Конвенції. Такий підхід дозволяє українському судочинству випереджати потенційні порушення прав людини, запроваджуючи випробувані механізми захисту ще до виникнення подібних ситуацій. Це, у свою чергу, сприяє гармонізації внутрішнього права України з європейським правовим простором, створюючи основу для запобігання системним проблемам у сфері захисту прав людини [6 с. 100].

Особливої уваги заслуговують справи, у яких ВП ВС здійснила відступ від раніше сформованих висновків Верховного Суду або Верховного Суду України з посиланням на тлумачення принципів, викладених у рішеннях ЄСПЛ. У таких випадках зміна судової позиції ґрунтується не лише на самих фактах конкретної справи, а й на більш загальному розумінні обов'язків держави перед людиною в умовах правової держави. Йдеться, насамперед, про належне урядування, що вимагає не лише формального дотримання закону, а й справедливого, послідовного, відкритого і передбачуваного управління з боку органів публічної влади.

Рішення ЄСПЛ також впливають на тлумачення ключових понять українського законодавства, таких як «право власності», «справедливий суд», «доступ до правосуддя», «захист майнових прав», «законність втручання у права», «ефективний засіб правового

захисту». Тлумачення цих понять Судом з прав людини наповнює українські законодавчі акти змістом, який відповідає міжнародним стандартам [7, с. 187], що не лише покращує юридичну якість нормотворчості, але й сприяє єдності правового поля України з європейською спільнотою.

Отже, практика Європейського суду з прав людини відіграє ключову роль у процесі формування сучасного українського права. Вона справляє вплив не лише на конкретні судові рішення, а й на системний розвиток законодавства України. Через тлумачення положень Конвенції та принципів, таких як належне урядування, юридична визначеність, якість закону, практика ЄСПЛ створює основу для оновлення правової системи України відповідно до цінностей верховенства права, прав людини та демократії.

Література:

1. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 No 1906-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів NoNo 2, 4, 7 та 11 до Конвенції. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Чубенко А. А. Вплив практики Європейського суду з прав людини на конституційне судочинство в Україні. Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 листоп. 2013 р. Харків, 2013. С. 1009–1011
4. Іваницький А. Значення практики ЄС з прав людини для вдосконалення національного цивільного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2020. No 6. С. 24–28
5. Гультай М. М. Вплив практики Європейського суду з прав людини на здійснення конституційного судочинства: шляхи оптимізації. – Зб. наук. ст. Одеса: Фенікс, 2012. С. 311–324
6. Лисенко Г. І., Волкова С. П. Вплив рішень Європейського суду на правову систему України. Історико-політичні студії. 2016. No 2. С. 94–101
7. Мігашко В. Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні. Молодий вчений. 2019. Вип. 2 (66). С. 184–188

*Данило Антоненко,
студент 2 курсу денної форми, здобуття освіти, першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

СТВОРЕННЯ ДВОХ НОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ

В умовах триваючої судової реформи в Україні питання оновлення адміністративної юстиції набуло особливої актуальності. Одним із рішень у цьому напрямі стало ініціювання створення двох нових спеціалізованих судів.

26 березня 2025 року набрав чинності Закон № 4264-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС)» [1].

Серед справ які розглядатиме Спеціалізований окружний адміністративний суд:

1) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.

2) за позовом анти монопольного комітету у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання;

3) щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа;

4) щодо скасування реєстрації політичної партії, про заборону політичної партії;

5) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на посаду керівника САП, першого заступника та заступника керівника САП, рішень комісії з аудиту ефективності САП

6) щодо оскарження рішень комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, рішень Комісії з аудиту НАБУ;

7) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору голови НАЗК;

8) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з відбору керівника АРМА;

9) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на директора БЕБ;

10) щодо оскарження рішень конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Державної митної служби;

11) щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення СОАС [2].

Аргументами на користь створення двох нових спеціалізованих судів є необхідність реформування застарілої системи та остаточний демонтаж Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Це відкриває можливість перезавантажити адміністративне судочинство на нових засадах завдяки прозорому добору суддів. Крім того, спеціалізовані суди можуть зменшити навантаження на інші судові інстанції. Водночас існують ризики, що нові суди повторять проблеми, притаманні ОАСКу. Через важливість справ, які вони розглядатимуть (зокрема, щодо центральних органів влади), зростає ймовірність політичного тиску. Досвід України також свідчить про неоднозначну ефективність спеціалізованих судів: наразі повноцінно функціонує лише Вищий антикорупційний суд, тоді як створення Суду з питань інтелектуальної власності фактично нефункціонуючий. Це породжує побоювання, що нові суди можуть залишитися лише формальними інституціями на папері.

Отже, створення двох нових спеціалізованих судів має як переваги, так і потенційні ризики. Водночас ця ініціатива є шансом реформувати застарілу систему адміністративного судочинства — за умови, що нові суди не залишаться лише на папері та не повторюватимуть помилок ОАСКу.

Література:

1. Liga zakon. URL: <https://jurliga.ligazakon.net>.
2. Судово-юридична газета. «В Україні збираються створити два нові спеціалізовані суди – СОАС та СААС». URL: <https://sud.ua>.

Бернацька Марія
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА ТА БОРЖНИКА У ФАКТОРИНГОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЮРИСТА

У сучасних умовах розвитку фінансових послуг договір факторингу посідає особливе місце як інструмент фінансування підприємницької діяльності та механізм правонаступництва. Ця договірна конструкція дає змогу підприємствам монетизувати грошові вимоги шляхом їх відступлення права факторові, що сприяє оптимізації оборотних коштів. Юрист, який супроводжує факторингові операції, має забезпечити належний баланс інтересів клієнта та боржника, дотримуючись принципів добросовісності, законності та професійної неупередженості.

Нормативне регулювання цієї сфери характеризується перехідним станом: продовжують діяти норми глави 73 Цивільного кодексу України (далі - "ЦК України") та правнича спільнота вже готується до введення в дію Закону України "Про факторинг" від 03.06.2025 № 4466-ІХ (далі - "Закон"). За договором факторингу фактор передає або зобов'язується передати грошові кошти клієнтові в розпорядження, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Предметом договору може бути як наявна, так і майбутня грошова вимога [3, с. 8-9]. Етична проблема виникає тоді, коли інтереси сторін не збігаються: клієнт прагне швидкого фінансування, фактор -

прибутковості, боржник - збереження своїх прав. Юрист, супроводжуючи угоду, повинен забезпечити, щоб відступлення не порушувало ст. 516 ЦК України, яка регулює зміну кредитора без згоди боржника з обов'язковим повідомленням боржника про такі дії.

Адвокат, що представляє клієнта чи фактора, має діяти не лише в межах закону, а й відповідно до Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09.06.2017 р. (далі - "Правила") та міжнародних стандартів, таких як Кодекс етики FCI (Factors Chain International), що наголошує на взаємній довірі та чесності у міжнародному факторингу.

Ключовим етичним імперативом є принцип добросовісності. Згідно зі ст. 44 Правил адвокатської етики, адвокат не повинен повідомляти суду неправдиві відомості або використовувати докази, отримані з порушенням закону. У контексті факторингу це трансформується у обов'язок запобігання зловживанню правом: юрист не повинен брати участь у структуруванні схем "хижацького кредитування", де факторинг використовується для штучного збільшення боргового навантаження на особу через неустойку. Крім цього, при повідомленні боржника про заміну кредитора юрист має гарантувати достовірність інформації та доступність (зрозумілість) умов договору.

Як наголошують науковці, факторинг часто межує з договором цесії (купівлі-продажу права вимоги), що на практиці створює можливості для маніпуляцій. Нерідко під виглядом цесії приховуються факторингові операції задля уникнення регуляторних вимог щодо статусу фінансової установи [5, с. 46-47]. У таких ситуаціях професійним обов'язком юриста є відмовити клієнту у наданні правової допомоги, оскільки прихованою метою є укладення удаваного правочину з метою економії щодо отримання ліцензії.

Юрист має дотримуватись принципу конфіденційності згідно ст. 10 Правил адвокатської етики і забезпечити, щоб інформація розкривалась лише у межах, критично необхідних для здійснення правонаступництва. Етична дилема загострюється, коли фактор вимагає передачі всього дос'є на боржника, включаючи сенситивні дані, які не впливають на стягнення боргу, але можуть бути використані для поза процесуального тиску (наприклад, інформація про родичів). У цьому контексті етичним юрист зобов'язаний мінімізувати поширення інформації про особу без законодавчого

обґрунтування та інформувати клієнта про ризики порушення за витік даних.

Важливим аспектом є можливість опинитися у ситуації потенційного або реального конфлікту інтересів у разі консультування юристом (адвокатом) одночасно клієнта та факторах або має доступ до інформації, яка може бути використана на шкоду одній зі сторін. Відповідно до статті 9 Правил адвокатської етики, конфлікт інтересів визначається як суперечність між особистими інтересами адвоката, його професійними правами та обов'язками перед клієнтом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість дій. У таких випадках обґрунтованим є інформування сторін про наявну загрозу конфлікту, відмова від представництва, якщо забезпечити неупередженість неможливо, а також суворе дотримання принципів професійної незалежності та лояльності до клієнта. Наприклад, якщо юрист одночасно консультує боржника та факторингову компанію щодо реструктуризації заборгованості, навіть випадкове використання інформації про фінансовий стан боржника на користь фактора може підірвати довіру та поставити під сумнів прозорість діяльності адвоката.

Професійна етика юриста у факторингових правовідносинах є запобіжником проти інформаційної асиметрії та маніпуляцій. Дотримання принципів конфіденційності та незалежності перетворює юридичний супровід на механізм захисту справедливості, а не лише фінансової вигоди.

Література:

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 27.11.2025).
2. Про факторинг : Закон України від 03.06.2025 № 4466-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата доступу 27.11.2025).
3. Мироненко В. П., Коломієць К. В. Поняття, істотні умови та юридична природа договору факторингу. Юридична наука. 2018. №. 1. С. 7-13.
4. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09.06.2017 р. URL : (дата доступу 27.11.2025).
5. Іваницький А. В. Співвідношення договору факторингу з окремими видами договорів в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 4. С. 45-49.

Владислава Бойко
студентка 2 року навчання ОС «Магістр»
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

КОЛІЗІЇ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ЗАХИСНИКА У СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Серйозною етичною дилемою залишається ситуація, коли адвокат переконаний у винуватості Право на захист (ст. 59 Конституції України) є фундаментальною гарантією справедливого суду, проте його реалізація супроводжується складними етичними дилемами на перетині професійних обов'язків та моральних імперативів. Особливо гостро це постає у кримінальному процесі, де захисник балансує між інтересами клієнта, вимогами правосуддя та етичними стандартами.

Аналіз практики КДКА та окремих ухвал судів вказує на зростання кількості скарг щодо зловживання процесуальними правами. Водночас відсутність чітких критеріїв розмежування допустимої тактики захисту та етичних порушень створює правову невизначеність у дисциплінарних провадженнях.

Критичною дилемою залишається обов'язок захисту особи при переконанні адвоката у її винуватості. Згідно зі ст. 21 Правил адвокатської етики та ст. 42 КПК України, захисник не може діяти всупереч волі клієнта (крім випадків самообмови) і зобов'язаний використовувати всі засоби для спростування обвинувачення, спираючись на принципи презумпції невинуватості та процесуальної рівності свого клієнта, але зобов'язаний здійснювати його захист. Стаття 21 Правил адвокатської етики забороняє адвокату займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків самообмови [1], тоді як ст. 42 КПК України встановлює обов'язок захисника

використовувати засоби захисту для з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення [2]. Проте професійна етика адвоката базується на принципі презумпції невинуватості та процесуальної рівності сторін.

Необхідно підкреслити, що завданням захисника є не встановлення істини, а, передусім, забезпечення дотримання процесуальних прав підзахисного та перевірка достатності доказів обвинувачення [3, с. 89]. Європейський суд з прав людини в одній із справ підтвердив, що право на захист включає можливість оскаржувати всі докази обвинувачення, навіть якщо захисник не вірить у невинність клієнта. Адвокат не є суддею у власній справі, його функція полягає у створенні процесуального протиріччя, яке дозволяє суду ухвалити обґрунтоване рішення. Водночас ст. 25 Правил адвокатської етики категорично забороняє адвокату спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань [1], що визначає критичну межу між правомірним захистом та створенням неправди. Адвокат може оскаржувати докази, виявляти процесуальні порушення, звертати увагу суду на пом'якшуючі обставини, але не може фабрикувати алібі чи підробляти докази.

Не менш складною є проблема визначення допустимих меж процесуальної тактики. Чи може захисник свідомо затягувати процес, використовуючи всі можливі процесуальні інструменти? Чи є етичним використання "процесуальних лазівок" для уникнення відповідальності клієнта? Стаття 44 Правил адвокатської етики встановлює, що адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на не виправдане затягування судового розгляду справи [1], однак поняття "невиправданого" залишається оціночним.

Доцільно виділити чотири критерії розмежування допустимої тактики від зловживання правом. Процесуальна обґрунтованість означає, що дії повинні мати правову мету, а не бути самоціллю. Добросовісність передбачає, що намір має спрямовуватися на захист прав клієнта, а не на паралізацію правосуддя чи помсту опоненту. Співмірність вимагає, щоб інтенсивність використання процесуальних засобів відповідала складності справи та реальним потребам захисту. Транспарентність означає, що мотиви дій захисника повинні бути зрозумілими для суду та інших учасників процесу.

Особливої уваги потребує колізія між правом клієнта на власну процесуальну позицію та обов'язком адвоката не вводити суд в оману. Коли клієнт наполягає на наданні неправдивих свідчень, виникає конфлікт між ч. 2 ст. 42 КПК України (заборона адвокату робити завідомо неправдивих заяв) та ст. 21 Правил адвокатської етики (заборона займати позицію всупереч волі клієнта) [1, 2]. У науковій літературі висловлюються різні позиції щодо вирішення цього конфлікту. І.І. Митрофанов стверджує, що адвокат повинен роз'яснити клієнту неприпустимість неправдивих тверджень, але за відсутності переконливості таких роз'яснень – розірвати договір [4, с. 143]. Н.М. Бакаянова пропонує більш гнучкий підхід: адвокат може дистанціюватися від показань клієнта, не підтримуючи їх активно, але й не спростовуючи публічно [3, с. 102].

Видається необхідним розрізнити ситуації залежно від ступеня участі адвоката. Якщо клієнт особисто надає неправдиві свідчення в суді, реалізуючи своє право на захист, адвокат не зобов'язаний його викривати (принцип *nemo tenetur se ipsum accusare*). Якщо адвокат активно сприяє створенню неправдивої версії або залучає свідків для неправдивих показань – це є грубим порушенням етики та може кваліфікуватися як пособництво у протиправній діяльності. Оптимальною стратегією є переорієнтація захисту: замість підтримки неправдивої версії обвинуваченого зосередитися на перевірці доказів обвинувачення, дослідженні пом'якшуючих обставин, правильній кваліфікації діяння.

Слід також звернути увагу на проблему конфлікту інтересів при захисті кількох обвинувачених (співучасників). Стаття 76 КПК України дозволяє одному захиснику захищати кількох підозрюваних, якщо їхні інтереси не суперечать [2]. Проблема полягає в тому, що конфлікт інтересів часто виявляється лише під час судового розгляду, що становить порушення права на захист через представництво одним адвокатом двох обвинувачених з частково протилежними інтересами. Наприклад, один із обвинувачених може намагатися мінімізувати свою відповідальність, перекладаючи вину на іншого, або їхні версії подій можуть суперечити одна одній.

Критеріями виявлення конфлікту інтересів у судовій стадії є: різні процесуальні позиції співучасників (визнання вини одним та заперечення іншим); суперечливі версії обставин злочину; можливість пом'якшення відповідальності одного за рахунок обтяження іншого;

укладення угоди про визнання винуватості з викриттям інших учасників. При виявленні конфлікту адвокат зобов'язаний негайно повідомити про це суд і клієнтів та відмовитися від захисту принаймні одного з них (ст. 28 Правил адвокатської етики) [1].

Окремо варто наголосити на проблемі співвідношення конфіденційності та обов'язку попередження про майбутній злочин. Стаття 22 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" встановлює абсолютний характер адвокатської таємниці [5], водночас європейські стандарти (Рекомендація Rec(2000)21 Комітету Міністрів Ради Європи) передбачають виняток для запобігання злочину, який загрожує життю або фізичній недоторканності особи [6]. Українське законодавство не містить такого винятку, що безумовно створює етичну дилему для адвоката.

Розумна інтерпретація етичних норм має враховувати баланс цінностей: адвокатська таємниця є засобом забезпечення права на захист, але не може використовуватися для сприяння вчиненню нових злочинів. Якщо клієнт повідомляє адвокату про намір вчинити тяжкий злочин проти життя чи здоров'я, адвокат повинен спробувати відмовити клієнта від таких дій та відмовитися від подальшого представництва. У виняткових випадках, коли існує реальна загроза життю конкретних осіб, може розглядатися можливість конфіденційного попередження правоохоронних органів без розкриття джерела інформації.

Серед ключових етичних питань у діяльності захисника варто виокремити проблему використання доказів, отриманих із порушенням закону. Якщо клієнт надає адвокату записи незаконного прослуховування або документи, викрадені у потерпілого, виникає конфлікт між процесуальними й етичними принципами: з одного боку, ч. 1 ст. 86 КПК України передбачає недопустимість таких доказів, а з іншого – ст. 25 Правил адвокатської етики забороняє адвокату використовувати незаконні засоби у професійній діяльності [1, 2].

У подібних ситуаціях адвокат має діяти в межах принципів доброчесності та законності, забезпечуючи баланс між інтересами клієнта і вимогами правопорядку. Етична позиція захисника полягає не лише у відмові від використання неправомірно здобутих матеріалів, а й у роз'ясненні клієнту правових наслідків таких дій. Судова практика свідчить, що оцінка "незаконності" отримання

доказів стороною захисту нерідко є більш гнучкою, ніж у випадку сторони обвинувачення, проте це, в жодному разі, не звільняє адвоката від дотримання професійних стандартів і збереження репутації правничої професії.

Поряд із цим важливим аспектом є етична сторона здійснення захисту окремих категорій клієнтів. Захист осіб, обвинувачених у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях проти статевої недоторканості, тероризмі, державній зраді, тощо завжди викликає негативну суспільну реакцію. Адвокати таких клієнтів часто стають об'єктами публічного засудження, погроз, навіть фізичного насильства. Стаття 6 Правил адвокатської етики встановлює принцип незалежності: адвокат зобов'язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність [1], забороняється ототожнення адвоката з клієнтом. Кодекс поведінки європейських адвокатів (ССВЕ) проголошує, що адвокат не повинен відмовлятися від захисту на підставі «непопулярності» клієнта або того, що справа викликає суспільне обурення [7].

Як справедливо наголошує Н.М. Бакаянова, захист такого клієнта є тестом на професіоналізм адвоката та зрілість правової системи. Саме в таких справах найяскравіше проявляється справжня сутність права на захист [3, с. 126]. Разом з тим адвокат має право відмовитися від захисту, якщо вважає, що не зможе забезпечити належний рівень захисту через суспільний тиск або особисті моральні переконання (ст. 32 Правил адвокатської етики) [1]. Критично важливо, щоб така відмова відбувалася на ранній стадії і не шкодила процесуальним правам обвинуваченого.

– На основі аналізу виокремлено п'ять критеріїв розмежування правомірної поведінки адвоката та етичних порушень:

- Правової мети: спрямованість дій виключно на захист клієнта.
- Добросовісності: заборона свідомого введення суду в оману.
- Пропорційності: відповідність процесуальних засобів потребам захисту.

– Автономії клієнта: повага до позиції підзахисного без сприяння неправомірним намірам.

– Професійної незалежності: імунітет до суспільного тиску при збереженні об'єктивності.

Етичні колізії є невід’ємною частиною змагального процесу, а напруга між правами адвоката та професійними обмеженнями не може бути усунена лише формальним регулюванням. Наявна регіональна розбіжність у практиці КДКА підриває передбачуваність адвокатської діяльності та створює ризики необґрунтованої відповідальності.

Запропоновані критерії мають стати основою для уніфікації дисциплінарної практики через узагальнення рішень КДКА та розробку методичних рекомендацій. Ключовим завданням залишається нормативне балансування між конфіденційністю та превентивною функцією адвокатури.

Зрештою, адвокатська етика — це не лише система санкцій, а культура професійної відповідальності. Місія захисника полягає у щоденному визначенні допустимого компромісу задля забезпечення правосуддя, що потребує глибокого розуміння своєї ролі в правовій системі.

Література:

1. Правила адвокатської етики : затв. З’їздом адвокатів України 09 черв. 2017 р. URL: <https://unba.org.ua>. (дата звернення: 13.11.2025).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 88.
3. Бакаянова Н. М., Кісліцина І. О. Адвокатська етика : навч.-метод. посіб. Одеса : Фенікс, 2020. 240 с.
4. Митрофанов І. І. Етичні вимоги до інтеракцій адвоката з клієнтом. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 142–145.
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.
6. Recommendation Rec(2000)21 of the Committee of Ministers to member states on the freedom of exercise of the profession of lawyer. Adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000. URL: <https://rm.coe.int>. (дата звернення: 13.11.2025).
7. Charter of Core Principles of the European Legal Profession and Code of Conduct for European Lawyers. Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), 2019. URL: <https://www.ccbe.eu>. (дата звернення: 13.11.2025).

Анастасія Буханевич
студентка 2 курс ОР «Магістр», 12 групи,
спеціалізація «Правовий бізнес консалтинг»

ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ ТА СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС: ЕТИЧНІ МЕЖІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

Актуальність теми полягає у зростанні ролі публічності та інформаційної відкритості в сучасному суспільстві. З одного боку, політики, посадовці й інші публічні особи мають право на приватність свого особистого життя нарівні з іншими громадянами. Разом з тим суспільство проявляє підвищений інтерес до деталей їх поведінки та діяльності. Це породжує потребу у врівноваженні права на приватне життя із правом громадськості знати інформацію, особливо коли йдеться про виконання публічними особами своїх обов'язків або про питання, що становлять значний суспільний інтерес. Відповідно, виникає проблема визначення етичних меж, в яких юристи (як адвокати, так і судді) повинні діяти, аби одночасно забезпечити повагу до приватності та задоволення суспільного інтересу.

Право на повагу до приватного життя гарантоване кожній людині, у тому числі публічній особі, міжнародними та національними нормами (ст. 8 Європейської конвенції про права людини (далі – ЄКПЛ), ст. 32 Конституції України тощо). Публічна особа зберігає за собою це право, однак обсяг приватності публічних осіб є певною мірою звуженим в порівнянні зі звичайними громадянами. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїй практиці зазначає, що публічні особи, повинні бути готовими до більшого ступеня втручання в їхнє приватне життя, особливо коли вони виконують офіційні функції. Це виправдано тим, що діяльність таких осіб може мати значний вплив на суспільство, а отже, викликати законний суспільний інтерес. Водночас сам по собі високий інтерес суспільства не означає повної відмови від захисту права на приватність, однак межі розголошення інформації про публічну особу мають визначатися з урахуванням її ролі та міри внеску інформації в суспільну дискусію. Необхідно також розрізняти справжній суспільний інтерес і просто цікавість до подробиць чужого

життя: задоволення сенсаційного інтересу громадськості саме по собі не є достатньою підставою для втручання в приватну сферу.

Поняття суспільного інтересу охоплює інформацію та події, які здатні вплинути на життя суспільства в цілому або сприяти обговоренню важливих суспільних питань. У сфері свободи слова усталеною є практика ЄСПЛ щодо критеріїв балансування між правом на приватність та правом на інформацію. Ключовим чинником правомірності оприлюднення приватних відомостей є наявність вагомого суспільного інтересу. При визначенні, чи є інформація суспільно значущою, слід зважати, перш за все, чи сприяє вона змістовній суспільній дискусії з питань загального значення. Вагомість суспільно важливої інформації перебуває у прямій пропорції до допустимого рівня втручання в приватне життя: що більш значущим є питання, то більшим може бути обсяг правомірного розголошення фактів. Натомість подробиці суто особистого характеру, оприлюднення яких продиктоване лише цікавістю чи прагненням до сенсації, за відсутності суспільної потреби повинні залишатися приватними [1].

Показовим є приклад з практики ЄСПЛ у справі «Axel Springer AG проти Німеччини» (2012). Німецький актор, відомий публіці, домігся через національні суди заборони публікацій про його арешт і судимість за зберігання наркотиків, посилаючись на право на приватність. ЄСПЛ же визнав, що накладена заборона порушила свободу слова преси [2]. Отже, публікація відповідала суспільному інтересу, і втручання в приватне життя актора визнано виправданим. Натомість в іншій відомій справі — «Von Hannover v. Germany» (2004) — ЄСПЛ, захищаючи приватність принцеси Монако, наголосив, що фотографії з її суто приватного життя (відпочинку), які не стосувалися виконання нею будь-яких офіційних обов'язків, не становили суспільного інтересу, а були спрямовані лише на задоволення цікавості публіки, тому їх публікація порушила ст. 8 ЄКПЛ [3]. Ці підходи підтверджують: суспільна значущість інформації є вирішальним фактором, який може обмежувати право публічної особи на приватність, але таке обмеження повинно бути пропорційним і обґрунтованим реальними потребами демократичного суспільства.

Адвокат, який представляє інтереси публічної особи або веде резонансну справу, перебуває у складній ситуації подвійної

відповідальності: перед клієнтом – за дотримання конфіденційності та захист прав, і перед суспільством – за дотримання стандартів відкритості судового процесу та авторитет правосуддя. Правила адвокатської етики (далі – ПАЕ) встановлюють низку вимог, що окреслюють етичні межі поведінки адвоката. Передусім, непорушним є принцип конфіденційності: адвокат не має права розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю чи іншу конфіденційну інформацію клієнта без згоди на це зацікавлених осіб [4]. Це правило діє не лише в рамках судового розгляду, але й поширюється на будь-яку публічну, наукову чи публіцистичну діяльність адвоката. Таким чином, навіть якщо громадськість або ЗМІ активно цікавляться деталями гучної справи, адвокат зобов'язаний утриматися від розголошення будь-яких конфіденційних матеріалів без дозволу клієнта.

Крім того, адвокат має поводитися коректно й добросовісно у публічній комунікації. ПАЕ містять норми щодо етичної поведінки в Інтернеті: зокрема, ст. 12 зобов'язує адвоката у всіх сферах стверджувати повагу до професії, а ст. 57 прямо передбачає, що присутність адвоката в соцмережах допустима лише за умови, якщо розміщена інформація не шкодить авторитету адвокатури [4].

Недопустимими є публічне розголошення адвокатської таємниці, викривлене подання обставин судових справ, образи колег чи державних органів, а також недоречний контент, що компрометує імідж адвоката. Таким чином, якщо адвокат представляє публічного діяча, він не має права використовувати цю ситуацію для самореклами або коментувати справу в медіа у спосіб, що порушує професійну етику.

Суддя, який розглядає справу, що викликає значний інтерес громадськості, має забезпечити баланс між принципом гласності правосуддя та правами учасників процесу. Згідно з Кодексом суддівської етики, суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий розгляд, не допускаючи порушення принципу гласності та відкритості судового процесу [5]. Водночас прямо заборонено судді робити будь-які публічні заяви чи коментарі, що можуть підірвати авторитет правосуддя або виглядати упередженими. Зокрема, суддя має уникати публічних висловлювань щодо справ, які перебувають у його провадженні, і утримуватися від коментування дій інших суддів. Це правило покликане забезпечити

неупередженість та незалежність суду: жодні обговорення поза залом судового засідання не повинні впливати на хід правосуддя. Також судді заборонено розголошувати конфіденційну інформацію, отриману під час виконання обов'язків ні з особистою метою, ні з метою, не пов'язаною з здійсненням правосуддя. В умовах резонансних процесів суддя зобов'язаний особливо ретельно стежити за своїми публічними діями: навіть позасудова активність (наприклад, у соціальних мережах) не повинна створювати враження упередженості або порушувати вимоги стриманості та поміркованості [6].

Водночас, коли судовий розгляд стосується публічної особи, можуть виникати ситуації конфлікту між відкритістю та приватністю – наприклад, необхідність закрити частину засідання для обговорення особистих чи сімейних обставин. В таких випадках суддя повинен керуватися ст. 6 ЄКПЛ та ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України, що дозволяють обмежити гласність судового засідання для охорони приватного життя учасників. Етично важливо, щоб обмеження відкритості були мінімально необхідними і слугували саме захисту прав, а не приховуванню інформації без поважної причини.

Прикладом реального конфлікту між приватністю та публічністю була ситуація з оприлюдненням журналістами приватної переписки чиновника в Україні. Так, у 2012 році одне з інтернет-видань опублікувало фотографію екрану телефона народного депутата, зняту в залі Верховної Ради, на якій було видно його приватне SMS-листування. Прокуратура спершу порушила кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування державного діяча, розцінюючи дії журналістів як втручання в приватне життя. Однак згодом, зважаючи на значний суспільний резонанс, справу було закрито [7]. Ця справа продемонструвала, що поведінка посадовця на робочому місці може розглядатися як публічна інформація, а спроба приховати її під грифом приватності не отримує підтримки ні суспільства, ні держави.

Таким чином, право на приватність публічних осіб є фундаментальним правом, яке, проте, не має абсолютизуватися, особливо коли йдеться про питання, дійсно значимі для суспільства. Суспільний інтерес може обмежувати це право лише за умов, що оприлюднення інформації відповідає нагальним потребам

демократичного контролю та не виходить за межі необхідного. Юристи, працюючи з резонансними справами, покликані діяти на стику цих двох сфер – публічності і приватності – з максимальною відповідальністю. Етичні межі професії вимагають від юриста неухильного дотримання принципів конфіденційності, незалежності та добросовісності навіть під тиском суспільного інтересу. Лише за таких умов можливе справедливе правосуддя, що одночасно поважає приватність і служить публічному інтересу. Це підтверджується і практикою ЄСПЛ, і національними етичними стандартами, які спільно формують орієнтири для належної поведінки юристів у демократичному суспільстві.

Література:

1. Тюрю Ю.І. Судова практика ЄСПЛ: суспільний інтерес та медіа. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2025. №88(4). С. 147–152. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com>.
2. Axel Springer AG v. Germany (Application no. 39954/08). Рішення Європейського суду з прав людини від 07.02.2012. URL: <https://hudoc.echr.coe.int>.
3. Von Hannover V. Germany (Application no. 59320/00). Рішення Європейського суду з прав людини від 24.09.2025. URL: <https://hudoc.echr.coe.int>.
4. Правила адвокатської етики: Правила, затв. Звітньо-виборним з'їздом адвокатів України від 09.06.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).
5. Кодекс суддівської етики: Рішення, затв. XI З'їздом суддів України 22.02.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).
6. Суддя може розміщувати і коментувати у соцмережах лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади – Кодекс суддівської етики. Судова юридична газета. 28.09.2024. URL: <https://sud.ua/uk>.
7. Відкритість інформації про публічних осіб, яка становить суспільний інтерес: практичні аспекти. Міжнародний фонд «Відродження», 13.09.2012. URL: <https://www.irf.ua>.

Васильєв М.Ю.
*студент II курсу магістратури 12 групи
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

ЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ ВІД ГОТІВКИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», електронні гроші дефінуються як одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом для здійснення платіжних операцій та визнаються засобом платежу іншими суб'єктами, ніж їх емітент, становлячи при цьому його пряме грошове зобов'язання [1].

Інституціалізація електронних грошей у вітчизняному правовому полі є стратегічним етапом розбудови безготівкової економіки (cashless economy) та ключовим вектором гармонізації національного законодавства із правовим доробком (acquis communautaire) Європейського Союзу. Даний процес спрямований на забезпечення високого рівня прозорості фінансових потоків та підвищення ефективності національної платіжної інфраструктури в умовах глобальної цифровізації.

Хоча з 24.02.2022 емісія та розповсюдження електронних грошей були призупинені, обмеження запроваджені Національним банком України мають тимчасовий характер [2]. Зокрема, про наміри подальшої популяризації електронних грошей свідчить прийняття у 2023 р. Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг», яким електронні гроші було фактично зрівняно у можливостях із класичними грошовими коштами.

Відновлення обігу електронних грошей є закономірним кроком до скорочення готівкової частки в економіці та формування нової етичної моделі фінансової взаємодії. Це не просто технологічна зміна, а інструмент звуження простору для недоброчесних практик.

Доведено, що зростання обсягів готівки корелює з розширенням тіньової економіки та посиленням корупційних ризиків [3, с. 149]. Високий рівень анонімності готівкових транзакцій робить

їх практично неможливими для відстеження, що перетворює готівку на ключовий інструмент корупційних схем та виплати заробітних плат «у конвертах». Такі практики, зокрема укладення удаваних договорів для приховування реальних розрахунків, грубо порушують принцип податкової справедливості та створюють нерівні умови для суб'єктів господарювання.

На противагу цьому, електронні гроші забезпечують прозорість фінансових потоків. Можливість відстеження історії транзакцій та застосування механізмів фінансового моніторингу дозволяють своєчасно виявляти підозрілі платежі. Це суттєво мінімізує ризики ухилення від оподаткування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, утверджуючи законність у сфері грошового обігу.

Більше того, підзвітність та прозорість транзакцій із електронними грошима сприяють формуванню вищого рівня фінансової дисципліни та доброчесності учасників економічних відносин. У таких умовах зменшується мотивація до приховування реальних доходів чи здійснення протиправних операцій, адже будь-які відхилення від нормативної поведінки потенційно можуть бути зафіксовані та проаналізовані уповноваженими органами. Таким чином, використання електронних грошей значною мірою підтримує реалізацію принципів справедливості та рівності, створюючи сприятливі умови для зменшення тіньового сектору та підвищення довіри до фінансової системи.

Попри очевидні переваги, перехід до безготівкової моделі обігу коштів супроводжується і певними етико-правовими викликами, які мають бути подолані. Одним із ключових ризиків є потенційне посилення фінансового контролю з боку суб'єктів фінансового моніторингу, що може призвести до надмірного втручання в ділові відносини фізичних та юридичних осіб.

Слід погодитися з В. Першиним щодо фундаментального значення презумпції невинуватості суб'єктів фінансових операцій [4, с. 72]. Цей принцип є індикатором правової цивілізованості держави, що вимагає доведення вини у встановленому порядку та забезпечення балансу між ефективністю фінмоніторингу й захистом приватного життя.

Водночас діджиталізація платіжної інфраструктури актуалізує проблему цифрової нерівності. Обмежений доступ вразливих груп (людей похилого віку, мешканців сіл) до електронних розрахунків

ставити під загрозу принцип недискримінації. Відтак, популяризація електронних грошей повинна супроводжуватися створенням інклюзивного середовища, що дозволить їм стати повноцінною альтернативою готівці.

Висновки. Електронні гроші є інструментом модернізації платіжної системи, що завдяки прозорості та простежуваності сприяє мінімізації тіньових практик. Посилюючи фінансову дисципліну та принципи справедливості, вони водночас створюють нові етико-правові дилеми. Успіх їх впровадження залежить від здатності держави забезпечити стійкий баланс між безпекою, доступністю та етичною відповідальністю всіх учасників фінансових відносин.

Література:

1. Про платіжні послуги : Закон України від 30.06.2021, № 1591-IX : станом на 15.11.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Правління Національного банку України від 24.02.2022, №18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Боженко В.В., Кушнерьов О.С., Герасименко В.В. Готівка в обігу як механізм обслуговування нелегальних фінансових потоків. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій. 2023. № 2 (12). С. 144–151. URL: <https://doi.org>.
4. Першин В. Державний фінансовий моніторинг: загальні правові характеристики. Публічне право. 2019. № 2 (34). С. 70-74. URL: <https://www.publichne-pravo.com.ua>. (дата звернення: 28.11.2025).

Анастасія Галушко
здобувачка освітнього ступеня “Магістр”
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ КАНДИДАТАМИ В УСИНОВЛЮВАЧІ

Усиновлення є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що прямо закріплено в Сімейному кодексі України та відповідає міжнародним стандартам права дитини на сімейне виховання. Забезпечення можливості кожній дитині зростати в сімейному оточенні особливо важливе в умовах воєнних подій та зростання кількості дітей, які втратили батьків.

Водночас реалізація права на усиновлення значною мірою залежить від доброчесності державних службовців, які супроводжують процедуру та взаємодіють із кандидатами в усиновлювачі. Саме їхня етична поведінка визначає справедливість, прозорість і довіру до системи усиновлення. [1; 5]

Професійна етика державних службовців ґрунтується на поєднанні правових і моральних засад. Закон України «Про державну службу» закріплює принципи служіння народу України, пріоритету прав і свобод людини, рівності перед законом, політичної нейтральності, прозорості й підзвітності. Закон «Про запобігання корупції» деталізує вимоги доброчесності, уникнення конфлікту інтересів, заборони одержання неправомірної вигоди. Загальні правила етичної поведінки державних службовців конкретизують ці норми, вимагаючи від посадовців діяти сумлінно, компетентно, не допускати дискримінації та зловживання владою. [3; 4]

У сфері усиновлення етичні вимоги набувають особливої ваги. Сімейне законодавство встановлює, що головною метою усиновлення є забезпечення найкращих інтересів дитини. Органи опіки та інші службовці зобов’язані неформально, а по суті оцінювати умови для розвитку дитини, добросовісно відбирати кандидатів, не віддаючи перевагу «зручним» заявникам. Міжнародні акти – насамперед Конвенція ООН про права дитини – вимагають, щоб при усиновленні головним міркуванням було благополуччя дитини, а міждержавне

усиновлення розглядалося лише як винятковий захід за неможливості влаштування в рідній країні. [1; 2; 5; 7]

Окреме значення має забезпечення таємниці усиновлення та повага до приватності усиновлювачів і дитини. Закон надає кандидатам право на таємницю факту звернення з питання усиновлення, перебування на обліку та самого факту усиновлення; розголошення цієї інформації тягне юридичну відповідальність. Отже, конфіденційність виступає не лише правовою, а й етичною нормою, яка вимагає від службовців максимально обережного поводження з персональними даними. [1; 2]

Узагальнюючи, теоретико-правовий фундамент етики службовців у сфері усиновлення включає принципи державної служби (законність, неупередженість, гуманність, пріоритет прав людини), закріплені у законодавстві про державну службу та антикорупційних нормах, Загальні правила етичної поведінки, спеціальні приписи сімейного права щодо усиновлення, а також міжнародні стандарти захисту прав дитини. Це підґрунтя дозволяє окреслити ключові етичні виклики, з якими стикаються державні службовці на практиці. [1; 3; 4; 5]

Одним із найсерйозніших викликів є корупційні ризики. Складність процедур, черги кандидатів, дефіцит дітей молодшого віку створювали в минулому ґрунт для хабарництва та тіньового посередництва. У публікаціях і журналістських розслідуваннях описувалися випадки, коли недоброчесні посадовці за винагороду прискорювали розгляд документів, маніпулювали даними про стан здоров'я дітей, роз'єднували братів і сестер чи фактично «резервували» конкретну дитину для «вигідних» заявників, часто іноземців. Такі практики грубо суперечать як Закону «Про запобігання корупції», так і етичним стандартам, перетворюючи дитину на об'єкт торгу. [2; 3]

Корупція особливо небезпечна у сфері міждержавного усиновлення, де різниця в правових культурах та рівні життя стимулює готовність іноземців платити посередникам, плутаючи законні платежі агентствам з фактичними хабарями. У відповідь українське законодавство прямо забороняє діяльність з усиновлення з метою отримання прибутку, а участь приватних структур у посередництві – обмежує. Для службовця будь-які подарунки, «вдячність» чи благодійні внески, прив'язані до прийняття рішення, є

формою неправомірної вигоди й підлягають правовій та дисциплінарній оцінці. [2; 3]

Ще один етичний ризик – дискримінація та упереджене ставлення до кандидатів. Сімейне законодавство визначає об'єктивні вимоги до усиновлювачів (дієздатність, мінімальний вік, відсутність тяжких судимостей, належний стан здоров'я й достатні житлово-побутові умови). Водночас на практиці можливі ситуації, коли службовець неналежно обмежує права певних груп: одиноких кандидатів, осіб старшого віку, людей з невисоким доходом або представників іншої культури чи віросповідання. Конституційний Суд уже скасував надмірні вікові обмеження, підкресливши, що вік сам по собі не може бути підставою для відмови. Міжнародні стандарти також забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою. Отже, етично неприйнятно орієнтуватися на власні стереотипи про «ідеальну сім'ю», якщо кандидат відповідає закону й здатен забезпечити дитині належний догляд. [1; 4; 5]

Окремий блок дилем пов'язаний із дотриманням законодавчо визначених пріоритетів щодо влаштування дітей. Українське право надає перевагу, зокрема, родичам дитини, сім'ям, де вона вже виховується, подружжю перед одинокими особами, а також громадянам України перед іноземцями. Ці правила покликані, з одного боку, захищати зв'язки дитини з близьким оточенням і культурним середовищем, а з іншого – гарантувати, що інтернат залишається крайнім заходом. Етична проблема виникає тоді, коли формальний пріоритет не збігається з реальною здатністю сім'ї забезпечити благополуччя дитини, або коли на посадовців чиниться тиск «обійти чергу» на користь впливових чи заможних осіб. У таких випадках службовець має орієнтуватися виключно на найкращі інтереси дитини, а не на зовнішні чинники. [1; 2; 5; 7]

Таким чином, основні етичні виклики можна звести до трьох груп: корупційні практики (вимагання або прийняття неправомірної вигоди, тіньове посередництво), дискримінаційні або упереджені рішення щодо кандидатів та відхилення від пріоритетів, встановлених в інтересах дитини. Усвідомлення цих загроз є передумовою для формування системи запобіжників і практичних механізмів їх подолання. [3; 4]

Перший напрям – вдосконалення нормативно-етичної бази та підвищення етичної компетентності персоналу. Оновлені у 2025 році

Загальні правила етичної поведінки передбачають регулярне навчання службовців з питань етики, врегулювання конфлікту інтересів, недопущення мови ворожнечі та інших порушень. Доцільно доповнювати загальні норми спеціалізованими стандартами для сфери усиновлення (умовні «стандарти доброї практики»), які б детально описували поведінку у типових дилемних ситуаціях: натяк на хабар, тиск керівництва, конкуренція кількох кандидатів тощо. Важливу роль відіграє особистий приклад керівництва, яке має демонструвати «нульову толерантність» до етичних порушень. [3; 4; 7]

Другий напрям – технічні й процедурні рішення для запобігання корупції. В останні роки запроваджено електронні реєстри дітей і кандидатів, можливість подання документів онлайн, єдиний інформаційний портал для охочих усиновити дитину, а також цифровізацію більшості операцій. Скорочення особистих контактів, уніфікація процедур та публічність відомостей суттєво зменшують поле для неформальних домовленостей. Паралельно посилюється контроль: проводяться антикорупційні перевірки служб у справах дітей, діють гарячі лінії для скарг, запроваджується невідворотність покарання за вимагання або одержання неправомірної вигоди.

Обов'язковим є також декларування та уникнення конфлікту інтересів – у разі його наявності посадовець має бути усунений від розгляду конкретної справи. [2; 3]

Третій напрям – гарантування недискримінаційності рішень. Для цього варто застосовувати стандартизовані анкети оцінювання кандидатів, у яких чітко фіксуються лише ті критерії, що передбачені законом; запроваджувати колегіальне ухвалення рішень комісіями, а не однією особою; створювати ефективні механізми оскарження відмов у реєстрації чи затягування розгляду. Важливою є також просвітницька робота – як із службовцями (з акцентом на рівність та повагу до різних моделей сім'ї), так і з суспільством загалом, щоб подолати стигму щодо прийомних батьків, одиноких усиновлювачів тощо. [1; 4; 5]

Четвертий напрям – посилення контролю за дотриманням пріоритетів і найкращих інтересів дитини. Кожне рішення про відмову чи відступ від переважного права має бути письмово мотивоване з посиланням на інтереси дитини. До оцінювання ситуації

доцільно залучати психологів, соціальних працівників, незалежних експертів.

Використання Єдиного банку даних дітей та кандидатів дозволяє алгоритмізувати порядок пропозицій (спершу тим, хто має пріоритет), зменшуючи простір для зловживань. Особливо уважного контролю потребує міждержавне усиновлення: у період воєнного стану його фактично призупинено, що спрямовано на запобігання незаконному вивезенню дітей. У перспективі приєднання України до Гаазької конвенції 1993 року має створити додаткові міжнародні гарантії прозорості та недопущення комерційних схем. [1; 2; 5; 6]

П'ятий напрям пов'язаний із використанням міжнародного досвіду та інституційних інновацій. У багатьох країнах діють акредитовані агенції з усиновлення, які працюють публічно, під звітністю держави, частково беручи на себе функції підготовки та супроводу сімей. В Україні посередництво приватних структур наразі заборонене, однак елементи публічно-приватного партнерства (за умови жорсткого державного контролю) могли б легалізувати корисні форми підтримки кандидатів та усунути тіньові «послуги». Позитивним є також створення етичних комісій або дорадчих органів при органах, відповідальних за усиновлення, куди громадяни могли б звертатися з етичними скаргами. Співпраця з міжнародними організаціями (ЮНІСЕФ тощо) та розвиток сімейних форм виховання (прийомні сім'ї, ДБСТ, наставництво) зменшують кількість дітей в інтернатах і загальну напругу навколо усиновлення, а отже – і ризик зловживань. [5; 6; 7]

У сукупності, запропоновані заходи охоплюють як «тверду» складову (чіткі норми, контроль, відповідальність), так і «м'яку» (формування етичної культури, мотивація службовців до доброчесної поведінки). Їх реалізація здатна суттєво знизити рівень етичних порушень у сфері усиновлення. [3; 4]

Проведене дослідження показало, що етичні аспекти відіграють ключову роль у сфері усиновлення дітей. Державні службовці, які супроводжують процедуру усиновлення, фактично виконують місію захисту права дитини на сім'ю, а від їхньої доброчесності, неупередженості й професіоналізму залежить доля конкретних дітей та довіра суспільства до держави. [1; 3; 5]

Теоретико-правові засади етики державних службовців у сфері усиновлення ґрунтуються на принципах державної служби,

антикорупційних нормах, Загальних правилах етичної поведінки, спеціальних положеннях Сімейного кодексу та вимогах міжнародних актів щодо найкращих інтересів дитини. Вони утворюють цілісну систему, яка забороняє упередженість і корисливість, вимагає поваги до прав людини, конфіденційності інформації та орієнтації на благополуччя дитини як головний критерій. [1; 2; 3; 4; 5]

Основні етичні виклики можна звести до трьох груп. Перша – корупційні ризики: вимагання чи прийняття неправомірної вигоди, використання дітей як «ресурсу» для збагачення, маніпуляції з документами та термінами розгляду справ. Друга – дискримінація та суб'єктивізм при доборі кандидатів, коли на рішення впливають стереотипи щодо віку, сімейного статусу, матеріального становища чи культурних особливостей, а не об'єктивні критерії. Третя – недотримання законодавчо визначених пріоритетів і принципу найкращих інтересів дитини, що може виявлятися як у затягуванні пошуку сім'ї, так і в поспішному «прилаштуванні» без належної перевірки. [1; 3; 4]

Запропоновані шляхи мінімізації етичних порушень охоплюють: удосконалення етичних стандартів і системи навчання службовців; цифровізацію та відкритість процедур усиновлення, які зменшують можливості для кулуарних домовленостей; суворе застосування антикорупційного законодавства й невідворотність відповідальності; створення механізмів, які мінімізують дискримінацію (стандартизовані критерії, колегіальні рішення, право на оскарження); посилення контролю за дотриманням пріоритетів та інтеграцію міжнародних стандартів, у тому числі шляхом приєднання до Гаазької конвенції.

Реалізація цих кроків сприятиме підвищенню прозорості та справедливості процедури усиновлення. [2; 3; 4; 6]

Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізі етичних аспектів діяльності державних службовців у сфері усиновлення з урахуванням останніх змін у національному законодавстві, антикорупційних ініціатив уряду та викликів воєнного часу. Практичне значення отриманих результатів виявляється у можливості використання сформульованих висновків і рекомендацій органами державної влади при розробці внутрішніх інструкцій, програм навчання та антикорупційних політик у сфері усиновлення. [3; 4; 7]

У кінцевому підсумку усиновлення – це сфера, де зустрічаються трагедія втрати й надія на нову сім'ю. Завдання держави – забезпечити, щоб ця зустріч відбувалася чесно, прозоро та безпечним для дитини способом. Державні службовці мають бути не бар'єром чи джерелом ризиків, а захисниками інтересів дитини й партнерами для майбутніх батьків. Дотримання високих етичних стандартів гарантує, що кожна дитина отримає сім'ю не завдяки знайомствам чи грошам, а через справедливу процедуру, у центрі якої – її благо.

Література:

1. Сімейний кодекс України. Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22. Ст. 135. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Постанова КМУ від 08.10.2008 р. № 905. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наказ Нац. Аг. України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
5. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 р. (ратифікована Україною 27.02.1991 р.). Офіційний вісник України. 1991.
6. Гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення від 29 трав. 1993 р.
7. Цимбалюк В. І. Участь органів опіки у справах про усиновлення: правові аспекти та практика // Науковий вісник НУВГП. 2025.

Гедзун Максим
студент 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Повномасштабна збройна агресія країни-агресора проти України спричинила не лише кардинальну зміну геополітичної архітектури світу, а й зумовила глибоку правову та інституційну трансформацію української держави. У відповідь на екзистенційні загрози національній безпеці, правова система України була змушена адаптуватися до умов безпрецедентної динамічності та невизначеності.

Запровадження правового режиму воєнного стану, проведення загальної мобілізації та ведення масштабних бойових дій детермінували перегляд засадничих пріоритетів правової політики. Питання національної стійкості, оборони та захисту суверенітету стали домінантними, витіснивши на певний час звичні алгоритми функціонування державних інститутів у мирний період.

Ця трансформація охопила всі сфери суспільного життя: від обмеження окремих конституційних прав і свобод людини заради публічної безпеки до розробки нових правових механізмів документування воєнних злочинів та реформування сектору безпеки й оборони. У цьому контексті правова політика України сьогодні — це не лише інструмент регулювання, а й засіб забезпечення виживання нації та її подальшої інтеграції до євроатлантичного безпекового простору.

Одними з її компонентів є військово-правова та кримінально-правова політика. Так, Верховна Рада України 19 червня 2024 року прийняла за основу проект Закону України «Про Військову поліцію» (реєстр. №6569-д) [1], яким визначаються правові засади організації діяльності Військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження. Зараз цей законопроект готується до другого читання і за оптимістичними оцінками деяких експертів, наближених до його розробки, має бути прийнятий до кінця 2025 року. Попри всі нюанси цього проекту, на мою думку, необхідно приділити окрему увагу саме етичними стандартам військовослужбовців такого важливого у наш час органу, адже за своєю специфікою вони різняться від етичних стандартів звичайних поліцейських, тому що у нашому випадку має місце саме воєнний аспект.

Аналізуючи положення проекту Закону «Про Військову поліцію» можемо звернути увагу на деякі статті, які прямо чи опосередковано регламентують етичні імперативи. Відповідно до ст. 3 цього проекту діяльність Військової поліції будується на принципах верховенства права, законності, безперервності, політичної нейтральності та позапартійності, відкритості, прозорості для суспільства та демократичного цивільного контролю, централізованого керівництва та єдиноначальності, взаємодії з громадськістю. Варто наголосити, що тут є два моменти—позитивний та негативний. Позитивний полягає в тому, що кількість принципів, згідно з якими будуть здійснювати свої повноваження військові поліцейські суттєво превалює над тими засадами, якими на даний момент керуються військовослужбовці та працівники Військової служби правопорядку у ЗСУ. Негативний виражається в неповноті та відсутності конкретного визначення окремих принципів, регламентованих ст. 3 законопроект. Особливо це стосується принципів відкритості та прозорості. В порівнянні з цим законопроектом Закон України «Про Національну поліцію» має суттєві переваги в цьому плані (наприклад, ст. ст. 6-8 Закону). Аналогічні позитивні положення мають Закони України «Про СБУ», «ДБР» тощо.

Попри позитивні зрушення, законопроект №6569-д виявляє прогалину у формуванні специфічних етичних засад, притаманних саме Військовій поліції. Йдеться про поєднання загальноправових стандартів із принципами «військової честі» та статутних відносин.

Оскільки Військова поліція має бути взірцем дисципліни, доцільним є впровадження окремого Кодексу професійної поведінки військового поліцейського, за прикладом держав-членів НАТО. Зокрема, досвід Канади демонструє, що такий кодекс ефективно деталізує етичні межі діяльності в умовах військової служби [2].

Водночас антикорупційні запобіжники (доброчесність, незалежність) не потребують надмірної деталізації безпосередньо у профільному законі, оскільки ці питання вичерпно врегульовані універсальним ЗУ «Про запобігання корупції». Після створення органу його посадові особи автоматично стануть суб'єктами антикорупційного моніторингу, що забезпечить належний рівень контролю.

Висновки. Комплексний аналіз положень законопроекту №6569-д «Про Військову поліцію» дозволяє констатувати, що трансформація Військової служби правопорядку у повноцінний правоохоронний орган є прогресивним кроком на шляху до стандартів НАТО. Водночас ст. 3 проєкту, що визначає засади діяльності, потребує суттєвої концептуальної доробки через відсутність диференціації етичних вимог.

Обґрунтованим вбачається запровадження дворівневої структури етичних стандартів:

1. Загальноправові (універсальні) етичні принципи:

Ця група стандартів є спільною для всіх правоохоронних органів України. До них слід віднести:

Принцип верховенства права та законності: неухильне дотримання прав людини навіть в умовах особливого періоду.

Принцип гуманізму та поваги до гідності особи: недопустимість катувань або принизливого поводження під час виконання поліцейських функцій.

Принцип політичної нейтральності: відстороненість від партійних інтересів, що є критичним для стабільності оборонного сектору.

Принцип доброчесності: інтегрованість у систему загального антикорупційного законодавства (ЗУ «Про запобігання корупції»).

2. Спеціальні (корпоративно-військові) стандарти:

Зумовлені унікальним статусом Військової поліції як органу, що діє всередині військового середовища. Вони мають включати:

Етос військової честі: дотримання найвищих моральних стандартів поведінки, що формують авторитет органу серед військовослужбовців.

Специфічну субординацію: поєднання жорсткої військової дисципліни з процесуальною незалежністю під час проведення розслідувань.

Принцип відданості присязі: пріоритет захисту національних інтересів та правопорядку у військовій сфері над особистими чи груповими інтересами.

Професійну таємницю та конфіденційність: особливий режим поводження з інформацією, що становить державну таємницю або стосується боєздатності частин.

Література

1. Проект Закону про Військову поліцію № 6569-д станом на 31 травня 2024 року. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44336/> (дата звернення: 10.11.2025).
2. Military Police Professional Code of Conduct (SOR/2000-14). URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2000-14/index.html/> (дата звернення: 10.11.2025).

Ірина Герасимчук
студент 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Принцип верховенства права, закріплений у статті 8 Конституції України [1], є основою сучасної демократичної держави. Однією з його невід'ємних складових є принцип правової визначеності. Однак, в умовах постійних змін у законодавстві та колізійності норм, виникає явище правової невизначеності, що суттєво ускладнює передбачуваність судових рішень. Актуальність цього дослідження полягає в необхідності виявлення зв'язку між якістю законодавства та стабільністю судової практики, оскільки непередбачуваність правосуддя серйозно підриває довіру суспільства до держави.

Основною ідеєю є те, що правова невизначеність є не просто технічним недоліком законодавства, а системним фактором, який перетворює судовий розсуд на суддівське свавілля. Низька якість законів — їхня нечіткість та суперечливість — змушує суддів здійснювати функції законодавця, що призводить до розбіжностей у тлумаченні однакових норм.

Отже, забезпечення передбачуваності судових рішень можливе лише за умови зміщення акценту з суто позитивістського підходу на телеологічне тлумачення права та суворого дотримання єдності судової практики Верховним Судом, який має бути гарантом стабільності правової системи в умовах недосконалого законодавства.

Варто зазначити, що Алексеєнко О. та Генік С. у своїй праці розглядають, як судова система адаптується до умов воєнного часу,

зокрема в умовах російської агресії. Автори звертають увагу на труднощі, з якими стикаються суди під час війни, акцентуючи на питаннях забезпечення незалежності суддів та неупередженості судових рішень. Крім того, війна часто призводить до тимчасового припинення звичайних судових процедур, змін у механізмах судочинства та коригування повноважень суддів, що, своєю чергою, спричиняє зростання правової невизначеності [2].

Для підтвердження цієї тези можна навести кілька аргументів. По-перше, закон має бути доступним, передбачуваним і сформульованим з достатньою точністю, як це вимагає практика Європейського суду з прав людини, зокрема, справа «Sunday Times проти Сполученого Королівства» [3]. Проблема виникає, коли законодавець використовує оціночні поняття без чітких критеріїв, наприклад «розумний строк», «істотна шкода», «злісне ухилення», що створює правовий вакуум і ускладнює передбачуваність наслідків поведінки. Це порушує статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що забезпечує право на справедливий судовий розгляд.

По-друге, в умовах правової невизначеності межі суддівського розсуду безконтрольно розширюються. Коли норма допускає множинне тлумачення, два різні судді можуть ухвалити протилежні рішення в аналогічних справах, і обидва ці рішення формально будуть законними. Це створює ефект «судової лотереї», що є неприпустимим для правової держави. У такому випадку передбачуваність рішення зникає, поступаючи місцем суб'єктивізму судді [4].

По-третє, єдиним дієвим механізмом компенсації законодавчих дефектів є сталість судової практики. Правова позиція Верховного Суду має слугувати орієнтиром для нижчих інстанцій, перетворюючи абстрактні норми закону на конкретні правила поведінки. Проте, часті зміни позицій Великої Палати Верховного Суду без належного обґрунтування, відступи від правових висновків, самі по собі створюють нову хвилю правової невизначеності.

Висновок, який напрашується з цього дослідження, полягає в тому, що вплив правової невизначеності на передбачуваність судових рішень є обернено пропорційним: чим вищий рівень невизначеності в нормативній базі, тим нижчою є передбачуваність результату судового розгляду. Для вирішення цієї проблеми необхідно на законодавчому рівні впровадити обов'язкову правову експертизу законопроектів на

предмет дотримання принципу правової визначеності перед їх прийняттям. На правозастосовному рівні важливо забезпечити безумовне врахування судами нижчих інстанцій висновків Верховного Суду щодо застосування норм права, що дозволить досягти процесуальної єдності. Методологічно потрібно переходити від формально-догматичного тлумачення норм до застосування принципу верховенства права та захисту легітимних очікувань особи.

Тимофій Гладченко
студент 2 курсу денної форми навчання
магістерського рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ: МЕЖА МІЖ ЗАКОННИМ ПРАВОМ ТА СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Податкова оптимізація як діяльність суб'єктів господарювання, що має безпосередній вплив на економіку держави, привертає все більшу увагу науковців, практиків та громадськості, особливо на тлі глобалізації економічних процесів та посилення конкуренції між державами за бюджетні надходження від податкових платежів. На перший погляд, законне зменшення податкового навантаження повинно розглядатися виключно як раціональна поведінка суб'єкта в рамках звичайної господарської діяльності останнього. Однак практика та розвиток законодавства свідчать про те, що поза питанням легальності існує глибший пласт моральних та етичних проблем, пов'язаних з податковою оптимізацією. Це стає особливо важливим у контексті реалізації міжнародного Плану BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) та Директиви ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), яка прийнята з метою впровадження цього плану. За експертними оцінками, світові втрати державних доходів від розмивання бази оподаткування та перенесення прибутків становлять 100-240 млрд дол. США щорічно [3], що є особливо актуальним для держав з економіками, що розвиваються, зокрема і для України, які перебувають у вразливому становищі.

Першочергово важливим є встановлення чіткого розрізнення між податковою оптимізацією та податковим ухиленням. Юридично це розрізнення є абсолютним: зокрема, ухилення від сплати податків

згідно зі статтею 212 КК України визначається як кримінальне правопорушення, тобто незаконна діяльність, тоді як оптимізація за визначенням О. Музики-Стефанчук, Н. Губерської та Т. Ямненко - це процес, що здійснюється в межах податкового планування та передбачає використання наявних прогалин законодавства для отримання економічних вигод, а також оцінку ризиків і розробку стратегії захисту інтересів платника [4, с. 90], тобто по суті є законним зменшенням податкових зобов'язань. Однак етична природа цього розрізнення набагато складніша. У загальному дослідники підкреслюють, що навіть за формальної законності операцій існує «сірий» простір між чистим правом та чистою етикою, де розташовуються агресивні схеми податкового планування, які, залишаючись юридично допустимими, порушують дух податкового законодавства та справедливості. Таким чином, податкова оптимізація, розглядувана як законне мінімізування податкового навантаження, створює складну дилему: чи може бути правомірна дія в податковій та економічній площинах неетичною і, навпаки, чи справедливо державі обмежувати платників у їхньому природному праві зменшувати витрати. Метою цієї роботи є дослідження етичного виміру податкової оптимізації платником податків на перетині її юридичної дозволеності та морально-соціальної відповідальності, з особливою увагою до принципів законності, справедливості та економічної обґрунтованості.

Ю. П. Бишовець запропонував модель етичної податкової оптимізації, засновану на системі принципів: законності, економічної обґрунтованості, адекватності витрат, належного документального оформлення, комплексності та конфіденційності [5]. Більш детально ми зупинимося на перших двох, оскільки саме вони, на нашу думку, формують основу для подальшого розгляду нашого питання. Важливо підкреслити, що такі принципи мають двояку природу, вони одночасно виконують правову функцію, яка полягає в забезпеченні дотримання законодавства, та етичну, суттю якої є забезпечення справедливості та соціальної відповідальності платника податків.

Як ми вже зазначали, принцип законності є фундаментальною основою будь-якої оптимізації оподаткування. Він передбачає, що дії платника податків мають бути здійснені в межах законодавчих норм із урахуванням національних та міжнародних аспектів. Однак етичний вимір цього принципу виходить за межі простого дотримання норм. У

науці сформувався дві позиції щодо законності оптимізації. Перша позиція, консервативна, стверджує, що схеми оптимізації не повинні ґрунтуватися на прогалинах законодавства, оскільки це створює юридичну невизначеність та ризик судових спорів. Друга позиція, ліберальна, визнає право платника податків на використання прогалин у законодавстві за умови дотримання загального принципу свободи - «дозволено все, що не заборонено законом», який закріплений у ст. 19 Конституції України [5, с. 205].

Ця полярність поглядів відображає протиріччя: чи повинна держава покладатися виключно на формальну законність, чи на державі лежить обов'язок не обтяжувати платника надмірно та розуміти його діяльність щодо оптимізації. Хоча конституційні норми й вказують на диспозитивність у виборі моделі поведінки платником податків зокрема, однак при цьому державні контрольні органи критично ставляться навіть до формально законних дій суб'єктів господарювання, які займаються оптимізацією. Це свідчить про те, що при оцінці оптимізації на практиці методи та критерії виходять за суто юридичні межі й переходять також в етичну площину.

Економічна обґрунтованість, згідно з поглядами вчених, своєю чергою передбачає, що будь-які кроки щодо зменшення податкового тиску повинні ґрунтуватися на реальних умовах функціонування підприємства та забезпечувати результативність, орієнтовану на досягнення стратегічних економічних завдань як конкретного підприємства, так і суспільства в цілому. Цей принцип тісно пов'язаний із концепціями ділової мети (business purpose) та переваги сутності над формою (substance over form), які визнані як в українському, так і в міжнародному праві. Ці концепції передбачають, що податкові органи мають право перекваліфікувати операції на основі їхньої економічної реальності, а не декларованої правової форми. Однак такий підхід також залишається суто легальним механізмом і не вирішує етичну проблему справедливості.

Справедливість, на нашу думку, є центральною в оцінці етики податкової оптимізації. На підтвердження цього слід навести положення Конституції України, у ст. 1 якої встановлено, що Україна є соціальною державою [1], та Податковий кодекс України, який у ст. 4 проголошує соціальну справедливість та нейтральність як одні з основних принципів оподаткування, розуміючи під ними встановлення податків відповідно до платоспроможності платників та

установлення податків і зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника податків [2].

Загальна концепція справедливості в оподаткуванні включає: горизонтальну справедливість, тобто однакове оподаткування осіб з однаковими спроможностями; вертикальну справедливість, що передбачає прогресивне оподаткування більш заможних осіб; та дистрибутивну справедливість, сутністю якої є перерозподіл ресурсів на користь найменш забезпечених [6]. І лише використовуючи критерій справедливості, можна повноцінно оцінити, чи є етичною в сучасному світі діяльність суб'єкта з мінімізації своїх податкових зобов'язань з урахуванням усього різноманіття форм та обставин, у яких така діяльність здійснюється.

Податкова оптимізація може порушувати принцип справедливості в декількох вимірах. По-перше, вона часто створює нерівні умови для платників податків: наприклад, міжнародні корпорації або великі платники податків, маючи доступ до значних фінансових та інтелектуальних ресурсів, можуть суттєво знизити своє податкове навантаження, тоді як звичайні платники таких можливостей позбавлені. Це створює враження свавільності та несправедливості; у свою чергу, коли люди вважають систему несправедливою, вони менше схильні добровільно сплачувати податки. Цей феномен має наслідком неминуче послаблення податкової культури в суспільстві та зниження надходжень до бюджету, що надалі відображається на всіх видах державних видатків. По-друге, агресивне податкове планування великих компаній, як міжнародних, так і національних, порушує справедливість і в розрізі конкурентоспроможності та однакового становища на ринку щодо невеликих вітчизняних суб'єктів господарювання, які в результаті зазнають збитків і чий права, охоронювані законами, порушуються.

Сучасна юридична наука розглядає справедливу сплату податків як невід'ємну частину корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). На думку міжнародних експертів, податкові платежі є фундаментальним виміром КСВ, оскільки вони фінансують публічні блага та скорочують нерівність у розподілі доходів. Дослідження Едгардо Ферре Олів показують, що компанії, які дотримуються принципів соціально відповідального податкового планування, отримують не лише репутаційні переваги, але й

довгострокові економічні вигоди завдяки збереженню суспільної довіри [7].

Велика частина західної наукової думки про справедливість в оподаткуванні бере свої корені в роботах філософів, таких як Джон Роулз, який розробив концепцію справедливості як чесності (justice as fairness). Він допускав соціальну нерівність, але лише за умови, що вона приносить користь найменш забезпеченим (принцип різниці) та за дотримання принципу рівної свободи [6, ст.10].

У контексті оподаткування це означає, що податкова оптимізація етично прийнятна лише тоді, коли вона не підриває соціальну справедливість та не змушує менш забезпечені верстви населення компенсувати втрачені доходи держави від негативних наслідків процесів оптимізації. Податки є не просто економічним механізмом, а реалізацією суспільного договору, в якому кожен член суспільства робить свій внесок у спільне благо.

Підсумовуючи з вищезазначеного, можна побачити, що етика податкової оптимізації не може бути зведена виключно до питання юридичної дозволеності. Комплексний аналіз показує, що етична оцінка передбачає аналіз через призму дотримання принципів законності, економічної обґрунтованості та справедливості. Українське податкове законодавство, закріпивши у Податковому кодексі принципи соціальної справедливості, нейтральності оподаткування та інші, визнало, що формальна законність недостатня для справедливої податкової системи загалом, а тому вона не є достатньою і для податкової оптимізації.

Деякі форми оптимізації оподаткування, хоча й залишаються в межах закону, порушують етичні принципи, підриваючи громадську довіру до податкової системи з усіма негативними наслідками. Програма BEPS та міжнародні зусилля щодо інформування та протидії таким явищам свідчать про те, що світова спільнота визнає необхідність комплексного - як юридичного, так і етичного - підходу до регулювання цього явища. Таким чином, суб'єкти господарювання мають не лише спиратися на юридичні критерії, але й керуватися етичними принципами, що сприятиме відновленню довіри суспільства до податкової системи, відновленню соціальної справедливості та мінімізації податкових спорів.

Література

1. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 06.12.2025).
2. Податковий кодекс України : Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI : станом на 26 листоп. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 06.12.2025).
3. Base erosion and profit shifting (BEPS). Organisation for Economic Co-operation and Development. 2024. Режим доступу: <https://www.oecd.org>. (дата звернення: 06.12.2025)
4. Музика-Стефанчук О.А., Губерська Н.Л., Ямненко Т.М. Оптимізація оподаткування та мінімізація податків:практичні проблеми та судова практика. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право. 2025. Вип.87. Ч.3. С.89-95. URL: <https://doi.org>. (дата звернення: 06.12.2025).
5. Бишовець Ю. П. Принципи податкової оптимізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 9. С. 204-212. URL: <https://doi.org>. (дата звернення: 06.12.2025).
6. Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція): [монографія] / В. Л. Андрущенко; Т. В. Тучак. - К.: Алерта, 2013. - 384 с. ISBN 978-617-566-208-3 (дата звернення: 06.12.2025).
7. Ferré Olive, E. Taxes, social responsibility and tax administrations [Електронний ресурс] // CIAT/AEAT/IEF Tax Administration Review. - 2014. - № 36. - С. 41-52. - Режим доступу: <https://biblioteca.ciat.org>. (дата звернення: 06.12.2025).

Христина Глуховецька
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ПРОКУРОРА У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Протидія легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, є одним із ключових викликів сучасної кримінальної політики України, особливо в умовах воєнного стану та значного зростання фінансових ризиків. У цих умовах роль прокурора як процесуального керівника у провадженнях за ст. 209 КК України набуває не лише правового, але й етичного виміру. Дотримання етичних стандартів стає важливою умовою довіри суспільства до інститутів кримінальної юстиції та гарантією об'єктивності у справах, що часто мають політичну, фінансову або міжнародну чутливість.

Етичні вимоги до прокурора в цій сфері базуються на принципах незалежності, неупередженості, добросовісності, професійної компетентності та недопущення конфлікту інтересів. Особливої актуальності ці стандарти набувають на тлі останніх політичних подій: 12 листопада 2025 року уряд України відсторонив Міністра енергетики та Міністра юстиції у зв'язку з масштабним антикорупційним розслідуванням у сфері енергетики, яке охоплювало можливі зловживання та непрозорі фінансові операції. Ці події посилили суспільний запит на прозорість і нульову толерантність до корупції, а відтак – підвищили етичне навантаження на прокурорів, що працюють із провадженнями, пов'язаними з рухом значного за обсягом майна.

У справах щодо відмивання майна прокурор часто стикається з необхідністю оцінювати складні фінансові операції, взаємодіяти з банками, міжнародними партнерами та спеціальними органами

фінансового моніторингу. На цьому етапі етичним викликом стає забезпечення об'єктивності та незалежності від політичного впливу. Прокурор не може допускати ситуацій, коли розслідування використовується як інструмент політичного тиску або, навпаки, затягується через статус чи зв'язки фігурантів. Це особливо важливо з огляду на суспільну дискусію, що розгорнулася навколо послаблення незалежності антикорупційних органів улітку 2025 року та подальшого відновлення їх автономії під тиском громадськості.

Не менш важливою є проблема конфіденційності та етики взаємодії прокурора з учасниками процесу. Специфіка фінансових злочинів передбачає наявність великого обсягу даних, що містять банківську таємницю, комерційно чутливу інформацію або відомості про іноземні транзакції. Прокурор зобов'язаний забезпечити захист цих даних та недопущення їх використання не за призначенням, зокрема з метою дискредитації осіб або формування неправдивого суспільного враження про них.

Важливо також підкреслити значення професійної компетентності як етичного імперативу. Фінансові злочини мають складну структуру, що вимагає від прокурора постійного оновлення знань у сфері фінансового аналізу, міжнародних стандартів FATF та механізмів транскордонного моніторингу. Недостатня кваліфікація у справах про легалізацію майна може призвести не лише до помилок, а й до етичних порушень – необґрунтованих підозр, затягування провадження або неправильного тлумачення фінансових даних.

Таким чином, етичні стандарти прокурора у протидії легалізації майна є складовою частиною національної безпеки та ефективної кримінальної юстиції. Сучасні виклики – політичні скандали, зміни у системі антикорупційних органів, міжнародні перевірки та зростання фінансових ризиків – вимагають посилення етичних вимог до прокурорів та формування нової культури професійної доброчесності. Така трансформація є необхідною умовою для підвищення якості розслідувань, зміцнення довіри до прокуратури та посилення спроможності держави протидіяти фінансовим злочинам у складних умовах сьогодення.

Олександр Голуб
здобувач 2 курсу ОС «Магістр»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАКТИК: МЕЖА МІЖ АГРЕСИВНИМ МАРКЕТИНГОМ І МАНІПУЛЯЦІЄЮ СПОЖИВАЧЕМ

Сучасний ринок переповнений рекламними повідомленнями, які щодня змагаються за увагу споживача. Бізнес активно застосовує персоналізовану рекламу, емоційні тригери, психологічні прийоми та приховані стимули. Формально такі методи можуть відповідати закону, однак нерідко вони виходять за межі етичної поведінки, підриваючи автономію людини та її здатність до вільного вибору. Саме тому питання розмежування агресивного маркетингу та маніпуляції є особливо актуальним для сучасного правового й економічного середовища.

У межах юридичного підходу ключовим є поняття «недобросовісної реклами», закріплене у Законі України «Про рекламу», де зазначено, що це реклама, «що вводить або може ввести в оману споживачів» [1]. Юридична оцінка зосереджується на факті — чи є інформація оманливою. Проте етична перспектива ширша: вона враховує спосіб впливу, мотиви рекламодавця та рівень прозорості комунікації. Тому реклама може бути законною, але все одно неприйнятною з етичної точки зору.

Міжнародні стандарти підтверджують цю різницю між «мінімальним юридичним порогом» та ширшим етичним обов'язком. Так, у «OECD Guidelines for Multinational Enterprises» підкреслюється: «Obeying domestic laws is the first obligation of enterprises» [4]. Іншими словами, закон — це лише точка старту, а не фінальна межа відповідальної поведінки. «UN Guiding Principles on Business and Human Rights» встановлюють ще більш високі вимоги, наголошуючи на потребі поважати права людини, зокрема право на

інформований вибір [5]. Це прямо стосується реклами, адже саме вона формує поведінкові моделі споживача.

Окреме місце посідає Кодекс Міжнародної торгової палати (ІСС), який виступає універсальним стандартом саморегулювання в маркетингу. У ньому зазначено, що основна його мета — встановити чесні та відповідальні правила для всіх учасників ринку [3]. Це вже не питання контролю, а питання культури бізнесу.

Практичні критерії розмежування агресивного маркетингу та маніпуляції ґрунтуються насамперед на прозорості. Якщо реклама відверта, хоча й нав'язлива — це агресивна комунікація. Якщо ж вона приховує справжню мету, використовує замовчування важливої інформації, фальшиві стимули чи штучний дефіцит — це ознаки маніпуляції. Додатковим маркером є вплив на автономію людини: маніпулятивні техніки не просто інформують, а підштовхують до рішення, використовуючи страх, тиск або уразливість споживача. Такі практики прямо суперечать принципам відповідальної бізнес-поведінки, визначених ОЕСД [4] та ООН [5].

Важливим також є критерій доказовості тверджень. ІСС Code вимагає, щоб реклама була достовірною та перевіреною [3]. Використання вигаданих експертів, куплених відгуків або неперевірених порівнянь є не лише неетичним, але й підриває довіру до бізнесу загалом. Особливий рівень обережності міжнародні стандарти встановлюють щодо вразливих груп: дітей, літніх осіб, людей у складних життєвих обставинах [5]. Маніпуляція такими аудиторіями є одним із найбільш грубих порушень етичних норм.

У практиці нерідко трапляються ситуації, які наочно демонструють різницю між допустимими та недопустимими методами впливу. Наприклад, «clickbait» або техніка «bait-and-switch», коли споживачеві обіцяють одне, але пропонують зовсім інше, прямо суперечить вимогам чесності, закріпленим ІСС Code [3]. Не менш проблемною є реклама швидких кредитів, що часто експлуатує емоційний стан людей у скруті: формально закон не містить прямої заборони на емоційні аргументи, однак міжнародні стандарти класифікують це як недопустиму експлуатацію вразливості.

З огляду на це бізнесу варто впроваджувати внутрішні кодекси етичної реклами, проводити аудит рекламних кампаній, забезпечувати повну прозорість умов пропозицій і уникати технік психологічного тиску. Регуляторам — посилити контроль за онлайн-рекламою,

зокрема мікротаргетингом, а також адаптувати міжнародні етичні стандарти в національні рекомендації та системи саморегулювання.

Підсумовуючи, слід зазначити: юридична дозволеність не є синонімом етичної прийнятності. Маніпуляція визначається передусім способом впливу — прихованістю, психологічним тиском, зловживанням довірою чи уразливістю. Міжнародні стандарти ICC, OECD та ООН чітко окреслюють межу між допустимими та недопустимими практиками, підкреслюючи повагу до гідності, автономії та прав споживачів. Саме етичне саморегулювання повинно стати невід’ємним елементом корпоративної культури сучасного бізнесу.

Література:

1. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р.
2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.
3. International Chamber of Commerce. ICC Advertising and Marketing Communications Code. Paris: ICC, 2018.
4. OECD. Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. Paris: OECD Publishing, 2023.
5. United Nations. UN Guiding Principles on Business and Human Rights. New York: UN, 2011.
6. Smith, N. C. Ethics and Marketing. London: Springer, 2020.
7. Brenkert, G. Marketing Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Юрій Гончаренко
Здобувач вищої освіти
Навчально-наукового інституту права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ШЛЮБУ ЯК ІНСТИТУТУ СІМЕЙНОГО ПРАВА: БАЛАНС ПРАВ І МОРАЛЬНИХ ОBOB'ЯЗКІВ

Сучасний розвиток сімейного права України характеризується посиленням уваги до морально-етичних аспектів регулювання шлюбних відносин. У центрі правового регулювання перебуває не лише юридичний механізм укладення, існування та припинення шлюбу, а й питання дотримання моральних засад, що визначають духовний і соціальний зміст цього інституту. Однак, попри нормативне закріплення принципу моральності у низці положень Сімейного кодексу України, на теоретичному рівні залишається недостатньо розробленим питання співвідношення між правами подружжя та їх моральними обов'язками. Наявність широких меж автономії волі сторін у сімейних правовідносинах зумовлює потребу у визначенні етичних орієнтирів, які забезпечують баланс між свободою особи у реалізації сімейних прав і її відповідальністю перед іншими членами сім'ї та суспільством. Саме тому дослідження етичних засад шлюбу як інституту сімейного права є важливим для розуміння гармонійного співвідношення правових і моральних начал у сфері сімейних відносин.

В юридичній літературі панують різноманітні підходи до визначення поняття шлюбу, що зумовлено відмінностями у вітчизняній теорії сімейного права та доктринах зарубіжних держав. Загально визнаним є розуміння шлюбу як добровільного, рівноправного союзу жінки та чоловіка, спрямованого на створення сім'ї. Така дефініція підкреслює специфічні риси постійного духовного та фізичного зв'язку осіб різної статі.

Узагальнюючи здобутки цивілістичної науки, шлюб можна визначити як укладений у встановленому законом порядку вільний та, в принципі, довічний союз, що породжує у подружжя взаємні особисті немайнові та майнові права та обов'язки.

Основними ознаками шлюбу є:

Інституційний характер: шлюб — це передусім сімейний союз, а не просто цивільно-правова угода; він не лише спрямований на створення сім'ї, а є її правовою основою.

Гендерна визначеність: згідно з вітчизняною традицією та законодавством, суб'єктами шлюбу можуть бути лише жінка та чоловік.

Історично на формування шлюбного права суттєво вплинув період християнізації, який надав шлюбу значення «таїнства» (*sacramentum*). Ця канонічна концепція досі знаходить відгук у сучасних європейських правових системах. Наприклад, у польському сімейному праві поширеним є визначення шлюбу як «заповіту» (*consortium totius vitae*), через який чоловік і жінка встановлюють повну спільність життя.

Розвиток поняття шлюбу завжди залежав від соціально-економічного устрою, релігійних поглядів та етичних норм суспільства. Сьогодні традиційні підвалини шлюбу піддаються дискусіям у зарубіжній доктрині, де порушуються питання про одностатеві партнерства чи інші форми співжиття. Це зумовлює виникнення різних концепцій правової природи шлюбу:

шлюб-договір; шлюб-інститут особливого роду (*sui generis*); шлюб-статус; шлюб-партнерство.

Використання категорій «партнерство» чи «союз» пояснюється тим, що шлюбні відносини охоплюють не лише правову сферу, а й емоційні, духовні та інші аспекти, які знаходяться поза межами правового регулювання, але складають сутність сімейного життя [1, с. 210].

Отже, розвиток уявлень про шлюб демонструє, що цей інститут має не лише правову, а й глибоку моральну природу. Незалежно від історичних форм і культурних відмінностей, шлюб завжди розглядався як явище, засноване на цінностях взаємної поваги, довіри, вірності та відповідальності. Саме моральна складова надає шлюбним відносинам стійкості та внутрішнього змісту, який не може бути повністю охоплений лише юридичними нормами. Тому сучасне

сімейне законодавство, зокрема українське, прагне поєднати правові та етичні начала шлюбного союзу, що знаходить своє вираження у законодавчому закріпленні поняття моральних засад як фундаменту сімейних відносин.

У Сімейному кодексі України (далі – СК) [3] широко вживається категорія “моральні засади суспільства” (ч. 4 ст. 3; ст. 9; ст. 11; ч. 2 ст. 56; ч. 5 ст. 97; ст. 111; ч. 3 ст. 151; ч. 3 ст. 155), тобто низка норм сімейного права прямо містить вимогу відповідності моральним засадам суспільства. Так, за приписами ч. 4 ст. 3 СК сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства [2, с. 162].

Наведені положення Сімейного кодексу України свідчать, що законодавець послідовно втілює принцип моральності у сфері сімейних відносин, розглядаючи його як невід’ємну умову правомірності поведінки учасників сімейно-правових зв’язків. У низці норм СК прямо передбачено, що реалізація прав і виконання обов’язків у шлюбі та сім’ї мають здійснюватися з урахуванням моральних засад суспільства, які виступають критерієм допустимості та межою автономії волі сторін.

Так, відповідно до статті 4 СК України, право особи на сім’ю визнається одним із фундаментальних, що охоплює не лише можливість створення сім’ї, але й право на повагу до сімейного життя. Ця норма закріплює ціннісний характер сімейних відносин, у межах яких свобода особи поєднується з моральною відповідальністю перед членами сім’ї.

Згідно з статтею 9 СК України, сторони сімейних правовідносин можуть регулювати свої відносини за домовленістю чи договором, проте така домовленість є дійсною лише за умови, що вона не суперечить закону та моральним засадам суспільства. Отже, етична складова виступає обмежувачем договірної свободи в сімейному праві, спрямованим на недопущення знецінення людської гідності чи порушення моральних норм співжиття.

Стаття 11 СК України встановлює, що при вирішенні сімейних спорів суд може враховувати місцеві чи національні звичаї, однак лише ті, що не суперечать моральним засадам суспільства. Такий підхід гарантує гармонійне поєднання традиційних уявлень про шлюб із загально визнаними етичними принципами сучасного права.

Відповідно до статті 56 СК України, подружжя має право вживати будь-яких заходів щодо підтримання шлюбних відносин, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства. Цим підкреслюється, що моральна норма слугує запобіжником від приниження честі, гідності чи зловживання правами у межах подружнього життя.

У статті 97 СК України зазначено, що положення шлюбного договору не можуть суперечити моральним засадам суспільства.

Стаття 111 СК України визначає, що суд вживає заходів щодо примирення подружжя лише тоді, коли це не суперечить моральним засадам суспільства. Це свідчить про те, що правове втручання у шлюбні відносини також підпорядковується принципу моральної допустимості.

Крім того, статті 151 та 155 СК України закріплюють етичний аспект батьківських прав і обов'язків, встановлюючи, що виховання дитини має здійснюватися з повагою до її гідності, а відмова від дитини чи ухилення від виконання обов'язків є такими, що суперечать моральним засадам суспільства.

Отже, аналіз норм Сімейного кодексу України дає підстави зробити висновок, що етичні засади є системоутворюючим елементом сімейного права, який забезпечує баланс між свободою особи та її моральною відповідальністю перед сім'єю і суспільством. Моральність у шлюбі виступає не лише духовним, але й юридичним критерієм, який визначає межі правомірної поведінки подружжя, забезпечуючи єдність правових і моральних начал у регулюванні сімейних правовідносин.

У сучасних умовах розвитку суспільства роль етичних засад у шлюбі набуває ще більшої актуальності, оскільки спостерігається поступова індивідуалізація сімейних відносин, послаблення традиційних норм поведінки та переосмислення цінностей сімейного життя. Це створює ризик перетворення шлюбу на суто договірну чи утилітарну конструкцію, де пріоритет віддається особистим інтересам, а не спільному моральному обов'язку. Проте така тенденція суперечить самому духу сімейного права, яке історично покликане не лише гарантувати свободу, а й утверджувати соціальну відповідальність та моральну зрілість сторін.

Подальший розвиток сімейного законодавства має бути спрямований на гармонійне поєднання етичних і правових принципів,

де моральність перестає бути лише фоною категорією, а набуває нормативного виміру. Важливим завданням є формування правозастосовної практики, що виходить не лише з букви закону, але й із духу моральних цінностей, на яких ґрунтується інститут шлюбу. Це сприятиме зміцненню морального авторитету сімейного права, його здатності не просто регулювати відносини, а й виховувати повагу до сім'ї як до фундаменту суспільства.

Література:

1. Мельник О.О. Правова природа шлюбних відносин: теорія та практика. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Вип. 81. Ч. 1. 2024. С.208-212.
2. Чернега В. М. Відповідність підстав створення сім'ї моральним засадам суспільства. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Вип. 26'2014. С.162-166.
3. Сімейний кодекс України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22. ст.135.

*Діденко Д.М.,
студент юридичного факультету,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Danadidenko69@gmail.com*

ЯКІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА: СТАНДАРТИ ТА ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У сучасному суспільстві якість законодавства виступає одним із ключових чинників, що визначає ефективність функціонування правової системи, рівень правової культури та довіру громадян до державних інституцій.

Під якістю законодавства зазвичай розуміють сукупність характеристик нормативно-правового акту, які забезпечують його придатність для ефективного правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Ці характеристики, або стандарти, є орієнтирами для законодавця, юристів-практиків, експертного середовища.

До основних стандартів якості законодавства належать такі:

- Юридична визначеність – передбачає чіткість, точність, зрозумілість правових норм, однозначність термінів, що унеможливорює довільне трактування положень закону;
- Системність та узгодженість – наявність логічного зв'язку між правовими актами, їхня взаємодоповнюваність, відсутність внутрішніх та зовнішніх суперечностей;
- Конституційність – відповідність змісту нормативно-правового акту Конституції України та принципам верховенства права, зокрема прав людини;
- Ефективність – спроможність норми досягати поставленої мети, реального впливу на суспільні відносини;
- Доступність – зрозумілість для широкого кола адресатів, публічність процесу прийняття і можливість ознайомлення з текстами актів;
- Стабільність – сталість нормативного регулювання, що дозволяє суб'єктам права орієнтуватися в правовому полі та планувати свою поведінку.

Для забезпечення зазначених стандартів держава повинна використовувати правові механізми, які мають системний, комплексний характер. Серед них варто виділити:

1. Регламентування процедури правотворчості – встановлення чітких нормативних вимог до структури, змісту та оформлення законопроектів. Це передбачає використання уніфікованої законодавчої техніки, стандартизованої термінології, логічної побудови текстів;

2. Юридична експертиза – обов'язкова правова оцінка законопроектів, що дозволяє виявити правові помилки, суперечності, порушення принципів права ще на етапі розробки. В Україні також запроваджена антикорупційна експертиза, яка дозволяє виявляти ризики зловживань владою;

3. Громадське обговорення – важливий етап легітимації закону. Проведення відкритих консультацій із науковцями, правниками, представниками громадянського суспільства забезпечує ширший погляд на наслідки нормативного регулювання та запобігає прийняттю «сирих» або суперечливих актів;

4. Моніторинг і оцінка правозастосування – постійне вивчення впливу чинних законів на практику. Це дозволяє виявляти недоліки, прогалини, неефективні норми та ініціювати їх зміну або скасування. Особливо актуальним є регуляторний вплив – аналіз витрат і вигод для суб'єктів права від введення нової норми;

5. Інституційне забезпечення якості законодавства – наявність незалежних експертних органів, парламентських аналітичних служб, а також ефективна діяльність Науково-експертного управління Верховної Ради України.

Не менш важливим є питання гармонізації національного законодавства з правом Європейського Союзу. В контексті євроінтеграції Україна повинна орієнтуватися на кодифіковані підходи до законодавчої техніки, передбачені актами ЄС, зокрема принципи якості законодавства, сформульовані у Better Regulation Guidelines.

Крім того, підвищення якості законодавства потребує інвестицій у професіоналізацію законотворчого процесу, що передбачає постійну підготовку кадрів, науково-дослідну підтримку правотворчості, розширення інституційної пам'яті в межах органів, які розробляють законодавчі ініціативи.

Отже, якість законодавства є критично важливою складовою ефективного функціонування правової системи, від якої залежить не лише результативність нормативного регулювання, а й рівень довіри до держави та її інституцій. У сучасних умовах якісне законодавство слугує інструментом зміцнення правової держави, гарантією стабільності суспільних відносин і передумовою сталого демократичного розвитку. Забезпечення стандартів юридичної визначеності, системності, ефективності, доступності та стабільності нормативних актів вимагає впровадження комплексних правових механізмів – від правової експертизи до постійного моніторингу їх застосування на практиці. Важливу роль відіграє й інституційна спроможність суб'єктів правотворчості, належна фахова підготовка кадрів, а також активна участь громадянського суспільства в процесах нормотворення.

Не менш значущим є орієнтування України на кращі європейські практики у сфері законодавчої техніки, що передбачає гармонізацію національного законодавства з правом ЄС та врахування рекомендацій авторитетних міжнародних організацій. Підвищення якості законодавства потребує політичної волі, сталих процедур і механізмів оцінювання нормативно-правових актів, що мають функціонувати на постійній основі.

Таким чином, якість законодавства є не разовим досягненням, а результатом тривалого, системного, професійно і науково обґрунтованого процесу. Вона має бути інтегральною метою законодавчої політики, спрямованої на утвердження принципів верховенства права, справедливості та ефективного правового регулювання в інтересах громадян і держави.

Література:

1. Савчин М. В. Теорія права Європейського Союзу: концептуальні засади / М. В. Савчин. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2020. – 304 с.
2. Котов А. О. Якість закону як показник ефективності правового регулювання / А. О. Котов // Юридична наука. – 2021. – № 4. – С. 78–83.
3. Конституція України. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

Анатолій Довган
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВІЙНОЮ

Актуальність: В умовах збройної агресії проти України питання цивільно-правового відшкодування шкоди набуває особливої гостроти. Йдеться не лише про юридичні механізми компенсації, а й про моральне відновлення постраждалих та суспільства загалом.

Етична дилема: Як забезпечити справедливу компенсацію жертвам війни, зберігаючи баланс між індивідуальними правами та суспільними ресурсами, особливо коли агресор уникає відповідальності?

Мета: Визначити етико-правові засади компенсації шкоди, заподіяної війною, окреслити суб'єктів відповідальності та форми відшкодування, а також запропонувати механізми моральної репарації.

Історико-правовий та етичний аналіз практик компенсації.

Міжнародний досвід: Німеччина після Другої світової війни - репарації та компенсації жертвам Голокосту (Luxembourg Agreement, 1952).

Югославія та Руанда - практика міжнародних трибуналів щодо компенсації жертвам воєнних злочинів. ЄСПЛ - рішення у справах *Syrus v. Turkey* (2001).

Етичний аспект: Ці практики демонструють, що компенсація має не лише матеріальний, а й моральний вимір - визнання провини, вибачення, меморіальні практики. Відшкодування шкоди є актом

справедливості, що відновлює гідність постраждалих та формує культуру відповідальності.

Етико-правові проблеми сучасного періоду.

Колізія суб'єктів відповідальності: Держава-агресор - юридична та моральна відповідальність за шкоду (ст. 2 Статуту ООН).

Держава, що захищається - обов'язок забезпечити компенсацію громадянам (ст. 19 Конституції України).

Міжнародні організації - створення компенсаційних фондів (Комісія ООН для Іраку).

Форми компенсації. Грошове відшкодування: а) Реституція; б) Спеціальні фонди коштів; в) Соціальні програми підтримки.

Створення Реєстру збитків (Рада Європи, 2023) - крок до етичної легітимації процесу.

Конфлікт справедливості: Аристотелівське розрізнення справедливості: відшкодування шкоди війною - це вирівнювальна справедливість, що має компенсувати втрати та відновити баланс.

Компенсація як інструмент етичної легітимації правової системи.

Етичні принципи:

Справедливість - відповідність компенсації обсягу шкоди.

Солідарність - моральний обов'язок суспільства підтримати постраждалих.

Відповідальність - визнання провини агресора.

Відновлення - повернення довіри до права.

Філософські основи:

Кантова етика - гідність особи як мета, а не засіб.

Дюркгейм - соціальна солідарність як основа підтримки.

Перехідне правосуддя - компенсація як частина морального відновлення.

Етика пам'яті - репарація як елемент колективної відповідальності.

Висновки: Відшкодування шкоди, заподіяної війною, - це не лише юридичний процес, а й етична місія, спрямована на відновлення гідності, справедливості та довіри до права.

Успішна компенсація можлива лише за умови морального визнання страждань, прозорості процедур та солідарної участі держави, суспільства і міжнародної спільноти.

Література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV - <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Конституція України від 28.06.1996 - <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Закон України «Про компенсацію за пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій» від 23.02.2023 № 2923-IX - <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Статут Організації Об'єднаних Націй, 1945 - <https://www.un.org>.
5. UN General Assembly Resolution 60/147: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law - <https://undocs.org>.
6. Компенсаційна комісія ООН для Іраку (United Nations Compensation Commission, UNCC) - <https://www.uncc.ch>.
7. Case of Cyprus v. Turkey, European Court of Human Rights, Application no. 25781/94, Judgment of 10 May 2001 - <https://hudoc.echr.coe.int>.
8. Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, створений Радою Європи (2023) - <https://www.coe.int>.
9. Aristotle. Nicomachean Ethics - переклад та коментарі: Terence Irwin, Hackett Publishing, 1999.
10. Immanuel Kant. Groundwork of the Metaphysics of Morals - Cambridge University Press, 2012.
11. Émile Durkheim. The Division of Labour in Society - Free Press, 1997.
12. International Center for Transitional Justice - <https://www.ictj.org>.
13. UN Human Rights Office: Transitional Justice and Reparations - <https://www.ohchr.org>.

Максим Зверєв
студент 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПРАКТИКА ЄСПЛ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Актуальність теми. Повага до людської гідності є наріжним каменем будь-якої правової держави та фундаментальною цінністю, що лежить в основі системи прав людини. У сфері кримінального провадження, де держава застосовує найбільш інтенсивні форми примусу, ризик порушення людської гідності є найвищим. Кримінальний процес за своєю суттю є конфліктом, що створює умови для потенційного зловживання владою, застосування катувань, жорстокого чи нелюдського поводження, а також для менш очевидних, але не менш руйнівних «процесуальних» порушень гідності, таких як необґрунтоване переслідування чи публічне приниження. В умовах воєнного стану та збройної агресії, з якими стикається Україна, ці ризики не лише посилюються, але й видозмінюються, вимагаючи від правової системи особливої стійкості та відданості гуманістичним ідеалам.

Мета і завдання. Метою даної наукової роботи є комплексний аналіз нормативних, доктринальних та практичних аспектів дотримання принципу поваги до людської гідності у кримінальному провадженні України. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:

Розкрити нормативний зміст принципу поваги до людської гідності на основі аналізу Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України (КПК).

Дослідити роль рішень Конституційного Суду України (КСУ) у формуванні розуміння позитивних обов'язків держави щодо захисту гідності.

Систематизувати ключові стандарти Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо статті 3 (Заборона катування) та статті 5 (Право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) у контексті кримінального провадження.

Ідентифікувати та проаналізувати системні проблемні аспекти в українській правозастосовній практиці на стадії досудового розслідування.

Розробити та обґрунтувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час кримінального провадження у зв'язку із забезпеченням прав і свобод людини. Предметом дослідження є нормативне закріплення та практична реалізація принципу поваги до людської гідності, відповідна практика ЄСПЛ, рішення КСУ, доктринальні підходи та проблемні аспекти правозастосування в Україні.

Методологія та джерельна база. Дослідження ґрунтується на сукупності загальнонаукових та спеціальних юридичних методів. Формально-юридичний метод використано для аналізу норм Конституції України та КПК України. Порівняльно-правовий метод застосовано для співставлення національних стандартів із практикою ЄСПЛ. Системно-структурний метод дозволив виявити зв'язки між різними стадіями провадження та ризиками для гідності. Джерельною базою роботи стали нормативно-правові акти України та міжнародні договори, зокрема ЄКПЛ, рішення КСУ та ЄСПЛ, а також наукові праці, дисертаційні дослідження та фахові статті, що аналізують доктринальні та практичні проблеми у цій сфері.

Основою всієї правової системи України є визнання людини найвищою соціальною цінністю (стаття 3 Конституції України). Цей антропоцентричний підхід конкретизується у статті 28 Конституції, яка проголошує: «Кожен має право на повагу до його гідності». Ця норма має фундаментальне значення. По-перше, вона закріплює право на повагу до гідності як абсолютне, таке, що не може бути обмежене за жодних обставин, навіть в умовах воєнного чи

надзвичайного стану. По-друге, доктринально «гідність» розуміється не як чеснота, заслужена поведінкою, а як невід'ємна якість, дана людині за фактом її існування, що не залежить від її соціального статусу, моральних якостей чи факту вчинення злочину.

Друга та третя частини статті 28 прямо забороняють катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, а також медичні чи наукові дослідження без вільної згоди людини. Це положення є прямою імплементацією універсальних міжнародних стандартів, закріплених у статті 5 Загальної декларації прав людини та статті 3 ЄКПЛ. Таким чином, Конституція встановлює не просто заборону певних дій, але й позитивний обов'язок держави поважати та активно захищати гідність кожної особи, що перебуває під її юрисдикцією.

Конституційний Суд України відіграє ключову роль у наповненні конституційних норм реальним змістом. У своєму Рішенні від 19 червня 2024 року № 7-р(II)/2024 КСУ зробив важливий крок у розвитку розуміння статті 28, пов'язавши її нерозривно зі статтею 29 (право на свободу та особисту недоторканність).

Суд, зокрема, розвинув доктрину позитивних обов'язків держави. Аналіз практики КСУ свідчить, що держава має не лише негативний обов'язок (утримуватися від катувань чи приниження), але й позитивний обов'язок створювати такі національні організаційно-правові механізми, які б гарантували всебічну охорону людської гідності.

Ключовим у цьому контексті є висновок КСУ про те, що необґрунтоване кримінальне переслідування саме по собі є посяганням на гарантоване статтею 28 право на повагу до гідності.⁷ Логіка Суду полягає в тому, що кримінальне провадження ставить особу в становище крайньої вразливості. Якщо держава ініціює таке переслідування без достатніх підстав, або нездатна завершити його у розумний строк, або закриває його з nereабілітуючих підстав (наприклад, декриміналізація діяння) без згоди особи, вона залишає «тінь підозри». Така ситуація, на думку КСУ, унеможливорює реабілітацію особи (відновлення її честі та репутації), порушує презумпцію невинуватості і, зрештою, є формою процесуального приниження гідності. Таким чином, КСУ прирівнює процесуальну недбалість та інституційну нездатність системи правосуддя

забезпечити реабілітацію до активного порушення державою статті 28 Конституції.

Принцип поваги до людської гідності знайшов своє пряме процесуальне втілення у статті 11 Кримінального процесуального кодексу України. Ця стаття є ключовим процесуальним запобіжником проти порушення статті 28 Конституції.

Частина 1 статті 11 КПК встановлює загальний обов'язок: «Під час кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи». Це положення стосується всіх учасників провадження (не лише підозрюваного, але й потерпілого, свідка) та всіх стадій (від моменту затримання до виконання вироку).

Частина 2 статті 11 деталізує заборони, дзеркально відображаючи статтю 28 Конституції та статтю 3 ЄКПЛ. Забороняється:

- Піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню.
- Вдаватися до погроз застосування такого поводження.
- Утримувати особу у принизливих умовах.
- Примушувати до дій, що принижують її гідність.

Юридична доктрина розглядає імплементацію цього принципу в КПК як один із ключових елементів європейської інтеграції українського правосуддя. Однак важливо розрізняти: стаття 28 Конституції проголошує право, що передбачає позитивні обов'язки, тоді як стаття 11 КПК здебільшого формулює заборони (негативні обов'язки). З цього випливає, що на слідчого, прокурора та суддю покладено не лише обов'язок утримуватися від приниження, але й активний обов'язок вживати всіх заходів для забезпечення поваги до гідності особи, що знаходиться у владній залежності від них. Саме цей позитивний аспект найчастіше ігнорується на практиці.

Частина 3 статті 11 КПК надає особі право захищати усіма незабороненими засобами свою людську гідність, права та свободи, порушені під час провадження. Це створює нормативну основу для оскарження дій правоохоронців, які, навіть будучи формально законними, за своїм змістом чи формою є такими, що принижують гідність.

Практика ЄСПЛ, яка є частиною національного законодавства України, встановлює високі стандарти захисту гідності, що є обов'язковими для українських органів правопорядку та судів. Ключове значення мають статті 3 та 5 ЄКПЛ.

Стаття 3 ЄКПЛ («Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню») є однією з небагатьох абсолютних норм Конвенції. Вона не допускає жодних винятків чи відступів, навіть в умовах війни, боротьби з тероризмом чи іншої надзвичайної ситуації.

У справах проти України ЄСПЛ неодноразово констатував порушення матеріального аспекту статті 3, що стосується умов поводження з особами. До системних проблем належать:

1. Умови тримання під вартою. ЄСПЛ визнавав умови у багатьох українських слідчих ізоляторах (СІЗО) такими, що принижують гідність, через:
2. Крайню перенаповненість камер, де на одного в'язня припадає менше 3 квадратних метрів житлової площі.
3. Незадовільні санітарно-гігієнічні умови (наявність комах, грибка, відсутність належної вентиляції, неадекватні санітарні вузли, що не забезпечують приватності).
4. Неналежне харчування та медичне обслуговування.
5. Умови конвоювання. Тривале перебування у переповнених, невентильованих автозаках, особливо влітку чи взимку.
6. «Клітки» в залах суду. Утримання обвинувачених у металевих або скляних «клітках» під час судових засідань. У низці рішень (наприклад, «Петухов проти України (№ 2)») ЄСПЛ визнав цю практику такою, що сама по собі принижує гідність особи, створюючи в очах громадськості образ «небезпечного злочинця» ще до винесення вироку та порушуючи презумпцію невинуватості.

Не менш важливим, і для України — більш проблемним, є процесуальний аспект статті 3. Згідно з практикою ЄСПЛ, стаття 3 покладає на державу два ключових позитивних обов'язки:

- Створити систему, що попереджає неналежне поводження.
- У разі виникнення небезпідставної скарги, провести ефективне розслідування.

Саме другий обов'язок є «ахіллесовою п'ятою» української системи. У багатьох справах проти України ЄСПЛ не може

встановити матеріальне порушення (тобто, чи мали місце катування) через брак доказів, який виник саме внаслідок бездіяльності держави. Проте Суд майже завжди встановлює процесуальне порушення статті 3.

Ефективне розслідування, за стандартами ЄСПЛ, має бути:

- Незалежним: Розслідування скарг на дії поліції не може проводитися тією ж поліцією.
- Ретельним: Влада має вжити всіх розумних кроків для збирання та збереження доказів.
- Швидким: Невчасний початок розслідування (наприклад, незняття побоїв одразу) призводить до незворотної втрати доказів.

Прикладом кричущої неефективності є справа, що стосується сексуального насильства щодо військовослужбовиці, де кримінальне провадження закривалося п'ять разів. Це демонструє не просто бездіяльність, а й можливу упередженість слідства. Така нездатність держави розслідувати катування є, по суті, «другим катуванням» для жертви. Це надсилає сигнал безкарності для виконавців та глибоко принижує гідність постраждалої особи, знецінюючи її свідчення та підриваючи довіру до правосуддя.

Стаття 5 ЄКПЛ, що гарантує право на свободу та особисту недоторканність, також нерозривно пов'язана з гідністю. Необґрунтоване або свавільне позбавлення волі є одним із найсерйозніших посягань на людську гідність.

Практика ЄСПЛ у справах проти України виявила системну проблему шаблонного застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У ключових справах «Калашніков проти Росії» та «Міханів проти України» ЄСПЛ чітко вказав: сама лише тяжкість обвинувачення не може бути єдиною та достатньою підставою для тривалого утримання особи під вартою. Також у справі «Мюллер проти Франції» було зазначено, що посилення лише на минуле особи (наприклад, попередні судимості) не є достатнім.

Українські суди, натомість, часто використовують у своїх рішеннях «шаблонні» або «абстрактні» формулювання, копіюючи фабулу КПК («може переховуватись від суду», «може вчинити нове правопорушення», «може впливати на свідків»). Вони не проводять індивідуалізованої оцінки реальності цих ризиків стосовно конкретної особи.

Такий підхід є знеособленим. Він не поважає гідність особи, оскільки розглядає її не як індивіда з унікальними обставинами, а як стереотип («обвинувачений у тяжкому злочині автоматично є небезпечним»). Це призводить до численних порушень статті 5 ЄКПЛ, що регулярно констатуються у рішеннях проти України (наприклад, «Капштан проти України»).

Введення інституту кримінальних проступків мало на меті гуманізацію та прискорення кримінального провадження. Однак аналіз відповідних норм КПК виявляє серйозну правову колізію, що створює ризик для прав людини.

Стаття 29 Конституції України чітко встановлює, що затримання особи без вмотивованого рішення суду можливе лише у випадку «нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити» або за підозрою у «вчиненні злочину».

Натомість, стаття 298-2 КПК дозволяє уповноваженій особі затримувати особу за кримінальний проступок. Це створює пряму суперечність із нормою Конституції, яка має вищу юридичну силу. Таким чином, легітимність будь-якого затримання за проступок є вкрай сумнівною з конституційної точки зору.

Додатково, положення статті 298-2 КПК є юридично суперечливими: вони встановлюють різні строки затримання (3 години та 72 години), що створює «сіру зону» для зловживань та утримування особи у невизначеному статусі. Затримання особи за незначне правопорушення (яким за визначенням є проступок) на підставі норми, що, ймовірно, є неконституційною, є прямим приниженням її гідності та порушенням права на свободу.

Окрім проблемного законодавства, існує небезпечна практика застосування примусу. Хоча КПК передбачає чіткі рамки для заходів примусу (наприклад, привід), наукові дослідження та звіти правозахисних організацій свідчать про непоодинокі випадки застосування тортур, психологічного тиску та погроз під час досудового розслідування з метою отримання зізнань.

Показовими є соціологічні дані, згідно з якими 25% засуджених вважають себе невинуватими у вчиненні злочинів, за які відбувають покарання. Хоча ці дані не є прямим доказом, вони можуть свідчити про системний тиск на етапі досудового розслідування, що є грубим порушенням не лише процесуальних прав, але й фундаментального права на повагу до гідності.

Фундаментальна проблема правозастосування в Україні полягає в тому, що слідчі (розшукові) дії часто розглядаються правоохоронцями виключно як когнітивні (пізнавальні) інструменти для збирання доказів, а не як правові відносини між державою та особою, які вимагають поваги до її статусу та прав.

Особливо гостро ця проблема постає під час проведення обшуку. Втручання у житло чи інше володіння особи є одним із найбільш ризикованих та проблемних заходів. В умовах воєнного стану ці ризики лише зростають. Зокрема, у науковій спільноті та на рівні законопроектних ініціатив обговорювалася ідея делегування повноважень слідчого судді (який єдиний має право надавати дозвіл на обшук) керівнику органу прокуратури у випадках, коли суд об'єктивно не може функціонувати.

Такі пропозиції є не просто тривожними, а й прямо суперечать статті 124 Конституції України, яка забороняє привласнення функцій судів іншими органами. Прокурор є стороною обвинувачення. Надання йому судових повноважень щодо контролю за дотриманням прав (наприклад, надання дозволу на обшук) перетворює його на «суддю у власній справі» та повністю нівелює саму суть судового контролю. Обшук, проведений на підставі рішення неналежного суб'єкта (прокурора), перестає бути легітимною слідчою дією і перетворюється на акт свавільного державного примусу, що глибоко принижує гідність особи та руйнує основи правосуддя.

Окрім прямих порушень під час слідчих дій, існують більш дифузні, але не менш шкідливі виклики, пов'язані з інформаційною політикою та дієвістю механізмів контролю.

У сучасному інформаційному суспільстві репутаційна шкода може бути такою ж руйнівною, як і фізичне насильство. В Україні спостерігається небезпечна тенденція «trial by media» (суд ЗМІ), часто ініційована самими державними органами.

Практика ЄСПЛ та наукова доктрина не забороняють інформувати суспільство про хід резонансних кримінальних проваджень. Суспільний інтерес є легітимним. Проблема виникає тоді, коли посадові особи правоохоронних органів (прокурори, директори НАБУ чи ДБР, керівники поліції) у своїх публічних заявах, прес-релізах чи дописах у соціальних мережах виходять за межі констатації факту розслідування.

Коли такі заяви містять твердження, що подають причетність особи до злочину як встановлений факт («злочинець затриманий», «корупціонер викритий»), або оприлюднюють персональні дані, фото чи відеоматеріали, що формують образ винної особи до вироку суду, — це є прямим порушенням презумпції невинуватості (стаття 6(2) ЄКПЛ).

Таке порушення презумпції невинуватості, згідно з аналізом, автоматично тягне за собою порушення поваги до людської гідності. Держава, в особі своїх представників, публічно таврує особу, завдаючи незворотної шкоди її репутації та гідності. Найбільша проблема полягає у відсутності адекватного механізму реабілітації. Навіть якщо особа згодом буде виправдана судом, шкода, завдана її гідності державою на самому початку, залишається невідшкодованою. Чинні механізми спростування інформації є неефективними проти потужного медійного впливу державних органів.

Для запобігання катуванням та іншим порушенням гідності в Україні функціонує Національний превентивний механізм (НПМ) за моделлю «Омбудсман+», що передбачає регулярні моніторингові візити до місць несвободи. Такі ініціативи, як пілотний проєкт систематичного моніторингу Київського СІЗО, є вкрай важливими для виявлення порушень та надання допомоги ув'язненим.

Робота НПМ, а також моніторинг міжнародних органів, як-от Європейського комітету з питань запобігання катуванням (ЄКПТ), є ефективними у діагностиці проблем. Вони фіксують перенаселення, неналежні умови, скарги на поводження.

Однак, суттєвою проблемою залишається імплементація рекомендацій. НПМ є моніторинговим, а не каральним органом. Він може фіксувати проблеми, але часто не має реальних важелів впливу для їх системного вирішення (наприклад, проблема перенаселення СІЗО є комплексною і потребує змін у кримінальній політиці (ширше застосування альтернатив триманню під вартою) та бюджетного фінансування). Таким чином, попри наявність контрольного механізму, системні порушення, що принижують гідність, продовжують існувати роками.

Щодо затримання за кримінальний проступок: Необхідно терміново усунути колізію між статтею 298-2 КПК та статтею 29 Конституції України. Найбільш оптимальним шляхом є внесення змін до статті 298-2 КПК, які б заборонили затримання за проступок без

рішення слідчого судді, або звернення до КСУ для визнання цієї норми неконституційною.

Щодо запобігання катуванням: Слідуючи рекомендаціям ЄКПТ, необхідно запровадити на законодавчому рівні обов'язкову суцільну аудіо- та відеофіксацію всіх дій із затриманою особою, починаючи з моменту фактичного затримання, під час транспортування та проведення будь-яких допитів у поліцейській дільниці, аж до доправлення до слідчого судді. Це змістить тягар доказування (щодо відсутності тиску) на державу та стане найефективнішим запобіжником.

Щодо судового контролю під час воєнного стану: Необхідно встановити категоричну законодавчу заборону на будь-які спроби делегування повноважень слідчого судді (зокрема, щодо надання дозволів на обшук чи НСРД) органам прокуратури. Для вирішення проблеми неможливості функціонування судів на певних територіях має застосовуватися виключно існуючий механізм зміни територіальної підсудності справ, передбачений законом.

Щодо захисту від «trial by media»: Потрібно реформувати законодавство про реабілітацію та відшкодування шкоди. Необхідно розширити підстави для публічного спростування інформації, поширеної державними органами, та встановити спрощений та дієвий механізм компенсації за репутаційну та моральну шкоду, завдану порушенням презумпції невинуватості з боку посадових осіб.

Щодо втрачених матеріалів: Важливо підтримати та прийняти законопроектні ініціативи (як-от № 11265), які розроблені на виконання рішень ЄСПЛ (справа «Куроченко та Золотухін проти України») та мають на меті запровадження процедури відновлення втрачених матеріалів кримінальних проваджень. Це є прямим позитивним обов'язком держави для захисту гідності осіб, чиї справи «зависли» через війну.

Навчання правозастосовців: Самі лише зміни до законів не дадуть результату без зміни правосвідомості. Необхідно розробити та впровадити обов'язкові, поглиблені та практично орієнтовані навчальні курси у Національній школі суддів України та Тренінговому центрі прокурорів. Ці курси мають фокусуватися на практичному застосуванні статті 3 та статті 5 ЄКПЛ, з детальним розбором рішень, програних Україною, та аналізом причин цих програшів.

Посилення ролі НПМ: Необхідно посилювати інституційну спроможність Офісу Омбудсмана та НПМ, а також забезпечити не формальне, а реальне виконання рекомендацій ЄКПТ з боку уряду, зокрема, у вирішенні системної проблеми перенаселення СІЗО шляхом ширшого застосування запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що принцип поваги до людської гідності, закріплений у статті 28 Конституції та статті 11 КПК України, є не «м'яким» етичним побажанням, а твердим правовим імперативом, що має пряму дію та визначає межі державного примусу.

Висновки Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини суттєво розширила традиційне розуміння гідності, включивши до його змісту захист від процесуальних порушень. Гідність порушується не лише катуванням у поліцейському відділку, але й:

- Необґрунтованим кримінальним переслідуванням.
- Шаблонним та необґрунтованим триманням під вартою.
- Публічним тавруванням особи до вироку суду всупереч презумпції невинуватості.
- Нездатністю держави провести ефективне розслідування скарг на катування.

Практика України продовжує демонструвати системні проблеми, ідентифіковані ЄСПЛ: неефективність розслідувань (процесуальний аспект статті 3 ЄКПЛ) та шаблонні рішення про тримання під вартою (стаття 5 ЄКПЛ). До цього додаються нові законодавчі виклики: (а) ймовірна неконституційність норми про затримання за кримінальний проступок, (б) ризики нівелювання судового контролю в умовах воєнного стану, та (в) фактична неієвість механізму реабілітації за шкоду, завдану «trial by media».

Дотримання поваги до людської гідності вимагає парадигмального зсуву у правозастосуванні – від пріоритету «ефективності будь-якою ціною» до «ефективності виключно в межах права». Це вимагає комбінації негайних законодавчих реформ та глибокої, довготривалої культурної та освітньої реформи всієї системи правосуддя.

Література

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
4. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.
5. Рішення Конституційного Суду України від 19 червня 2024 року № 7-р(II)/2024 у справі за конституційними скаргами Бичкова С.А., Бая А.А. щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Плєскача В.Ю.
7. Варченко О. О. Проблемні питання дотримання засади поваги до людської гідності, пов'язані з оприлюдненням відомостей кримінального провадження // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 2. С. 247-248.
8. Доповідь для Уряду України щодо проведеного візиту ЄКПТ в Україну з 16 по 27 жовтня 2023 року. СРТ/Inf (2024) 20. Страсбург, 26 квітня 2024 року.
9. ЄСПЛ визнав порушення ст. 5 Конвенції у справі Капштан проти України (прес-реліз). Національна асоціація адвокатів України.
10. Коментар щодо рішення про встановлення порушення презумпції невинуватості. Вищий антикорупційний суд.
11. Максимовська С.С. Проблемні аспекти затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 394-397.
12. Назаров В. В. Проблеми дотримання права людини на повагу до його гідності у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право. 2009. Вип. 12. Ч. 2. С. 394–397.

13. Навчальний курс для суддів. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя. ОБСЄ. 2017.
14. Неефективне розслідування, упереджене ставлення та 5 разів закрите кримінальне провадження. Адвокатка “ЮрФем: підтримки” Оксана Гузь подала скаргу до ЄСПЛ у справі про сексуальне насильство щодо військовослужбовиці. Jurfem.
15. Окремі аспекти забезпечення поваги до честі і гідності особи під час слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 4.
16. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Новини. (Зокрема, щодо моніторингу СІЗО та НПМ).
17. Проблеми дослідження поваги людської гідності в кримінальному процесі (доктринальні підходи). Наукова стаття. Dspace.uzhnu.edu.ua.
18. Рішення ЄСПЛ у справах «Калашніков проти Росії», «Міханів проти України», «Мюллер проти Франції».
19. Рішення ЄСПЛ у справах «Петухов проти України (№ 2)», «Швидка проти України», «Барсукови проти України» та ін.
20. Рішення ЄСПЛ у справі «Куроченко та Золотухін проти України» від 11 лютого 2021 року.

Владислав Зернюк
*студент 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

**ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ:
ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТИВНОСТІ ТА НЕДОПУЩЕННЯ
“НАДМІРНОЇ ІНКРИМІНАЦІЇ”**

Професійна етика прокурора у кримінальних провадженнях, що стосуються створення або функціонування злочинної спільноти чи злочинної організації, має ключове значення для забезпечення законності, справедливості та довіри суспільства до правосуддя. Такі провадження характеризуються підвищеною складністю доказування, високим рівнем суспільного резонансу та значними ризиками помилкових рішень, що можуть вплинути як на права обвинувачених, так і на ефективність протидії організованій злочинності. У цих умовах виняткової ваги набувають етичні вимоги неупередженості, професійної доброчесності та заборони «надмірної інкримінації» – ситуацій, коли особі неправомірно або штучно розширюється обсяг обвинувачення.

Об'єктивність прокурора є не лише правовою, а й виразно етичною категорією, адже прокурор виступає не “обвинувачем за будь-яку ціну”, а представником публічного інтересу, що полягає у встановленні об'єктивної істини у справі. Кодекс професійної етики прокурора прямо передбачає обов'язок діяти чесно, неупереджено та з повагою до прав людини, а також забороняє переслідування процесуальної вигоди, зумовленої статистичними чи політичними факторами. У справах щодо злочинних організацій та злочинних спільнот цей обов'язок проявляється насамперед у потребі ретельного аналізу доказів: встановлення реального характеру зв'язків між особами, наявності ієрархії, стійкості злочинної групи та узгодженості дій. Нехтування цими критеріями або заміна доказової роботи формальними припущеннями може призвести до суттєвих

порушень прав людини та дискредитації кримінального переслідування.

Ризики надмірної інкримінації особливо зростають у випадках, коли слідство оперує великою кількістю епізодів, побудованих на оперативній інформації або непрямих доказах. Етичний аспект цієї проблеми полягає в тому, що прокурор має не лише підтримувати обвинувачення, а й відсікати недоведені, штучно посилені чи юридично необґрунтовані кваліфікаційні конструкції. Саме тому важливого значення набуває принцип індивідуалізації відповідальності: участь особи у злочинній організації не може презумуватися на підставі знайомства, епізодичних контактів чи перебування в одному середовищі. Етична вимога добросовісності полягає в тому, що прокурор не має права кваліфікувати дії особи за статтями про створення злочинної організації лише з метою посилення репресивного потенціалу держави або отримання більшої «переконливості» обвинувачення.

Кваліфікація злочинів, пов'язаних зі злочинною спільнотою, нерідко залежить від тлумачення складних оціночних понять: “стійкість”, “ієрархічність”, “узгодженість злочинної діяльності”, “участь у структурному підрозділі” тощо. Етичний обов'язок прокурора полягає у тому, щоб уникати довільного чи розширювального тлумачення цих понять, адже саме невизначеність термінів може створювати підґрунтя для надмірної інкримінації. Професійна добросовісність вимагає від прокурора критичного ставлення до власних припущень та готовності відмовитися від некоректної кваліфікації навіть тоді, коли це ускладнює підтримання обвинувачення.

Етична модель поведінки прокурора також включає відповідальність за баланс між правами потерпілих і правами підозрюваних. З одного боку, суспільний інтерес вимагає ефективного переслідування організованої злочинності, з іншого — надмірна інкримінація може призвести до засудження невинних або до непропорційного втручання у свободу людини. У цьому контексті етика прокурора передбачає обов'язок уникати маніпуляцій доказами, надмірного використання показань свідків із сумнівною надійністю, тиску на учасників провадження, а також вибірковості у трактуванні матеріалів справи. Об'єктивність передбачає також врахування

виправдувальних доказів, навіть якщо вони суперечать загальній лінії обвинувачення.

Отже, професійна етика прокурора у справах про створення чи функціонування злочинної спільноти полягає у суворому дотриманні принципів об'єктивності, неупередженості, поваги до прав людини та недопущенні надмірної інкримінації. У таких провадженнях прокурор має діяти не лише як процесуальний керівник, а як гарант моральної та юридичної справедливості. Етичні стандарти виступають запобіжником проти свавільного кримінального переслідування, забезпечують легітимність кваліфікації та сприяють формуванню довіри до системи правосуддя. Додержання цих вимог є не просто професійним обов'язком, а передумовою ефективною та правовою боротьби з організованою злочинністю.

Література:

1. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів : Кодекс; Генеральна прокуратура України від 27.04.2017 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Про прокуратуру : Закон України; Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Кравчук В.М. Правила професійної етики у діяльності прокурорів. Публічне право. 2018. № 4. С. 23–29.

Юрій Зюков
студент за ОР «Бакалавр»
Навчально-науковий інститут права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОПОРЯДОК» У ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Законність як політико-правовий режим, що складається у відносинах, врегульованих правом, – не є самоціль. Законність має на меті досягнення необхідної упорядкованості правом суспільних відносин. Таку їх упорядкованість прийнято називати правовим порядком.

Правопорядок виступає результатом законності. Це – реалізована законність, яка проявляється в системі урегульованих правом суспільних відносин. Таким чином, основою правопорядку є право, а умовою його досягнення – законність.

Правопорядок має конкретний історичний сенс. Звідси правильним є твердження - який правопорядок, так і суспільство. Справді, правопорядок істотно впливає на найширший спектр соціальних відносин і процесів багато в чому визначаючи вектор їх розвитку.

Сутність правопорядку полягає в тому, що він, як особлива формою прояву соціального порядку, характеризується ступенями:

- підпорядкованості суспільних відносин чинним юридичним приписам;
- стійкості державних та громадських інститутів, що функціонують на основі права;
- використання учасниками соціальних відносин, що належать їм суб'єктивних прав, належного виконання покладених на них юридичних обов'язків;
- можливості індивідів і соціальних суб'єктів адаптуватися без серйозної шкоди для власних інтересів до умов суспільного життя, що змінюються .

Ідеї сталого правопорядку у суспільстві знаходяться у органічній єдності з філософсько-історичними поглядами на колективізм та індивідуалізм як дві найбільш загальні схеми світової

історії. Сутність нової концепції філософії історії зводиться до «ідеї біполярності історії людства: історія рухається між двома полюсами, одним з яких є колективістське суспільство, а іншим – суспільство індивідуалістичне. В індустріальну епоху колективізм та індивідуалізм вступають між собою у безкомпромісне протистояння. Кожне конкретне суспільство або знаходиться на одному з двох полюсів (у безпосередній близькості до них), або, що буває набагато частіше, з тією чи іншою силою тяжіє до одного з них. Форми колективізму та індивідуалізму змінюються від епохи до епохи, окремі суспільства рухаються від колективізму до індивідуалізму і навпаки, проте дві крайні межі, між якими розгортається історія, залишаються майже незмінними у своїй глибинній сутності.

Зазначене вище стосується сучасних проблем правового забезпечення суспільного розвитку в Україні. Перехід від суспільства колективістського (суспільства механічної солідарності) до суспільства індивідуалістичного (органічної солідарності) є тривалим процесом, складності якого відображаються і у процесах формування власної моделі правової системи. Принциповим елементом перетворення при цьому є вихід на перший план засобів приватноправового регулювання, які за своєю природною відповідають сучасним вимогам демократичного суспільства.

Саме у межах такого суспільства формується специфічна ідейно-психологічна орієнтація особистості, головними складовими якої є самоцінність індивіда, його автономія і свобода, можливість власноруч визначати свої життєві цілі та особисто відповідати за результати своєї діяльності тобто створюється нова якість правопорядку, який тримається за рахунок позитивної відповідальності учасників правовідносин.

Проблеми, із якими стикаються як колективістичні, і індивідуалістичні соціуми у процесі становлення ефективного правопорядку, визначають необхідність пошуку нової моделі суспільного устрою. Ймовірно, така модель має мати інтегративний характер. Її ідеологічною основою покликане стати розумне поєднання колективістичних та індивідуалістичних принципів та традицій, що дозволяють державі, громадським інститутам, індивідам повною мірою реалізувати свої найкращі якості. Тільки спільними зусиллями різноманітних суб'єктів права у суспільстві може бути

побудований правопорядок, що відповідає критеріям легітимності, гармонійності та стабільності .

Оскільки соціальне призначення права – регулювання суспільних відносин, забезпечення їх державної упорядкованості, то правопорядок можна розглядати і як мету такого регулювання, і як його результат, тобто реально досягнуту правову урегульованість суспільних відносин. Основні ознаки правопорядку наступні:

- має соціальне підґрунтя – виступає системою забезпечення цілісності, захищеності, життєдіяльності суспільства, виражається як його правова упорядкованість;

- базується на приписах чинних норм права;

- формується в умовах реалізації принципу верховенства права і авторитету закону в суспільних відносинах;

- встановлюється як результат правомірної поведінки членів суспільства, як результат здійснення законності;

- створює сприятливі умови для використання суб'єктивних прав та передбачає належне виконання юридичних обов'язків всіма суб'єктами правовідносин;

- вимагає невідвортної юридичної відповідальності за скоєне правопорушення;

- забезпечується державою, усіма її засобами, аж до примусу;

- підтримує належний стан суспільства, забезпечує рівновагу (узгодженість) між інтересами суспільства і держави, особи і держави;

- спирається на підтримку таких елементів політичної системи суспільства, як політичні партії, громадські об'єднання, засоби масової інформації тощо.

Названі ознаки характеризують правопорядок з якісної сторони. Не менше значення має і його змістовна сторона, повнота. Зрозуміло, що говорити про абсолютний правопорядок не має сенсу – це ідеальна ситуація, про яку тільки можна мріяти. Приватноправовий порядок пов'язаний з ініціативою і самостійністю суб'єктів, що реалізують свої власні (приватні) інтереси .

Дослідження такого співвідношення дозволяє стверджувати, що у них концентруються особливості публічно-правового та приватноправового впливу на суспільні відносини. Формування правопорядку здійснюється на основі функціонування елементів механізмів дії права (соціально-юридичні засоби) та правового

регулювання (норм права; юридичних фактів; правовідносин; актів реалізації права) у їх органічному взаємозв'язку.

При цьому саме правомірна поведінка перебуває в основі взаємодії, з'єднуючи всі елементи механізмів дії права та правового регулювання та виступає змістом правопорядку. Такий порядок побудови вищезгаданих правових явищ дозволяє побачити правові явища у діючому, системному вигляді й простежити вплив правових засобів формування правопорядку.

В діяльності держави мають місце різноманітні напрямки і форми забезпечення правопорядку. Вихідними положеннями в цій діяльності є сформульовані правовою наукою принципи правопорядку.

Правапорядок – прямий наслідок і вираз єдності права і державної влади. Це такий порядок, за яким правове положення усіх суб'єктів права та їх взаємовідносини не тільки чітко визначені нормативно-правовими актами, але й всебічно захищені державою.

Правапорядок – комплексне утворення, яке має складну структуру. Структура правопорядку – це єдність і одночасний поділ правових і неправових елементів, властивостей, ознак та процедур, яка включає:

- перший компонент – нормативно-юридичну основу правопорядку, котру складають право і законність. Нормативно-правові акти визначають склад учасників правовідносин, методи регулювання поведінки людей, процедури їх взаємодії, вимоги, які пред'являються до учасників правовідносин. Акти, які упорядковують відносини суб'єктів права, різні за своєю характеристикою. Серед них виділяють закони і підзаконні акти, акти реалізації права, правозастосовні акти, акти тлумачення права та ін.;

- другий компонент – правову структуру суспільства, яка закріплена в офіційних актах держави, тобто це учасники правовідносин, що наділені суб'єктивними правами і юридичними обов'язками.

Правова структура складається з суб'єктів права, серед яких виділяють:

- державу, її органи, організації, установи;
- недержавні утворення та об'єднання

- громадян. Усі суб'єкти права наділені компетенцією, повноваженнями, правовим статусом, функціями, котрі закріплені в конституції, законах, статутах, договорах;

третій компонент – правомірну поведінку, яка здійснюється суб'єктами права в межах (рамках) правовідносин. Це фактичний результат дії права і реалізації законності. Правомірна поведінка представляє собою юридичний зміст правопорядку.

Законність і правопорядок – взаємообумовлені соціальні явища. Законність і правопорядок співвідносяться як засіб установавання правопорядку (законність і упорядкована реальність, наслідок дії законності (правопорядок). Законність – це право, що реалізується, це засіб встановлення правопорядку. Законність визначає рівень (стан) правопорядку.

Правопорядок виступає найважливішою складовою частиною більш широкого соціального явища – громадського порядку. На відміну від правопорядку громадський (суспільний) порядок формується під впливом не тільки правових, але й інших соціальних норм (звичаїв, норм моралі, корпоративних норм та ін.)

Суспільний (громадський) порядок – це такий стан урегульованості суспільних відносин, який відповідає вимогам усіх соціальних норм.

На відміну від правопорядку суспільний порядок забезпечується переважно засобами громадського впливу.

По-перше, наявність в структурі суспільного порядку в якості його найважливішої частини правопорядку вже само по собі обумовлює позитивний державний вплив на суспільний порядок. По-друге, суспільний порядок як цілісне явище не може не робити суттєвого впливу на правопорядок як на свою складову частину.

Дисципліна, як одна із форм законності і правопорядку в країні, - це державна дисципліна. Державна дисципліна – це порядок відносин, поведінки, діяльності, що встановлюється державою, згідно з яким всі державні органи, установи, організації, посадові особи і громадяни повинні своєчасно і точно виконувати покладені на них завдання, функції і обов'язки.

Олена Каракуша
*студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ (СТ. 46 КК УКРАЇНИ) У СПРАВАХ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО СУДАМИ

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України) [1] належить до класичних заохочувальних механізмів кримінального права. Його філософія виходить із презумпції автономії волевиявлення сторін та можливості відновлення соціального миру без втручання держави. У справах про легкі тілесні ушкодження, побутові конфлікти чи інші нетяжкі діяння цей інститут дійсно сприяє досягненню компромісу.

Однак у контексті кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насильство), застосування примирення набуває якісно іншого етичного змісту. Домашнє насильство — не епізодичний конфлікт, а системне, циклічне та викривлене відносини влади й підпорядкування, у яких потерпіла особа часто позбавлена реальної свободи волі. У таких випадках створюється відтворюваний цикл повторюваної віктимізації: після епізоду насильства потерпіла через психологічний чи економічний тиск схиляється до примирення, що призводить до закриття провадження і, відповідно, до подальшої можливості повторення насильницької поведінки.

Етична колізія полягає в тому, що формальна згода потерпілого може стати не проявом автономії, а наслідком страху чи залежності. Виникає питання: чи може держава вважати етично прийнятним самоусунення від захисту потерпілої особи, якщо примирення не є вільним актом волі, а примусовим захисним механізмом жертви? І чи не стає закон співучасником подальших злочинів, легітимізуючи повернення жертви до небезпечного середовища?

Наукові дослідження підтверджують, що переживання домашнього насильства суттєво змінює емоційний та когнітивний стан потерпілих, що безпосередньо впливає на можливість приймати вільні та усвідомлені рішення, зокрема щодо примирення з кривдником. [2] Згідно з даними дослідження «Emotional Profile of Women Victims of Domestic Violence» (PMC5544446), жінки, які зазнали повторюваного насильства, демонструють різко підвищений рівень тривоги, страху, емоційної втоми, почуття провини та самозвинувачення, а також знижену соціальну активність і схильність до ізоляції. Автори вказують, що такі емоційні стани не є випадковими, а становлять типовий психологічний ефект тривалого стресу, спричиненого насильством. Порушення емоційної регуляції та відчуття безпорадності, які формуються під впливом насильницького середовища, істотно звужують здатність жінки оцінювати ризики та діяти автономно. У цих умовах рішення про «примирення» часто не є результатом справжнього добровільного волевиявлення, а виступає адаптивною реакцією на страх подальшої агресії, економічну залежність або психологічний тиск. Таким чином, застосування ст. 46 КК України у справах про домашнє насильство ігнорує науково підтвержені психологічні механізми, що позбавляють жертву можливості діяти вільно. Це може ставити під сумнів етичну та правову легітимність таких «угод» про примирення, оскільки згода потерпілої в подібних контекстах нерідко є результатом травми, а не реальної свободи вибору.

Суддя формально зобов'язаний дотримуватися принципу диспозитивності, але водночас має обов'язок гарантувати справедливість, неупередженість та захист прав людини. У справах про домашнє насильство це означає, що суддя повинен переконатися:

- чи не здійснюється тиск на потерпілого;
- чи є реальна інформація про попередні епізоди насильства;
- чи дійсно досягнуто примирення, а не «припинено опір» жертви.

У практиці суди у рішеннях за попередні роки значно частіше застосовували угоди про примирення [7]. Але згідно зі звітом про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання № 6 [6], за кримінальні правопорушення за ст. 126-1 ККУ, кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді становила 1465 випадків, засуджених

– 1349, виправданих – 0, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру – 24, матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито – 92, кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито у зв'язку з примиренням винного з потерпілим – 7, у зв'язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні – 5. [6]

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у справах, пов'язаних із домашнім насильством, не допускається [3, 4].

ККС ВС у постанові від 12 лютого 2020 року (справа № 453/225/19) зазначив, що ця заборона застосовується за умови, якщо особі було пред'явлено відповідне обвинувачення і вона мала можливість реалізувати право на захист [4].

Цей підхід узгоджується зі ст. 48 Стамбульської конвенції [8], яка зобов'язує держави-учасниці запобігати примиренню між кривдником і жертвою як обов'язковому чи рекомендованому етапу судового процесу. Основні аргументи такої заборони:

Кваліфікація: домашнє насильство є злочином проти прав людини, а не приватним конфліктом.

Добровільність: через нерівність сил примирення часто є формальним або здійснюється під тиском.

Позитивний обов'язок держави: обов'язок захищати життя та недоторканність особи переважає над приватними інтересами сторін.

Отже, сучасні стандарти правосуддя фактично виключають інститут примирення у цій категорії справ, визнаючи його суспільно небезпечним. Висновки:

Застосування інституту примирення, передбаченого ст. 46 КК України, у справах про домашнє насильство виявляє глибоку етико-правову колізію між приватною автономією потерпілої особи та обов'язком держави гарантувати публічну безпеку. Психологічні особливості поведінки жертв домашнього насильства, підтверджені міжнародними дослідженнями та практикою, свідчать, що рішення про примирення часто формується під впливом страху, залежності чи тиску, а тому не є вільним проявом волі в етичному розумінні.

З огляду на це, застосування ст. 46 КК до злочинів, передбачених ст. 126-1 КК України, суперечить принципу належного захисту потерпілих, міжнародним стандартам — зокрема

Стамбульській конвенції — і може сприяти збереженню циклу насильства. Етичний обов'язок держави та правників полягає не в формальному погодженні на примирення, а у забезпеченні реальної безпеки потерпілої, недопущенні ревіктимізації та дотриманні стандартів прав людини. Тому на законодавчому та правозастосовному рівнях доцільним є переосмислення можливості застосування інституту примирення у справах про домашнє насильство.

Література

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
2. AVDIBEGOVIC, Esmina; BRKIC, Maja; SINANOVIC, Osman. Emotional profile of women victims of domestic violence. *Materia socio-medica*, 2017, 29.2: 109. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Верховний Суд. Презентація: Проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством. 2021. URL: <https://supreme.court.gov.ua>
5. Хмельницький апеляційний суд. 04 жовтня 2021. URL: <https://kma.court.gov.ua>
6. Судова влада України. Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, та види кримінального покарання (Форма № 6), 2024 рік. <https://court.gov.ua>
7. JustTalk. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: аналіз практики притягнення винних осіб до відповідальності <https://justtalk.com.ua>
8. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). URL: <https://zakon.rada.gov.ua>

Богдан Кекляк
*студент 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності D8 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН КОНТРАГЕНТІВ У ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ

Морально-етичні норми відіграють важливу роль у процесі спілкування, формують відповідні принципи для налагодження необхідної комунікації між суб'єктами у тій чи іншій сфері правовідносин. Досліджуючи аспекти професійної етики юриста, виникає питання: як етичні норми впливають на договірні відносини між сторонами при укладенні договорів та виконанні зобов'язань. Варто дослідити, які етичні принципи застосовуються при визначенні прав та обов'язків контрагентів? Як вони реалізуються?

Актуальність заявленої проблематики зумовлена тим, що в умовах динамічного розвитку ринкових відносин та підвищенні вимог до правової культури, успішність цивільного обігу визначається не лише легітимністю договірних конструкцій, але й морально-етичною складовою взаємодії їх суб'єктів [1, с. 14]. Попри наявність ґрунтовної правової бази, що регулює договірні зобов'язання, питання етики комунікації та ділової поведінки контрагентів залишаються у сфері диспозитивного регулювання та професійних стандартів. Метою даного дослідження є аналіз етичних аспектів взаємодії та комунікації контрагентів у договірних відносинах, а основними завданнями є дослідження окремих аспектів етики ділового спілкування на різних етапах договірних відносин та визначення ролі принципу добросовісності як етико-правової категорії.

Центральним поняттям, що поєднує правові та етичні вимоги до поведінки контрагентів, є принцип добросовісності (*bona fides*), закріплений у статті 3 Цивільного кодексу України. Цей принцип

вимагає від суб'єктів цивільних правовідносин діяти чесно, розумно та неупереджено, не допускаючи зловживання правом. Вчений О. Д. Крупчан слушно зазначає, що добросовісність «означає психологічне ставлення суб'єкта до тих обставин, на підставі яких він набуває чи реалізує суб'єктивне право» [2, с. 87]. У діловій етиці цей принцип трансформується у вимогу транспарентності та взаємоповаги. Етап переговорів є критично важливим для формування довіри та етичної оцінки поведінки сторін, а недотримання етичних норм на цьому етапі може призвести до негативних наслідків, таких як неукладення договору. З етичної точки зору, контрагенти зобов'язані надавати повну та достовірну інформацію про предмет договору та потенційні ризики; приховування істотних фактів, навіть якщо воно не призводить до визнання угоди недійсною, є грубим порушенням ділової етики. Крім того, сторони повинні діяти з наміром укласти договір. Недобросовісне ведення переговорів, наприклад, із метою отримання конфіденційної інформації від конкурента або затягування часу, кваліфікується як неетична та потенційно неправомірна поведінка [3, с. 248]. Професор О. В. Дзера підкреслює, що «етика переговорів є невіддільною частиною юридичного процесу, що забезпечує справедливий розподіл ризиків та вигод» [4, с. 19].

Під час виконання договірних зобов'язань етичні вимоги виходять за межі суто правових санкцій за невиконання. Вони стосуються якості комунікації та гнучкості у взаємодії. Етично зобов'язаний контрагент повинен негайно повідомляти іншу сторону про обставини, які можуть перешкодити або ускладнити виконання зобов'язань (наприклад, про форс-мажорні обставини чи виробничі затримки), демонструючи про активну добросовісність. Крім того, важливим є уникнення зловживання правом, що включає утримання від формального дотримання букви закону за умови ігнорування суті та духу договірних відносин. Як зазначає Ю. С. Червоний, «використання прав усупереч їхньому соціально-економічному призначенню є формою неетичної поведінки» [5, с. 110]. У разі виникнення складнощів етичні стандарти вимагають від сторін співробітництва (зокрема, щодо мінімізації збитків) та готовності до внесення розумних коректив у виконання договору.

Навіть на стадії припинення договірних відносин чи вирішення спору, етика ділового спілкування залишається важливою. Етично виправданим є прагнення сторін до використання альтернативних

методів вирішення спорів, таких як медіація та переговори, як менш конфронтаційних та більш конструктивних способів розв'язання конфліктів, що дозволяє зберегти ділову репутацію обох сторін. У процесі врегулювання спорів сторони повинні суворо дотримуватися конфіденційності та уникати публічної дискредитації контрагента.

Таким чином, етика ділових відносин у договірному праві є не просто додатковим елементом, а критично важливою основою для ефективного та стабільного цивільного обігу. Вона наповнює юридичні принципи, зокрема добросовісність, реальним змістом, який забезпечує довіру, знижує трансакційні витрати та сприяє довгостроковому партнерству. Дотримання високих етичних стандартів на всіх етапах — від переговорів до вирішення спорів — є обов'язковою вимогою до сучасного професійного контрагента та визначає рівень його правової та ділової культури.

Література:

1. Харитонов Є. О. Цивільне право України : підручник. Київ: Істина, 2018. 720 с.
2. Крупчан О. Д. Принцип добросовісності у цивільному праві України. Приватне право. 2021. № 1. С. 84–91.
3. Договірне право: загальні положення : монографія / за заг. ред. І. А. Василенко. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 450 с.
4. Дзера О. В. Етика переговорного процесу в цивільному праві. Вісник Київського університету. Юридичні науки. 2019. № 2. С. 16–21.
5. Червоний Ю. С. Проблеми зловживання правом в українському цивільному праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Вип. 44. Т. 2. С. 108–112.

Дар'я Клименко
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ (СТАТТЯ 9 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ) ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Свобода думки, совісті та релігії є фундаментальним правом, від реалізації якого залежить не лише духовний та світоглядний розвиток особи, а й загальний рівень демократичності суспільства. У сучасних умовах релігійне різноманіття, поєднане з високим рівнем соціальної напруги та політичних трансформацій, вимагає від держави ефективного захисту свободи релігії, зокрема й через інструменти кримінального права. Саме тому аналіз змісту статті 9 Європейської конвенції з прав людини та її впливу на національне законодавство України є необхідним для усвідомлення меж, можливостей та обов'язків держави у сфері забезпечення релігійних прав.

Стаття 9 Європейської конвенції проголошує: «Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно» [1]. Ця норма охоплює як позитивну свободу - право дотримуватися певної релігії, так і негативну - право не бути змушеним сповідувати будь-яку релігію або приймати певні метафізичні переконання.

Конвенція однаковою мірою захищає віруючих і невіруючих, а також атеїстів та агностиків. У практиці Європейської комісії та Суду неодноразово наголошувалось, що держава не має права оцінювати «правильність» чи «обґрунтованість» релігійних поглядів. Так, у

справі *Union des Athees v. France* Європейська комісія з прав людини розглянула скаргу атеїстичної організації, метою якої було об'єднати всіх, хто вважає Бога міфом. Комісія визнала, що таке ставлення, на перший погляд, не дозволяє визначити організацію-заявника як релігійне об'єднання. Однак, на думку Комісії, заявник виражає певну метафізичну концепцію людини, яка зумовлює її сприйняття світу та виправдовує її дії. Отже, хоча філософський зміст релігійних і атеїстичних поглядів і є принципово різним, на думку Комісії, це не вважають достатнім аргументом, щоб надавати атеїзму особливого, відмінного від релігійних переконань, статусу в розумінні ст. 9 [4, с.14].

Релігія є однією з ключових складових особистої ідентичності. Зміст статті 9 ЄКПЛ свідчить, що релігійна свобода розглядається Судом як наріжний камінь демократичного суспільства. Поза тим, гарантії статті застосовуються незалежно від того, чи йдеться про традиційні, «історичні» релігії, чи про менш поширені або новітні рухи. ЄСПЛ неодноразово наголошував на неприпустимості звуженого підходу до визначення того, що є «релігією», оскільки це суперечило б принципу плюралізму. В аспекті кримінального права така позиція означає необхідність однакового ставлення до осіб різних віросповідань та недопущення переслідування чи дискримінації за релігійною ознакою.

Пункт 2 статті 9 передбачає, що свобода сповідувати релігію може бути обмежена лише законом і лише у виняткових випадках: в інтересах громадської безпеки, охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [1].

Якщо держава допустила втручання в права, що потрапляють у сферу дії ст. 9 Конвенції, Суд оцінює поведінку влади із застосуванням так званого триступеневого тесту, відповідаючи послідовно на три запитання:

- чи було втручання передбачене законом;
- чи передбачала вона легітимну мету;
- чи було воно необхідним у демократичному суспільстві (пропорційним щодо переслідуваної мети) [4, с. 27].

Сфера допустимих обмежень є вужчою, ніж у статтях 8, 10 та 11 Конвенції. Важливо, що національна безпека не входить до переліку підстав для обмеження свободи релігії. ЄСПЛ прямо вказав на це у справі *Nolan and K. v. Russia*, підкресливши, що перелік є

вичерпним, а будь-яке розширення суперечить духу Конвенції. Суд також зазначив, що «дотримання закону» не може становити легітимну мету втручання, адже це створило б коло, де держава сама формує норми і сама виправдовує ними втручання. Така суворість підходу пояснюється особливою важливістю релігійного плюралізму для демократичного порядку [4, с. 28-29].

Конституція України закріплює гарантує свободу світогляду і віросповідання (ст. 35). Ця свобода включає право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, здійснювати релігійні обряди індивідуально чи колективно та вести релігійну діяльність безперешкодно [2]. Таким чином, положення Конституції повністю узгоджуються зі змістом статті 9 ЄКПЛ, а у деяких аспектах навіть розширюють захист шляхом прямого конституційного закріплення.

Кримінальний кодекс України містить норми, які прямо або опосередковано спрямовані на охорону свободи релігії. Статті 178-181 передбачають відповідальність за посягання на релігійні почуття, руйнування культових споруд, незаконне перешкоджання здійсненню релігійних обрядів тощо. Однак захист не обмежується лише цими нормами. До релігійної сфери опосередковано належать:

- статті розділу I Особливої частини (наприклад, ч. 2 ст. 110, якщо злочин мотивований релігійною ворожнечею);
- статті щодо кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я, коли вони вчинені з релігійних мотивів (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ст. 122, ст. 126 тощо);
- стаття 161 КК України, яка встановлює відповідальність за порушення рівноправності громадян;
- стаття 258 та інші норми, коли релігійний мотив є складовою терористичної діяльності;
- стаття 442 щодо геноциду, у тому числі вчиненого за релігійною ознакою [3].

Крім того, пункт 3 частини 1 статті 67 КК України визначає вчинення кримінального правопорушення на ґрунті релігійної ворожнечі як обтяжуючу обставину [3]. Це свідчить про те, що законодавець розглядає релігійну мотивацію як чинник підвищеної суспільної небезпечності.

Усі кримінальні правопорушення у сфері релігії умовно можна поділити на чотири групи:

- 1) Ті, що безпосередньо посягають на свободу віросповідання;
- 2) Кримінальні правопорушення у сфері релігії з додатковим об'єктом - свободою віросповідання;
- 3) Кримінальні правопорушення, вчинені групою або проти групи у зв'язку з її релігійною належністю;
- 4) Кримінальні правопорушення в інших сферах, але вчинені з релігійних мотивів, що розглядається як обтяжуюча обставина [5, с.5].

Отже, Стаття 9 Європейської конвенції з прав людини утворює свободу думки, совісті та релігії як одну з фундаментальних свобод демократичного суспільства. Вона охоплює як право сповідувати будь-яку релігію чи змінювати її, так і право не дотримуватися жодних релігійних переконань. ЄСПЛ послідовно наголошує, що релігійний плюралізм є необхідною умовою демократичного ладу, а тому втручання держави у цю сферу допускається лише у виняткових випадках та на підставах, прямо визначених Конвенцією. Особливо важливим є те, що перелік цих підстав є вичерпним та підлягає вузькому тлумаченню.

Національне законодавство України загалом відповідає європейським підходам: Конституція гарантує свободу світогляду і віросповідання, а кримінальне законодавство передбачає спеціальні склади злочинів, спрямовані на охорону релігійної свободи. Крім того, низка норм передбачає відповідальність за злочини, мотивовані релігійною ворожнечею, що підкреслює прагнення законодавця забезпечити комплексний захист прав людини.

Разом із тим важливим завданням залишається подальше узгодження національної практики із стандартами ЄСПЛ, зокрема щодо оцінки пропорційності обмежень свободи релігії та запобігання надмірному втручання державних органів у діяльність релігійних спільнот. Забезпечення реального релігійного плюралізму та захист осіб від посягань на ґрунті релігійних переконань є ключовим показником демократичності правової системи України.

Література:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) : Конвенція; Рада Європи від 04.11.1950 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

2. Конституція України : Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

3. Кримінальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

4. Заєць С. Свобода думки, совісті і релігії в практиці Європейського суду з прав людини. Київ: Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2024. 39 с.

5. Кісілюк Е. М., Матюшенко О. І. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері релігії. Академічні візії. 2025. Вип. 41. С. 1-7.

Олександр Костенко
здобувач другого (магістерського) рівня
вищої освіти 2 курсу магістратури,
Навчально-наукового інституту права
Національного університету
імені Тараса Шевченка

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ВИМОГ ПРОКУРОРОМ ЯК ГАРАНТІЯ ЗМАГАЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Сучасний кримінальний процесуальний кодекс визначає засаду змагальності як одну з фундаментальних засад кримінального провадження. Цей принцип передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими законом. Сутність принципу змагальності полягає у наявності таких взаємопов'язаних елементах: 1) наявність сторони обвинувачення та сторони захисту; 2) наявність у сторони обвинувачення та сторони захисту рівних процесуальних прав; 3) наявність та чітке відокремлення функцій державного обвинувачення, захисту та судового розгляду; 4) наявність об'єктивного та неупередженого суду [6, С. 170].

Одним з визначальних рішень ЄСПЛ щодо тлумачення змагальності кримінального провадження можна вважати рішення у справі «Брандштеттер проти Австрії» 1991 року. Відповідно до п. 67 цього рішення, право на змагальність у кримінальному провадженні означає, що обидві сторони (як обвинувачення, так і захисту) повинні мати можливість знати й коментувати всі подані докази і всі зауваження, надані з метою вплинути на рішення суду. Водночас зауважено, що є різні способи, за допомогою яких національне законодавство може забезпечити виконання цієї вимоги. Однак, хоч який би спосіб не було обрано, він повинен забезпечити можливість іншій стороні знати про подані докази й зауваження та мати реальну можливість прокоментувати їх [1].

Особливим суб'єктом обвинувачення є прокурор. Унікальність статусу прокурора полягає в поєднанні таких зобов'язань як підтримувати державне обвинувачення і гарантувати права всіх учасників процесу, включаючи підозрюваного. Так відповідно до ст. 9 КПК України прокурор зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень [3].

Взаємодія процесуальних сторін на стадії досудового розслідування відбувається під час розгляду стороною обвинувачення клопотань сторони захисту. Як відомо, повноваження захисника та підозрюваного у збиранні доказів є обмеженими, порівняно з прокурором та слідчим. Захист не може самостійно проводити слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, як це робить обвинувачення, а може лише ініціювати їх – звернутися до слідчого, дізнавача чи прокурора з відповідним клопотанням про проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 17 березня 2020 року також зазначив, що рівність прав та обов'язків полягає в тому, що кожен з учасників кримінального провадження наділений правами й має обов'язки, визначені законодавством для його процесуального становища [5]. Прокурор зобов'язаний сумлінно розглянути клопотання, навіть якщо задоволення його вимог може привести до отримання доказів, які виправдовують підозрюваного або суперечать позиції обвинувачення. Неприпустимими є формальні відмови у проведенні слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, якщо вони можуть мати істотне значення для встановлення обставин справи, посиляючись лише на те, що ці дії ініціює сторона захисту. Прокурор не повинен створювати штучних перешкод для реалізації прав захисту, а свідомо відмова у задоволенні обґрунтованого клопотання, що може підірвати позицію захисту, є неетичною і порушує принцип «рівності зброї». Якщо прокурор приймає рішення про відмову у задоволенні даного клопотання, він має процесуальний та етичний обов'язок вичерпно мотивувати таке рішення, а не обмежуватися загальними фразами.

Також однією з ключових гарантій реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні є обов'язок прокурора розкрити матеріали слідства стороні захисту. Відповідно до статті 290 КПК України, прокурор повинен забезпечити захиснику доступ до всіх матеріалів, які мають значення для провадження, окрім випадків, прямо передбачених законом. Рішення прокурора є визначальним для завершення досудового розслідування оскільки саме він надає оцінку всім зібраним доказам, приймає рішення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні.

У постанові від 25.04.2024 справі № 359/7790/20 Верховний Суд зазначив, що метою адресованої законодавцем сторонам кримінального провадження вимоги відкривати протилежній стороні матеріали при направленні справи до суду є дотримання процесуального балансу сторін, принципу змагальності шляхом створення кожній із них, а також потерпілим належних умов і рівних можливостей для ефективного відстоювання своїх позицій із тим, щоб кожна сторона мала достатньо часу для підготовки своїх доводів на основі тих доказів, які будуть використовуватися протилежною стороною [4].

Обов'язок прокурора з відкриття матеріалів стороні захисту є не лише чіткою процесуальною нормою, а й етичним обов'язком об'єктивності, що є ключовою умовою реалізації принципу змагальності. Це має прямий вплив на легітимність та справедливість усього кримінального провадження. Прокурор зобов'язаний діяти добросовісно та об'єктивно, розкриваючи захисту як докази, що підтверджують обвинувачення, так і докази, які вказують на невинуватість особи. Прокурор повинен уникати навмисного затягування відкриття матеріалів, щоб захист мав обмаль часу для підготовки до розгляду справи у суді, приховування документів і керуватися принципом верховенства права та своєю доброчесністю, принциповістю, компетентністю, неупередженістю та сумлінним виконанням службових обов'язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури та зміцненню довіри громадян до неї [2].

Отже, реалізація засади змагальності прокурором на стадії досудового розслідування має відбуватися крізь призму високих етичних стандартів та суттєво залежить від активності, об'єктивності та професіоналізму прокурора, оскільки він є ключовою фігурою на стадії досудового розслідування та контролює дотримання прав усіх

учасників провадження. Специфіка цієї стадії полягає в тому, що прокурор тут є не просто стороною обвинувачення, а гарантом дотримання прав людини. Формування у прокурора виключно обвинувального ухилу, коли все, що підтверджує версію обвинувачення, приймається як істина, а все, що суперечить їй – відкидається як спроба уникнути відповідальності, що порушує принципи законності, справедливості є неприпустимим та унеможлиблює належне виконання завдання кримінального провадження, посилює недовіру громадськості до прокуратури як органу, що спрямований на захист прав громадян.

Література:

1. Case of «Brandstetter v. Austria» : Judgment European Court of Human Rights 28 August 1991. HUDOC. European Court of Human Rights. URL: <https://www.legal-tools.org>.
2. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів : Кодекс Ген. прокуратури України від 27.04.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 24.11.2025).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI : станом на 1 серп. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 24.11.2025).
4. Постанова Верховного Суду від 25.04.2024 у справі № 359/7790/20 URL: <https://reyestr.court.gov.ua>. (дата звернення - 24.11.2025)
5. Справа за конституційною скаргою Татькова В.І. Рішення Конституційного Суду України від 17 берез. 2020 р. № 5-р/2020. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
6. Стрілецька О.В., Габрелян А.Ю. Реалізація принципу змагальності в ході проведення досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія : ПРАВО. 2024. Т. 3, № 81. С. 168–179. URL: <https://doi.org>. (дата звернення: 23.11.2025).
7. Колос М., Стрельбіцька Л. Статус прокурора на стадії досудового розслідування в контексті засади змагальності кримінального провадження. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія : ПРАВО. 2025. Т. 3, № 88. С. 269–276. URL: <https://doi.org>. (дата звернення: 24.11.2025).

Ольга Кулібаба
студентка 2 року навчання денної форми
здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
ОНП «Законодавча діяльність та
нормопроектування в Україні»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ УЧАСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Етичні стандарти участі громадянського суспільства у законотворчому процесі в умовах воєнного стану в Україні формуються на перетині демократичних принципів та реальних потреб кризового управління. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації загостило роль громадських організацій у підтримці державної стабільності, наданні гуманітарної допомоги, організації волонтерських мереж та інтересів адвокатів уразливих груп. Проте саме розширення впливу громадянського сектору на політичне рішення, особливо в його нормативній складовій, створило новий пласт етичних викликів, який не існував у мирний період.

Громадянське суспільство перестало бути лише спостерігачем або символічним голосом суспільства і стало одним з фактичних учасників ухвалення рішень. Тому участь у законотворенні вже не може зводитися до публічного висловлення позицій, а повинна бути підпорядкована принципам репрезентативності, професійної компетентності та прозорості мотивів.

Український сектор громадянського суспільства у період війни представляє не абстрактну мережу, а конкретні типи інституцій: від великих правозахисних організацій і професійних асоціацій до місцевих ініціатив, ветеранських рухів, фондів підтримки військових і внутрішньо переміщених осіб. Дослідження Ukrainian Center for

Independent Political Research 2023 року показує, що значна частина таких організацій перейшла від консультативних функцій до суб'єктності у виробленні державної політики через прямий діалог із законодавцями та органами виконавчої влади. Цей процес підвищив рівень ефективності реагування, але водночас створив можливості для отримання непропорційного впливу тими організаціями, які мають медійну силу або розвинені мережеві інфраструктури. Розширений доступ до політичних процесів за умов надзвичайної ситуації породжує етичне навантаження, оскільки участь набуває рис вибірковості і закритості. Саме тому етичний стандарт участі передбачає визнання меж власних можливостей, розуміння того, що навіть сильна волонтерська або публічна репутація не дає автоматичного права привласнювати суспільний інтерес.

Репрезентативність у воєнний час має глибший зміст, ніж просто фізична присутність у консультаційних групах або відкритих сесіях.

Соціологічне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології спільно з ISAR Ednannia у 2023 році, свідчить, що рівень довіри до громадських організацій у період війни істотно зріс, проте він нерівномірно розподілений і концентрується навколо груп із високим символічним капіталом або участю у волонтерських програмах. Така нерівність породжує викривлення, коли локальні організації, які мають глибоке розуміння ситуації у прифронтових регіонах, серед ветеранів або серед внутрішньо переміщених осіб, не отримують доступу до формування рішень на національному рівні. Репрезентативність як етична вимога означає не тільки включення сильних голосів, але й створення механізмів участі для тих груп, які не здатні конкурувати ресурсно або публічно. В умовах війни це може бути навіть більш важливо, оскільки національні рішення часто найбільше впливають на найуразливіші групи, а їхні представники мають найменше каналів для впливу.

Наступною етичною засадою є прозорість мотивів та джерел впливу. Вона не дорівнює класичному розкриттю інформації у стилі «добре врядування», оскільки воєнні реалії передбачають захист операційної та військової інформації. Водночас прозорість у законотворчому процесі в умовах війни полягає у розкритті логіки участі. Громадська організація повинна чітко пояснювати, чи представляє вона конкретний сегмент населення, чи пропонує

експертну оцінку проблеми, чи діє як зовнішній посередник. Аналітичні матеріали Центру демократії та верховенства права демонструють, що в українському контексті найбільшим етичним викликом є не розкриття впливу міжнародних донорів, а пояснення мотивації внутрішнього лобізму, коли громадські рухи виступають як політичний альянс, але не визнають цього. Прозорість у цьому аспекті не потребує складних звітів, але вимагає чесності щодо власної ролі в процесі.

Професійна компетентність виступає окремим етичним критерієм. Український парламентський хаб у дослідженні 2023 року підкреслює, що значна частина організацій громадянського суспільства під час активної фази війни виконувала функції перекладача складних політичних рішень.

Такі організації допомагали громадянам зрозуміти механізми мобілізації, медичної підтримки, компенсацій чи соціальних гарантій. Проте ця функція часто сприймалася суспільством як доказ експертної у законодавчій сфері. Етичний стандарт професійності полягає у відвертому визначенні меж компетенції. Військовий волонтерський досвід або публічна активність не є достатніми підставами для втручання у формування регуляторної політики, яка потребує аналізу даних, компаративних досліджень та моделювання. Некритичне використання «морального авторитету війни» перетворює участь громадянського суспільства на інструмент політичного тиску, що несумісною з демократичними принципами.

Одним із найбільш делікатних етичних аспектів є регулювання конфлікту інтересів. У ситуації, коли велика частина громадського сектору залучена до грантових програм або фінансування донорських структур, виникає підозра у залежності від зовнішніх інституцій. Аналітики Реанімаційного пакету реформ наголошують, що конфлікт інтересів у сфері адвокатів не вирішується шляхом відмови від ресурсів. Його розв'язання пов'язане з відкритим розкриттям інформації про джерела фінансування, із поясненням логіки участі та з добровільним самообмеженням у тих сферах, де організація є прямим бенефіціаром. У воєнний період таке самообмеження може виглядати як надмірний жест, але воно формує довіру, необхідну для відбудови після завершення конфлікту.

В умовах скорочених законодавчих процедур важливою стає здатність громадянського суспільства не лише ініціювати зміни, а й

виконувати функцію внутрішнього аудиту державних рішень. Воєнний стан різко підвищує ризик нормативного хаосу, коли швидкість ухвалення норм випереджає їх якість і системність. У такому контексті етична участь полягає не у максимізації власного впливу, а у стриманому виявленні дисбалансу, потенційних правових колізій та соціальних викривлень. Ця функція не є популістською, оскільки вона не привласнює роль законодавця, а виконує роль запобіжного механізму.

Фінальною етичною рамкою є усвідомлення, що участь громадянського суспільства у законотворенні в умовах війни не спрямована на тимчасове підсилення держави, а на довгострокове формування інституційної пам'яті. Ті рішення, які ухвалюються зараз, визначатимуть якість управління в поствоєнний період. Якщо громадянський сектор не сформує власні механізми доброчесності, саморегуляції та внутрішнього контролю, він втратить довіру суспільства в той момент, коли війна перестане бути фактором легітимації. Етичні стандарти тому не є формальністю. Вони задають рамку, яка дозволяє громадянському суспільству впливати на державу та не підмінювати її.

Література:

1. Ukrainian Center for Independent Political Research. Ukrainian Civil Society Under the War (December 2022 – January 2023). Kyiv : UCIPR, 2023. URL: <https://ucipr.org.ua>.
2. Kyiv International Institute of Sociology; ISAR Ednannia. Civil Society in Ukraine in the Context of War : Report on a Comprehensive Sociological Research. Kyiv, 2023. 84 p. URL: <https://ednannia.ua>.
3. Центр демократії та верховенства права. Європейський звіт: стан громадянського суспільства в Україні у 2023 році. Київ : ЦЕДЕМ, 2023. URL: <https://cedem.org.ua>.
4. Реанімаційний пакет реформ. Рекомендації щодо взаємодії органів влади та громадських організацій в умовах воєнного стану. Київ : РПР, 2022. URL: <https://rpr.org.ua>.

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Репродуктивні права людини посідають важливе місце у системі основоположних прав і свобод, оскільки забезпечують можливість кожної особи самостійно вирішувати питання народження дітей, збереження репродуктивного здоров'я та використання допоміжних репродуктивних технологій. Захист таких прав нерозривно пов'язаний із дотриманням принципу конфіденційності, адже вони стосуються аспектів приватного життя.

Адвокатська таємниця є фундаментальною гарантією ефективної правової допомоги та довіри між клієнтом і захисником. У справах, пов'язаних із репродуктивними правами, її дотримання потребує особливої уваги, оскільки будь-яке розголошення інформації може порушити право людини на приватність і гідність.

Актуальність дослідження полягає в необхідності визначити особливості збереження адвокатської таємниці у справах, що стосуються репродуктивних прав, та виробити підходи до вдосконалення правового регулювання у цій сфері.

Метою роботи є з'ясування ролі адвокатської таємниці у забезпеченні ефективного захисту репродуктивних прав людини.

Захист репродуктивних прав людини є складовою частиною системи прав людини, що має як міжнародний, так і національний вимір. Репродуктивні права охоплюють свободу особи приймати самостійні рішення щодо народження дітей, доступу до медичних послуг у сфері репродуктивного здоров'я, використання допоміжних репродуктивних технологій, а також право на збереження тілесної цілісності та гідності.

Відповідно до пункту f) статті 11 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, держави-учасниці

зобов'язані забезпечити право жінки на охорону здоров'я, безпечні умови праці та захист репродуктивної функції. [1] Це положення встановлює не лише медичні гарантії, а й юридичні обов'язки держав щодо створення умов для реалізації репродуктивних прав без дискримінації та втручання. У такий спосіб міжнародно-правові норми прямо й опосередковано спрямовані на захист репродуктивних прав як складової гідності та свободи особистості.[4]

Репродуктивні права, включно з правом на репродуктивне здоров'я, є невід'ємними елементами системи прав людини, а їх ефективна реалізація — одним із основних обов'язків держави. Відсутність належного захисту у цій сфері призводить до обмеження здатності людини приймати обґрунтовані рішення щодо власного тіла, здоров'я та народження дітей. Такі порушення можуть мати наслідком дискримінацію за ознаками статі, стану здоров'я або соціального становища, що суперечить принципам рівності та поваги до приватного життя.

Попри досягнення міжнародної спільноти у сфері захисту прав жінок і репродуктивного здоров'я, у багатьох державах Європи, включаючи Україну, досі існують значні прогалини у правовому регулюванні. У таких умовах адвокат відіграє ключову роль у забезпеченні реального захисту репродуктивних прав особи. Водночас ефективність його діяльності безпосередньо залежить від дотримання принципу адвокатської таємниці — основного професійного обов'язку, закріпленого у статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [2], Правил адвокатської етики. [3]

Відповідно до статті 22 ЗУ «Про адвокатуру», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта, зміст консультацій, порад, підготовлених документів, а також будь-які відомості, отримані під час надання правничої допомоги. [2] Особливість справ, пов'язаних із репродуктивними правами, полягає у високому рівні конфіденційності: вони стосуються питань інтимного життя, медичних показників, стану здоров'я, використання допоміжних репродуктивних технологій, сурогатного материнства, штучного запліднення тощо. Розголошення такої інформації навіть ненавмисно може призвести до грубого порушення прав людини, дискримінації чи приниження честі та гідності особи.

Зміст адвокатської таємниці у таких справах має бути витлумачений максимально детально. До неї відноситься не лише інформація, отримана від клієнта, але й дані, надані медичними установами, партнерами, сурогатними матерями чи донорами. Адвокат повинен забезпечити технічні й організаційні заходи, які унеможливають доступ сторонніх осіб до таких відомостей. Це включає належне зберігання документів, захист електронних носіїв інформації, використання зашифрованих каналів зв'язку, а також дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

Крім того, стаття 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює, що адвокат несе відповідальність за розголошення адвокатської таємниці, а особи, винні у доступі сторонніх осіб до конфіденційної інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом[2]. Цей механізм забезпечує не лише професійну етику адвоката, а й загальноправову гарантію недоторканності приватного життя клієнта, що є надзвичайно важливим у справах, де йдеться про репродуктивну сферу.

Дотримання адвокатської таємниці у справах щодо репродуктивних прав виконує не лише професійно-етичну, але й правозахисну функцію. Вона гарантує, що особа може відкрито довіряти адвокату найбільш чутливу інформацію, не побоюючись розголошення, та забезпечує можливість реалізації права на ефективний захист. Саме конфіденційність спілкування з адвокатом дозволяє людині повною мірою скористатися своїм правом на приватність і на охорону здоров'я, як це передбачено міжнародними стандартами.

Адвокатська таємниця є необхідною умовою ефективного здійснення захисту репродуктивних прав людини. Вона гарантує дотримання принципів конфіденційності, гідності та недоторканності приватного життя, що становлять сутність репродуктивної автономії.

Відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, держава зобов'язана забезпечити право кожної особи на охорону репродуктивного здоров'я, рівний доступ до медичних послуг та захист від дискримінації [1]. Проте реалізація цих прав неможлива без належного рівня довіри між клієнтом і адвокатом, яку забезпечує саме адвокатська таємниця.

Отже, дотримання адвокатської таємниці є не лише формальністю — це ключовий показник ефективного захисту

особистих і репродуктивних прав людини, що забезпечує баланс між правом на правову допомогу і правом на приватність, утверджуючи засади гуманізму, довіри та професійної етики в адвокатській діяльності.

Література:

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : Конвенція Організації Об'єднаних Націй від 18.12.1979 : станом на 6 жовт. 1999 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI : станом на 10 верес. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Правила адвокатської етики від 15.02.2019 URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Онишко О., Парасюк В. Репродуктивні права та гарантії їх забезпечення в Україні та в країнах Європи. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство» URL: <https://app-journal.in.ua>.

Катерина Кухарчук

*здобувачка 2 року навчання
денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 Право
Навчально-наукового інституту права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна*

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Швидкий розвиток штучного інтелекту (ШІ), зокрема генеративних моделей, створює глибоку дилему на перетині технологічної корисності, етики даних та усталеного законодавства про інтелектуальну власність (ІВ). Системи ШІ потребують величезних наборів даних для навчання, що призводить до суперечок щодо законного та етичного джерела цього матеріалу, значна частина якого складається з творів, захищених авторським правом. У цій роботі аналізуються основні етичні принципи такі як чесність, недискримінація та повага до інтелектуальної праці та їх застосування до використання даних та захисту ІВ у ШІ. Зокрема розглядається критична проблема використання творів, захищених авторським правом, для навчання ШІ без явної згоди автора та подальша необхідність збалансувати права творців із суспільною вигодою доступу до знань та інновацій.

Вступ

Наразі Штучний інтелект набуває все більш значуще місце у нашому житті змінюючи економічний, соціальний та креативний ландшафти. Однак фундаментальна залежність сучасних моделей ШІ від масивних корпусів даних виявила значні етичні та правові вразливості, насамперед щодо походження навчальних даних. Розгортання систем ШІ, особливо тих, що генерують новий контент (генеративний ШІ), вимагає цілісної етичної бази, яка одночасно сприяє інноваціям та захищає основні права. Цей аналіз

зосереджений на етичному мандаті відповідального управління даними та необхідній еволюції прав інтелектуальної власності в епоху ШІ.

Домінуюча частина навчання моделей ШІ передбачає використання масивних, часто скопійованих з Інтернету, наборів даних. Ця практика часто включає матеріали, захищені авторським правом (наприклад, книги, статті, зображення, коди), без прямої, індивідуальної згоди чи компенсації оригінальним творцям. Основне етичне та правове питання полягає в наступному: чи етично навчати моделі на чужих творах без явної згоди автора?

З етичної точки зору, використання творчого результату окремої особи без згоди, навіть для цілей «навчання», може розглядатися як привласнення інтелектуальної праці. Така практика применшує моральне право творця контролювати свою роботу та використовувати її економічну цінність. Етичний підхід вимагає поваги до фундаментального права автора визначати, як використовується його робота, та отримувати справедливу винагороду за її цінність.

З юридичної точки зору, виправдання часто спирається на доктрину «добросовісного використання» (США) або аналогічні винятки, такі як «видобування тексту та даних» (ЄС). Прихильники стверджують, що навчання ШІ є трансформаційним, тобто модель навчається на даних, а не відтворює їх, аналогічно читанню людиною книги. І навпаки, творці стверджують, що масове копіювання без згоди з комерційною метою є прямим порушенням. Недавні судові позови в багатьох юрисдикціях свідчать про нестабільний, мінливий ландшафт, причому деякі судові рішення та законодавчі органи (наприклад, уряд Австралії) виступають проти широкого, некомпенсованого винятку для "видобування даних" [2, 3, 5].

Основне завдання полягає у досягненні рівноваги між суспільною користю доступу до знань та правами творців.

Моделі штучного інтелекту приносять користь суспільству, прискорюючи дослідження, пропонуючи нові інструменти для творчості та оптимізуючи послуги. Обмежувальне, дороге або дуже фрагментоване ліцензування даних може задушити ці інновації, створюючи "монополії на дані", контрольовані кількома великими технологічними компаніями [4]. Прихильники широкого доступу

виступають за обмежений, можливо, обов'язковий, виняток для навчання ШІ.

Цінність, що створюється генеративним ШІ, безпосередньо пов'язана з інтелектуальною власністю, що використовується в його навчанні. Дозвіл комерційним організаціям монетизувати системи, побудовані на неоплачуваній творчій праці, підриває життєздатність творчих професій. Проблема посилюється, коли результати, створені штучним інтелектом, безпосередньо конкурують з оригінальними авторами. Рішення вимагає систем прозорості, атрибуції та справедливої компенсації (наприклад, колективного ліцензування або систем мікророялті), щоб гарантувати, що творці отримують частку в економічній цінності, отриманій від їхньої роботи [3].

Цілісність вимагає чесності та послідовності в операціях ШІ. Це призводить до прозорості щодо походження навчальних даних та розробки моделі. Розробники ШІ повинні вести сувору документацію своїх навчальних наборів даних, включаючи джерело, статус ліцензування та будь-які необхідні дозволи [1]. Це забезпечує зовнішню аудитацію та є передумовою для дотримання прав інтелектуальної власності.

Хоча повна прозорість складних моделей часто є складною, надання змістовної інформації про можливості системи, обмеження та те, як були отримані конкретні результати, має вирішальне значення для побудови довіри та забезпечення підзвітності. Користувачі повинні знати, коли вони взаємодіють із системою ШІ [4].

Системи ШІ ризикують увічнювати та посилювати соціальні упередження, присутні в їхніх навчальних даних. Принцип недискримінації вимагає, щоб системи штучного інтелекту були інклюзивними, доступними та не генерували результатів, які дискримінують окремих осіб чи групи на основі статі, раси чи соціально-економічного статусу [1].

Справедливість також важливий фактор вона поширюється на забезпечення того, щоб переваги штучного інтелекту були широко доступними, а не обмежувалися лише привілейованими суб'єктами.

Повага до інтелектуальної праці лежить в основі інтелектуальної власності. Вона вимагає визнання внеску та моральних прав людини-творця. Системи штучного інтелекту не повинні витіснити кінцеву відповідальність людини. Необхідно не

виключати «визнання людини в циклі», щоб забезпечити перевагу людських цінностей та суджень.

Етичною позицією має бути отримання згоди на використання матеріалів, захищених авторським правом, для комерційного навчання ШІ. В випадках, де може використовуватися законодавчий виняток, повинен супроводжуватися надійним, обов'язковим механізмом атрибуції та справедливої компенсації, що гарантує, що творці збережуть певний контроль над економічною долею своєї роботи [3].

Етичні та правові дилеми, що виникають у зв'язку з використанням даних ШІ та захистом ІВ, є не просто технічними питаннями вони стосуються, суспільних цінностей, справедливості та майбутнього творчої праці. Поточні правові та етичні прогалини становлять суттєвий ризик як для екосистеми ШІ, так і для творчих індустрій, від яких вона залежить.

Обов'язкова прозорість, ліцензійний підхід, механізм справедливої компенсації та правильне законодавче закріплення допоможе Штучному інтелекту безперервно розвиватися та підтримувати інновації не порушуючи прав творців.

Дотримання принципів доброчесності, недискримінації та поваги до інтелектуальної праці не є обмеженням для інновацій, а є передумовою для розробки надійного та відповідального ШІ, який служить усьому людству.

Література:

1. UNESCO. (2021). recommendation on the ethics of artificial intelligence. URL: <https://www.unesco.org>.
2. European union. (2019). URL: <https://eur-lex.europa.eu>.
3. Could AI music be the industry's next Napster moment?. WIPO - World Intellectual Property Organization. URL: <https://www.wipo.int>.
4. AI Act enters into force. EC. URL: <https://commission.europa.eu>.
5. Australia rules out AI copyright exemption. URL: <https://dig.watch/updates>.
6. OECD. (2019). URL: <https://www.oecd.org>.

**ЕТИКА РІВНОСТІ ТА ПОВАГИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ
НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ
(УКРАЇНА ТА КРАЇНИ ЄС)**

Етика рівності та поваги в сімейному праві: порівняльний аналіз захисту особистих немайнових прав подружжя (Україна та країни ЄС)

Сучасний шлюб дедалі більше сприймається не як ієрархічний союз, а як партнерство двох рівноправних особистостей, для яких важливими є взаємоповага, автономія та можливість самореалізації. На нормативному рівні такі підходи відображені в Конституції України, де закріплено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки, а кожен із подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї [1]. Цей конституційний припис створює етичний та правовий фундамент для подальшого регулювання сімейних відносин. Він виражає ідею, що шлюб – це добровільне партнерство, де жодна зі сторін не може нав'язувати іншій свою волю лише на підставі статі, соціальної ролі чи економічної залежності. Відповідно, будь-які прояви домінування, примусу чи обмеження свободи індивіда в шлюбі є несумісними з конституційною моделлю сімейних відносин.

Сімейний кодекс України (далі – "СК України") у главі 6 ("Особисті немайнові права та обов'язки подружжя") розкриває комплекс прав, орієнтований на захист гідності та індивідуальності особи. До них, зокрема, належать: право на материнство (ст. 49), право на батьківство (ст. 50), право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань, право на фізичний та духовний розвиток, на вибір місця проживання, професії, участь у громадському житті тощо [2].

Етична сутність цих приписів полягає в тому, що вони:

- визнають унікальність кожної особи та неприпустимість її "розчинення" у шлюбному союзі;
- відмовляються від традиційної моделі, за якої один із подружжя (частіше жінка) виключно "обслуговує" сім'ю, жертвуючи професійними чи особистісними планами;
- інтегрують у сімейне право концепцію прав людини: особисті немайнові права подружжя – це конкретизація загальних прав на гідність, повагу до приватного життя, свободу пересування та вибору виду діяльності.

Українська правова доктрина також наголошує, що індивідуальність подружжя є невід'ємною частиною їхнього правового статусу: дружина і чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, звичок та уподобань, які роблять їх неповторними членами суспільства [3]. Це прямо відсилає до етичного імперативу – не перетворювати шлюб на інструмент підпорядкування чи стандартизації особистості.

По-перше, право на ім'я й прізвище є елементом особистої ідентичності, що має не лише юридичний, а й глибокий етичний зміст. Конституційний принцип рівності подружжя означає, що вибір прізвища під час укладення шлюбу не може бути інструментом тиску чи механічним продовженням патріархальних традицій. СК України дозволяє:

- зберегти дошлюбне прізвище кожного;
- обрати прізвище одного з подружжя як спільне;
- утворити подвійне прізвище.

Етично неприйнятними є ситуації, коли майбутня дружина фактично примушується змінити прізвище під загрозою розірвання стосунків або засудження з боку родини. З етичної точки зору така поведінка перетворює шлюб на простір символічного домінування й суперечить конституційній рівності та повазі до гідності особи.

У правопорядках деяких європейських держав право на ім'я також пов'язане з етичними стандартами взаємної поваги. Так, у французькому праві питання використання прізвища після розірвання або роздільного проживання вирішується з урахуванням "інтересів подружжя", що підкреслює баланс між особистою ідентичністю та сімейними зв'язками [4].

По-друге, право кожного з подружжя на вільний вибір місця проживання та професії – ключовий елемент їхньої автономії. СК України виходить із презумпції рівності: жоден із подружжя не має правових підстав диктувати іншому, де жити, де працювати, якій професії присвятити життя.

Етично це означає:

- шлюб не може бути підставою для вимоги відмовитися від кар'єри чи освіти;
- розподіл сімейних обов'язків (догляд за дітьми, домашня робота) має будуватися на принципах справедливості й добровільності, а не відтворювати стереотипну "жіночу" або "чоловічу" роль;
- економічна залежність не повинна використовуватись як інструмент обмеження свободи іншого з подружжя.

У науковій літературі все частіше наголошується, що сучасний шлюб повинен забезпечувати "суб'єктність" обох подружжя, а не перетворювати одного з них на додаток до кар'єри чи статусу іншого [5].

Якщо здійснювати порівняльний аналіз цього питання з іншими європейськими країнами, то, зокрема, французьке цивільне законодавство закріплює у ст. 212 Цивільного кодексу обов'язок подружжя ставитися одне до одного з "взаємною повагою, вірністю, допомогою та підтримкою". Стаття 215 того ж кодексу зобов'язує подружжя до "спільного життя" та встановлює, що місце сімейного проживання обирається за взаємною згодою [4].

Етичний зміст цих норм полягає у прямому закріпленні взаємопідтримки та партнерства як обов'язку, а не лише морального ідеалу. Додатково французька доктрина та практика розвинули ідею економічної самостійності кожного з подружжя: наприклад, кожен із них може відкривати банківські рахунки без згоди іншого, що запобігає економічному контролю.

У німецькому праві § 1353 Цивільного кодексу (BGB) передбачає, що шлюб встановлює між подружжям зобов'язання "вести спільне життя та нести відповідальність одне за одного". Це конкретизується під загальним конституційним принципом рівності чоловіків і жінок, закріпленим у ст. 3 Основного закону ФРН, де проголошується, що чоловіки та жінки мають рівні права [6].

Подальша реформа сімейного права Німеччини була спрямована на усунення дискримінаційних норм та на визнання рівноцінності різних моделей сімейного життя, у тому числі коли обидва подружжя працюють повний день, або один з них тимчасово не працює заради догляду за дітьми – без правової "деградації" його статусу.

Порівняння свідчить, що хоч Україна на рівні законодавчого тексту декларує рівність і повагу до індивідуальності подружжя, правові механізми захисту цих прав менш розвинені, ніж у деяких країнах ЄС.

У Франції та Німеччині закон прямо говорить про взаємну повагу, допомогу, відповідальність, тоді як українське право більше зосереджується на переліку прав, а не на етично орієнтованих обов'язках.

В Україні порушення особистих немайнових прав часто розглядається судами головно як підстава для розірвання шлюбу, а не як самостійне порушення, що може тягти за собою відповідальність і компенсацію моральної шкоди. У європейських системах такі дії можуть визнаватися формою психологічного чи економічного насильства, з відповідними правовими наслідками.

У праві держав ЄС більше уваги приділяється гарантіям економічної незалежності (право відкривати рахунки, укладати договори тощо), що мінімізує ризик перетворення економічної залежності на інструмент контролю.

З огляду на порівняльний аналіз, доцільними видаються такі пропозиції *de lege ferenda*: 1) виділення окремого інституту судового захисту особистих немайнових прав подружжя – із можливістю: вимагати припинення порушення; стягувати компенсацію моральної шкоди; застосовувати судові заборони (наприклад, щодо перешкоджання професійній діяльності або контактам із родиною); 2) пряме закріплення в СК України обов'язку подружжя сприяти професійній та особистісній самореалізації один одного, за аналогією до європейських моделей, де взаємопідтримка розглядається як юридично значущий обов'язок; 3) розвиток доктрини й судової практики щодо психологічного та економічного насильства у шлюбі як форм порушення немайнових прав.

Такі зміни сприятимуть трансформації сімейного права з "реєстратора статусу" у справжній інструмент етичного захисту особистості в шлюбі.

Висновок. Етика рівності та поваги в сімейному праві вимагає від держави не лише проголосити рівноправність подружжя, а й створити реальні, дієві механізми захисту особистих немайнових прав. Конституція України та Сімейний кодекс України уже закладають необхідний фундамент, визнаючи рівність прав подружжя та захищаючи їхню індивідуальність, гідність, право на свободу вибору й самореалізацію.

Ключовий етичний висновок полягає в тому, що правовий захист особистих немайнових прав подружжя є мінімальною етичною вимогою до інституту шлюбу. Без реального забезпечення автономії, гідності та рівноправності подружжя шлюб ризикує перетворитися з простору партнерства на поле прихованої дискримінації та влади однієї особи над іншою.

Література:

1. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Сімейний кодекс України: Кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III: станом на 12 верес. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Оксанюк О. Поняття та правова природа особистих немайнових прав подружжя у доктрині сімейного права. Науковий вісник ужгородського національного університету. 2024. № 81. С. 220–224.
4. Французький цивільний кодекс (Code civil). – Paris : Legifrance, 2024. – URL: <https://www.legifrance.gouv.fr>.
5. Шлюбно-сімейні відносини: виклики сьогодення: збірник тез доповідей учасників круглого столу (29 жовтня 2021 року) / Упорядник: В. О. Кучер. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 127 с.
6. Німецьке цивільне уложення. 2024. — Офіц. текст. —URL: <https://www.gesetze-im-internet>.

Діана Лисюк
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ МЕЖІ АВТОНОМІЇ ВОЛІ: КОЛІЗІЙНА НОРМА У МІЖНАРОДНОМУ ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОБРОСОВІСНОСТІ АДВОКАТА

Сфера міжнародного приватного права (МПП), що регулює транскордонний договір купівлі-продажу, є ділянкою, де суха юридична техніка має прямий морально-етичний вимір. Участь адвоката у формуванні умов такої угоди, особливо через вибір колізійної норми та застосовного права, перетворює його діяльність на етичний іспит, оскільки виникає необхідність узгодити два фундаментальні, але часто конфліктні обов'язки: абсолютний обов'язок лояльності до клієнта та загальний обов'язок добросовісності та сприяння законності.

Проблема свідомого використання автономії волі для обходу імперативних норм. Центральний принцип МПП — автономія волі сторін (*lex voluntatis*) — дозволяє учасникам договору купівлі-продажу обрати національне право, яке регулюватиме їхні відносини. У законодавстві України цей принцип закріплено у статті 5 Закону України «Про міжнародне приватне право», надаючи адвокату інструмент для "колізійного планування". Професійна етика вимагає від адвоката діяти в найкращих інтересах клієнта (стаття 8 Правил адвокатської етики). Проте етична дилема виникає тоді, коли адвокат свідомо рекомендує обрати юрисдикцію не на підставі її зв'язку з угодою, а виключно з метою створення несправедливої переваги. Наприклад, вибір права, яке дозволяє несправедливе виключення відповідальності продавця за приховані дефекти або встановлення нерозумно коротких строків для пред'явлення претензій, що було б заборонено у праві країни-покупця. Така дія, спрямована на свідоме

обходження імперативних норм, які захищають публічний інтерес або мінімальні права контрагента, є формою зловживання правом (*abus de droit*). Це безпосередньо суперечить статті 7 Правил адвокатської етики (ПАЕ), яка вимагає від адвоката "дотримуватись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству", підриваючи його вище призначення як гаранта правопорядку.

Необхідність узгодження лояльності з міжнародними стандартами добросовісності. Обов'язок добросовісності адвоката у міжнародному обігу має бути вищим за вузьке тлумачення лояльності. Цей обов'язок підтверджується міжнародними актами. Принципи УНІДРУА (Принципи міжнародних комерційних договорів), які часто слугують еталоном для тлумачення міжнародного торговельного права, імперативно вимагають від сторін діяти відповідно до принципу добросовісності та чесної ділової практики. Адвокат, рекомендуючи клієнту обійти ці загальновизнані стандарти, порушує не лише внутрішні етичні правила, а й міжнародні комерційні норми. Більше того, Кодекс поведінки європейських адвокатів (ССВЕ) прямо вимагає, щоб адвокат не лише захищав інтереси клієнта, а й сприяв правосуддю. Якщо обране право чи тактика призводить до фундаментально несправедливих або нерозумних умов для контрагента, це є неприпустимим. Адвокат, який використовує юридичну техніку для створення несправедливого балансу прав та обов'язків у договорі купівлі-продажу, фактично перетворюється на співучасника недобросовісної комерційної практики. Таким чином, у сфері МПП адвокат має визнати, що обов'язок лояльності обмежений етичним обов'язком діяти добросовісно та справедливо.

Розширення етичної відповідальності на публічний порядок. Етична відповідальність адвоката не обмежується лише відносинами "адвокат–клієнт" та "адвокат–контрагент". Діяльність у сфері міжнародних договорів купівлі-продажу завжди має зв'язок із публічним порядком та імперативними нормами держав. Навіть якщо певна угода формально відповідає вибраному іноземному праву, стаття 12 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачає можливість відмови у застосуванні іноземного права, якщо його наслідки суперечать публічному порядку України. Адвокат

повинен враховувати цей імператив, розуміючи, що його професійна діяльність не може сприяти діям, які підривають засади правопорядку чи суспільної моралі. Етична відповідальність вимагає від адвоката бути моральним фільтром міжнародного обігу, запобігаючи використанню свободи вибору права як інструменту для уникнення соціальної та правової відповідальності.

Висновки. Аналіз етичної дилеми у договорі купівлі-продажу, що регулюється нормами МПП, свідчить, що автономія волі клієнта не є автономією від етики. Професійна етика адвоката в цій сфері вимагає розширеного тлумачення добросовісності, яке включає відповідальність не лише перед клієнтом, а й перед справедливістю та правопорядком. Адвокат має усвідомити, що "колізійне планування" є етично виправданим лише тоді, коли воно не має на меті свідоме обходження імперативних норм і не створює фундаментально несправедливих умов для іншої сторони. Українські Правила адвокатської етики та міжнародні стандарти зобов'язують юриста виходити за межі технічної законності, забезпечуючи, щоб свобода вибору права служила розвитку чесного, прозорого та стабільного міжнародного комерційного обігу.

Література:

1. Кодекс поведінки європейських адвокатів (ССВЕ) / Рада адвокатських об'єднань та правничих товариств Європейського Союзу. URL: <https://unba.org.ua>.
2. Правила адвокатської етики : затв. Звітно-виборним з'їздом адвокатів України від 09.06.2017 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА (ред. 2016 р.). URL: <https://www.unidroit.org>.
4. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. Ст. 422.
5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Вікторія Лозниця
Здобувач освіти
Другого (магістерського) рівня,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
(Україна, м.Київ)

ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НОРМОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

Законодавчий процес в Україні перебуває на етапі інтенсивної трансформації, що обумовлено як внутрішніми політичними та соціальними змінами, так і зовнішніми викликами, зокрема необхідністю гармонізації національного законодавства з правом Європейського Союзу [1;2]. В цих умовах особливого значення набуває законодавча техніка, яка виступає ключовим інструментом упорядкування, оптимізації та підвищення ефективності нормотворчої діяльності держави. Саме завдяки правильному застосуванню законодавчої техніки забезпечується послідовність правового регулювання, зрозумілість нормативних приписів та передбачуваність правозастосування [3].

Під законодавчою технікою традиційно розуміють систему прийомів, методів і правил підготовки, викладення, структурування та оформлення нормативно-правових актів [4]. Вона охоплює не лише формальні вимоги до побудови тексту, а й логіку нормотворчого процесу, вимоги до юридичної мови, термінології, структури та взаємодії норм. Належне застосування законодавчої техніки забезпечує внутрішню узгодженість законодавства, мінімізує ризики виникнення правових колізій та прогалин, сприяє системності регулювання суспільних відносин та його адаптації до нових викликів.

Сучасний стан українського законодавства характеризується низкою проблем, що безпосередньо пов'язані з недостатнім рівнем використання законодавчої техніки. До них належать надмірна фрагментарність і нестабільність законодавства, часті зміни нормативних актів, дублювання норм, нечіткість юридичних формулювань, наявність колізій між нормативними актами різної

юридичної сили. Все це негативно впливає як на якість правового регулювання, так і на рівень правової визначеності, що є фундаментальним елементом принципу верховенства права [7].

Оптимізація процесу нормотворчості за допомогою законодавчої техніки полягає у впровадженні чітких стандартів підготовки нормативних актів, уніфікації термінології, забезпеченні логічної структури правових норм та їх відповідності вже існуючій системі законодавства [4]. Важливо, що законодавча техніка допомагає не лише покращувати якість самих нормативно-правових актів, а й удосконалювати роботу всіх суб'єктів нормотворчості, включаючи органи державної влади, експертні структури та наукові установи. Вона забезпечує прозорість та передбачуваність нормотворчого процесу, що є необхідною передумовою для демократичної правової держави.

Особливого значення законодавча техніка набуває у контексті цифровізації публічної влади та реформування державного управління. Перехід до електронних форм підготовки та оприлюднення нормативних актів потребує чіткої стандартизації юридичної мови, структури документів та їх формату. Наявність єдиних технічних вимог полегшує автоматизацію пошуку, аналізу та систематизації законодавства. Це, у свою чергу, прискорює процес нормотворчості та підвищує його прозорість.

Крім того, застосування законодавчої техніки є важливим у процесі інтеграції України до Європейського Союзу. Адаптація українського законодавства до *acquis communautaire* вимагає точності юридичних конструкцій, відповідності термінології та структурі нормативних актів ЄС, що неможливо без використання сучасних підходів до законодавчої техніки [2]. Застосування уніфікованих принципів дозволяє забезпечити якісне відтворення норм права ЄС у національному законодавстві та уникнути розбіжностей під час їх імплементації.

Водночас існує потреба у подальшому розвитку законодавчої техніки в Україні. Незважаючи на наявність окремих методичних рекомендацій та коментарів, країна досі не має єдиного кодифікованого акта, який би комплексно врегулював вимоги до структури та змісту нормативно-правових актів [6]. Запровадження такого акта могло б стати вагомим кроком до оптимізації правотворчої діяльності та забезпечення високої якості законодавства.

Отже, законодавча техніка є важливим інструментом оптимізації нормотворчого процесу в Україні, що сприяє підвищенню якості правових норм, удосконаленню структури законодавства та підвищенню ефективності правового регулювання. У сучасних умовах реформ, цифровізації та євроінтеграційних процесів значення законодавчої техніки лише зростає, адже вона забезпечує системність, логічність і передбачуваність у сфері, від якої залежить стабільність правопорядку та розвиток держави.

Література:

1. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода Україна від 27.06.2014 : станом на 14 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Рабінович П. М. Основи теорії та філософії права. Навчальний посібник. 2021.
4. Саміло Г. Теорія держави і права: питання законодавчої техніки. Навчальний посібник. 2010.
5. Єрофеева М. До питання колізій у законодавстві. Юридичний науковий електронний журнал. С. 33–37.
6. Щодо практики застосування норм права у випадку колізії : Лист М-ва юстиції України від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
7. Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія). Верховний суд. URL: <https://supreme.court.gov.ua>.

Наталія Лук'янчук
Студентка 12 групи II курсу ОР «Магістр»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Т. Шевченка
n.lukianchuk3@gmail.com

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

Етика у фінансовому секторі виступає ключовим елементом довіри між банками, клієнтами, інвесторами й регуляторами. В умовах посиленої інтеграції фінансових ринків ЄС це стає особливо важливим критерієм відповідності загальноприйнятим стандартам та конкурентоспроможності. Європейські інституції, насамперед Європейська служба банківського нагляду (ЕВА), визначають чіткі очікування щодо внутрішнього управління, незалежності контрольних функцій, прозорості політик винагород і ролі наглядових органів, які формують мінімальний «етичний каркас» для фінансових установ у державах-членах. Зокрема, остаточні настанови ЕВА з внутрішнього управління встановлюють вимоги до структури органів управління, документованих мандатів комітетів (включно з антикорупційними та АМЛ-комітетами), механізмів управління конфліктами інтересів та незалежності функцій ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту й комплаєнсу. Ці настанови покликані уніфікувати підходи та підвищити стійкість банківського сектору у всьому ЄС [1].

У Європейському Союзі також значну роль відіграє регуляторна політика у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: низка АМЛ-директив (AMLD IV, V, VI) посилила вимоги до належної перевірки клієнтів, звітності фінансових розривів, співпраці фінансових розвідувальних підрозділів і використання фінансової розвідки. Впровадження цих директив супроводжувалось посиленням санкцій за порушення і розвитком інструментів для раннього виявлення ризикових операцій, що разом формує ще один рівень етичної відповідальності - не лише в аспекті поведінкових

норм, але й стосовно технологічної спроможності фінансових інституцій [2].

Останні ініціативи ЄС і ЕВА додатково спрямовані на управління ESG-ризиками та стандартизацію розкритті, що розширює зміст корпоративної етики за межі класичного комплаєнсу і включає екологічні й соціальні обов'язки фінансових установ [3].

Українська практика останніх років демонструє очевидне прагнення наблизити національні етичні й корпоративні стандарти до європейських.

Національний банк України (НБУ) регулярно публікує рекомендації та дорожні карти щодо вдосконалення корпоративного управління в банках, а також програми модернізації фінансового сектору з орієнтацією на регуляторну апроксимацію до правил ЄС.

На рівні законотворчості відбулися зміни у сфері фінансового моніторингу: українське законодавство щодо запобігання та протидії відмиванню доходів та суміжні нормативні акти посилили вимоги до KYC/AML, звітності і повноважень відповідних органів – особливо яскравим прикладом є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Окрім того, українські ініціативи з корпоративного управління (Кодекс корпоративного управління, ініційований профільними організаціями) прагнуть закріпити міжнародні принципи G20/OECD та практики прозорості. Однак на практиці між формальними вимогами й їхнім виконанням досі існує розрив, обумовлений як організаційними, так і ресурсними бар'єрами [4].

Порівняльний аналіз дозволяє виявити декілька принципових відмінностей між етичним регулюванням у фінансовому секторі України та країн ЄС. По-перше, на рівні законодавчих документів критерії в ЄС є більш деталізованими та більш оперативно оновлюються під впливом нових ризиків (наприклад, цифрові фінансові послуги, криптоактиви), тоді як українська регуляторна політика часто змінюється через імплементацію окремих директив і рекомендацій, але потребує швидшої адаптації до нових викликів. В ЄС превалює модель, в якій чітко прописані вимоги до організації комплаєнсу та внутрішнього контролю (включно з технічними

вимогами), тоді як в Україні акцент перебуває на створенні загальних правил і рекомендацій із сильним елементом диспозитивності.

По-друге, у країнах ЄС практично відпрацьовано механізми забезпечення незалежності функцій комплаєнсу і внутрішнього аудиту (прямі канали зв'язку з радою, окреме фінансування та кадрові вимоги), у той час як в Україні ці функції іноді залишаються залежними від операційного менеджменту і не завжди мають достатні повноваження для ефективного стримування ризикованих практик. Ця різниця є критичною з огляду на запобігання масштабним порушенням у поведінці й фінансовим зловживанням [1; 7].

По-третє, політики винагород у банківському секторі ЄС вже більш комплексно інтегрують довгострокові механізми (відкладені бонуси, надання премій не лише за фінансовими, а й нефінансовими показниками - наприклад, дотриманням комплаєнсу й ESG-критеріїв). В Україні реформа систем винагород часто залишається на рівні загальних рекомендацій. Перехід до практичної реалізації (через нормативні вимоги та практики нагляду) триває повільніше, оскільки це зачіпає інтереси власників і менеджменту й потребує додаткового моніторингу з боку регулятора. Ця відмінність підкреслює, що змінив етичному спекті мають супроводжуватися економічними механізмами, які роблять дотримання етики економічно вигідним для банківських установ.

Культурний та інституційний компонент також важливий: у країнах ЄС значну увагу приділяють захисту викривачів та розвитку незалежних каналів для повідомлень про порушення, що підсилює внутрішню прозорість та зменшує ризик приховування зловживань. В Україні впровадження механізмів викриття порушень відбувається, але потребує подальшого законодавчого і практичного закріплення гарантій захисту осіб, які повідомляють, а також підвищення їх довіри до таких систем. Крім того, у ЄС активно розвивається практика інтеграції ESG-орієнтованих етичних стандартів у банківську діяльність, включно з вимогами до розкриття інформації та методологій оцінки клієнтських ризиків з урахуванням екологічних і соціальних факторів; для України це є одночасно викликом і перевагою, адже інтеграція ESG-підходів може стати додатковим маркером відповідності європейським очікуванням й інвестиційній привабливості [5].

Щодо практичних наслідків цих відмінностей, слід відзначити, що банки в ЄС з більш розвинутими етичними практиками мають кращий доступ до ринків капіталу, менший репутаційний ризик та спроможність швидше адаптуватися до змін у регуляторному полі. Для українських установ рух у тому ж напрямку відкриває шлях для поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими партнерами і підвищення стійкості. Досягнення цих цілей вимагає комплексного підходу: поєднання більш суворої імплементації ЕВА-подібних настанов у національне регулювання, підвищення незалежності і ресурсного забезпечення функцій комплаєнсу та внутрішнього аудиту, запровадження практик винагородження, що мінімізують короткострокові стимули, та створення надійних і захищених каналів для викривачів.

Також важливо посилити технологічні можливості банків з моніторингу транзакцій і управління ризиками, оскільки європейські вимоги в останні роки дедалі більше орієнтуються на використання аналітики та фінансової розвідки [6].

Порівняльний аналіз дозволяє зробити висновок, що Україна має міцну правову платформу для подальшої гармонізації з етичними стандартами ЄС, проте для досягнення практичної еквівалентності необхідні цілеспрямовані заходи: збільшення незалежності та повноважень функцій комплаєнсу й внутрішнього аудиту, імплементація ефективних механізмів возз'єднання винагород із тривалими нефінансовими КРІ (включно з ESG), належне фінансування технологічних рішень для моніторингу ризиків і створення реальних гарантій захисту викривачів. Звіт Організації економічного співробітництва та розвитку щодо фінансових ринків України підкреслює, що такі кроки підвищать полярність довіри інвесторів і допоможуть інтегрувати українські банки у європейські ринки фінансування [8].

Підсумовуючи, можна стверджувати, що українська система етичних стандартів у фінансовому секторі перебуває на стадії активної трансформації в бік європейських підходів, але процес імплементації ще неповний: наявні нормативні основи (оновлені АМЛ-закони, рекомендації НБУ, кодекси корпоративного управління) слугують базовими орієнтирами, проте для досягнення практичної еквівалентності з країнами ЄС необхідне посилення незалежності контрольних функцій, системне реформування політик винагород,

впровадження надійних каналів для викриття порушень із законодавчими гарантіями, а також інвестування у технологічні рішення для моніторингу ризиків. Це дозволить українським фінансовим інституціям не лише відповідати формальним вимогам, але й зрівнятися з європейськими партнерами за рівнем етичної спроможності та фінансової стійкості.

Література:

1. Керівні принципи щодо внутрішнього управління відповідно до Директиви про вимоги до капіталу (CRD) – 2021. – URL:<https://www.eba.europa.eu>.
2. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Directive 4 URL: <https://finance.ec.europa.eu>.
3. 6-та Директива щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AMLD6) – URL: <https://www.europarl.europa.eu>.
4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
5. Клименко О., Іваненко С. Звітність про сталий розвиток банків як суб'єктів суспільного інтересу: порівняльний аналіз ЄС – Україна / Sustainability reporting of banks as public interest entities: A comparative analysis of the EU and Ukraine. – ResearchGate, 2023.– URL: <https://www.researchgate.net>.
6. Guidelines on internal governance (EBA/GL/2021/05). – 2021. – 107 с.– URL: <https://www.bde.es>.
7. Стратегія Національного банку України та Програма дій (2019–2024) / Національний банк України. – 2019.
8. OECD (2025), Mapping Ukraine's Financial Markets and Corporate Governance Framework for a Sustainable Recovery, OECD Publishing, Paris, [Електронний ресурс]– Режим доступу: <https://doi.org>.

Марія Макарчук
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДОДЕРЖАННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ

Додержання принципу справедливості у кваліфікації та розслідуванні міжнародних злочинів є одним з найважливіших етичних аспектів міжнародного кримінального правосуддя. Міжнародні злочини – воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид – є діяннями, що посягають на базові засади людської гідності, тому їх розслідування має відбуватися із додержанням основних правових принципів. В умовах сучасних збройних конфліктів, зокрема агресії РФ проти України, особливого значення набуває необхідність об'єктивної, неупередженої та ретельної фіксації фактів, де пріоритетним є підхід «не нашкодь» щодо потерпілих і свідків. Вказаний підхід передбачає забезпечення їх фізичної та психологічної безпеки, уникнення повторної травматизації, дотримання конфіденційності та інформованої згоди під час опитування і збору доказів. Саме тому рекомендації міжнародних та національних інституцій підкреслюють важливість професійної етичної підготовки осіб, які здійснюють документування та первинне збирання інформації про міжнародні злочини, а також обов'язок уникати дій, що можуть знизити достовірність або достатність доказів.

Принцип справедливості у кримінальному праві та процесі має глибоке етичне підґрунтя, оскільки його зміст спрямований на забезпечення морального балансу між інтересами суспільства, держави, потерпілих та обвинувачених осіб. Справедливість постає не лише як формальне застосування норм, але як досягнення морально виправданого результату, що враховує гідність, свободу волі та відповідальність людини. В основі цього принципу лежить уявлення про рівність усіх перед законом, недопущення свавільного

переслідування, а також індивідуалізацію кримінальної відповідальності відповідно до тяжкості діяння, обставин його вчинення та особистості винного. Етичний зміст справедливості вимагає, щоб кримінальний процес був спрямований на встановлення істини та відновлення порушеної соціальної рівноваги, а не на репресію чи помсту. Це означає, що держава, здійснюючи кримінальне переслідування, повинна діяти не як супротивник обвинуваченого, а як гарант об'єктивного і неупередженого пошуку істини. У такий спосіб принцип справедливості поєднує юридичні та моральні вимоги: він захищає права потерпілих, забезпечує відшкодування шкоди, але водночас гарантує обвинуваченому право на гідний і рівний захист, презумпцію невинуватості та заборону нелюдського поводження. Зрештою, справедливість у кримінальному праві розкривається як прагнення до гармонізації права з моральними засадами суспільства, де покарання має бути не тільки законним, але й морально виправданим, спрямованим на відновлення соціальної довіри і попередження майбутніх правопорушень.

Справедливість у кваліфікації міжнародних злочинів залежить від точності встановлення складу правопорушення та контекстуальних умов збройного конфлікту. На практиці складність викликає те, що низка воєнних злочинів може зовні проявлятися як «звичайні» кримінальні правопорушення (наприклад, вбивство, катування, незаконне позбавлення волі), однак їх юридична природа змінюється у контексті воєнних дій. Недостатня визначеність і відсутність усталеної практики інколи призводять до труднощів із кваліфікацією і ризиків помилкової або неповної оцінки діянь. Саме тому науковці наголошують на необхідності підвищення ролі міжнародних джерел, зокрема Римського статуту, який деталізує склади воєнних злочинів та дозволяє уникнути неповноти кваліфікації, а також на врахуванні контекстуальних обставин як ключової характеристики складу злочину, що забезпечує відмежування міжнародного злочину від загальнокримінального.

Додержання принципу справедливості означає також забезпечення потерпілим від таких злочинів доступу до інформації про хід провадження, можливості бути почутими, отримати підтримку та психологічний супровід, а також уникати повторної травматизації під час дачі показань чи інших слідчих дій. При цьому держава та органи правосуддя мають пам'ятати, що для багатьох

потерпілих справедливості не обмежується покаранням винних: її важливою складовою є визнання завданої шкоди, гарантія неповторення порушень, можливість відшкодування та відновлення. Саме тому етичні стандарти вимагають від слідчих, прокурорів і всіх учасників процесу максимальної чутливості, поваги до гідності, конфіденційності та захисту вразливих осіб, адже без цього міжнародне кримінальне правосуддя втрачає свою гуманістичну основу і не здатне виконати свою ключове завдання щодо відновлення справедливості для тих, хто постраждав від найтяжчих злочинів.

Справедливість у процесі розслідування міжнародних злочинів передбачає не лише ретельність і правову якість слідчих дій, а й етичну відповідальність органів розслідування та залучених інституцій перед потерпілими, суспільством і міжнародною спільнотою. Етичний аспект справедливості вимагає неупередженості та максимальної об'єктивності на кожному етапі розслідування. Справедливість означає чесність, прозорість та пояснення реального статусу і перспектив розслідування. Етичні стандарти юридичної професійності тут вимагають послідовного й відповідального ставлення до кожної дії, що впливає на долю людей та на відновлення історичної правди.

Отже, забезпечення принципу справедливості у розслідуванні міжнародних злочинів передбачає безумовний пріоритет поваги до людської гідності, неупередженості та законності всіх дій, що здійснюються на етапі фіксації, збору і перевірки доказової інформації.

Література

1. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Документування міжнародних злочинів і порушень прав людини для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що їх вчинили – Рекомендації для громадських організацій, <https://www.icc-cpi.int>.

***Владислав Марисик**
студент 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕДІАТОРІВ В УКРАЇНІ

З початком євроінтеграційних процесів в Україні активно постало питання адаптації українського законодавства до стандартів Європейського союзу (далі - ЄС), де ключову роль відіграють альтернативні методи вирішення спорів, зокрема медіація. Подібні виклики для країн, що прагнуть членства в ЄС, вимагають створення чітких механізмів регулювання професійної діяльності медіаторів, включаючи правила етики для забезпечення якості послуг, захисту прав сторін та підвищення довіри до процедури.

Актуальність теми обумовлена перебуванням України на шляху до ЄС, де медіація є невід'ємною частиною правової культури, закріпленої в Директиві ЄС 2008/52/ЄС щодо медіації в цивільних і комерційних справах, а також рекомендаціях Ради Європи, таких як R(98)1 про сімейну медіацію та R(2002)10 про медіацію в цивільних справах. Це вимагає гармонізації українського законодавства з європейськими нормами для підвищення ефективності правосуддя та доступу до альтернативних механізмів.

14 травня 2025 року розпорядженням Кабінету Міністрів України No 475-р «Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС» [1] було схвалено Дорожню карту з питань верховенства права, в якій передбачено, що до кінця 2027 року Україна повинна забезпечити належне функціонування позасудових процедур для врегулювання та вирішення спорів.

Окрім цього, 22 вересня 2025 року було презентовано проведене Міністерством юстиції України (далі – МЮС)

дослідження: «Медіація: заохочення з боку держави застосування медіації між сторонами конфлікту» [2], у якому було детально проаналізовано проблему державного заохочення до застосування медіації між сторонами конфлікту. У межах цього дослідження було встановлено, що серед провідних пріоритетів держави є виконання рекомендацій щодо ефективного інформування громадян про медіацію, що в підсумку сприятиме досягненню мети правосуддя.

Також варто зазначити, що про активний розвиток медіації в Україні свідчить створення мережі спеціалізованих центрів медіації як у межах державних інституцій, зокрема Центр медіації при Нотаріальній палаті України та Центр медіації та посередництва Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ).

Окремої уваги заслуговує розвиток онлайн-медіації (ODR — Online Dispute Resolution), яка набула особливої актуальності в умовах воєнного стану та масштабної міграції населення. Цифровізація медіаційних процедур дозволяє забезпечити доступ до правосуддя незалежно від фізичного місцеперебування сторін. Крім того, наразі активно обговорюється питання запровадження обов'язкової досудової медіації для певних категорій цивільних та сімейних справ, що є наступним кроком до гармонізації вітчизняного процесуального законодавства із правом ЄС.

Також значущим є посилення етичних стандартів медіатора. Прийняття та імплементація Кодексу етики медіатора дозволяє гарантувати принципи нейтральності та конфіденційності на рівні, що відповідає кращим світовим практикам.

Усе це свідчить про визнання державою стратегічної важливості медіації як ефективного інструменту альтернативного врегулювання спорів. У цьому контексті, на мою думку, постає нагальна необхідність розробки та впровадження окремих правил професійної етики для медіаторів, адже аналогічні етичні норми в Україні вже існують для суміжних професій, таких як адвокати та нотаріуси, що забезпечує стандартизацію поведінки, захист прав клієнтів та підвищення довіри до цих інститутів. Зокрема, для адвокатів діють Правила адвокатської етики [3], які регулюють принципи чесності, добропорядності, конфіденційності та незалежності в адвокатській діяльності, а для нотаріусів – Правила професійної етики нотаріусів України [4], що встановлюють

морально-етичні стандарти поведінки. Більше того, у вищезгаданому дослідженні МЮС [2] акцентовано на одному з ключових викликів – відсутності довіри громадян до послуг медіації, що, на мою думку, часто пов'язано з браком чітких етичних гарантій.

Наразі в Україні норми поведінки медіатора закріплено виключно в Законі України «Про медіацію» [5], де визначено лише базові принципи, такі як конфіденційність, нейтральність, незалежність та неупередженість медіатора. Водночас, у частині 2 статті 13 цього Закону повноваження щодо формування етичних стандартів для медіаторів делеговано об'єднанням медіаторів. Відповідно, різні об'єднання медіаторів в Україні вже розробили та затвердили свої власні етичні правила: наприклад, в Центрі медіації та посередництва УКРНОІВІ, громадській організації «Національна асоціація медіаторів України» та інших було затверджено власні кодекси (правила) професійної етики для медіаторів.

Такий децентралізований підхід до саморегуляції створює неоднозначність у встановленні єдиних стандартів поведінки, що може спричиняти розбіжності в практиці медіаторів залежно від регіону чи організації, а також викликати непорозуміння серед клієнтів, які розраховують на стабільний рівень захисту прав та якості послуг. У результаті це послаблює загальну довіру до системи медіації, ускладнює контроль за професією та гальмує гармонізацію з європейськими стандартами, де домінують уніфіковані етичні норми. Саме з цієї причини, на мою думку, з урахуванням поточного обговорення впровадження обов'язкової медіації у вищезгаданому звіті від МЮС [2], слід розробити комплексну деонтологічну концепцію єдиного етичного професійного документа, який би повністю охоплював особливості цієї діяльності.

Отже, узагальнюючи викладене, впровадження окремих правил професійної етики медіаторів в Україні є не лише логічним продовженням реформ у сфері альтернативного вирішення спорів, а й об'єктивною вимогою процесу євроінтеграції. Чіткі етичні стандарти здатні забезпечити належний рівень професійності медіаторів, підвищити довіру громадян до медіації та гарантувати захист прав учасників процедури. Формування системи етичного регулювання сприятиме підвищенню якості медіаційних послуг, забезпечить прозорість і передбачуваність процедури, а також наблизить національну правову систему до європейських стандартів. У

результаті це стане важливим кроком до утвердження в Україні сучасної моделі альтернативного врегулювання спорів, здатної зміцнити верховенство права та підтримати країне на шляху до членства в ЄС.

Література:

1. Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 “Основи процесу вступу до ЄС”: Розпорядж. Каб. Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).
2. Міністерство юстиції України. Директорат правосуддя та кримінальної юстиції. к.ю.н О. М. Олійник, Ю. В. Лимар. Заохочення з боку держави застосування медіації між сторонами конфлікту. Київ, 2025. 89 с. URL: <https://minjust.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).
3. Правила адвокатської етики : від 15.02.2019 № n0001891-17 URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).
4. Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України : Наказ М-ва юстиції України від 07.06.2021 № 2039/5 : станом на 31 груд. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).
5. Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 № 1875-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 23.11.2025).

Давід Мельник
студента 10 групи (III потік) II курс
за ОР «Бакалавр»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПРОДУКТІВ ЛЮДСЬКОЇ ПРАЦІ

В системі об'єктів цивільних прав особливе місце посідають результати людської діяльності, що втілюються у матеріальних та духовних благах. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю чіткої класифікації цих об'єктів для забезпечення їхнього належного правового захисту, особливо в умовах трансформації національного законодавства до європейських стандартів.

Культурні цінності та результати праці є взаємопов'язаними категоріями, що відображають прогрес суспільства:

Культурні цінності — це унікальні об'єкти (матеріальні та нематеріальні), які мають історичну, мистецьку чи наукову вартість. Згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини», вони перебувають під особливим контролем держави. Прикладом є археологічні знахідки часів Київської Русі, які є не просто предметами, а частиною національного коду.

Результати праці — це безпосередні продукти (товари, будівлі, інтелектуальні твори), створені внаслідок цілеспрямованої діяльності. Вони мають економічну цінність і захищаються нормами Цивільного кодексу та правом інтелектуальної власності.

Сучасна архітектурна споруда на етапі створення є результатом інтелектуальної праці та об'єктом авторського права архітектора. Однак, набуваючи суспільного визнання як містобудівний шедевр,

вона з часом трансформується у культурну цінність, отримуючи додатковий статус пам'ятки, що охороняється державою.

Висновок. Співвідношення категорій інтелектуальної праці та культурного надбання демонструє неперервну тяглість суспільного розвитку: творча праця генерує нові об'єкти, які з часом трансформуються у фундаментальні елементи національної та світової спадщини. Державне регулювання, зокрема норми Конституції та Цивільного кодексу України, покликане забезпечити крихкий баланс між приватним інтересом автора (право на визнання та винагороду) та публічним інтересом суспільства (право на доступ до культурних цінностей та їх збереження).

Цифрова трансформація: У сучасних реаліях особливого значення набуває правовий режим «цифрової спадщини». Збереження об'єктів інтелектуальної власності у цифровому форматі потребує нових підходів до авторського права, щоб запобігти втраті унікальних творчих здобутків у мінливому віртуальному середовищі.

Етичний імператив: Автор не лише володіє виключними правами, а й несе певну соціальну відповідальність перед майбутніми поколіннями. Саме тому обмеження майнових прав у часі є справедливим механізмом переходу приватного результату праці у статус «суспільного надбання».

Національна ідентичність: В умовах збройної агресії захист інтелектуальної власності та культурної спадщини стає елементом національної безпеки. Правова охорона творів літератури, мистецтва та науки — це спосіб збереження унікального культурного коду нації.

Література:

1. Конституція України URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. ЦК України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Закон України «Про охорону культурної спадщини» URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини URL: (1972) <https://zakon.rada.gov.ua>.
5. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003) URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
6. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (1970) URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

Тимофій Мельников
студент 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВОКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ СЛІДЧИМ

Провокація кримінального правопорушення посадовими особами органів досудового розслідування, становить одну з найбільш проблематичних сфер кримінального процесу. Необхідність ефективної боротьби з організованою та корупційною злочинністю часто вимагає застосування негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД). Проте слідчі/працівники органів оперативно-розшукової діяльності іноді переступають межу між законним документуванням вже існуючого злочинного наміру та незаконним підбурюванням (провокацією) особи до вчинення кримінального правопорушення.

У вітчизняній доктрині кримінального права професор О. О. Дудоров визначає провокацію як детерміноване умислом залучення особи до вчинення злочину з метою її подальшого викриття [1, с. 22-23]. Сутність цього явища полягає в активному деструктивному впливі слідчого або особи, яка діє за його вказівкою (зокрема, конфіденційного співробітника), на суб'єкта з метою спонукання до скоєння правопорушення, яке за звичайних умов не було би вчинене.

Таке активне втручання спрямоване на штучне створення доказової бази для ініціювання кримінального переслідування, що є концептуально несумісним із легітимним пасивним спостереженням та фіксацією злочинної діяльності. Отже, дії правоохоронних органів,

орієнтовані на штучну генерацію злочину, становлять деформацію їхньої засадничої функції. Замість превенції та припинення протиправних діянь, органи правопорядку фактично перетворюються на ініціаторів правопорушень, що нівелює принципи справедливості та верховенства права.

Європейський суд з прав людини розглядає провокацію з боку правоохоронців як грубе порушення права на справедливий суд, що не може бути виправдане жодним суспільним інтересом [2, § 54]. Попри заборону підбурювання, закріплену в ч. 3 ст. 271 КПК України, чинна редакція норми містить суттєвий недолік: вона обмежує відповідальність лише діями слідчого («якби слідчий цьому не сприяв»).

Таке формулювання фактично ігнорує можливість провокації з боку оперативних підрозділів або конфіденційних співробітників, залучених до проведення НСРД [3]. Для усунення цієї правової невизначеності пропонується замінити конструкцію «якби слідчий цьому не сприяла» на універсальну: «якби слідчий або інша особа, залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, цьому не сприяла».

З етичної точки зору, провокація злочину є прямим порушенням Правил етичної поведінки поліцейських [4], зокрема принципів законності та верховенства права. Свідоме конструювання злочину правоохоронцем нівелює його обов'язок діяти виключно у правовому полі та підриває довіру суспільства до інститутів правосуддя.

Етична поведінка також вимагає дотримання принципів чесності та об'єктивності. Створення злочину суперечить принципу об'єктивності, оскільки справжньою метою стає не встановлення об'єктивної істини, а штучне створення доказової бази для забезпечення засудження особи. Це підриває добросовісність правоохоронної системи, оскільки слідчий переходить від ролі неупередженого збирача фактів до ролі активного індуктора злочинної поведінки.

Отже, провокація вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб органів досудового розслідування є неприпустимим актом, та не може бути виправдано будь-якою метою, а докази отримані на підставі здійснення такої дії у подальшому не можуть бути використані для доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення. Також, нині існуючий механізм

правового регулювання потребує внесення змін до КПК, через недосконалість переліку можливих суб'єктів вчинення провокації. Окрім того, провокація кримінального правопорушення порушує такі етичні стандарти поліцейського як: верховенство права, законність, об'єктивність та чесність.

Література

1. Дудоров О. ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО УНОРМУВАННЯ ПРОВОКАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ. Вісник Асоціації кримінального права України,. 2020. № 2. С. 1–43.
2. Рішення ЄСПЛ у справі «Раманаускас проти Литви» [ВП] (Ramanauskas v. Lithuania) [GC], заява № 74420/01, від 5 лютого 2008 року. URL: <https://hudoc.echr.coe.int>
3. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Інструкція від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
4. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських : Наказ М-ва внутр. справ України від 09.11.2016 № 1179 : станом на 4 листоп. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>

Тимофій Образ
*студент 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
Освітня програма 50464 «Законодавча діяльність та
нормопроектування в Україні»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

АКСІОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сучасна правова доктрина розглядає культурні цінності та результати праці не просто як пасивні об'єкти цивільних прав, а як динамічні стратегічні активи держави. В умовах глобальних геополітичних криз та екзистенційних викликів ці категорії виходять за межі суто майнових відносин, трансформуючись у фундаментальні об'єкти національної безпеки.

Аксіологічний підхід (ціннісний орієнтир) у юриспруденції дозволяє поглянути на результати людської праці крізь призму їхньої суспільної вагомості. Якщо класичне цивільне право акцентує увагу на володінні та користуванні, то в умовах воєнного стану на перший план виступає функція збереження та ідентифікації. Сьогодні кожен результат інтелектуальної чи фізичної праці, що сприяє стійкості нації, потенційно закладає фундамент майбутньої культурної спадщини.

Правовий зв'язок між «працею» як процесом творення та «цінністю» як результатом визнання стає основою для формування нової парадигми захисту національного надбання. У цьому контексті актуалізується потреба у переосмисленні правових механізмів, які б гарантували не лише авторську винагороду, а й недоторканність культурного коду України перед обличчям агресії.

Актуальність та проблема збереження спадщини. Сьогодні Україна стикається з викликом безпрецедентного масштабу – цілеспрямованим нищенням культурної спадщини агресором.

Проблема збереження спадщини під час війни полягає у складності швидкої цифровізації музейних фондів, евакуації нерухомих пам'яток та правової фіксації збитків. Результати праці сучасних фахівців (реставраторів, юристів, волонтерів) сьогодні спрямовані на створення "цифрових двійників" пам'яток та розробку механізмів репарацій за знищені об'єкти.

Правова природа об'єктів:

- Культурні цінності: Це не лише матеріальні артефакти (як-от фонди заповідника "Києво-Печерська лавра"), а й нематеріальний вимір – мова та традиції, що потребують захисту від асиміляції.

- Результати праці: Інноваційним прикладом є екосистема «Дія». Це результат високоінтелектуальної праці, що трансформував державне управління. Захист таких продуктів є критичним для стійкості правової системи.

Синтез і висновки. Взаємодія цих понять у сучасній Україні набула нового змісту: результати праці (наприклад, воєнні меморіали чи цифрові архіви війни) майже миттєво стають культурними цінностями.

1. Стратегічна єдність: Правовий захист праці та культури є запорукою суверенітету.

2. Цивілізаційний вибір: Ефективна імплементація конвенцій ЮНЕСКО та оновлення ЦК України дозволять створити дієвий щит для національного надбання. Лише системний підхід до охорони інтелектуальної власності та культурної спадщини дозволить зберегти творчий геній нації для майбутніх поколінь.

Література:

1. Конституція України URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Цивільний кодекс України (ЦК України) URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Закон України «Про охорону культурної спадщини» URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини URL: (1972) <https://zakon.rada.gov.ua>.
5. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003) URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Проблема конфлікту інтересів у діяльності органів прокуратури є критично важливою для забезпечення правовладдя та довіри суспільства до системи кримінального переслідування [1]. Неупередженість та об'єктивність є фундаментальними принципами прокурорської діяльності, і будь-яка суперечність між приватними інтересами прокурора та його службовими обов'язками створює пряму загрозу цим принципам. Зважаючи на ключові конституційні функції прокуратури (процесуальне керівництво, підтримання публічного обвинувачення, представництво інтересів держави), ефективне запобігання конфлікту інтересів становить пріоритет у контексті державної антикорупційної політики та реформи правосуддя [2].

Метою цієї роботи є системний аналіз нормативно-правового регулювання конфлікту інтересів у прокурорському середовищі, дослідження ієрархічних та етичних викликів, а також узагальнення дисциплінарної практики, що стосується виявлення та врегулювання таких конфліктів.

Правове регулювання конфлікту інтересів у прокуратурі ґрунтується на багаторівневій системі нормативних актів, що включають загальні антикорупційні закони та спеціалізовані положення, які враховують специфіку прокурорської служби [3]. Основними джерелами регулювання є: 1) Конституція України, що встановлює загальні засади законності та верховенства права [4]; 2) Закон України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 № 1697-VII) , зокрема стаття 43, що визначає підстави для дисциплінарної відповідальності, включаючи порушення вимог антикорупційного законодавства[5]; 3) Закон України «Про запобігання корупції» (далі - ЗУ «ПЗК»), який визначає базові поняття конфлікту інтересів та встановлює обов'язки службових осіб щодо його запобігання та врегулювання (статті 28, 29)[6]; 4) Кодекс професійної етики та

поведінки прокурорів, який деталізує етичні стандарти, необхідні для забезпечення незалежності та неупередженості прокурорів[7].

Хоча Закон України «Про запобігання корупції» надає загальні механізми попередження та врегулювання, функціональні особливості діяльності органів прокуратури, зокрема виконання функцій процесуального керівництва та нагляду, вимагають більш детальної регламентації, що здійснюється через спеціалізовані норми Закону «Про прокуратуру» та Кодексу етики. Ці спеціалізовані акти заповнюють прогалини, забезпечуючи застосування високих стандартів доброчесності до високоризикових повноважень, що є вирішальним для запобігання неправомірному впливу на розслідування.

Законодавство України чітко розмежовує два види конфлікту інтересів, які мають різну об'єктивну складову, але обидва підпадають під регулювання ЗУ «ПЗК» [8]: 1)Потенційний конфлікт інтересів: Визначається як наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень [8]. При цьому, вплив приватного інтересу ще не реалізований, але ризик його реалізації є високим; 2)Реальний конфлікт інтересів: Це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень [9]. Тут вплив приватного інтересу є очевидним і вже реалізованим у конкретних діях чи бездіяльності.

Приватний інтерес, у контексті прокурорської діяльності, охоплює не лише фінансові, а й особисті, сімейні, дружні чи інші позаслужбові стосунки з фізичними чи юридичними особами [10]. Закон України «Про запобігання корупції» (статті 28, 29) покладає на прокурорів низку обов'язків, спрямованих на недопущення, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. Прокурори зобов'язані: 1)Вживати активних заходів для запобігання виникненню конфлікту інтересів; 2)Негайно повідомити безпосереднього керівника про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів; 3)Утримуватися від вчинення дій та прийняття рішень, які можуть спричинити або створити реальний конфлікт; 4)Забезпечувати належне врегулювання виявленого конфлікту [2]. Особливе значення має обов'язок негайного повідомлення керівництва. Як показує дисциплінарна практика, порушення цього процедурного обов'язку є

самостійною і достатньою підставою для притягнення до відповідальності, навіть якщо прокурор суб'єктивно вважав, що його дії не створюють реального конфлікту. Система виходить із принципу нульової толерантності до процедурної непрозорості у питаннях потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», порушення вимог ЗУ «ПЗК» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є об'єктивною складовою дисциплінарного проступку. Дисциплінарне стягнення може бути накладено Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (КДКП), а рішення Комісії може бути оскаржене до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя (ВРП) [11].

У прокурорському середовищі конфлікт інтересів часто виникає не лише через особисті зв'язки, але й через ієрархічний тиск та зловживання адміністративною владою. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів (стаття 13) містить пряму заборону для прокурорів, які обіймають адміністративні посади. Вони не мають права прямо чи опосередковано спонукати підлеглих або інших прокурорів до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб. У разі виникнення конфлікту інтересів, прокурор зобов'язаний діяти відповідно до вимог законодавства [10]. Ця вимога поширюється на ситуації, де приватний інтерес керівника може бути суто адміністративним або особистим (наприклад, ворожість, боротьба за владу), але впливає на службові повноваження підлеглих.

Надані Кодексом етики приклади деталізують, як саме адміністративний конфлікт інтересів може проявлятися на практиці, демонструючи його деструктивний вплив.

Приклад 1: (Адміністративне блокування). Прокурор області, використовуючи свою адміністративну посаду, надав усну вказівку начальникам відділів не передавати вхідну кореспонденцію першому заступнику прокурора області та заборонив їм звертатися до нього з питань діяльності підрозділів. Таке неправомірне втручання є прямим проявом конфлікту, де приватний інтерес (чи адміністративний конфлікт) керівника паралізує роботу інституції та перешкоджає законній діяльності іншого прокурора. У цьому випадку, конфлікт інтересів проявляється у формі зловживання владою, що ставить особисті міркування вище службових обов'язків.

Приклад 2: (Процесуальне втручання та підкорення незаконному наказу). Керівництво прокуратури вимагає від прокурора групи негайно відкликати клопотання про обрання запобіжного заходу (тримання під вартою) підозрюваному у тяжкому злочині. Прокурор, будучи підлеглим, виконує цю вимогу. Наслідки виконання такого наказу демонструють прямий причинно-наслідковий зв'язок між ієрархічним конфліктом інтересів та порушенням правосуддя: підозрюваний залишив країну, що призвело до суспільного резонансу. Цей випадок ілюструє, що компроміс у питанні незалежності та підкорення незаконному наказу безпосередньо призводить до незворотних негативних наслідків для держави (ухилення від кримінальної відповідальності). Прокурор, який виконав вимогу, порушив принцип, що законність має перевагу над ієрархічною підлеглистю. Таким чином, боротьба з конфліктом інтересів в прокуратурі вимагає жорсткого переслідування не лише керівників за тиск, але й підлеглих за легалізацію цього тиску шляхом виконання явно неправомірних вказівок. [10]

Законодавство передбачає чіткі інструменти для захисту прокурорів від тиску, які слугують ключовим механізмом запобігання КІ, що виникає внаслідок ієрархічних відносин. Прокурор наділений обов'язком самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень. У разі отримання наказу або вказівки, які викликають сумнів у законності, алгоритм поведінки прокурора включає наступні елементи: 1) Оцінка рішення з погляду правомірності; 2) Утримання від виконання доручення, яке, на думку виконавця, суперечить закону; 3) Негайне письмове повідомлення про характер отриманого рішення прокурору вищого рівня. Важливо відзначити, що прокурор не зобов'язаний виконувати накази чи вказівки прокурора вищого рівня, якщо вони не були отримані у письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки. Це підтверджує, що відповідальність за законність дії лежить на прокурорі-виконавцю, навіть якщо він діє під адміністративним тиском.

Прокурор має право звернутися до Ради прокурорів України (РПУ) з повідомленням про загрозу його незалежності. Це право може бути реалізовано у зв'язку з наданням прокурором вищого рівня наказу чи вказівки, які викликають сумнів у їх законності. Наприклад, у ситуації адміністративного блокування, перший заступник

прокурора області звернувся саме до Ради прокурорів України, що є підтвердженням функціональності цього інституційного механізму захисту. Ці механізми є зовнішніми гарантіями, покликаними забезпечити, що прокурори можуть відкрито викладати свої заперечення проти незаконних вказівок [10].

Українське законодавство створює всебічну правову базу для регулювання конфлікту інтересів у діяльності прокуратури, але ефективність цієї бази залежить від культури підзвітності та неухильного дотримання процедурних вимог. Для посилення ефективності запобігання конфлікту інтересів в органах прокуратури та забезпечення об'єктивності їхньої діяльності, можемо запропонувати наступні дії:

- Посилення процедурної чіткості: Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів необхідно розробити та офіційно оприлюднити деталізовані методичні рекомендації (роз'яснення) щодо типових ситуацій, які вимагають обов'язкового повідомлення про потенційний КІ у процесуальній діяльності (наприклад, у випадку отримання клопотань щодо осіб, з якими прокурор має неслужбові зв'язки), щоб усунути будь-яку двозначність у трактуванні обов'язків прокурорів.

- Зміцнення інституційної незалежності: Слід забезпечити активну та публічну підтримку прокурорів, які повідомляють про загрози незалежності до Ради прокурорів України. Механізм захисту повинен бути максимально спрощеним та гарантувати повний захист від адміністративного переслідування за відмову виконати незаконний наказ.

Література:

1. Уникнення конфлікту інтересів в органах прокуратури - Науковий вісник Ужгородського національного університету. Електронний ресурс. Режим доступу: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua>. (дата звернення - 11.11.2025);
2. Фундація DEJURE виявила 71 випадок конфлікту інтересів між членами Вищої Ради Правосуддя та кандидатами до Верховного Суду. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://uacrisis.org>. (дата звернення - 11.11.2025).
3. Законодавчі акти - Офіс Генерального прокурора. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://gp.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025)

4. Конституція України. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025)
5. ЗУ “Про прокуратуру”. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025)
6. ЗУ “Про запобігання корупції”. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025).
7. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025).
8. Рішення № 9901/175/20 від 14.01.2021. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://iplex.com.ua>. (дата звернення - 11.11.2025).
9. Рішення ВРП від 25.09.2018 №2988/0/15-18Електронний ресурс. Режим доступу: <https://hcj.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025).
10. Науково-практичний коментар до Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://kdkp.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025).
11. Рішення N 76дп-23 - Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://kdkp.gov.ua>. (дата звернення - 11.11.2025).

Анастасія Плаван
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ

Постановка проблеми. Права і свободи людини та їх гарантії – є сутністю та цільовим напрямком діяльності держави. Право на справедливий судовий розгляд є однією з фундаментальних гарантій сучасної демократичної держави. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року у статті 6 проголошує, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом [1].

Враховуючи те, що гарантування реалізації прав і свобод людини є конституційним обов'язком держави, в цей же час Україна взяла зобов'язання дотримуватися стандартів, встановлених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, питання реалізації права на справедливий судовий розгляд має неабияку актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї теми. Розглядаючи питання реалізації права на справедливий судовий розгляд у кримінальному судочинстві України та дотримання принципів суддівської етики, важливо звернутися до аналізу останніх наукових праць, які висвітлюють сучасний стан, тенденції та проблемні аспекти цього питання. Тому варто відзначити напрацювання О. В. Гайдак, І. С. Гриценка, О.Ю. Льошенко, М. А. Погорецького та багатьох інших [2; 3; 4].

Таким чином, ґрунтуючись на думках вищезазначених вчених, спробуємо проаналізувати питання реалізації права на справедливий

судовий розгляд у кримінальному судочинстві України та дотримання принципів суддівської етики.

Виклад основного матеріалу. О. В. Гайдак виділяє такі основоположні складові права на справедливий судовий розгляд у кримінальному процесі як: 1) встановлений законом суд, зокрема розгляд справи має здійснюватися судом, який створений згідно з приписами чинного законодавства з дотриманням правил призначення складу суду та визначення юрисдикції; 2) дотримання принципів незалежності та безсторонності суду, тобто судді при здійсненні своєї діяльності повинні утримуватися від зовнішнього впливу та власних упереджень, що становить собою об'єктивність судового розгляду; 3) дотримання засади публічності судового розгляду, що являє собою відкритість та прозорість здійснення судочинства; 4) здійснення правосуддя в межах розумних строків, що передбачає заборону невинуватого затягування судового процесу [2, с. 203].

Слід також згадати позицію І. С. Гриценка та М. А. Погорецького, які зазначають, що елементами права на справедливий судовий розгляд у кримінальному судочинстві є: інституційні складові, які визначають структуру судової системи та її кожного судового органу, зокрема створення суду відповідно до приписів закону, його незалежності та безсторонності; організаційно-функціональні, що поєднують у собі критерії організацій та діяльності суду, а саме: доступ до правосуддя, рівність перед законом, право на правничу допомогу, відкритість і гласність судочинства; функціональні, які регламентують порядок провадження та правила здійснення судового розгляду, зокрема такі як: змагальність сторін та розумні строки здійснення правосуддя; спеціальні – ті, які регулюють сферу кримінального провадження, зокрема: презумпція невинуватості, право на захист тощо [3, с. 4-5].

О. Ю. Льошенко виокремлює наступні складові права на справедливий суд у кримінальному провадженні: інституційно-функціональні та процесуальні. В свою чергу інституційно-функціональні елементи включають у себе забезпечення доступу до правосуддя, незалежності та об'єктивності суду, гласності та відкритості судового розгляду, а процесуальні елементи – дотримання розумних строків розгляду, змагальності сторін провадження, права

на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності [4, с. 55-56].

Продовжуючи розгляд питання реалізації права на справедливий судовий розгляд у кримінальному судочинстві, слід зауважити тісний зв'язок реалізації цього права з дотриманням суддями професійної етики, оскільки як зазначено в преамбулі Кодексу суддівської етики, затвердженого XI черговим з'їздом суддів України 22.02.2013, (далі – Кодекс суддівської етики): «Забезпечення права кожного на судовий захист на основі утвердження принципу верховенства права, здійснення правосуддя від імені держави України на підставі Конституції та законів України встановлюють високі вимоги до моральних якостей судді...» [5].

В даному контексті необхідно зазначити, що розділ II Кодексу суддівської етики регламентує положення щодо поведінки суддів під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Зокрема, основою гарантування принципу верховенства права та невід'ємним елементом справедливого судового розгляду є незалежність судді під час виконання своїх професійних обов'язків (стаття 5), обов'язком судді при здійсненні своєї діяльності є здійснення правосуддя незалежно, ґрунтуючись лише на встановлених обставинах, внутрішньому переконанні та принципі верховенства права, що є гарантією справедливості розгляду справи (стаття 6), суддя має поважати людську гідність, при здійсненні правосуддя йому заборонено дискримінувати будь-кого за будь-якими ознаками і він повинен не дозволяти цього іншим (стаття 9), безсторонність, неупередженість та уникнення дій або висловлювань, які стануть причиною виникнення сумнівів у рівності суддів, є обов'язковими у виконанні суддівських повноважень (стаття 10), суддя повинен утримуватися від позапроцесуальних взаємовідносин з учасниками справи, що перебуває у його провадженні (стаття 14) тощо [5].

Також слід зазначити, що Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 N 2006/23, передбачають принципи, які встановлюють стандарти етичної поведінки суддів, зокрема: незалежність, об'єктивність, чесність та непідкупність, дотримання етичних норм, рівність, компетентність та старанність [6].

Висновки. Отже, підсумовуючи все наведене вище, можна стверджувати, що реалізація права на справедливий судовий розгляд у

кримінальному процесі залежить від дотримання таких засад як: незалежність та безсторонність суду, відкритість судового розгляду, розумні строки, змагальність сторін та доступ до правосуддя. В цей же час реалізація цих елементів досить тісно пов'язана з високими морально-етичними вимогами діяльності суддів, оскільки незалежність, неупередженість, чесність та сумлінність судді є не просто моральними принципами, а основою гарантування верховенства права і, відповідно, дієвості реалізації права кожного на справедливий судовий розгляд.

Література:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) : Конвенція від 04.11.1950. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 11.11.2025).
2. Гайдак О. В. Реалізація права на справедливий суд у кримінальному провадженні в Україні. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2025. Вип. 2(19). DOI 10.33244/2617-4154.2(19).2025.201-208 URL: <https://ojs.dpu.edu.ua>. (дата звернення: 11.11.2025).
3. Гриценко І. С., Погорецький М. А. Право на справедливий суд. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 91. С. 4-8.
4. Льошенко О. Ю. Реалізація права на справедливий суд у кримінальному провадженні України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Національний університет «Одеська юридична академія». 2021. URL: <https://hdl.handle.net>. (дата звернення: 11.11.2025).
5. Кодекс суддівської етики : Рішення; З'їзд суддів України від 22.02.2013. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 11.11.2025).
6. Бангалорські принципи поведінки суддів : Принципи; ООН від 19.05.2006. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 11.11.2025).

Юрій Плекан
здобувач 2 курсу ОС «Магістр»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИКА ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: КОНФЛІКТ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ У СПРАВАХ ПРО ДИФАМАЦІЮ

У ХХІ столітті комунікація набуває нового виміру - цифрового. Інтернет, соціальні мережі, блоги та інші онлайн-платформи створили на сьогодні безпрецедентні можливості для вільного вираження думок, обміну інформацією та участі в суспільних дискусіях. Водночас цей віртуальний простір став також одним із майданчиків для поширення неправдивих відомостей, образ, маніпуляцій і публікацій, які можуть завдавати істотної шкоди репутації та посягати на гідність людини. Саме тому питання балансу між свободою слова та правом на повагу до гідності постає особливо гостро у справах про дифамацію у цифровому середовищі.

Свобода вираження поглядів є одним із фундаментальних прав людини, що знайшла своє закріплення у ст. 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) та ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [1, 2]. Право на свободу думки і слова закріплено також і в ст. 34 Конституції України [3]. Враховуючи передбачені наведеними вище правовими актами кваліфікаційні ознаки, можемо визначити право на свободу слова як можливість вільно шукати, отримувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від місця її поширення, усно, письмово чи через будь-які засоби масової інформації – на свій вибір. Водночас таке право небезпідставно не є абсолютним: його здійснення пов'язане може підлягати певним обмеженням для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

Повага до гідності людини, своєю чергою, не менш фундаментальна цінність, закріплена Конституцією України і

підтверджена численними міжнародними актами, у тому числі вже згадуваними. Гідність є невід'ємною характеристикою людини, а право на її захист означає також охорону репутації, імені, соціальної оцінки та визнання її цінності як такої. Коли інформація, поширена у цифровому просторі, є неправдивою чи принижує честь або гідність людини, може виникнути явище дифамації - розповсюдження відомостей, що не відповідають дійсності та які завдають шкоди честі, гідності або діловій репутації.

Дифамацією можна визнати висвітлений факт лише за умови, якщо він: неправдивий; оперує конкретними обставинами; шкідливий; завдає збитків репутації конкретної особи – тобто відповідне неправдиве твердження було прочитано, почуто або побачено іншими особами [4, с. 32].

Обмеження свободи слова для запобігання дифамації згідно з вимогами ЄКПЛ повинні відповідати трьом умовам: бути визначеними законом, переслідувати легітимну мету (до прикладу, захист репутації, прав інших осіб), і бути необхідними в демократичному суспільстві.

Проте у цифрову епоху ці критерії стають складними для застосування, адже специфіка онлайн-комунікації радикально відрізняється від традиційних медіа. У цифровому просторі ключовими рисами є миттєвість поширення, глобальність, анонімність та відсутність чітких меж юрисдикції. Як зазначається у дослідженні Melisa Zukić та Abdurrahman Zukić (International Burch University, International University of Sarajevo), інформація, оприлюднена в соцмережі або блозі, може за лічені години стати глобально відомою, а її видалення не гарантує усунення шкоди репутації, адже контент зберігається в кешах і архівах [5]. Таким чином, навіть коротке повідомлення може завдати тривалих наслідків для репутації особи.

Особливу складність становить анонімність користувачів. Саме анонімність створює найбільші виклики для притягнення винних до відповідальності, адже встановлення автора повідомлення може бути технічно або юридично ускладненим.

Не менш важливою є роль платформ-посередників (соцмереж, форумів, новинних порталів). Зокрема, у справі DELFI AS v. ESTONIA Європейський суд з прав людини виснував, що інтернет-портал може бути визнаний відповідальним за коментарі

користувачів, якщо ним не було забезпечено належного механізму модерації [6]. Це рішення стало прецедентним і викликало жваві дискусії стосовно такого питання: чи повинні приватні платформи контролювати контент користувачів, чи це є формою непрямой цензури?

Українські науковці також звертають увагу на ці проблеми. У своїй статті дослідниця Спицька Ліана наголошує, що правова система має адаптуватися до цифрових реалій: створити інструменти для ідентифікації анонімних користувачів і водночас гарантувати дотримання принципу пропорційності при втручанні в свободу слова [7, 207].

Конфлікт між свободою вираження і правом на гідність полягає в пошуку рівноваги між двома суспільними цінностями. З одного боку, свобода слова є основою демократії і громадського контролю з боку суспільства за діями влади, а з іншого - необмежена свобода висловлювань може призвести до зловживань, поширення наклепів, дискредитації осіб. З етичної точки зору необхідно завжди усвідомлювати відповідальність за власні висловлювання. Особи, що публікують матеріали, повинні розрізняти факт і оціночне судження, перевіряти достовірність відомостей, дбати про точність цитувань.

Дослідники також підкреслюють, що етичний вимір цифрової дифамації не обмежується лише поведінкою індивідуального користувача. У вже згаданому дослідженні Melisa Zukić та Abdurrahman Zukić (International Burch University, International University of Sarajevo) наголошується, що технологічні платформи мають також соціальну відповідальність за формування етичного середовища спілкування шляхом впровадження механізмів скарг, видалення неправдивих повідомлень, маркування фейкового контенту [5].

Висновки. Етика цифрової комунікації у справах про дифамацію виходить за межі суто правового регулювання. Йдеться про формування нового бачення розвитку суспільних відносин, за якого свобода слова й повага до гідності людини співіснують не як суперечності, а як взаємодоповнюючі принципи демократичного суспільства. Цифрова епоха вимагає не лише ухвалення нових законів за старими правилами, але й напрацювання нових моделей поведінки, у тому числі етичних, у сфері культури відповідальності - культури, за якої кожне слово в мережі Інтернет усвідомлюється як вчинок, а

свобода вираження поглядів поєднується з повагою до людської гідності.

Література:

1. Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 12.11.2025).
2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 12.11.2025).
3. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 12.11.2025).
4. Новицька А.М., Новицька Н.Б. Щодо поняття «дифамація» як інституту права. Соціологія права, науково-практичний журнал, № 3(18), 2016. С. 30-36
5. Zukić M., Zukić A. (2024). Defamation Law and Media: Challenges of the Digital Age. URL: <https://www.researchgate.net>. (дата звернення: 12.11.2025).
6. Case of Delfi as v. Estonia (Application no. 64569/09, judgment date 16/06/2015). URL: <https://hudoc.echr.coe.int>. (дата звернення: 12.11.2025).
7. Спицька Л. Практично обґрунтовані методи притягнення до юридичної відповідальності за анонімний наклеп в Інтернеті та ЗМІ. Соціально-правові студії, 7(1), 2024. С. 202-209.

Ірина Поліщук
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
Освітня програма 50464 «Законодавча діяльність та
нормопроекування в Україні»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ

Актуальність дослідження обмежень прав людини під час воєнного стану значно зросла з початком повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Запроваджений воєнний стан зумовив застосування низки обмежувальних заходів щодо прав і свобод громадян, що потребує ретельного аналізу з позиції міжнародного та конституційного права.

Проблематика обмеження прав людини в умовах воєнного стану має як теоретичне, так і практичне значення. Правовий режим воєнного стану передбачає можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод людини, що може проявлятися у встановленні особливого режиму переміщення, запровадженні комендантської години, обмеженні свободи слова тощо. Водночас питання належного обґрунтування, пропорційності та часових меж таких обмежень залишається недостатньо розробленим у вітчизняній юридичній науці.

Аналіз сучасної наукової літератури показує, що поняття обмеження прав людини під час воєнного стану можна визначити як встановлений законодавством та запроваджений в умовах збройної агресії особливий правовий режим, за якого допускається тимчасове, зумовлене необхідністю, звуження обсягу реалізації окремих конституційних прав і свобод в інтересах національної безпеки [1, с. 70].

Принципово новим у нашому дослідженні є підхід до класифікації таких обмежень за критерієм їх правової природи: 1) обмеження, зумовлені безпосередньо загрозою національній безпеці;

2) обмеження, спрямовані на забезпечення життєдіяльності держави та суспільства; 3) обмеження, пов'язані з необхідністю концентрації ресурсів для потреб оборони.

Важливим елементом розуміння правомірності обмежень є визначення їх меж. Відповідно до міжнародних стандартів та положень Конституції України, межі допустимих обмежень повинні відповідати таким критеріям: 1) легальність – встановлення обмежень лише на підставі закону; 2) легітимна мета – обґрунтованість обмежень необхідністю захисту національної безпеки; 3) пропорційність – відповідність обмежувальних заходів існуючим загрозам; 4) недискримінаційний характер обмежень; 5) тимчасовий характер [2, с. 15].

Український досвід застосування обмежень прав людини під час воєнного стану з 2022 року демонструє як позитивні аспекти, так і певні проблеми. До позитивних моментів можна віднести чітку правову регламентацію процедури запровадження обмежень та оперативне реагування на зміну безпекової ситуації. Водночас аналіз практики запровадження окремих обмежень виявляє певні недоліки, зокрема: недостатню диференціацію обмежувальних заходів залежно від регіону; неоднозначне тлумачення підстав для обмеження свободи пересування; проблеми із забезпеченням належного балансу між свободою слова та інформаційною безпекою [3, с. 155].

На основі проведеного дослідження пропонуємо такі шляхи вдосконалення правового регулювання обмежень прав людини під час воєнного стану:

1) Запровадження гнучкої системи диференціації обмежувальних заходів залежно від рівня загроз у конкретному регіоні.

2) Розробка чітких критеріїв оцінки необхідності та пропорційності обмежень прав людини.

3) Створення спеціального механізму парламентського та судового контролю за обґрунтованістю обмежень.

4) Вдосконалення системи інформування населення про характер та межі запроваджених обмежень [4, с. 92].

Слід підкреслити, що навіть в умовах воєнного стану існує «жорстке ядро» прав людини, які не підлягають обмеженню за жодних обставин. До таких прав належать право на життя, заборона катувань, заборона рабства та примусової праці, а також право не

бути покараним без закону. Це положення закріплено як у міжнародному, так і в національному законодавстві України [5, с. 36].

Таким чином, обмеження прав людини під час воєнного стану в Україні є необхідним інструментом забезпечення національної безпеки та оборони, проте повинно здійснюватися з дотриманням принципів верховенства права, законності та пропорційності. Досвід України демонструє потребу в подальшому вдосконаленні правового регулювання у цій сфері з метою забезпечення балансу між інтересами національної безпеки та захистом фундаментальних прав людини.

Література:

1. Кобрин В. С. Обмеження прав людини в умовах воєнного стану: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2022. Вип. 2. С. 67-78.
2. Лемак В. В., Петришин О. В. Обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного стану: український вимір. Право України. 2022. № 5. С. 12-28.
3. Мельник Р. С. Принцип пропорційності і обмеження прав людини у особливий період. Правова держава. 2022. № 45. С. 150-163.
4. Серeda Г. П. Воєнний стан і права людини: баланс між безпекою та свободою. Вісник Конституційного Суду України. 2023. № 1. С. 88-97.
5. Шевчук С. В. Судовий захист прав людини в умовах воєнного стану: порівняльно-правовий аналіз. Право і суспільство. 2022. № 4. С. 33-45.
6. Теремцова Н.В. Актуальне питання захисту прав дітей в умовах війни. Всеукраїнська науково-практичної конференції (м. Дніпро, 08 грудня 2023 р.); укладач: канд. юрид. наук, доц. Л.А. Філянiна Дніпро: Університет митної справи та фінансів; 2023. 575 с. – С.122-127.
7. Madryha, T., Bilousov, Y., Zubrytska, L., Teremtsova, N., & Druchek, O. (2023). The role of the volunteer movement in the security policy of the state in the context of military operations. Amazonia Investiga, 12(66), 326-334. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.66.06.30>

Валерія Пономаренко
студентка за ОР «Бакалавр»
Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Закономірності виникнення права і держави — це об'єктивно існуючі, суттєві зв'язки буття і свідомості, що визначають становлення правової реальності через глибинні процеси комунікації між суспільством і людиною. Вивчення цих процесів є критично важливим для сучасної України, адже розуміння витоків державності допомагає нам усвідомити власну ідентичність як Центру Європи, де правові традиції мають тисячолітнє коріння.

Основні закономірності загального формування права і держави:

1. Соціальна структурованість: Сформованість цілісної групи людей (родової общини) з ієрархічною організацією, що здатна самотійно забезпечувати своє існування та має об'єктивну спрямованість на впорядкування відносин.

2. Антропологічний вимір: Виокремлення особи як автономного суб'єкта, що усвідомлює власну свободу та водночас відчуває обов'язок перед колективом. Право виникає там, де індивід відокремлений як соціальна особистість, що розраховує на міжсуб'єктну рівність.

3. Економічна трансформація: Якісна реорганізація виробництва, поява надлишкового продукту та оформлення головних функцій публічної влади: розподільчо-організаційної та охоронно-захисної.

4. Політизація та правова комунікація: Перехід від кровної помсти до пошуку компромісів. Формування договірної та архаїчного (звичаєвого) права як засобу впорядкування конфліктів та підтримки порядку.

5. Інституціоналізація публічної влади: Відокремлення апарату управління від населення, оформлення територіально-політичного утворення («вождества»), що стає прообразом протидержавний.

6. Становлення ранньої держави: Перехід до розгалуженої системи органів управління та нормативних регуляторів, що набувають характеру писаного права. Своєрідна первісна правова матерія трансформується у конкретні форми загальнодержавного права.

ВИСНОВКИ

Історико-теоретичний аналіз генезису держави і права дозволяє стверджувати, що існування держави без права є неможливим. В сучасну епоху, коли Україна будує нову цивілізовану державу, ми маємо спиратися на ці фундаментальні закономірності. Сьогоднішні студенти-правники — це майбутня еліта, яка, розуміючи архітектуру минулого, здатна спроектувати правовий каркас майбутнього. Наше географічне та культурне положення в серці Європи вимагає від нас найвищої якості правотворчості, що базується на тисячолітньому досвіді та сучасних європейських цінностях.

Богдан Правда
*студент 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

**ЕТИКА ДОВІРИ У ЦИФРОВОМУ ПРАВІ: КОЛІЗІЯ
ПРИНЦИПУ "CODE IS LAW"
ТА ЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ
У РЕГУЛЮВАННІ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ**

Стрімка експансія цифрових технологій у сферу цивільного обороту зумовила появу принципово нових об'єктів права — віртуальних активів, регулювання яких вимагає переосмислення класичних правових категорій. Центральною точкою напруження у цій сфері є доктринальна колізія між принципом "Code is Law", що передбачає абсолютний пріоритет алгоритмічного коду над зовнішнім втручанням, та фундаментальним етико-правовим принципом добросовісності. У цифровому середовищі довіра трансформується: вона переходить від довіри до інституцій (держави, банків) до довіри до математичних протоколів та децентралізованих систем (блокчейну). Проте, чи здатна технологічна досконалість коду повністю замінити моральний імператив добросовісної поведінки учасників правовідносин?

Актуальність даного дослідження зумовлена активним процесом легалізації ринку віртуальних активів в Україні та інтеграцією криптоіндустрії у глобальну фінансову систему. В умовах, коли смартконтракти здатні автоматично виконувати зобов'язання незалежно від волі сторін, виникає критична потреба у встановленні меж цифрового детермінізму.

По-перше, абсолютизація коду як єдиного регулятора створює ризики зловживання правом у випадках технічних помилок або експлойтів.

По-друге, принцип добросовісності має виступати тим "етичним корективом", який дозволяє суду та регулятору

відновлювати справедливість там, де код виявився безсилим або несправедливим.

Дослідження етики довіри у цифровому праві є не лише теоретичним пошуком, а практичною необхідністю для створення надійного правового поля, де технології слугують людині, не порушуючи базових принципів справедливості та правової визначеності.

Технології блокчейну, що лежать в основі віртуальних активів, були створені з однією ідеологічною метою, а саме замінити інституційну довіру на технологічну верифікацію. Виникає так звана *trustless* система, де правила диктує не людина чи інституція, а незмінний математичний код. Саме тут народжується фундаментальний етичний парадокс. Система не усуває довіру, а лише переносить її - з гнучких, хоч і недосконалих, людських інститутів на абсолютно жорсткий, негнучкий та аморальний код. Етична проблема вибухає в момент, коли дія, що є технічно можливою, дозволеною кодом, стає етично неприйнятною. Ця колізія “коду” та “справедливості” проявляється у трьох ключових етичних дилемах.

Перша і головна дилема - це абсолютизм коду проти людської справедливості: чи є дія легітимною лише тому, що код її дозволив? Це пряме зіткнення двох світоглядів. З одного боку, ідеологія “Code is Law” - технологічний абсолютизм, який стверджує, що будь-який результат, отриманий шляхом виконання коду, навіть якщо він дефектний, є остаточним і законним. З іншого боку принцип *Bona Fides*, фундаментальна етична основа українського цивільного права. Цей принцип, особливо через доктрину зловживання правом, стверджує, що навіть формально законна дія є неправомірною, якщо вона вчинена недобросовісно. Найчистішим прикладом цієї дилеми є кейс *The DAO*, коли атакер знайшов вразливість у смарт-контракті і “технічно коректно” вивів п’ятдесят мільйонів доларів. Його етичний захист ґрунтувався на “Code is Law”. Спільнота *Ethereum* постала перед етичним вибором: дотриматися коду і визнати крадіжку легітимною, чи дотриматися справедливості та відкликати транзакції. Вони обрали друге, де-факто визнавши, що людський намір та етичне поняття справедливості є вищими за сліпий абсолютизм коду.

Ця жорсткість коду породжує другу етичну дилему: тиранія незмінності проти права на помилку. Чи є етичною система, яка

нездатна пробачити чи виправити очевидну, ненавмисну помилку? Технологічна незмінність транзакцій є не лише перевагою, але й найбільшим етичним ризиком. Кейс Parity Wallet демонструє це ідеально. Тут не було злого наміру, користувач випадково викликав функцію в коді, що назавжди “заморозила” гаманці з активами. Кошти не були вкрадені, але й повернути їх неможливо. Це “тиранія коду” - сліпа, механістична система, що ідеально виконала руйнівну помилку. З етичної точки зору, така негнучкість, що позбавлена розумності, є небезпечною та нелюдською.

Третя етична колізія виникає у сфері NFT і є обманом автентичності, а саме конфліктом між формою та сутністю. NFT позиціонувалися як технологія для підтвердження походження та автентичності твору. Однак на практиці відбулася підміна понять. NFT технічно підтверджує лише те, що ви володієте унікальним токеном у реєстрі. Він не підтверджує і не може підтвердити етично значущий факт, що особа, яка створила цей токен, мала права на сам твір. Цей етичний розрив породив епідемію шахрайства, плагіатори масово “карбують” NFT на чужі, вкрадені твори мистецтва. Покупець, вірячи, що купує “автентифікований” твір, насправді купує технічно унікальний запис, що посиляється на вкрадений актив.

Як висновок хочу зазначити, що усі три дилеми демонструють єдиний етичний провал, спробу замінити гнучкі, засновані на намірах та добросовісності людські системи на жорсткий, аморальний та абсолютистський код. Для України, це сліпе копіювання ідеології “Code is Law” є небезпечним. Етичним імперативом є “гуманізація” коду - тобто, чітке законодавче закріплення того, що право стоїть над кодом. Суди повинні мати повноваження оцінювати не технічну коректність виконання смарт-контракту, а етичну добросовісність та справедливість його результатів.

Юлія Пристайчук
Студентка 2 курсу ОР “Магістр”
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ ТА СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ: ДОПУСТИМІСТЬ І РИЗИКИ

Штучний інтелект (ШІ) вже став повсякденним інструментом для учасників кримінального провадження - від слідчого та прокурора до судді, адвоката і нотаріуса. Його застосовують для пошуку судової практики й доктрини, узагальнення великих масивів даних, технічної вичитки, перекладу та підготовки чернеток документів.

Нормативну рамку професійної етики формують Правила адвокатської етики, Кодекс професійної етики та поведінки прокурора, Кодекс суддівської етики та Правила професійної етики нотаріусів. Спеціальні положення про використання штучного інтелекту ці акти, як правило, не містять, за винятком ст. 16 Кодексу суддівської етики, яка прямо вказує на допустимість застосування ШІ лише як допоміжного інструменту і лише за умови, що це не впливає на незалежність та неупередженість суддів, не приймає оцінки доказів і процесу ухвалення рішень [7].

Міжнародні орієнтири надають Європейська етична хартія СЕРЕJ щодо використання ШІ в судових системах [3] та Рекомендація ЮНЕСКО з етики ШІ (2021), які підкреслюють прозорість, підзвітність, недискримінацію та забезпечення контролю людини [5]. Регуляторний курс ЄС у Artificial Intelligence Act щодо «високоризикових» систем передбачає вимоги до прозорості алгоритмів, незалежного аудиту, журналювання та постійного моніторингу (human oversight), що є релевантним і для українського контексту як еталон належної практики [2].

Етичне «ядро» використання ШІ у кримінальному провадженні складається з кількох взаємопов'язаних вимог. Так результати моделі не можуть автоматично визначити ні процесуальну позицію, ні оцінку доказів, тож необхідним є людський контроль і особиста відповідальність фахівця. Далі має бути забезпечено конфіденційність

і приватність, оскільки матеріали справи не можуть передаватись до зовнішніх сервісів без правової підстави, мінімізації даних, шифрування й контрольованих доступів. Вимога професійної компетентності та добросовісності означає, що кожен AI-вихід підлягає ручній перевірці фактів, цитат і посилань. Недопущення дискримінації передбачає виявлення та нейтралізацію алгоритмічної упередженості, аби рішення не відтворювали системні перекоси. Показово, що емпіричний аналіз застосування алгоритму COMPAS в окрузі Бровард засвідчив расово-диференційовану асиметрію помилок: темношкірих підсудних значно частіше помилково відносили до «високого ризику», тоді як білих - частіше помилково до «низького ризику», крім того, у Віконсині суддя, покладаючись на бал COMPAS, посилив вирок обвинуваченому, що демонструє ризики як упередженості моделей, так і їхньої надмірної нормативної ваги у судовому розсуді [1]. Нарешті, прозорість і відтворюваність процедури вимагають фіксації використаного інструменту і його версії, параметрів запитів, джерел та часових меж, щоб забезпечити можливість контрперевірки у разі процесуального спору.

Для адвоката максимальні ризики становлять конфіденційність і «сліпа довіра» інструментам. Допустимим є використання локальних або конфіденційних режимів ШІ для технічної вичитки, перекладу та анонімізації, а також первинного пошуку практики й джерел за умови повної ручної верифікації та відсутності перенесення «машинних» формулювань у документи. Недопустимим є завантаження матеріалів, що складають адвокатську таємницю або персональні дані, у відкриті моделі без належної правової підстави, а також делегування моделі оцінки допустимості чи достовірності доказів або формування правової позиції.

Показові міжнародні інциденти демонструють, що ризик виникає не у факті застосування ШІ, а в наступній перевірці та прозорості: у Великій Британії Верхній імміграційний трибунал виявив подання вигаданих прецедентів, згенерованих ШІ, підкресливши неприйнятність приховування інструментів [6]. У США в справі *Mata v. Avianca* адвокатів оштрафовано за фальшиві посилання, а низка федеральних судів запровадила вимогу розкривати використання генеративного ШІ або провести незалежну людську перевірку цитат і посилань [4].

У суддівському вимірі показовим є рішенням Верховного Суду від 08.02.2024 у справі № 925/200/22. Суд залишив без розгляду заяву про роз'яснення касаційної постанови та кваліфікував звернення як зловживання процесуальними правами, зокрема через апеляцію заявника до «позиції» ChatGPT на противагу вже сформульованим висновкам суду. Ухвала підкреслює, що технології не можуть підмінити суддівський розсуд, ставити під сумнів остаточні висновки суду і мають поважати природу процесу та автономію суду [9]. В окремій думці судді Г. Вронської у цій же справі зафіксовано інший акцент: сам собою факт посилянь на ШІ не свідчить про неповагу до суду і не тягне автоматичного визнання зловживання, оскільки закон прямо не забороняє використання цифрових інструментів, а чітких критеріїв їх процесуальної допустимості поки що бракує [8]. Обидві позиції сформульовані до затвердження ст. 16 Кодексу судової етики і зараз зчитуються як логічні передумови чинного підходу.

Підсумовуючи, застосування технологій штучного інтелекту здатне істотно оптимізувати рутинні операції та підвищити рівень організації знань, однак не може підмінити професійний розсуд і не становить самостійного джерела процесуальної істини. Етично безпечна інтеграція ШІ у професійну правничу діяльність та судовий розгляд передбачає поєднання людського контролю та персональної відповідальності з дотриманням вимог конфіденційності, прозорості, відтворюваності та процедур нейтралізації алгоритмічної упередженості. До формалізації детального національного регулювання орієнтиром мають служити засадничі положення внутрішньодержавних актів, а також міжнародні стандарти CEPEJ і ЮНЕСКО та підхід AI Act щодо «людського погляду».

Література:

1. Angwin J., Larson J. Machine Bias (ProPublica, 23.05.2016). URL: <https://www.propublica.org>.
2. European AI Act (Regulation on Artificial Intelligence). URL: <https://artificialintelligenceact.eu>.
3. European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment (CEPEJ, 2018). URL: <https://rm.coe.int>.
4. Mata v. Avianca, Inc. (S.D.N.Y., 2023) URL: <https://caselaw.findlaw.com>.
5. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (UNESCO, 2021). URL: <https://www.unesco.org>.

6. Британського юриста викрили у використанні ШІ. URL: <https://24tv.ua>.
7. Кодекс суддівської етики (рішення XX з'їзду суддів від 18.09.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
8. Окрема думка судді Г. Вронської у справі № 925/200/22 (08.02.2024). URL: <https://reyestr.court.gov.ua>.

ЕТИЧНІ НОРМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У сучасному суспільстві, де інформація є ключовим ресурсом, питання етичних норм у сфері захисту персональних даних набуває першочергового значення. В умовах цифровізації, глобалізації комунікацій і розвитку штучного інтелекту виникають нові виклики щодо збереження приватності особи. Персональні дані виступають не лише технічним елементом інформаційних систем, а й важливою складовою реалізації конституційного права людини на недоторканність приватного життя.

Як зазначено в статті 1 Закону України №2297-VI «Про захист персональних даних» [1] (далі - Закон), цей нормативно-правовий акт спрямований на забезпечення захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя. Тобто закон закріплює не лише правові гарантії безпеки інформації, а й формує етичні засади діяльності суб'єктів, які здійснюють обробку персональних даних. У науковій літературі має місце думка, що етика інформаційного менеджменту вимагає усвідомлення моральної відповідальності за використання інформації про людину, оскільки «захист персональних даних є не лише правовим, а й моральним обов'язком кожного, хто має до них доступ» [2, с. 213].

Закон є основним актом, що визначає правовий режим обробки, зберігання, поширення та знищення персональної інформації. У статті 2 Закону подано базові визначення: персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована; володілець персональних даних — це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки даних; згода суб'єкта персональних даних — добровільне волевиявлення особи на обробку її відомостей. Відповідно до статті 6 Закону, обробка персональних даних має здійснюватися відкрито і прозоро, із застосуванням засобів, що

відповідають визначеним цілям такої обробки, а склад і зміст персональних даних мають бути адекватними та ненадмірними.

Вищевказані норми відображають не лише юридичний, а й етичний зміст діяльності у сфері інформаційних відносин. Законодавець визначає, що первинними джерелами відомостей про особу є документи, видані на її ім'я, або дані, надані нею добровільно. Таким чином, на рівні правового регулювання закріплюється вимога поваги до самовизначення особи, її згоди та контролю над власною інформацією.

Етичні норми є важливим доповненням до правових положень, оскільки саме вони визначають характер і зміст взаємодії між володільцем даних і суб'єктом персональних даних. Одним із головних принципів етичного поведіння є добровільна згода особи на обробку її даних. Згода має бути свідомою, конкретною та наданою без примусу. Це положення відображає не лише юридичну вимогу, а й моральну основу взаємоповаги у правовідносинах між фізичною особою і іншим суб'єктом права.

Другим ключовим принципом є конфіденційність. Частина друга статті 8 Закону гарантує суб'єкту персональних даних право знати, хто і з якою метою здійснює обробку відомостей про нього. Етично неприйнятним є розкриття чи поширення інформації без дозволу особи або без наявності законних підстав. Порушення конфіденційності є не лише правопорушенням, а й актом недоброчесності.

Закон також закріплює принцип мінімізації у частині третій статті шостої, який передбачає збирання лише тих даних, що є необхідними для досягнення визначеної мети. Цей принцип узгоджується з моральною вимогою не втручатися у приватне життя особи без достатніх підстав. Варто додати, що етична культура відповідальності в кіберпросторі є фундаментом довіри між громадянином і державою. [4, с. 254].

Окремої уваги заслуговує принцип безпеки та доброчесності, який відстежується в положеннях частині третій статті 10 і частині першій статті 24 Закону. Він полягає у тому, що будь-яка особа, яка має доступ до персональних даних, зобов'язана забезпечити їх захист від несанкціонованого доступу, випадкової втрати чи знищення. Така вимога поєднує правовий і моральний обов'язок — не лише

дотримуватися технічних норм безпеки, а й діяти сумлінно, запобігаючи ризикам зловживання інформацією.

Етичні норми не можуть розглядатися відокремлено від правових. У контексті глобалізації «етичні та правові засади захисту персональних даних формують єдине регулятивне поле, у межах якого моральність набуває юридичного змісту» [3, с. 21]. Водночас правові приписи без етичного усвідомлення залишаються формальністю. Стаття 8 Закону України закріплює невід’ємні особисті немайнові права суб’єкта персональних даних, серед яких — право знати про джерела збору інформації, мету її обробки, отримувати доступ до своїх даних, вимагати їх виправлення або знищення. Проте практична реалізація цих норм залежить від рівня моральної культури працівників, які здійснюють обробку інформації.

Варто додати, що етична культура поведінки з персональними даними визначає, чи слугуватиме цифровізація інструментом захисту людської гідності, чи стане механізмом тотального контролю. Отже, право і мораль у цій сфері взаємопов’язані та взаємозалежні.

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується широким використанням великих масивів даних, штучного інтелекту, біометричних систем і соціальних мереж. Це створює нові ризики для збереження приватності. Так етичні стандарти повинні «забезпечувати баланс між технічними можливостями обробки інформації та моральною відповідальністю за її використання» [2, с. 214].

Глобалізаційні процеси роблять питання етичного регулювання універсальним. А відтак порушення етичних засад у будь-якій державі може мати міжнародні наслідки, оскільки інформаційний простір є глобальним і взаємопов’язаним [3, с. 22]. Це зумовлює необхідність гармонізації українських етичних стандартів із міжнародними документами, зокрема із Загальним регламентом захисту даних Європейського Союзу (GDPR).

Таким чином, сучасна етика захисту персональних даних має формуватися на принципах добросовісності, прозорості, відповідальності та недопущення дискримінаційного використання інформації.

Висновки. Етичні норми захисту персональних даних є невід’ємною складовою правової системи, спрямованої на забезпечення прав людини на приватність і гідність. Вони

конкретизують юридичні вимоги, надаючи їм морального змісту. Закон України «Про захист персональних даних» встановлює мінімальні правові стандарти, однак їх ефективність залежить від рівня етичної культури суспільства.

Належний захист персональних даних досягається виключно через синергію правових норм та етичних принципів. Дотримання етичних принципів у сфері обробки персональних даних сприяє підвищенню довіри громадян до державних інституцій і приватного сектору, забезпечує стабільність правових відносин і утверджує в суспільстві пріоритет людської гідності.

Література:

1. Закон України №2297–VI. Про захист персональних даних [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 30.10.2025).
2. Похідня Б. А. Етика в інформаційному менеджменті: захист персональних даних. – 2023. – С. 212–216.
3. Горелова В. Ю. Етичні та правові аспекти поширення персональних даних у контексті глобалізації // *Legal Bulletin*. – 2025. – С. 20–24. – DOI: 10.31732/2708-339X-2025-15-A2.
4. Аніщук В. В. Проблема захисту персональних даних в кіберпросторі // *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. – 2024. – Вип. 84(3). – С. 252–256. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>. (дата звернення: 30.10.2025).

Олександр Роботнік
студент 2 курсу, групи 9, денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

**ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Робота прокурора регламентується Конституцією, Кримінальним процесуальним кодексом і Законом «Про прокуратуру», а також спеціальними кодексами й наказами. Зокрема, Кодекс професійної етики і поведінки прокурорів підкреслює, що завданнями прокурора є компетентне й ефективне виконання обов'язків на засадах верховенства права, законності, справедливості та неупередженості. Закон «Про прокуратуру» також визначає, що діяльність прокуратури ґрунтується на принципах верховенства права, визнання людини найвищою цінністю, законності, справедливості і неупередженості. Отже, навіть у надзвичайних умовах всі рішення прокурора мають спиратися на закони та міжнародні стандарти (Конвенція про права людини, Керівні принципи ООН, Будапештські принципи тощо). Однак, як зазначає Я.В. Свічкарьова, «професійна етика – це система цінностей, принципів і правил поведінки певної професійної спільноти, які формують моральні стандарти професійної діяльності» [4, с. 76]. Таким чином, прокурор повинен керуватися не лише нормами закону, але й внутрішніми моральними переконаннями, що втілюють суспільне розуміння справедливості.

Кодекс і закон встановлюють низку універсальних етичних норм, які прокурор повинен дотримуватися завжди. Це, зокрема, верховенство права та законність, повага до прав і свобод людини (заборона дискримінації), незалежність і самостійність у прийнятті рішень (недопущення тиску з будь-якого боку), політична

нейтральність (неупередженість щодо політичних поглядів), презумпція невинуватості та об'єктивність – прокурор має розглядати докази як за, так і проти підозрюваного, гарантувати право на справедливий суд, професійна честь і гідність – прокурор постійно дбає про власну компетентність і неупередженість прозорість і конфіденційність – забезпечує відкритість службової діяльності та одночасно охороняє таємницю слідства, відмова від незаконних наказів і конфліктів інтересів – не виконує неправомірних вказівок, не використовує службові повноваження в особистих інтересах. Ці принципи закріплені як у кодексі, так і в законодавстві «Про прокуратуру» і мають становити орієнтир поведінки прокурора за будь-яких умов.

Воєнний стан накладає додаткові виклики на дотримання етичних норм. З одного боку, законодавець запровадив особливий режим провадження (ст. 615 КПК), який полегшує низку процесуальних дій (наприклад, дозволяє проводити обшуки без свідків за необхідності). Проте принципово не змінюється вимога доброчесності та законності: будь-які відступи від звичайних процедур мають компенсуватися суворим дотриманням прав людини і фіксацією фактів (наприклад, відеозаписом обшуку). Прокурор повинен уникати упередженості під час війни: навіть коли розслідуються воєнні злочини чи корупція, не можна підмінювати докази на догоду пропаганді або особистій помсті. Навпаки, необхідно усвідомлювати гуманітарний характер захисту прав – навіть агресору гарантується презумпція невинуватості до вироку. У цей час вирішальним є принцип верховенства права – прокурор зобов'язаний діяти відповідно до закону і міжнародних норм.

Воєнний час особливо підвищує вимоги до професійної доброчесності. Підвищена прозорість і звітність прокуратури (зокрема, звіти Генерального прокурора перед парламентом) зумовлюють обов'язок прокурора вести діяльність максимально відверто, проте з врахуванням необхідної конфіденційності слідства. Крім того, внутрішньою етикою заборонено приймати подарунки або ставати на службу з порушенням конкурсних процедур – особливо важливо уникати будь-яких корупційних проявів у критичний період. Прокурор має «служити прикладом»: як зазначає Шемчук, він повинен дбати про власну честь, доброчесність і принциповість,

оскільки саме цим зміцнюється авторитет прокуратури та довіра громадян [4, с. 77].

Навіть під час війни прокурор керується не лише національним правом, а й міжнародними етичними стандартами. Керівні принципи ООН і Будапештські принципи Ради Європи формують додатковий орієнтир – Кодекс етики прямо надає їм значення чинних документів. Це означає, що обвинувальні позиції мають бути обґрунтовані національним правом і фактами, а повага до прав людини (на життя, гідність, недоторканність) залишається найвищою соціальною цінністю

У сумі, етичні питання діяльності прокурора за воєнного стану зводяться до дотримання норм верховенства права, законності та прав людини за будь-яких умов. Основними критеріями є неупередженість, справедливість, професійна гідність і добросовісність прокурора – такі якості мають гарантувати, що навіть у надзвичайних обставинах прокуратура працює на благо суспільства, а не під впливом емоцій чи тиску. Дотримання цих етичних норм забезпечує довіру до прокуратури та легітимність прийнятих нею рішень в умовах кризи.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів (затверджено Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Шемчук В.В. Професійна етика діяльності прокурора. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2023, №1, С. 77–85.
5. Свічкарьова Я.В. Професійна етика у діяльності правоохоронних органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2023, №2, С. 75–78.

Нікіта Різніченко
*студент 2 курсу, групи 8.1, денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

МОРАЛЬНА І ПРАВОВА ОЦІНКА СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ

Проблема співучасті у злочині є однією з найскладніших у кримінальному праві, оскільки вона поєднує юридичний, психологічний і морально-етичний аспекти людської поведінки. В умовах сучасного суспільства, коли злочинність дедалі частіше набуває організованих форм, дослідження питань спільної злочинної діяльності набуває особливої актуальності.

Юридична оцінка співучасті чітко визначена нормами кримінального законодавства України, зокрема у статтях 26–30 Кримінального кодексу України. Проте моральна оцінка участі кількох осіб у злочині виходить за межі юридичної площини, оскільки торкається таких категорій, як добро, зло, совість, співчуття та відповідальність.

Мета статті — розкрити сутність співучасті у злочині через призму права та моралі, визначити моральні аспекти колективної відповідальності і показати взаємозв'язок правових та етичних принципів у процесі оцінки злочинної поведінки.

1. Поняття та правова характеристика співучасті

Відповідно до статті 26 Кримінального кодексу України, співучастю у кримінальному правопорушенні визнається умисна спільна участь двох або більше суб'єктів злочину у його вчиненні.

Основними ознаками співучасті є:

1. Множинність суб'єктів — участь двох або більше осіб, які є осудними та досягли віку кримінальної відповідальності.

2. Спільність умислу — узгодженість дій співучасників, спрямованих на досягнення спільної злочинної мети.

3. Розподіл ролей — кожен співучасник виконує визначену функцію: організатор, підбурювач, пособник або виконавець.

4. Єдиний злочинний результат — усі дії спрямовані на досягнення одного кримінального наслідку.

Правова оцінка співучасті полягає у встановленні ступеня участі кожної особи та визначенні її ролі в злочині. Так, виконавець є основним суб'єктом злочину, тоді як організатор, підбурювач і пособник виступають як додаткові співучасники, відповідальність яких визначається залежно від ступеня їх внеску у злочинну діяльність (ч. 2–5 ст. 27 ККУ).

2. Моральна сутність співучасті

З етичної точки зору співучасть у злочині — це не лише правопорушення, а й прояв спільного морального падіння. Кожен співучасник, незалежно від ролі, бере на себе частку моральної провини за скоєне зло, адже він свідомо погоджується на його здійснення.

Етика визнає, що спільне зло ніколи не розділяється порівну, але кожен учасник відповідає за те, що вніс у злочин морально: байдужість, страх, жадібність, агресію або прагнення влади. Як зазначав І. Кант, «зло не може бути виправдане спільністю намірів», тобто навіть часткова участь у несправедній справі не зменшує, а навпаки — підсилює моральну вину.

З етичного погляду, співучасть у злочині — це відмова від особистої автономії та зречення власної совісті, адже людина перестає діяти з моральних мотивів і підкоряється злочинній волі іншого. Таким чином, навіть “пособник” чи “підбурювач” несе не меншу моральну відповідальність, ніж безпосередній виконавець.

3. Співвідношення моральної та правової відповідальності

Хоча право й мораль мають спільну мету — регулювання поведінки людини, їх критерії оцінки різні.

- Право визначає відповідальність через встановлення факту порушення закону.

- Мораль — через внутрішній осуд совісті, мотиви і цінності, якими керувалася особа.

У випадку співучасті право може розмежувати ступінь участі, а мораль — ні: для етики кожен співучасник є повноцінним носієм зла.

Юридична система може виправдати людину, яка діяла під примусом, але мораль — ніколи повністю не звільняє від відповідальності за вибір.

Прикладом може бути ситуація, коли особа погоджується стати пособником у злочині, не бажаючи безпосередньо заподіяти шкоду, але допомагаючи іншому. З моральної точки зору це — пасивне прийняття зла, а отже, теж співучасть у ньому.

Таким чином, моральна відповідальність має глибший характер, адже виходить за межі правових конструкцій і охоплює внутрішню позицію людини, її наміри, совість і духовний вибір.

4. Етична оцінка ролей співучасників

У кримінальному праві визначено чотири основні ролі співучасників (ст. 27 ККУ). Кожна з них має свою моральну тінь.

1. Організатор — особа, яка планує злочин, розподіляє ролі, керує виконанням.

- З моральної точки зору — це джерело зла, яке створює умови для моральної деградації інших.

2. Підбурювач — схиляє інших до злочину, формує мотивацію до зла.

- Моральна вина полягає у спотворенні волі іншої людини, перетворенні її на знаряддя.

3. Пособник — надає допомогу у вчиненні злочину (порада, засіб, транспорт, інформація).

- Етично це співучасть через байдужість або вигоду, що демонструє моральну слабкість.

4. Виконавець — безпосередньо здійснює злочинні дії.

- Його вина очевидна, проте навіть він може бути морально залежним від організатора чи підбурювача.

Таким чином, кожен зі співучасників несе не лише правову, а й моральну провину за руйнування людської гідності, за зневагу до життя, свободи й справедливості.

5. Етична роль совісті і покаяння

Етична теорія вважає, що покаяння є єдиним шляхом відновлення морального порядку після злочину. Якщо право прагне покарання, то мораль — очищення.

Для співучасників це особливо важливо, адже в умовах групового злочину особиста відповідальність розмивається, і лише внутрішня совість може повернути людину до моральної рівноваги.

Совість у цьому контексті виступає не просто внутрішнім суддею, а й етичним запобіжником, який має зупинити особу ще до моменту прийняття участі у злочині. Саме розвиток моральної культури, почуття співчуття й справедливості є головним превентивним механізмом протидії співучасті у злочинах.

Висновки

Отже, співучасть у злочині має подвійний — правовий і моральний — вимір.

З точки зору права, це спільна умисна діяльність кількох осіб, що порушує норми Кримінального кодексу. З точки зору моралі, це форма спільної деградації, коли кожен співучасник відмовляється від власної автономії, совісті та морального вибору.

Етична оцінка співучасті підкреслює, що відповідальність людини перед суспільством не обмежується рамками кримінального закону: вона охоплює і внутрішній моральний обов'язок — не сприяти злу, навіть пасивно.

Поєднання правової та моральної оцінки дозволяє глибше зрозуміти природу злочину та сприяє формуванню етичного правосвідомого суспільства, де повага до закону ґрунтується на повазі до моральних цінностей.

Література:

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. №2341-III (зі змінами і доповненнями).
2. Баулін Ю.В., Борисов В.І., Тягий В.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2021.
3. Левицький В. Моральна відповідальність і право: між совістю та законом. // Вісник Національної академії правових наук України. — 2021. — №3.
4. Загальна теорія права. Нормативний курс підруч. для студ.-юристів /кол.авт.; за ред. доктора юрид.наук, проф. С.В. Бобровник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 596 с. С.70-87.

Олександр Сапай
студент 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Актуальність теми обумовлена тим, що європейська інтеграція України є стратегічним вектором розвитку держави, що закріплено в Конституції України. Однією з ключових вимог вступу до Європейського Союзу є забезпечення стабільності інституцій, які гарантують демократію та верховенство права. У цьому контексті прозорість законодавчого процесу виступає не просто технічним індикатором відкритості даних, а фундаментальною основою довіри суспільства до влади та якості прийнятих рішень.

Незважаючи на певний прогрес у сфері електронного урядування, український парламентаризм все ще стикається з викликами "закритості" певних процедур, що особливо загострилося в умовах воєнного стану [1].

Аналізуючи поточний рівень прозорості законодавчої діяльності в Україні, варто відзначити, що правову основу цієї сфери становлять Конституція України, Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", Закон України "Про комітети Верховної Ради України" та Закон України "Про доступ до публічної інформації". На сьогоднішній день забезпечено базовий рівень відкритості, тобто функціонує офіційний веб-портал парламенту, де публікуються тексти законопроектів, супровідні документи та результати поіменних голосувань [2]. Однак глибинний аналіз виявляє низку системних проблем, які знижують реальну прозорість. По-перше, критичним є етап підготовки до другого читання та робота в комітетах. Саме тут часто вносяться суттєві правки, які можуть кардинально змінити суть закону, проте інформація про засідання часто оприлюднюється несвоєчасно, а протоколи та стенограми

можуть бути недоступними місяцями, що створює умови для "кулуарних домовленостей" [3]. По-друге, процедура консультацій з громадськістю часто має декларативний характер через відсутність законодавчо закріпленого механізму обов'язкового врахування певних ґрунтовних пропозицій. По-третє, значний вплив має воєнний стан, коли обмеження доступу до інформації, хоч і виправдані безпекою, іноді стають надмірними [3].

Водночас, розглядаючи відповідність вітчизняних процедур стандартам та практикам ЄС, слід підкреслити, що у країнах Європейського Союзу вимоги до парламентської відкритості є значно вищими і базуються на концепції "парламентської підзвітності". Європейський Парламент та національні парламенти країн-членів (зокрема, Німеччини, Швеції, Естонії) демонструють комплексний підхід. Ключовим елементом є концепція "законодавчого сліду" (Legislative Footprint), яка дозволяє відстежити вплив на розробку законопроектів через публікацію інформації про зустрічі депутатів з лобістами та експертами. На відміну від України, в ЄС діє "Реєстр прозорості", який є обов'язковим інструментом впливу на політику [4]. Іншою важливою практикою, поширеною у скандинавських країнах, є повна доступність робочих матеріалів, включаючи "Зелені" та "Білі" книги, що дозволяє суспільству долучитися до дискусії ще на ранніх етапах. Крім того, європейський досвід характеризується високим рівнем цифровізації, де платформи на кшталт Legislative Observatory візуалізують процес проходження закону в реальному часі.

Окреслюючи шляхи вдосконалення прозорості законодавчого процесу в Україні, необхідно виокремити комплекс заходів для наближення до європейських стандартів. Першочерговим завданням є інституційне закріплення "законодавчого сліду" шляхом повної імплементації законодавства про лобіювання та створення відкритого реєстру лобістів, що дозволить виявити прихований вплив фінансово-промислових груп [5]. Наступним важливим кроком має стати технологічна модернізація (E-parliament), що передбачає переведення повного циклу законодавчого процесу в цифровий формат, де всі документи автоматично з'являються в системі у машинописному форматі (Open Data Standard). Також необхідна реформа регламентних процедур щодо обов'язкової завчасної публікації порядку денного

комітетів та посилення комунікації з громадськістю через створення єдиної інтерактивної онлайн-платформи для консультацій.

Підсумовуючи, можна зазначити, що забезпечення прозорості законодавчого процесу є критично важливою умовою для європейської інтеграції України. Порівняльний аналіз свідчить про те, що попри наявність базових інструментів відкритості, Україна відстає від країн ЄС у питаннях глибини розкриття інформації та реального залучення громадян. Впровадження запропонованих змін — перехід до відкритих даних, легалізація прозорого лобіювання та відкритість роботи комітетів — дозволить підвищити якість законодавства та наблизити український парламентаризм до кращих європейських зразків.

Література:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода; Україна від 27.06.2014 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 28.12.2025)
2. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України; Регламент від 10.02.2010 № 1861-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 28.12.2025)
3. Парламентаризм в умовах війни: звіт Громадянської мережі ОПОРА за 2022-2023 роки. Київ: Громадянська мережа ОПОРА, 2023. URL: <https://www.opora.ua.org>. (дата звернення: 29.12.2025).
4. Interinstitutional Agreement of 20 May 2021 between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register. Official Journal of the European Union. 2021. L 207. P. 1–17. URL: <https://eur-lex.europa.eu>. (дата звернення: 30.12.2025).
5. Рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) за результатами Четвертого раунду оцінювання України. Страсбург, 2017. 73 с. URL: <https://rm.coe.int>. (дата звернення: 29.12.2025)

Софія Сіда
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 ОР "Право"
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Т. Шевченка

ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ УКЛАДЕННЯ ФРАУДАТОРНИХ ПРАВОЧИНІВ

Вступ. Проблематика фраздаторних правочинів у сучасному українському цивільному праві набула особливої актуальності у зв'язку із зростанням кількості спорів щодо штучного виведення боржниками активів на шкоду кредиторам, а також у зв'язку зі стрімкою еволюцією судової практики з цих питань. У випадку реальної загрози звернення стягнення боржники часто намагаються або оспорити власні боргові зобов'язання, або вчинити дії, спрямовані на зменшення власної платоспроможності. Наявність таких практик зумовлює необхідність не лише належного правового реагування, але й етичного аналізу явища, адже одним із основоположних принципів цивільного права є добросовісність.

Саме етичний вимір недійсності фраздаторних правочинів є ключовим для розуміння того, чому правопорядок не може залишати поза увагою дії, що суперечать базовим засадам приватного права. Римський постулат "male enim nostro iure uti non debemus" ("ми не повинні використовувати право на зло") відображає сутність добросовісності як етичного та правового принципу, що має бути вбудований у кожен юридично значущу дію [1].

Відсутність чіткого законодавчого визначення фраздаторного правочину в Цивільному кодексі України (далі – "ЦК України") посилює необхідність аналізу етичних засад, на яких ґрунтується судова практика, зокрема постанови Верховного Суду. Це дозволяє не тільки оцінити поведінку учасників правовідносин, але й сприяти формуванню етичного стандарту в цивільному праві, де принципи добросовісності та недопустимості зловживання правом відіграють ключову роль.

Дослідження спрямоване на висвітлення етичних імперативів, що лежать в основі визнання таких правочинів недійсними, з аналізом історичного контексту та актуальної судової практики.

Виклад основного матеріалу. Етичні аспекти фраздаторних правочинів почали формуватись ще в античній правовій традиції, зокрема в Римському праві, де конструкція *actio Pauliana* слугувала інструментом захисту кредиторів від недобросовісних дій боржників. Зокрема, у Дигестах Юстиніана зазначалось: "*juris praescripta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*", що перекладається як "норми закону полягають в наступному: жити чесно, не ображати інших, кожному віддавати по заслугах" [2]. Цей принцип чесного життя безпосередньо пов'язаний з етикою, оскільки передбачає моральну відповідальність особи за свої дії, спрямовані на уникнення шкоди іншим. У контексті фраздаторних правочинів це означає етичну заборону на використання права з метою заподіяння шкоди кредиторам, що є проявом зловживання свободою розпорядження майном.

В Україні конструкція фраздаторного правочину, хоч і не має прямого визначення в ЦК України, але активно застосовується в судовій практиці Верховного Суду, спираючись на принципи, викладені в статті 3 ЦК України [3]. Зокрема, Закон України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" від 19 вересня 2024 року № 3985-IX вводить термін "фраздаторний правочин" в абзаці 6 статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, акцентуючи на етичній неприпустимості дій, спрямованих на шкоду кредиторам [4].

Фраздаторний правочин визначається як юридична дія боржника, спрямована на зменшення свого майна з метою приховування його від звернення стягнення кредиторів, що прямо суперечить етичним принципам чесності та поваги до інтересів інших осіб. У судовій практиці Верховного Суду, зокрема в постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 26 березня 2025 року у справі № 544/1116/22, підкреслюється, що конструкція фраздаторного правочину (*actio Pauliana*) спрямована на захист прав та інтересів кредитора, на шкоду якому вчинений правочин. Етично

така дія кваліфікується як недобросовісна, оскільки боржник, намагаючись оспорити договір для уникнення виконання обов'язків, зловживає правом, що суперечить моральним засадам суспільства [5].

Добросовісність, як етичний стандарт поведінки, характеризується чесністю, відкритістю та повагою інтересів іншої сторони договору або правовідношення (пункт 6 статті 3 ЦК України) [3]. У постанові Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 390/34/17 зазначається, що добросовісність є фундаментальною засадою цивільного права, спрямованою на утвердження принципу верховенства права [6].

З погляду етики це означає прагнення особи сумлінно використовувати цивільні права та виконувати обов'язки, уникаючи дій, що можуть завдати шкоди іншим. Недотримання цього принципу призводить до порушення етичної рівноваги в цивільному обороті, де кожен учасник зобов'язаний передбачати негативні наслідки чужих дій.

У 2018 році в справі № 379/1256/15-ц суддею Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду була висловлена окрема думка, що попри регуляцію фродаторних правочинів лише в окремих сферах, правопорядок не може залишати поза реакцією дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом, а тому не виключається кваліфікація таких правочинів, як недійсні, базуючись на загальних принципах цивільного законодавства та недопустимості зловживання правом [7]. Етично це кваліфікується як "використання права на зло", де боржник вчиняє правочин з розпорядження майном, унеможливаючи тим самим задоволення вимог кредитора. З цього Верховний Суд у своїх постановках констатує, що приватно-правовий інструментарій в жодному разі не повинен використовуватися для уникнення сплати боргу чи виконання будь-якого іншого зобов'язання.

Практика Верховного Суду формує свого роду етичні стандарти, забороняючи оспорювання фродаторного правочину самим боржником або його правонаступником, оскільки це суперечить конструкції актіо Pauliana та є зловживанням правом.

Етичний аналіз фродаторних правочинів підкреслює, що такі дії не тільки порушують баланс інтересів у цивільному обороті, але й

суперечать універсальним моральним нормам, які формують основу людських відносин. Зокрема, принцип добросовісності виступає як етичний імператив, що вимагає від учасників правовідносин чесності та прозорості, виключаючи будь-які маніпуляції, спрямовані на шкоду кредиторам.

Отже, етичні аспекти укладення фраздаторних правочинів у цивільному праві України полягають у дотриманні принципів добросовісності, справедливості та недопустимості зловживання правом, що забезпечують моральну цілісність правовідносин. Судова практика Верховного Суду слугує етичним орієнтиром, спрямованим на захист інтересів кредиторів та запобігання використанню права на зло. Подальше законодавче закріплення терміну "фраздаторний правочин" сприятиме лише посиленню етичних стандартів у цивільному праві.

Література:

1. Нечваль Я. Зловживання правом та «використання права на зло»: практичний аспект. 2021. URL: <https://protocol.ua>. (дата звернення: 28.11.2025).
2. Крат В. Фраздаторність від Юстиніана // Закон і бізнес. – 2021. – № 28 (1534). – від 10.07—16.07.2021. – URL: <https://zib.com.ua>.
3. Цивільний кодекс : Закон України від 16 січня 2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення 28.11.2025 р.).
4. Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації : Закон України від 19.09.2024 № 3985-IX : станом на 11 груд. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 28.11.2025).
5. Постанова Верховного Суду 26 березня 2025 р. у справі № 544/1116/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua>. (дата звернення 28.11.2025 р.).
6. Постанова Верховного Суду 10 квітня 2019 р. у справі № 390/34/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua>.

Ірина Сус
студентка 12 групи 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 “Право”
освітньої програми “Право”
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Стрімкий розвиток репродуктивних технологій у ХХІ столітті поставив людство перед новими викликами, які виходять далеко за межі медицини та права, зачіпаючи глибинні моральні основи суспільства. Одним із найбільш дискусійних питань біоетики залишається сурогатне материнство – явище, що трансформує традиційні уявлення про сім'ю та статус батьків. Наукове осмислення цієї проблематики потребує комплексного підходу. Вагомий внесок у дослідження етичних та правових аспектів допоміжних репродуктивних технологій зробили такі вітчизняні та закордонні науковці, як Ярема М., Таланов Ю.Ю., а також група європейських експертів ESHRE.

Сурогатне материнство за своєю суттю є явищем, що розділяє феномен материнства на складові, які раніше були нерозривними. Материнство, яке традиційно сприймається як цілісний досвід жінки, у своїй “сурогатній формі” фрагментується на три види: генетичне (донорство яйцеклітини), гестаційне (виношування дитини) та соціальне (виховання). Така фрагментація створює етичну колізію, у якій на зміну природній єдності «батько-матір» приходять складна взаємодія кількох учасників репродуктивного процесу, кількість яких може сягати п'яти осіб (генетичні батьки, сурогатна матір, соціальні батьки) [1, с. 346]. Це породжує ризик сприйняття дитини не як суб'єкта права і особистості, а як об'єкта домовленостей, своєрідного результату надання послуги, якість якого має задовольнити замовників.

Дискусія навколо моральної допустимості цього методу допоміжних репродуктивних технологій поділяє суспільство на два

полярні табори. Противники наголошують на неприродності процесу та ризиках перетворення дітей на товар. Прихильники ж апелюють до права на батьківство (це стосується в першу чергу тих осіб, які через захворювання або інші незалежні від них обставини самотійно це право реалізувати не можуть) та медичного прогресу. Сучасна людина давно використовує речі, процеси та технології, не передбачені природою, наприклад, трансплантацію органів. Таланов Ю. Ю. зауважує, що імплантацію донорських органів суспільство здебільшого сприймає як благородну справу порятунку життя, тому виникає питання, чому допомога у народженні нового життя викликає такий етичний спротив [2, с. 44]. Водночас варто зауважити, що історія цього явища сягає корінням у глибоку давнину. Правові прецеденти, що нагадують сучасне сурогатне материнство, можна знайти ще у Кодексі законів царя Хаммурапі (XVIII ст. до н.е.), в якому описувалися права на дітей, народжених рабинею для безплідної дружини господаря, що дозволяє говорити про це явище як про історично відому практику, яка лише набула нових форм [2, с. 46].

Ключовим етичним каменем спотикання є комерціалізація процесу. Ярема М. вказує, що при укладенні оплатного договору сурогатного материнства тіло жінки та дитина фактично ризикують стати об'єктами договору купівлі-продажу, що може принижувати людську гідність [1, с. 345]. У міжнародних етичних рекомендаціях підкреслюється важливість розмежування альтруїстичного та комерційного сурогатного материнства. Експерти Комітету з етики ESHRE застерігають, що комерційні угоди мають вищий ризик експлуатації вразливих жінок, особливо у випадках, коли сурогатна матір походить із країни з низьким рівнем доходу, а замовники – із високорозвинутих держав. Принцип справедливості вимагає, щоб компенсація сурогатній матері покривала реальні витрати та втрату доходу, пов'язані з вагітністю, але не перетворювалася на «надмірну спокусу» (*undue inducement*), яка змушує жінку йти на цей крок виключно через бідність [3, с. 422-423]. Ярема М. висловлюється ще категоричніше, стверджуючи, що навіть альтруїстичне сурогатне материнство є етично проблематичним, оскільки, порівнюючи із трансплантацією органів, жінка дарує більше, ніж орган – вона віддає дитину, з якою міг утворитися тісний зв'язок під час її виношування [1, с. 350].

Особливої уваги потребують питання автономії сурогатної матері та медичних ризиків. Згідно з сучасними етичними принципами, повага до автономії полягає у тому, що жінка повинна давати добровільну та інформовану згоду на процедуру сурогатного материнства, усвідомлюючи всі ризики. Жоден договір не може змусити вагітну жінку до певних медичних втручань проти її волі або заборонити їй перервати вагітність, якщо це дозволено законом, оскільки тілесна недоторканність є пріоритетним правом кожної людини. Принцип пропорційності вимагає, щоб медичні показання для сурогатного материнства були вагомими (наприклад, відсутність матки), а ризики для здоров'я сурогатної матері – мінімізовані. Саме тому європейські фахівці рекомендують перенесення лише одного ембріону для уникнення багатоплідної вагітності, яка несе підвищену небезпеку як для жінки, так і для плоду [3, с. 422].

В Україні законодавство займає досить ліберальну позицію щодо сурогатного материнства. Згідно з частиною другою статті 123 Сімейного кодексу України, у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям, батьками дитини є саме подружжя [4]. Це юридично захищає інтереси генетичних батьків, проте залишає відкритим широкий спектр етичних та правових питань щодо статусу сурогатної матері та права дитини знати своє походження. Ярема М. вказує на психологічні ризики для дитини, яка може почуватися відчуженою або відчувати кризу ідентичності через таємницю свого народження та розрив зв'язків із жінкою, яка її виносила [1, с. 353-355].

Важливими аспектами, на які варто звернути увагу, є добробут дитини, забезпечення всіх її прав та інтересів, а також взаємовідносини із генетичними батьком та матір'ю. Хоча деякі дослідження демонструють, що стосунки між батьками та дітьми, народженими за допомогою сурогатного материнства, є переважно добрими, існують побоювання щодо наслідків у довгостроковій перспективі. Важливим є питання відкритості батьків перед дитиною щодо способу її зачаття [3, с. 424]. Бажання батьків мати дитину за будь-яку ціну іноді може переважати над інтересами самої дитини. Вона має право не бути об'єктом договору чи засобом реалізації батьківських амбіцій, а бути бажаною і цінною сама по собі.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що сурогатне материнство залишається складною етичною дилемою сучасності. З

одного боку, воно дає шанс безплідним парам реалізувати своє право на батьківство, що є важливою соціальною цінністю. З іншого боку, ця практика несе в собі значні ризики інструменталізації жіночого тіла та порушення права дитини знати інформацію про своє походження. Пошук балансу вимагає суворого дотримання принципів автономії, справедливості та пропорційності. Лише за умови пріоритету прав людини над ринковими відносинами можливе етичне регулювання цієї чутливої сфери.

Література:

1. Ярема М. Сурогатне материнство: етичні аспекти. Наукові записки УКУ. 2019. № 6. С. 343–358. URL: <https://nz-theology.ucu.edu.ua>. (дата звернення: 19.11.2025).
2. Таланов Ю. Ю. Сурогатне материнство: морально-правові аспекти. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". 2012. № 19. С. 42–47. URL: <http://nbuv.gov.ua>. (дата звернення: 20.11.2025).
3. Writing Group on behalf of the ESHRE Ethics Committee: Francoise Shenfield, Basil Tarlatzis, Guiliana Vaccino, Theofano Bounartzi, Lucy Frith, Guido Pennings, Veerle Provoost, Nathalie Vermeulen, Heidi Mertes. Ethical considerations on surrogacy. Human Reproduction. 2025. Vol. 3, no. 40. P. 420–425. DOI: <https://doi.org>. (date of access: 21.11.2025).
4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 21.11.2025).

Соф'я Татарінова
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ АНОНІМНОСТІ ДОНОРІВ СТАТЕВИХ КЛІТИН: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПІДХІД ЄСПЛ

Проблема розкриття інформації про донорів статевих клітин є одним із найскладніших питань у сфері біоетики, медичного права та прав людини. Вона стосується не лише правового статусу донора, але й фундаментальних прав дитини, народженої в результаті допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). У різних країнах світу підходи до розкриття особистих даних донорів істотно відрізняються: від повної анонімності до відкритості інформації на вимогу дитини.

Можна виокремити три моделі доступу до інформації про донора:

- Анонімне донорство: особа донора не розкривається ні реципієнтам, ні особі, народженій в результаті донорства. Можуть бути передані лише неідентифікаційні дані (такі як вік, група крові, загальні фізичні характеристики або відповідна медична інформація, якщо необхідно). Немає законного права знати особу донора, і так само донор не має доступу до особистості реципієнтів їхніх гамет (Іспанія, Греція, Польща, Італія).

- Донорство з відкритою ідентичністю (open-ID): особа, народжена через донорську гамету, має право запитувати особу донора після досягнення повноліття (або у віці, встановленому законодавством кожної країни). Донор усвідомлює це з самого початку та дає на це чітку згоду (Франція, Швеція, Нідерланди).

Окрім цих двох систем, деякі країни дозволяють подвійну модель, де донор і реципієнт можуть вибрати, чи залишатися анонімними, чи дозволити розкриття своїх осіб у майбутньому (Данія, Бельгія, Ісландія) [1].

У контексті досліджуваного питання особливий інтерес становить анонімне донорство. До прикладу, Україна входить до переліку країн, у яких донорство статевих клітин здійснюється на засадах анонімності. Так, відповідно до п. 5.4 розділу 5 Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженого Наказом МОЗ від 09.09.2013 № 787 (надалі – Порядок), донорами ооцитів можуть бути: анонімні добровільні донори. Відповідно до п. 5.19 розділу 5 Порядку, вибір донора сперми здійснюється подружжям або пацієнткою добровільно на підставі фенотипічної характеристики анонімного донора [2]. У Додатку 16 «Заява пацієнта/пацієнтів щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій із гаметами/ембріонами донорів» до Порядку вказано, «Я (ми) зобов'язуюсь (зобов'язуємось) не встановлювати особу донора/донорів, якщо він (вона/вони) є анонімними» [2]. Інший приклад країни з анонімним донорством статевих клітин – Іспанія. Закон 14/2006 про допоміжні репродуктивні технології людини встановлює у статті 5, що донорство є анонімним. Особистість донора не може бути розкрита ні реципієнту, ні потомству, крім виняткових випадків, дозволених компетентними органами [1]. У аналітичному звіті Ради Європи, що стосувався порівнялого дослідження доступу осіб, зачатих за допомогою донорства гамет, до інформації про своє походження від 2022 року було зокрема, зазначено, що дитина та її законні представники можуть отримати доступ до даних донора, що не дозволяють ідентифікувати його особу. Цей доступ обмежується медичною інформацією та залежить від медичної необхідності [3, с. 34].

Разом з тим, у випадках анонімного донорства статевих клітин виникає безліч етичних дилем, пов'язаних з правом особи на інформацію про своє генетичне походження та правом донора на таємницю донорства. З одного боку, право дитини на встановлення власної ідентичності, доступ до генетичної інформації та усвідомлення свого походження визнається дедалі важливішим елементом особистої автономії та психоемоційного благополуччя. Окрім того, доступ до таких відомостей може мати значення для запобігання можливим медичним ризикам, включно з ризиками спорідненості у разі широкого використання матеріалу одного донора. З іншого боку, розкриття ідентичності донора потенційно зачіпає його приватність, соціальні зв'язки та інтереси сім'ї й може створювати

напруження для батьків дитини, які побоюються небажаного втручання.

Попри це, у сучасних біоетичних дискусіях дедалі більш очевидною стає тенденція до визнання пріоритетності права особи знати своє походження. Показовим у цьому контексті є французький досвід. У 2021 році у Франції було викладено у новій редакції Закон про біоетику, що надала всім дітям, зачатим за допомогою репродуктивних технологій з використанням донорських матеріалів, законне право на доступ до інформації про свого донора після досягнення 18 років.

Нове законодавство стало результатом багаторічних дебатів щодо репродуктивної етики, конфіденційності донорів та прав дітей. До прийняття цього закону донори у Франції залишалися анонімними, а особи, зачаті за допомогою донорів, не мали законного права дізнатися, хто був їхнім біологічним донором. Ця зміна ґрунтується на переконанні, що знання про своє генетичне походження може мати великий вплив на особисту ідентичність, емоційне благополуччя і навіть медичне обслуговування.

Згідно з новим законом, особи, які здають сперму або яйцеклітини, повинні заздалегідь погодитися на те, що їхня особистість може бути розкрита будь-якому нащадку після досягнення ним 18 років. Ідентифікуюча інформація може включати ім'я донора, дату народження та загальні відомості про нього. Хоча ця інформація не буде надаватися одразу після народження дитини, вона гарантує, що особи, зачаті за допомогою донорів, зрештою отримають доступ до інформації про своє походження, якщо вони вирішать її дізнатися [4].

Крім того, у Франції закон закріплює право доступу до інформації, що не ідентифікує особу, зароджену від донора, яка може скористатися цим правом після досягнення повноліття [3, с. 33].

У цьому аспекті показовим є рішення ЄСПЛ у справі «Gauvin-Fournis v. France та Silliau проти Франції» (№ 21424/16 та № 45728/17) від 07.09.2023. Заявники, зачаті у 1980-х роках за допомогою донорського матеріалу, скаржилися на неможливість отримати інформацію про своїх донорів, вважаючи це порушенням права на повагу до приватного життя. ЄСПЛ, однак, встановив, що порушення статті 8 не було. Суд зазначив, що чинна на той момент модель

анонімності була результатом зваженого вибору законодавця, який ухвалював біоетичні закони після широких суспільних дебатів.

Важливо, що Суд підкреслив відсутність загальноєвропейського консенсусу щодо доступу до інформації про генетичне походження, а отже, надав державам широкі межі розсуду у цій сфері. [5].

Таким чином, питання розкриття інформації про донорів статевих клітин демонструє складність пошуку балансу між двома конкуруючими правами: правом донора на приватність і правом дитини на знання свого походження. Загалом, тенденції сучасного біоетичного права свідчать про поступовий відхід від абсолютної анонімності на користь більшої відкритості та прозорості. Це зумовлено визнанням того, що право людини знати своє походження є складовою її особистої автономії та людської гідності. У перспективі можна очікувати, що більшість країн переглядатимуть свої законодавчі підходи, аби забезпечити баланс між приватністю донора та інтересами народженої дитини.

Література:

1. Gamete Donation: Anonymity vs Open-ID. Next Fertility. URL: <https://nextfertility.es>.
2. Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ МОЗ України від 09.09.2013 № 787: станом на 29 січ. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Binet J.-R. Comparative study on access of persons conceived by gamete donation to information on their origins. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2022. 40 p. URL: <https://rm.coe.int>.
4. France Ends Donor Anonymity. The Surrogacy Law Center | Surrogacy Law - Carlsbad, CA. URL: <https://surrogacy-lawyer.com>.
5. Справа «Gauvin-Fournis v. France та Silliau проти Франції» (Заява № 21424/16 та № 45728/17) від 07.09. 2023 року. URL: <https://hudoc.echr.coe.int>.

Сніжана Темракович
студентка 2 курсу денної форми
здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ РИЗИКИ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАРУНКІВ ПОСАДОВЦЯМИ ТА ВАЖЛИВІСТЬ НЕУПЕРЕДЖЕННОСТІ СУДДІВ ТА ПРОКУРОРІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі — КПК) містить у собі главу 37, яка регулює кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Задля розуміння хто мається на увазі під «окремою категорією осіб», законодавець надає пояснення, що він мав на увазі, майже відразу. Зокрема, у ст. 480 КПК України, зазначається, що особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно: 1) народного депутата України; 2) судді, судді Конституційного Суду України, судді Вищого антикорупційного суду, а також присяжного на час виконання ним обов'язків у суді, Голови, заступника Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови, іншого члена Рахункової палати; 6) депутата місцевої ради; 7) адвоката; 8) Генерального прокурора, його заступника, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 9) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України; 10) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника[1]. З огляду на це, особливо важливим є дотримання принципу незалежності та безпосередності.

Закон України «Про запобігання корупції» відіграє ключову роль у врегулюванні питань отримання подарунків, оскільки

встановлює чіткі заборони, обмеження та процедури, що покликані запобігати будь-яким формам неправомірного впливу на посадових осіб. Зокрема, ст. 23 і 24 даного Закону, досить детально описують ризики отримання подарунків посадовцями. Згідно зі статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції», особам, визначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, заборонено безпосередньо чи через інших осіб вимагати, просити або отримувати подарунки для себе чи своїх близьких від фізичних або юридичних осіб, якщо такі подарунки пов'язані зі здійсненням ними діяльності, що стосується виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Водночас, ці ж особи мають право приймати подарунки, які відповідають загальноприйнятим нормам гостинності, за умови що вони не підпадають під обмеження, визначені частиною першою цієї статті. При цьому вартість одного подарунка не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на день його прийняття, а загальна вартість подарунків від однієї особи (або групи осіб) протягом року — чотирьох прожиткових мінімумів, визначених на 1 січня відповідного року. Крім того, рішення, ухвалені особою, зазначеною в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, на користь того, від кого вона або її близькі особи протягом останніх трьох років отримували подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах реального конфлікту інтересів. На такі рішення поширюються норми статті 67 Закону. Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а також прирівняні до них особи, у разі надходження пропозиції неправомірної вигоди або подарунка, зобов'язані негайно вжити такі заходи: 1. відмовитися від пропозиції; 2. за можливості встановити особу, яка її зробила; 3. залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 4. письмово повідомити про факт пропозиції свого безпосереднього керівника (за наявності) або керівника органу, підприємства, установи, організації, а також спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Якщо ж особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та отримання подарунків, виявила у службовому приміщенні майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, вона повинна негайно — але не пізніше одного робочого дня — письмово повідомити про це

свого безпосереднього керівника чи керівника відповідного органу. За таких обставин складається акт, який підписують як особа, що виявила майно, так і її керівник. Крім того, якщо у посадовця були сумніви щодо правомірності даного подарунку, то згідно з ч. 5 ст. 24 вищезазначеного закону, у випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Національного агентства, яке надає відповідне роз'яснення[2]. У цьому контексті особливого значення набуває те, що кримінальні провадження щодо окремої категорії осіб — зокрема посадовців, на яких поширюються обмеження щодо отримання подарунків, — розглядаються суддями та прокурорами, які зобов'язані забезпечити максимальну неупередженість та незалежність. Адже саме дотримання ними професійної етики й уникнення будь-яких проявів конфлікту інтересів гарантує об'єктивність оцінки дій посадовця та справедливість усього провадження, особливо коли йдеться про можливе порушення антикорупційних обмежень.

Принагідно згадати, що дане питання регулюється і в інших правових нормах. Зокрема, відповідно до ст.3 Кодексу суддівської етики, Суддя має докласти зусиль, щоб на думку звичайної розсудливої людини (законослухняної людини, яка, будучи достатньою мірою поінформованою про факти та процеси, що відбуваються, об'єктивно сприймає інформацію та обставини зі сторони) його поведінка відповідала високому статусу посади та не викликала обґрунтованих сумнівів у його добросовісності. Суддя не повинен допускати поведінки, що створює враження про недотримання ним етичних стандартів судді[3]. Згідно з п.2 ч.7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Суддя зобов'язаний: дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів[4]. У рішенні у справі «Бочан проти України» (03.05.2007) ЄСПЛ підкреслив, що головним елементом правосуддя є довіра, яку суди в демократичній державі повинні забезпечувати суспільству та, передусім, учасникам процесу[5]. У справі «Кастілло Альгар проти Іспанії» (28.10.1998) Суд наголосив, що навіть самі припущення щодо

можливості упередженості можуть мати значення, адже йдеться про рівень довіри, який мають викликати суди[6]. Аналогічна позиція висловлена у справі «Білуха проти України» (09.11.2006), де ЄСПЛ знову підкреслив важливість довіри громадськості до суду. Тому суддя, щодо якого існують обґрунтовані сумніви в неупередженості, зобов'язаний заявити самовідвід або має бути відведений[7]. Тобто, неупередженість суддів є ключовою умовою справедливого розгляду кримінальних проваджень щодо окремої категорії осіб, оскільки саме вона забезпечує довіру суспільства та учасників процесу до результатів розгляду. Високі етичні стандарти та вимога уникати навіть видимості упередженості покликані гарантувати, що правосуддя здійснюється чесно, прозоро та відповідно до принципів демократичної держави. Зокрема, громадськість може не знати про внутрішню законність рішення, але вона бачить факт отримання цінного подарунку від однієї з сторін. Це створює обґрунтовані сумніви у тому, чи не був дарунок своєрідною платою за рішення, та чи не було рішення винесено з очікуванням подальшої винагороди. До того ж, довіра до судової системи є основою правової держави. А випадки, коли суддя приймає цінності від учасника процесу, підриває цю довіру та посилює стереотипи про корупційність судової системи.

Згідно зі ст. 19 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, прокурор зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та утримуватися від будь-яких дій, що можуть створювати враження корупційних проявів, зокрема: встановлення позаслужбових стосунків із використанням службових повноважень чи становища, а також неправомірного втручання або впливу на діяльність іншого прокурора, посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування чи суддів у спосіб, не передбачений законом. Якщо прокурор отримує інформацію про порушення вимог частини першої цієї статті іншим працівником прокуратури, він зобов'язаний невідкладно повідомити про це керівника відповідного органу прокуратури. Відповідно до ст. 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, прокурор повинен уникати особистих, фінансових чи ділових зв'язків, що можуть вплинути на його неупередженість і об'єктивність, підірвати звання прокурора, а також утримуватися від дій, висловлювань чи форм поведінки, які здатні зашкодити його репутації чи авторитету прокуратури та спричинити негативний суспільний резонанс[8].

Неупередженість прокурора у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб має особливе значення, оскільки будь-який натяк на вплив, зацікавленість чи приватні зв'язки може поставити під сумнів законність і справедливість усього процесу. Саме тому ст. 19 і ст. 21 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів покладають на прокурора обов'язок уникати корупційних ризиків, особистих зв'язків та дій, здатних вплинути на об'єктивність його рішень. У таких справах, де часто йдеться про посадових осіб або осіб зі спеціальним статусом, вимога абсолютної неупередженості є ключовою для підтримання довіри суспільства та сторін до результатів правосуддя.

З огляду на викладене, етичні ризики, пов'язані з отриманням подарунків посадовцями, мають безпосередній вплив на неупередженість та незалежність суб'єктів кримінального провадження, особливо у справах щодо окремої категорії осіб. Законодавчі обмеження, закріплені в Законі України «Про запобігання корупції», Кодексі суддівської етики та Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, покликані мінімізувати будь-які прояви неправомірного впливу та забезпечити довіру суспільства до діяльності суддів і прокурорів. Європейський суд з прав людини послідовно підкреслює, що навіть зовнішні ознаки можливого конфлікту інтересів чи упередженості підривають легітимність правосуддя. У кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб вимоги об'єктивності, доброчесності та професійної етики мають особливу вагу, оскільки від них залежить не лише справедливість конкретного рішення, а й авторитет державних інституцій у цілому. Дотримання антикорупційних стандартів, уникнення будь-якої видимості необ'єктивності та безумовне виконання норм професійної поведінки є необхідною передумовою забезпечення законного, прозорого та неупередженого розгляду таких справ. Саме це формує фундамент довіри суспільства до правосуддя та ефективної діяльності органів кримінальної юстиції.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).

2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII : станом на 12 верес. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
3. Кодекс суддівської етики : Рішення від 22.02.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII : станом на 4 черв. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
5. Справа «Бочан проти України (№ 2)» (Заява № 22251/08) : Рішення Європ. суду з прав людини від 05.02.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
6. Справа «Кастілло Альгар проти Іспанії»: Рішення ЄСПЛ від 28.10.1998 у справі № 79/1997/863/1074. URL: <https://hudoc.echr.coe.int>. (дата звернення: 25.11.2025).
7. Справа "Білуха проти України" (Заява N 33949/02) : Рішення Європ. суду з прав людини від 09.11.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
8. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: Кодекс Всеукраїнської конференції прокурорів від 27.04.2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Здійснення судового контролю у кримінальному провадженні є ключовим елементом гарантування верховенства права, прав і свобод людини та ефективності правосуддя. Відповідно до положень глави 10 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), судовий контроль реалізується в першу чергу через діяльність слідчого судді, який власне ухвалює рішення щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Такі заходи, як привід, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, арешт майна, мають примусовий характер і передбачають обмеження прав учасників кримінального провадження. Виходячи із цього, застосування вимагає від судді не лише процесуальної точності, але й високого рівня етичної свідомості.

Фактично, судовий контроль, згідно зі статтями 131–132 КПК України, має забезпечити дієвість кримінального процесу без порушення закріплених прав особи як на конституційному, так і на процесуальному рівнях. Будь-яке рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинно ґрунтуватися на доведених обставинах, які виправдовують необхідність такого ступеня втручання у свободу та приватне життя [1]. Слідчий суддя оцінює обґрунтованість підозри, пропорційність втручання і можливість досягнення мети менш обтяжливими для особи засобами. Тобто, механізм судового контролю невід’ємно пов’язаний із морально-етичною позицією судді, який має приймати рішення, виходячи не лише з процесуальних норм закону, а й з позиції справедливості та моральної обґрунтованості у тих випадках, коли

йдеться про ризики та спроби, які ми бажаємо запобігти, обираючи один із заходів забезпечення кримінального провадження.

Основоположними принципами, що мають безпосереднє значення для здійснення судового контролю, є незалежність, неупередженість, добросовісність, тактовність та повага до людської гідності. Суддя не може допускати будь-якого втручання або тиску, а також поза процесуальних контактів із сторонами у справі. Особливої ваги набуває вимога безсторонності, оскільки рішення слідчого судді прямо впливають на реалізацію особистих і майнових прав громадян. Етичні стандарти покликані мінімізувати ризики зловживань владними повноваженнями та забезпечити прозорість судового процесу. Відповідно до статті 6 Кодексу суддівської етики, суддя має діяти виключно на підставі обставин, встановлених під час розгляду справи, керуючись верховенством права. Це положення формує підґрунтя для розуміння моральної відповідальності судді, адже кожне рішення щодо арешту чи обмеження прав особи є втручанням у сферу її свободи. Суддя повинен не лише оцінити наявність доказів, але й усвідомити наслідки прийнятого рішення для особи та суспільства. Така відповідальність передбачає наявність у судді внутрішнього етичного переконання, що ґрунтується на чесності, розсудливості й справедливості.

Окрім цього, критично важливою складовою судового контролю є дотримання принципу пропорційності, який прийнято використовувати згідно з практикою Європейського суду з прав людини. Як зазначається у статті 132 КПК України, втручання у права і свободи особи допускається лише в тому обсязі, який є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження. Слідчий суддя, приймаючи рішення, наприклад, про застосування запобіжного заходу або арешту майна, повинен усвідомлювати, що його ухвала може спричинити значні наслідки для особистого життя людини, її ділової репутації або права власності. У таких випадках професійна етика стає механізмом внутрішнього самоконтролю, який запобігає формалізму й забезпечує справедливе застосування закону.

Не слід забувати й про наукову доктрину, яка підтверджує, що етичні норми й судовий контроль у кримінальному процесі є взаємодоповнювальними явищами. Як зазначає Я.О. Леон, судовий контроль, і зокрема слідчий суддя - це обумовлений досудовими потребами правозахисний інститут, спрямований на забезпечення

невідкладного судового захисту прав і свобод особи під час досудового розслідування [4, с.260]. Функція слідчого судді має гуманістичну природу, адже саме він є гарантом того, що кримінальне переслідування не набуває ознак свавілля. У цьому випадку, етичні принципи при цьому виступають засобом легітимації судових рішень, формуючи довіру громадськості до системи правосуддя. Суддя, який демонструє професійну компетентність, витримку, повагу до сторін і дотримується моральних стандартів, не лише забезпечує справедливість у конкретній справі, а й зміцнює авторитет судової влади загалом.

Окрім цього, як зазначає Сліпенюк Т.М під час воєнного стану законодавець розширив можливості здійснення судового контролю, надавши керівнику органу прокуратури право виконувати окремі повноваження слідчого судді у випадку неможливості їх реалізації останнім [5, с.471]. У такій ситуації етичний аспект судового контролю частково переходить на прокурора, який, виконуючи функції, притаманні слідчому судді, має діяти з дотриманням принципів незалежності, неупередженості та добросовісності, визначених як у професійній етиці прокурора, так і в стандартах суддівської поведінки [3].

Порівняння положень Кодексу суддівської етики та Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів свідчить про єдність етичних стандартів у сфері правосуддя. Тобто слідчий суддя, і прокурор мають діяти в межах закону, дотримуючись принципів неупередженості, справедливості й поваги до прав людини. Однак, суддя несе підвищену етичну відповідальність, з погляду на те, що його рішення є остаточними для конкретних процесуальних ситуацій [2], [3].

Таким чином, можна вказати, що етично-моральні засади судового контролю - це не лише система моральних норм, але й базис правової держави. Вони забезпечують реалізацію конституційного принципу верховенства права, слугують орієнтиром для слідчих суддів, суддів у процесі ухвалення рішень, гарантують дотримання прав людини й справедливість правосуддя. Тобто, слідчий суддя чи суд, в залежності від стадії кримінального провадження, який здійснює контроль за застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження, повинен керуватися не лише законом, а й внутрішнім почуттям моральної відповідальності перед

суспільством. Саме поєднання професійної компетентності та етичної чесності формує справжній зміст судового контролю як гарантії справедливого суду в правовій державі.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення 06.11.2025).
2. Кодекс суддівської етики. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 06.11.2025).
3. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення 06.11.2025).
4. Леон Я.О. Судовий контроль під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Право і суспільство. 2018. С. 258–263.
5. Сліпенюк Т.М. Судовий контроль під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Одеська юридична академія. 2022. С. 470-473.

Соломія Трояновська
студентка 2 курсу магістратури
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9745-3610>

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Особливість кримінального провадження полягає в тому, що воно безпосередньо пов'язане з ризиком обмеження фундаментальних прав і свобод людини та громадянина. Саме тому поряд із законодавчо встановленими процесуальними гарантіями, спрямованими на недопущення необґрунтованого втручання у права особи, особливого значення набувають морально-етичні засади кримінального процесу.

Доказування є ключовою складовою кримінального провадження, адже саме через збирання, перевірку та оцінку доказів забезпечується виконання його завдання [1]. Від законності дій сторони обвинувачення у процесі доказування залежить, чи будуть ці докази належними та допустимими, а відтак чи буде судове рішення законним, обґрунтованим і вмотивованим. Незважаючи на глибоке наукове опрацювання питань доказування, саме специфіка кримінального провадження, що зачіпає найчутливіші сфери прав людини, створює підвищений ризик порушень і вимагає суворого дотримання етичних стандартів.

Етика у кримінальному процесі постає як філософська категорія, яка охоплює: 1) моральні норми, об'єктивовані у таких зовнішніх формах, як законодавство (наприклад, кримінальні процесуальні норми), локальні акти (кодекси і правила органів самоврядування, які визначають етичні стандарти здійснення професійної діяльності суб'єктів кримінального провадження), релігійних нормах, звичаях і традиціях; 2) моральнісні установки суб'єкта, які детермінують вибір варіанту поведінки у кримінальних процесуальних правовідносинах. При цьому у вузькому розумінні етика прирівнюється до моральних норм, а в широкому – охоплює як

моральні норми, так і моральні установки учасників процесу [2, с. 40].

Етичні основи процесу доказування у кримінальному судочинстві — це система загальноприйнятих моральнісних цінностей (життя, свобода, честь, гідність людини та ін.), принципів (гуманізм, справедливість, милосердя, повага честі та гідності людини та ін.) та заснованих на них моральних норм, моральних настанов особи, що здійснює доказування, які у своїй сукупності разом із нормами кримінально-процесуального права регулюють її діяльність щодо збирання, перевірки та оцінки доказів [3, с. 582].

Як на мене, етичні межі доказування визначаються недопустимістю застосування засобів, що принижують честь і гідність особи або суперечать принципам гуманізму та справедливості. Збирання доказів має здійснюватися виключно законними методами, без провокацій, обману чи психологічного тиску, адже порушення цих вимог нівелює як процесуальну цінність отриманої інформації, так і можливість використання її у майбутньому.

Влучною є думка Д. Л. Аббасової щодо необхідності розгляду етичних аспектів застосування кримінального процесуального примусу крізь призму його допустимості стосовно різних учасників кримінального провадження. Авторка справедливо наголошує, що етична оцінка таких дій набуває особливого значення при використанні примусових заходів щодо потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та свідка, оскільки вони безпосередньо впливають на реалізацію права особи на свободу від самовикриття й дотримання принципу поваги до гідності людини [2].

Дійсно, етична оцінка застосування кримінального процесуального примусу до підозрюваного, обвинуваченого та свідка повинна ґрунтуватися на поєднанні вимог ефективності доказування та поваги до людської гідності. Зокрема, такі заходи, як примусове відібрання біологічних зразків або інші форми втручання у фізичну недоторканність особи, потребують особливо зваженого підходу. Вони є допустимими лише за умови, що їх застосування є необхідним, пропорційним і не порушує права особи на свободу від самовикриття. У протилежному разі доказування втрачає не лише процесуальну, а й моральну легітимність, адже засоби, що суперечать

етичним принципам, не можуть вважатися правомірними навіть за формальної відповідності закону.

Показовою є постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 02.02.2023 у справі № 591/2823/19 (провадження № 51-49км22), де зазначено, що отримання зразків для експертизи повинно здійснюватися з дотриманням таких вимог: забезпечення прав і свобод людини; одержання зразків належною особою у передбаченому порядку; забезпечення безсумнівності походження зразків від конкретного об'єкта, їх достовірності; правильне документування ходу і результатів слідчої дії [3].

Подібну позицію висловив і ЄСПЛ у справі «Яллох проти Німеччини» (заява № 54810/00), вказавши, що отримання доказів шляхом примусового відібрання біологічних зразків у спосіб, що перевищив мінімальний рівень жорстокості за ст. 3 Конвенції, порушило право заявника на свободу від самовикриття і потягло за собою несправедливість судового розгляду [4].

Не менш складним з етичного погляду є питання застосування кримінального процесуального примусу до свідка та потерпілого. Формально їх участь у доказуванні є обов'язком, проте будь-який тиск або примушування до надання показань може перевищити межу легітимного втручання. Особливо проблемним є примушування до викладення обставин, що стосуються особистого чи сімейного життя, або коли свідок пережив психотравмуючі події. У таких випадках лінія між процесуальною необхідністю та морально неприпустимим вторгненням в приватне життя особи є надзвичайно тонкою, тому дії сторін мають бути обґрунтованими, пропорційними й чутливими до людської вразливості.

Таким чином, етичні аспекти доказування є невід'ємною складовою забезпечення законності та справедливості кримінального провадження. Етика наповнює процес доказування моральним змістом, поєднуючи правові норми з цінностями гуманізму та твердженням про те, що людина – найвища цінність. Вона визначає рамки допустимих дій сторін при збиранні, перевірці та оцінці доказів, запобігаючи використанню методів, що суперечать цьому принципу. Адже порушення цих етичних меж перетворює доказування з інструменту досягнення завдання кримінального провадження на засіб примусу, що підриває законність судового рішення.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Аббасова Д. Л. Правове забезпечення та реалізація етичних норм у кримінальному процесі України : дис. ... докт. філософії в галузі знань 08 "Право" : спец.: 081 - Право / Д. Л. Аббасова ; наук. керівник І. А. Тітко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. - Харків, 2023. - 312 с. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua>.
3. Гуртієва Л. М. Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві. АПДП. Вип. 67. 2 верстка. Іванова. 01.07.13. с. 578-584. URL: <https://dspace.onua.edu.ua>.
4. Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС від 02.02.2023 у справі № 591/2823/19 (провадження № 51-49км22). URL: <https://reyestr.court.gov.ua>.
5. Рішення ЄСПЛ у справі Яллох проти Німеччини (2006). URL: <https://hudoc.echr.coe.int>.

Софія Турчин
студентка 2 курсу магістратури
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка

ЕТИКА УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ МАЙНОМ: КОНФЛІКТ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ПРАВ ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ ІНСТИТУТАМИ РЕЧОВОГО ПРАВА

Реформа речового права в Україні є не просто техніко-юридичною необхідністю, але й фундаментальним етичним імперативом, що обумовлений процесом інтеграції до європейської правової та економічної моделі. Ухвалення новітнього законодавства у сфері корпоративного управління державними підприємствами, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» № 5593-д від 22.02.2024 [1], є прямим свідченням цього процесу, будучи спрямованим на імплементацію стандартів ОЕСР в рамках євроінтеграційного процесу та програм співпраці з МВФ.

Актуальність дослідження посилюється тим, що перехідний період від радянської моделі управління виявив глибокий етико-правовий вакуум. Система, що функціонувала на базі адміністративного контролю та планового розподілу, виявилася нездатною забезпечити ефективне та добросесне управління публічними активами. Відтак нагальна потреба полягає не просто у зміні юридичних норм, а у фундаментальній трансформації парадигми управління – переході від адміністративного примусу до фідучіарної відповідальності.

Центральною етичною дилемою у сфері управління публічним майном є забезпечення принципу публічної довіри (фідучіарності), згідно із яким управлінець має діяти виключно і сумлінно в найкращих інтересах бенефіціара – тобто територіальної громади або держави в цілому [2].

Проблема полягає в тому, як імплементувати цей високий етичний стандарт у правову систему, що успадкувала інститути, побудовані на діаметрально протилежних засадах. Радянська модель

розмивала відповідальність, створюючи конструкції «загальнонародної власності», де конкретного відповідального за неефективність знайти було не можливо. Сучасна ж фідуціарна модель, навпаки, вимагає концентрації відповідальності на конкретних особах – членах наглядових рад, довірчих власниках, керівниках. Таким чином, етична дилема перехідного періоду полягає не стільки у виборі між «справедливістю» та «ефективністю», скільки у подоланні культурного та правового опору самій ідеї персональної відповідальності за управління спільним благом.

Інститути права господарського відання та оперативного управління, що були закріплені в Господарському кодексі України, являли собою пострадянський правовий релікт. Вони ніколи не були первинними речовими правами, а класифікувалися як похідні («квазі») речові права. Їхня фундаментальна відмінність від класичних речових прав континентальної системи полягає у меті їхнього існування. Вони були створені не для забезпечення економічної ефективності чи вільного обігу, а як інструмент адміністративного контролю з боку власника (держави) над суб'єктом господарювання.

Етична вада цих інститутів полягає у структурному розриві, який вони створюють: право контролю та щоденного розпорядження активом знаходиться в руках керівника підприємства, тоді як усі економічні ризики та наслідки неефективного управління несе власник (держава або громада). Це створює класичну проблему «принципал-агент», посилену відсутністю ринкових механізмів відповідальності.

Більше того, ця етична недосконалість є не просто теоретичною вадою, а вбудованим криміногенним фактором: правова конструкція, що мала б забезпечувати державний контроль, на практиці стає необхідною умовою (*conditio sine qua non*) для вчинення системних корупційних злочинів. Неефективне використання чи виведення активів у такій системі є не просто господарською помилкою, а етично неприпустимим та кримінально караним діянням, яке стає можливим завдяки самій суті цього архаїчного правового інституту.

Однією з найбільш маніпулятивних етичних дилем перехідного періоду є уявний конфлікт між вимогою ефективності та нібито вимогою справедливості у формі захисту прав трудових колективів. Цей наратив, що апелює до радянської ідеології, стверджує, що

колективи, які роками працювали на підприємстві та генерували його активи, мають певні переважні майнові права при його реформуванні чи приватизації.

Однак критичний правовий аналіз демонструє, що цей конфлікт є соціально-політичним міфом, а не юридичною колізією. Чинне законодавство не визнає за трудовим колективом як таким суб'єктом у речових правовідносинах. Права колективів, що підлягають захисту, знаходяться у площині трудового права – це право на ведення колективних переговорів, укладення колективних договорів та вирішення колективних трудових спорів, що стосуються умов праці, заробітної плати тощо.

Концепція колективної власності, хоч і присутня в правовому полі, має зовсім іншу природу. Вона стосується корпоративних відносин, де суб'єктами прав (на частку, на дивіденди, на участь в управлінні) є учасники юридичної особи (акціонери, члени кооперативу), які внесли своє майно, а не «трудова колектив». Таким чином, не існує юридичного механізму, за яким працівники державного підприємства мали б речові права на його активи. Етичний обов'язок держави полягає у забезпеченні публічного інтересу всієї громади (як власника), а не у наданні привілеїв окремій групі осіб, що опинилися на даному підприємстві.

Етичний обов'язок держави щодо забезпечення максимальної ефективності використання публічного майна наштовхується на фундаментальну перепону: хронічну відсутність належного обліку та реєстрації цього майна. Особливо гостро ця проблема стоїть на рівні комунальної власності. Активи, що не мають належних правовстановлюючих документів та не внесені до реєстрів, не можуть бути ефективно управлятися (наприклад, передані в оренду чи концесію). Вони перетворюються на «тягар» для бюджету громади, вимагаючи витрат на утримання без генерації доходу.

Створення повних та публічних реєстрів комунального майна є базовою передумовою для ефективного управління. Забезпечення державної реєстрації прав є ключовим чинником гарантування і захисту прав власників. Прозорість є наріжним каменем етичного управління. Проте саме тут виникає найбільш небезпечна колізія сучасності. У той час, як реформа корпоративного управління та судова практика вимагають максимальної прозорості, реальна державна політика, зокрема в умовах воєнного стану, демонструє

протилежний рух. Наявна парадоксальна та етично загрозна ситуація: держава проводить реформу, спрямовану на зміну правових титулів (корпоратизацію, приватизацію), але одночасно робить цей процес непрозорим. Суперечність між декларованою етикою прозорості та реальною практикою примусової непрозорості є екзистенційною загрозою для всієї реформи.

В академічних колах та при розробці політики інститут права – довірчої власності часто розглядається як потенційна панацея – сучасний інструмент, здатний втілити фідучіарну відповідальність та замінити архаїчне право відання. Ідея полягає у передачі активів професійному, підзвітному управителю (довірчому власнику) [3].

Однак детальний аналіз чинного українського законодавства виявляє, що поточна імплементація цієї конструкції є неадекватною для вирішення проблем публічного управління. По-перше, Цивільний кодекс та спеціальні закони трактують довірчу власність переважно як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, зокрема за кредитними договорами. Її правова природа – це безпековий інструмент (*security interest*), а не управлінський (*management tool*).

По-друге, сама конструкція є суперечливою та певною мірою «фіктивною» для континентальної системи права України. Вона базується на англосаксонській ідеї розщеплення права власності, що є чужим для української правової доктрини. Таким чином, спроба замінити право господарського відання поточною моделлю довірчої власності є концептуальною помилкою. Це не вирішує проблему, оскільки інструмент (застава) не відповідає завданню (стратегічне управління).

Аналіз показує, що справжнє функціональне заміщення архаїчних прав відбувається не через впровадження нового речового права, а через інструменти корпоративного права. Ключову роль тут відіграє вже згаданий Закон № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління, пропонуючи принципово іншу модель, що інституціоналізує етичний принцип фідучіарності. Він замінює пряме адміністративне управління (суть права відання) на опосередковане, стратегічне управління через політику державної власності, повноважні наглядові ради та системи внутрішнього контролю. Таким чином, відбувається перехід від управління річчю (через право відання) до управління корпорацією (через корпоративні права та фідучіарні обов'язки). Саме ця модель, а не номінальна

довірча власність, є адекватною та етично обґрунтованою відповіддю на виклики управління публічними комерційними активами.

Проведене дослідження підтверджує, що реформа управління публічним майном є не стільки юридико-технічним, скільки глибоко етичним процесом. Її кінцева мета – відновлення суспільної довіри до держави як до ефективного та добросовісного власника. Успіх цієї реформи не може бути забезпечений одним рішенням і залежить від збалансованого функціонування тріади, забезпеченою чіткістю стандартів імплементації фідучіарних обов'язків для управлінців, як це передбачено реформою корпоративного управління; забезпеченням повного та відкритого доступу до реєстрів майна як передумови підзвітності та публічного контролю; а також наявністю дієвого судового механізму захисту прав власності для держави та громад.

Аналіз демонструє, що ідея «тотального заміщення архаїчних прав вимагає етично диференційованого підходу, що враховує мету існування активу.

По-перше, для комерційних активів (державних та комунальних підприємств, що працюють на ринку) етично виправданим є заміщення права господарського відання на корпоративну модель управління. Тут ефективність вимірюється прибутком та ринковою вартістю.

По-друге, для соціальних активів (закладів освіти, медицини, культури) архаїчне право оперативного управління парадоксально виявляється найбільш етично доцільним інститутом. Такі установи, як свідчить практика (наприклад, накази МОЗ про закріплення майна), не мають на меті отримання прибутку. Їхня мета – виконання соціальної місії. Тому інструмент, який дозволяє власнику (державі) контролювати цільове використання майна та вилучати те, що не використовується за призначенням, є оптимальним. Ефективність тут – це виконання соціальної функції, а не генерація доходу.

Таким чином, етична легітимність управління публічним майном досягається не одним універсальним інститутом, а адаптивною системою, де корпоративна ефективність збалансована з соціальною місією. Однак вся ця конструкція приречена на провал, якщо держава одночасно саботуватиме її фундаментальну передумову – прозорість. Подолання конфлікту між декларованою потребою у прозорості та реальною політикою примусової непрозорості є не

юридичним, а політичним викликом, від вирішення якого залежить майбутнє всієї етико-правової реформи в Україні.

Література:

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» від 22.02.2024 № 5593-д. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Кібенко О. Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи. Матеріали доповіді із науково-практичної конференції «Матвеевські цивілістичні читання». URL: <https://supreme.court.gov.ua>.
3. Крат В. Довірча власність: Quo Vadis?! Матеріали доповіді із науково-практичної конференції «Матвеевські цивілістичні читання». URL : <https://supreme.court.gov.ua>.

Юлія Усова
*студентка 2 курсу магістратури,
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка*

ЕТИКО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ РЕЧОВОГО ПРАВА: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Сучасна трансформація речового права в Україні зумовлює активну взаємодію статичних норм власності з динамічними категоріями професійної етики. Етичні чинники дедалі частіше набувають нормативного значення, безпосередньо впливаючи на дійсність правочинів та стабільність цивільного обороту. У цій розвідці проаналізовано точки дотику речового права та професійної етики для обґрунтування актуальності обраного напряму наукового дослідження.

Фундаментальною категорією, що об'єднує речове право та етику, є принцип добросовісності (*bona fides*). Судова практика Верховного Суду утвердила доктрину *venire contra factum proprium* (заборона суперечливої поведінки), згідно з якою захисту підлягає лише добросовісна реалізація права [5].

Особливого значення це набуває у віндикаційних позовах. Статус "добросовісного набувача" часто залежить від якості правового супроводу угоди. Якщо юрист або нотаріус проявили недбалість, ігноруючи очевидні ризики ("матеріальну помилку"), це може бути інтерпретовано судом як недобросовісність самого набувача, що призводить до втрати майна. У західній доктрині нерозкриття юристом суттєвої помилки в транзакції з нерухомістю (наприклад, відсутність важливих пунктів у договорі оренди) розглядається як етичне порушення, що має цивільно-правові наслідки [4].

Етика нотаріусів. Нотаріус як державний реєстратор виступає гарантом законності переходу речових прав. Порушення етичного обов'язку конфіденційності, за статтею 5 Кодексу професійної етики нотаріусів, часто стає передумовою рейдерських захоплень через незаконні реєстраційні дії [1].

Згідно статті 130 ЗК України відкриттям ринку землі на нотаріусів покладено функцію перевірки набувача. Це створює етичну колізію між обов'язком сприяти клієнту та публічним інтересом щодо недопущення концентрації земель в одних руках. Формальний підхід до перевірки, без глибокого аналізу кінцевих бенефіціарів, хоч і може бути "законним" процедурно, порушує дух закону та професійну етику, що підриває довіру до інституту власності.

Найгострішою проблемою у сфері нерухомості є конфлікт інтересів. Практика ВКДКА свідчить, що представництво клієнта у земельному спорі проти колишнього довірителя, або ситуація "ненавмисного клієнта" (коли адвокат забудовника консультує інвесторів), є грубим порушенням етики [2, 3].

Такі порушення мають прямі процесуальні наслідки: докази можуть бути визнані недопустимими, а процесуальні дії - оскаржені. Окремим аспектом є Due Diligence. Міжнародні стандарти вимагають від адвоката ретельної перевірки повноважень сторін. Ігнорування цього етапу прирівнюється до професійної некомпетентності та може бути підставою для майнової відповідальності адвоката перед клієнтом у разі визнання угоди недійсною.

Суддівська етика. Кодекс суддівської етики вимагає від судді не лише фактичної, але й "видимої" неупередженості. У майнових спорах, де зачіпаються значні економічні інтереси, незаявлення суддею самовідводу при наявності навіть потенційного конфлікту інтересів є підставою для скасування судового рішення. Крім того, застосування оціночних понять (добросовісність, розумність) покладає на суддю етичний обов'язок мотивувати свої рішення не лише буквальним текстом закону, але й принципами справедливості [6].

Новітні тенденції. Поява віртуальних активів створює "сіру зону" в етиці та праві. Токенізація нерухомості (фрагментація прав через блокчейн) несе ризики розриву між юридичним власником у Реєстрі та власником токена [7].

Юристи, які супроводжують такі угоди до повного законодавчого врегулювання (зокрема податкового), стикаються з етичною дилемою компетентності: як захистити клієнта інструментами, що не мають чіткого правового статусу? Створення

схем, які фактично підміняють речові права сурогатами без належних гарантій, може розглядатися як порушення принципу добросовісності.

Підсумовуючи можна зазначити, що проведений аналіз демонструє, що професійна етика юриста перестала бути виключно внутрішньокорпоративною категорією і трансформувалася у важливий елемент механізму правового регулювання речових відносин.

Ключовим висновком дослідження є те, що стабільність цивільного обороту безпосередньо залежить від добросовісності професійних учасників – нотаріусів, адвокатів, суддів. Як свідчить судова практика, етичні порушення представників (конфлікт інтересів, недбалість при перевірці активу, порушення конфіденційності) дедалі частіше стають підставою для визнання правочинів недійсними або витребування майна у добросовісного набувача. В умовах стрімкої цифровізації та появи нових об'єктів (віртуальних активів) саме етичні стандарти стають єдиним ефективним запобіжником від зловживань у тих сферах, де законодавче регулювання ще не сформоване. Таким чином, наукове дослідження цієї теми має не лише теоретичне, але й прикладне значення для захисту права власності в Україні.

Література:

1. Правила професійної етики нотаріусів України. № 2039/5. 07.06.2021
2. Рішення ВКДКА № III-007/2025 від 20.03.2025 URL: <https://vkdka.org>
3. Рішення ВКДКА № XI-005/2023 від 30.11.2023. URL: <https://vkdka.org>
4. Постанова Верховного Суду від 17 січня 2025 року у справі № 522/2588/23. URL: <https://court.gov.ua>
5. Постанова Верховного Суду від 03 березня 2021 року у справі № 761/27076/19. URL: <https://ips.ligazakon.net>
6. Залізник І. Принцип добросовісності в цивільних спорах. Arzinger, 2023. URL: <https://arzinger.ua>
7. Токенізація нерухомості в Україні: як забудовникам залучати інвестиції через блокчейн. Manimama, 2024. URL: <https://manimama.eu>.

Олександра Чечет
студентка другого року навчання магістратури
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
0009-0006-4613-3636

СУДІВСЬКА ЕТИКА У ЦИФРОВУ ЕПОХУ: СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ)

У сучасному світі, в якому процеси глобалізації набирають обертів з кожним роком, наріжним каменем залишається питання належної поведінки суддів в інфо-просторі в їх вільний від виконання професійних обов'язків час. У статті 1 профільного для цього питання Закону – Кодекс суддівської етики (Далі – Кодекс) зазначається, зокрема, що суддя є втіленням принципу верховенства права, положень закону, суддівської присяги, має демонструвати високі стандарти поведінки, утверджувати авторитет правосуддя та виступати на його захист на всіх рівнях (національному та міжнародному). З цією метою зокрема були розроблені положення, закріплені в статті 21 Кодексу, які встановлюють стандарти поведінки судді у вже згаданому інфопросторі. Встановлено, що користування та участь судді в спілкуванні в мережі Інтернет є допустимою. В той самий час встановлені наступні вимоги: суддя має бути стриманим, поміркованим та обережним. Дозволено розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади. [1]. З метою кращого розуміння проблемних на думку автора, варто звернутися до Коментаря Кодексу, затвердженому Радою суддів України. Уваги потребує згадка про «небажані» для суддів публікації в мережі Інтернет. Мова йде про «фотографії з ресторану під час вечірки, з пляжу в купальному костюмі, домашні фото в неформальній обстановці, що демонструють суддю в іншому, ніж професійному світі». Це положення також стосувалось інформації щодо вільного часу судді, відпочинку, покупок, їх вартості тощо. Згадане положення, на думку Ради тісно пов'язане з положеннями статті 3 Кодексу, зміст якої можна звести до «суддя має докладати зусиль, щоб на думку

розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною» [2].

Звернемося до практики Європейського суду з прав людини (Далі – ЄСПЛ) для з'ясування меж такого втручання в приватне життя осіб взагалі. Зокрема до справи «А.К. проти Росії» (А.К. v. Russia, № 49014/16, 2024), яка стосувалася звільнення вчительки, за «аморальні» фотографії в соціальних мережах, пов'язані з її сексуальною орієнтацією, вона підтверджує загальноєвропейський підхід, згідно якого право на повагу до приватного життя поширюється і на публічні вираження індивідуальності людини у соціальних мережах. Це право встановлюється статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Далі – ЄКПЛ). ЄСПЛ визнав звільнення вчительки грубо непропорційним меті захисту моралі. Виникає послідовне питання, чому такі обмеження застосовуються до суддів. Застосування найсуворіших етичних норм до публікації нешкідливих приватних фотографій (як-от з пляжу чи вечірки, якщо вони не містять очевидних ознак порушення закону, аморальної чи непристойної поведінки) може бути розцінене як непропорційне втручання в особисте та сімейне життя судді [3]. ЄСПЛ виходить з того, що обмеження прав суддів на свободу вираження поглядів і приватне життя повинні бути: законними (передбачені законом), переслідувати легітимну мету (наприклад, підтримання авторитету судової влади), необхідними в демократичному суспільстві (тобто існує нагальна суспільна потреба в такому обмеженні), пропорційними (санкція не має бути надмірною стосовно правопорушення).

Обмеження в Кодексі вступають в конфлікт із принципом пропорційності, оскільки публікація звичайних фото з відпочинку чи сімейного життя, сама по собі, зазвичай не завдає шкоди авторитету правосуддя в очах «розсудливої, законослухняної та поінформованої людини».

Для детального аналізу та подальшого порівняння пропоную звернутись до практики Німеччини. Згідно ст. 92 Основного закону суддям довірена судова влада, з чого послідовно виникають особливі обов'язки. [4]. § 39 Німецького закону про суддів (DRiG) вимагає, щоб суддя "всередині та поза межами своєї служби, а також при політичній діяльності, поведився так, щоб довіра до його незалежності не була поставлена під загрозу" (т.зв. Обов'язок

стриманості – Mäßigungsgebot). [5]. Такий обов'язок покликаний захищати довіру до судової системи як інституції. Суддя уособлює третю гілку влади і має бути гідним поваги та довіри, які покладаються на його посаду [6]. Свобода думки судді як приватної особи діє лише в рамках цього обмежувального обов'язку стриманості.

Звернемось до Справи "Facebook-Richter", де Суддя розмістив фото у футболці з написом "Ми даємо Вашому майбутньому дім: JVA (Виправна установа)" та коментарем: "Це мій погляд 'Коли ти вийдеш, я вже буду на пенсії'". У цій справі Федеральний верховний суд чітко підтвердив, що така поведінка може викликати обґрунтовані побоювання щодо упередженості (Besorgnis der Befangenheit) у розсудливого обвинуваченого [7].

З чого ж виходить німецький законодавець? У соціальних мережах приватне стає публічним. Якщо суддя свідомо посилається на свою посаду (наприклад, підписується як суддя, чи публікує фото, пов'язані з його роботою), на весь його публічний виступ у цій мережі поширюються особливі обов'язки стриманості згідно з § 39 DRiG. Суддя, який публічно виступає з посиланням на своє службове становище, повинен сприйматися серйозно. Спроби виправдати спірні заяви гумором, сарказмом чи іронією не є виправданням, оскільки їм протистоїть серйозність займаної посади. Звернемося також до критичних зон висловлювань суддів. Варто зазначити, що тут українських і німецький законодавець мають єдність. Отже, висловлювання суддів щодо поточних кримінальних чи слідчих проваджень (навіть тих, які розглядаються в інших судах) є особливо проблематичними. Суддя має дотримуватися найвищої стриманості. Неприпустимими є висловлювання, що містять особистісні або образливі оцінки учасників провадження (наприклад, образливий опис зовнішності обвинуваченої у справі NSU) [8]. Критика дій слідчих органів (наприклад, щодо обшуку у депутата Едате) з боку судді під час поточного розслідування також є дуже спірною.[8].

Отже, з проведеного дослідження можна зробити висновок, що на відміну від України, де Коментар Ради суддів зачіпає суто приватні фотографії (з пляжу, ресторану), німецька практика (BGH) фокусується на ситуаціях, де суддя: по-перше, свідомо прив'язує свою публікацію до свого статусу (амту) судді. По-друге, порушує довіру

до об'єктивності та незалежності через висміювання учасників процесу або виявлення пристрасті до каральної функції.

Таким чином, німецький підхід виглядає більш фокусованим на захисті інституційної довіри та уникненні упередженості, а не на тотальному контролі за особистим життям судді без очевидного зв'язку з його професійною репутацією.

Література:

1. Кодекс суддівської етики : затв. XI черговим з'їздом суддів України 22 лют. 2013 р. //URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (06.11.2025).
2. Коментар до Кодексу суддівської етики // Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 06.11.2025).
3. Case of A.K. v. Russia (Application no. 49014/16): Judgment of 25 June 2019 // European Court of Human Rights (ECHR). URL: <https://hudoc.echr.coe.int>. (дата звернення: 06.11.2025).
4. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG): vom 23. Mai 1949. Artikel 92 // dejure.org. URL: <https://dejure.org>. (06.11.2025).
5. Deutsches Richtergesetz (DRiG) : vom 8. September 1961. § 39 // dejure.org. URL: <https://dejure.org>. (дата звернення: 06.11.2025).
6. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Urteil vom 29. Oktober 1987 – 2 C 72/86 URL: <https://www.bverwg.de>. (дата звернення: 06.11.2025).
7. Bundesgerichtshof (BGH). Beschluss vom 12. Januar 2016 – 3 StR 482/15 (LG Hildesheim) // Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. URL: <https://www.bundesgerichtshof.de>. (дата звернення: 06.11.2025).
8. Fischer, T. Liebe Frau Zschäpe : Kolumne-Kommentar // Die Zeit, 13. März 2014.

Ольга Шлейко
Здобувачка вищої освіти
Навчально-наукового інституту права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Україна

ЕТИКА ДОВІРИ В ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ: БАЛАНС ПРИНЦИПІВ PACTA SUNT SERVANDA ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ЗМІНІ ТА РОЗІРВАННІ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Інститут суттєвої зміни обставин та пов'язане з ним питання розірвання або зміни договорів набуває особливої актуальності в умовах нестабільного економічного середовища, пандемій, воєнних дій та інших форс-мажорних обставин. Особливої актуальності набуває питання про те, як зберегти баланс між обов'язковістю виконання договорів та справедливістю, коли обставини змінюються настільки радикально, що виконання стає надмірно обтяжливим або неможливим. Це не просто юридична, але й глибока етична дилема.

Так, стаття 629 Цивільного кодексу України встановлює фундаментальний принцип: "Договір є обов'язковим для виконання сторонами". Це юридичне закріплення давньоримської максими *pacta sunt servanda* – "договори мають виконуватися". Однак у той же час, стаття 652 ЦК України передбачає можливість зміни або розірвання договору у зв'язку з суттєвою зміною обставин, що відображає принцип *clausula rebus sic stantibus* – "поки обставини залишаються незмінними". Метою цього дослідження є аналіз того, наскільки правові інститути зміни та розірвання договору забезпечують справедливість, не підриваючи при цьому принцип обов'язковості договору, та яку роль відіграють етичні категорії у вирішенні цього конфлікту.

Принцип обов'язковості договору (*pacta sunt servanda*) є не просто правовою нормою, але й етичним імперативом, адже дотримання укладеного договору – це моральний обов'язок, заснований на повазі до даного слова, чесності та справедливості. Як зазначає Юдін З.М., дієвість принципу *pacta sunt servanda* може забезпечуватись не лише за допомогою зовнішнього примусу, а й за допомогою інституційних механізмів, які самі сформовані на основі

договірних норм. Ключовим фактором, який вимагає дотримання принципу *pacta sunt servanda*, стає не примусовість, що походить від зовнішніх джерел (наприклад, від держави), а прагнення зберегти зв'язки в договірному дискурсі. Такий підхід дає можливість поєднати переваги «моральних» і «юридичних» концепцій, оскільки він, з одного боку, апелює до репутації й чесності, а з іншого - пов'язує договірну практику з прийнятими в суспільстві конвенційними нормами, що регламентують договірний процес та *contractability* суб'єктів. [1, с.53]

Варто зазначити про підкреслення ролі даного принципу ОП КЦС ВС від у Постанові від 23 січня 2019 року в справі № 355/385/17, згідно з якою тлумачення статті 629 ЦК України свідчить, що в ній закріплено один із фундаментів на якому базується цивільне право - обов'язковість договору. Тобто з укладенням договору та виникненням зобов'язання його сторони набувають обов'язки (а не лише суб'єктивні права), які вони мають виконувати. Не виконання обов'язків, встановлених договором, може відбуватися при: (1) розірванні договору за взаємною домовленістю сторін; (2) розірванні договору в судовому порядку; (3) відмові від договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених договором та законом; (4) припинення зобов'язання на підставах, що містяться в главі 50 ЦК України; (5) недійсності договору (нікчемності договору або визнання його недійсним на підставі рішення суду).[2]

Згідно з ч. 1, 2 статті 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. [3] Відповідно до ч.1 ст. 652 Цивільного кодексу України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. [3]

Постановою КГС ВС від 08.12.2020 у справі № 910/11888/19, суд наголосив, що згідно з ч. 4 ст. 652 ЦК України зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом. Отже, за змістом наведених законодавчих положень зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин в судовому порядку, як і розірвання договору з цих підстав, виходячи з принципу свободи договору, є заходами, що застосовуються за наявності підтвердження дійсної істотної зміни обставин, з яких виходили сторони, укладаючи цей правочин. Істотна зміна обставин, у свою чергу, є оціночною категорією, яка полягає у зміні договірних зобов'язань таким чином, що його виконання для однієї зі сторін договору стає більш обтяженим, ускладненим чим суттєво змінюється рівновага договірних стосунків. При цьому закон пов'язує можливість внесення змін до договору у судовому порядку не лише з наявністю істотної зміни обставин, а з наявністю чотирьох умов, визначених ч. 2 ст. 652 ЦК України. [4]

Визначені законодавцем у ч.2 ст. 652 ЦК України, умови внесення змін чи розірвання договору мають глибокий етичний зміст та відображають принцип справедливості: вони запобігають використанню статті 652 ЦК України як способу ухилення від невиконання договору. Етична вимога полягає в тому, щоб суд не дозволив використовувати механізм зміни обставин для уникнення відповідальності за комерційні ризики, які є нормальною частиною підприємницької діяльності. Умова про зміну договору через істотну зміну обставин є етичним запобіжником проти надмірної обтяжливості та несправедливості виконання, коли воно суперечить розумним очікуванням сторін.

В аспекті забезпечення реалізації даних принципів при розірванні чи зміні договору, зосереджуємось на їх етичній цінності, яка полягає у захисті довіри контрагентів, забезпеченні стабільності правового обігу, відновленні балансу інтересів тощо. Невиконання договірних зобов'язань без вагомих причин підриває довіру не тільки між конкретними сторонами, але й у суспільстві загалом. Передбачуваність та надійність договірних зобов'язань є основою ринкової економіки.

Більше того, якщо виконання договору через зміну обставин стало неспіврозмірним з очікуваннями сторін, його примусове виконання може призвести до збагачення однієї сторони за рахунок іншої, що суперечить принципу справедливості. Таким чином, вимога виконання договору в обставинах, які кардинально змінилися, може бути такою, що порушує принцип добросовісності. Касаційний цивільний суд Верховного Суду у постанові від 16 травня 2018 року у справі № 449/1154/14 визначив добросовісність як "певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення".[5]

Висновки. Отже, довіра, на якій ґрунтується договірне право, не підривається можливістю зміни або розірвання договору через суттєву зміну обставин. Навпаки, ця можливість зміцнює довіру, оскільки демонструє, що право захищає не тільки формальну обов'язковість договорів, але й справедливість, добросовісність та розумність у договірних відносинах. Етика довіри полягає не в сліпому дотриманні будь-яких зобов'язань за будь-яких обставин, а в збалансованому підході, який враховує як фундаментальний принцип обов'язковості договору (*pacta sunt servanda*) так і вимоги справедливості й добросовісності, втілені у доктрині *Clausula rebus sic stantibus*.

Література:

1. Юдін З.М. Система принципів договірного права та сучасний контрактивізм // Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 3. 2016. - с.50-54
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. ВВР України. 2018. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
3. Постанова ОП КЦС ВС від 23 січня 2019 року в справі № 355/385/17. URL: <https://zakononline.ua>.
4. Постанова КГС ВС від 08.12.2020 у справі № 910/11888/19. URL: <https://ips.ligazakon.net>.
5. Постанова КЦС ВС від 16.05.2018 р у справі № 449/1154/14. URL: <https://verdictum.ligazakon.net>.

Аліна Шнягіна
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИКА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТІ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Житлові правовідносини забезпечують потреби людини, що пов'язані з її гідним існуванням, фізичною безпекою та приватністю. Етичні принципи в здійсненні житлових відносин є невід'ємною частиною їх ефективної реалізації. Конституцією України гарантується кожному право на житло (ст. 47) та встановлюється обов'язок держави створювати належні умови для реалізації цього права [1]. До основних етичних принципів у житлових правовідносинах слід віднести принципи гуманності, справедливості, поваги до гідності людини, а також недоторканності житла.

Основними формами реалізації конституційного права на житло є: будівництво житла, придбання житла у власність, оренда житла, користування житлом, безкоштовне отримання житла у порядку приватизації. У даному випадку етичні принципи виконують роль морального регулятора, спрямованого на баланс інтересів сторін в залежності від форми реалізації житлових прав. Зважаючи на приватно-правовий характер житлових правовідносин, варто звернути уваги на такі засади як добросовісність сторін (ст. 3, 13 ЦК України) та недопущення зловживання правом (ст. 13 ЦК України), вони формують основу цивілізованого регулювання житлових правовідносин [3]. Етичний аспект передбачає також дотримання приватності житла та повагу до особистого простору його мешканців (ст. 30 Конституції України) [1].

Особливої уваги заслуговує принцип недоторканості житла, що має як і правове підґрунтя, так і моральне значення. Чинним законодавством цей принцип відображений у ст. 30 Конституції України. Даною засадою передбачається заборона проникнення до

житла без згоди мешканця та підкреслюється обов'язок держави гарантувати захист житлових прав у судовому порядку. На міжнародному рівні аналогічні стандарти містяться в статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини [4]. Вагомим регулятором етичних засад здійснення та захисту житлових прав також виступає практика ЄСПЛ. Зокрема, ЄСПЛ у рішенні Кривіцька та Кривіцький проти України також визначив, що втручання у право заявника на повагу до його житла має бути не лише законним, але й «необхідним у демократичному суспільстві». Інакше кажучи, воно має відповідати «нагальній суспільній необхідності», зокрема, бути співрозмірним із переслідуваною законною метою [5].

Етичні принципи здійснення та захисту житлових прав включають:

1. Принцип добросовісності – сторона не повинна зловживати своїми правами і має діяти чесно у взаєминах із іншою стороною.
2. Принцип соціальної справедливості – гарантує доступ до житла вразливим категоріям населення, включно з переселенцями, дітьми та малозабезпеченими.
3. Принцип пропорційності – обмеження прав (наприклад, виселення) повинні бути обґрунтованими та мінімально необхідними.
4. Принцип гуманності – застосування примусових заходів (виселення) має здійснюватися з урахуванням психологічних, соціальних та матеріальних обставин особи.

У житлових відносинах етична поведінка дістає свій прояв у дотриманні правил будівництва, користування житлом, оренди, співжиття та приватизації. Прикладом може бути наймач, який зобов'язаний використовувати житло відповідально, не порушувати при цьому права сусідів, а власник, у свою чергу, зобов'язаний не створювати перешкод для користування житлом та поважати приватність орендаря [3].

Головним гарантом етичної моделі житлової політики є держава. Вона займається забезпеченням соціальних програм житла, механізмів досудового врегулювання спорів, доступу до безоплатної правової допомоги та захистом прав особливо вразливих категорій. Відтак, забезпечення права на житло є не лише юридичним, а й моральним обов'язком держави та суспільства.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти висновку, що етика житлових правовідносин формує систему моральних і правових

вимог, які у свою чергу забезпечують баланс інтересів учасників, захист гідності та соціальної справедливості. Завдяки етичним принципам та правовим нормам право на житло реалізується не лише як юридична категорія, а як і складова людського добробуту на гідного життя.

Література:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 30.11.2025).
2. Житловий кодекс Української РСР : Кодекс законів від 30 червня 1983 р. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 30.11.2025).
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-15. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 30.11.2025).
4. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. Рада Європи. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 30.11.2025).
5. Справа «Кривіцька та Кривіцький проти України» (Заява № 30856/03) : Рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 р. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 30.11.2025).

Максим Щерблюк
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

РЕЄСТР ЛОБІСТІВ: ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЧИ ФОРМАЛЬНІСТЬ?

Лобіювання є невід'ємною частиною будь-якого політичного процесу, але найбільше це явище проявляється під час правотворчості. У країнах із високим індексом демократії інформація про те, хто, коли і з якою метою впливав на суб'єктів правотворчості є обов'язковою до опублікування у відкритому доступі, адже це питання стійкості держави до корупційних ризиків. Проте особливої актуальності це питання набуває для країн перехідного періоду, які тільки становлять або реформують свої інститути. Зокрема, це стосується України, оскільки питання прозорості правотворчого процесу безпосередньо пов'язане із євроінтеграційним шляхом України, для виконання якого й був ухвалений Закон України «Про лобіювання» (далі – Закон) [1].

Одним із основних інструментів забезпечення відкритості та прозорості впливу лобістів на суб'єктів правотворчості є реєстри лобістів, які широко поширені у світі, а також віднедавна запроваджений в Україні на виконання вимог Закону. В загальному реєстри лобістів являють собою публічні бази даних, які повинні містити інформацію про самих лобістів, їхніх клієнтів, джерела фінансування та контакти із посадовими особами. Важливість таких реєстрів полягає в їхній вирішальній ролі у формуванні всієї архітектури інституту лобіювання, забезпечуючи його прозорість та дозволяючи громадськості і правоохоронним органам відслідковувати вплив на правотворчі процеси.

Таким чином, аби з'ясувати стан розвитку законодавства щодо регулювання лобіювання в Україні, необхідно проаналізувати

практичну реалізацію реєстру лобістів і розглянути можливі шляхи його покращення.

В Україні реєстр лобістів має назву «реєстр прозорості», під яким відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону розуміється інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про суб'єктів лобіювання та їх звітність. Ведення Реєстру прозорості забезпечує Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є держателем та адміністратором Реєстру прозорості [1].

Реєстр прозорості мав запуснитися 1 січня 2025 року, однак з фінансово-технічних причин запуск реєстру перенесли на 1 вересня 2025 року [2]. За перші три місяці його роботи у ньому зареєструвалися 115 осіб, з яких 58 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати приблизно 140 представників) та 56 – фізичні особи. Дві особи припинили статус лобіста. Найпопулярнішими сферами лобіювання є фінансова, банківська, податкова та митна політика, економічний розвиток, регуляторна політика та власність, правова політика [3].

До Реєстру прозорості суб'єкти лобіювання повинні надавати інформацію, яка б забезпечила ідентифікацію лобіста, як-от прізвище, ім'я, по батькові і РНОКПП для фізичних осіб або найменування та код ЄДРПОУ для юридичних осіб, щодо засобів комунікації, джерел фінансування, сфер лобіювання та інші обов'язкові відомості відповідно до ст. 11 Закону [1].

Також відповідно до ст. 17 Закону суб'єкти лобіювання двічі на рік повинні подавати до Реєстру прозорості звіт щодо лобіювання, в якому окрім ідентифікуючих даних клієнта та відомостей про бенефіціара, предмет лобіювання, об'єкт лобіювання в розрізі сфер лобіювання, повинні також зазначати дату укладення, строк дії та ціну кожного договору лобіювання, суму коштів, отриману суб'єктом лобіювання протягом звітного періоду від клієнта за кожним договором лобіювання, суму коштів, витрачену суб'єктом лобіювання протягом звітного періоду за кожною сферою лобіювання та інші відомості [1].

Однак такі, здавалося б цілком очевидні і логічні вимоги, створили низку проблем для лобістів. По-перше, Реєстр прозорості вимагає оприлюднення тих даних, які не планувалося розголошуватися відповідно до договорів про нерозголошення (NDA)

з клієнтами [2]. Для клієнтів важливо, аби умови контрактів, суми винагород, строки виконання та деталі стратегії не стали публічними, оскільки це може загрожувати їхній репутації.

По-друге, ведення звіту для Реєстру прозорості створює суттєве адміністративне навантаження для лобістів, особливо для великих бізнес-асоціацій чи громадських організацій, які часто залучаються до розробки законопроектів та їхнього подальшого обговорення. Наприклад, Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що тільки у першій половині 2025 року асоціація працювала над 143 колективними ініціативами, а тому сподівалася, що формат звітності буде вдосконалений і спрощений [4].

Окрім цього, варто згадати про санкції за порушення вимог Закону. Дані санкції встановлюються стаття 188-46-1 та 188-46-2 КУпАП. З аналізу цих статей вбачається, що санкції за порушення Закону є більше формальністю, ніж спробою запобігти порушенням. Наприклад, за лобіювання без реєстрації передбачено штраф у розмірі 850-1700 грн, а у разі повторного вчинення правопорушення протягом року – штраф у розмірі 3400-8500 грн. Водночас порушення обмежень щодо предмета лобіювання, бенефіціарів або фінансування лобіювання з незаконних джерел передбачає штраф від 17000 до 34000 грн, однак застосувати такий штраф можна тільки до осіб, які зареєстровані як суб'єкти лобіювання [5].

Тобто на практиці виявляється, що для багатьох суб'єктів вимоги реєстрації та звітності будуть дорожчими і складнішими, ніж залишатися працювати поза Реєстром прозорості. Таким чином, додатковий тягар падає саме на добросовісних лобістів, які намагаються діяти відповідно до Закону. Це все породжує ризик, що тіньове лобіювання збережеться і залишиться переважною формою впливу.

Щоб Реєстр прозорості став не лише символічно виконаною вимогою ЄС, а й дієвим механізмом контролю лобістської діяльності, корисно звернутися до досвіду інших країн та міжнародних стандартів.

Розпочати варто із відповідальності. Наприклад, у Великобританії штраф за несвоєчасну реєстрацію може сягати до 7500 фунтів стерлінгів [6]. А в Сполучених Штатах Америки штраф може бути у розмірі до 200000 доларів США. Більше того, в США передбачена також кримінальна відповідальність за «свідоме та

корупційне» невиконання їхнього законодавства щодо лобіювання [7]. Така жорстка система штрафів є гарним стримуючим фактором для недобросовісних чи тіньових лобістів.

Наступним гарним прикладом регулювання лобіювання є міжінституційна угода від 27 квітня 2021 між Європейським парламентом, Радою Європейського Союзу та Європейською комісією щодо обов'язкового реєстру прозорості. Відповідно до вимог цієї угоди, щоб здійснювати лобістську діяльність (зокрема, відвідувати установи, брати участь у слуханнях, зустрічатися із керівництвом) перед цими трьома інституціями, необхідна обов'язкова реєстрація в Transparency register (Реєстр прозорості ЄС) [8]. Тобто будь-яка взаємодія із інституціями без реєстрації неможлива.

Тож подальший розвиток законодавства в даному аспекті повинен полягати в наступному. По-перше, дієва і прогресивна система відповідальності за порушення вимог Закону. Необхідно відмовитися від фіксованих невеликих штрафів, а натомість запровадити систему, в якій розмір штрафу залежить від розміру компанії, сум отриманої вигоди і тяжкості правопорушення. Також окрім фінансової відповідальності має бути заборона на здійснення лобіювання. Такий комплексний підхід дозволить санкціям виконувати свою охоронну функцію.

По-друге, унеможливити участь в офіційних заходах або безпосередній зустрічі з певними категоріями посадових осіб для незареєстрованих суб'єктів по аналогії практики ЄС. Це посилить стимул до реєстрації і зробить реєстрацію в Реєстрі прозорості необхідною умовою для легальної діяльності.

По-третє, розробити і запровадити диференційовані форми звітності. Для малих суб'єктів лобіювання, які витрачають порівняно незначні кошти на лобіювання, має бути спрощена форма звітності, а для великих гравців цього ринку має зберігатися повний контроль. Це знизить адміністративне навантаження і не послабить контроль там, де наявні більші ризики.

Підсумовуючи все вищевикладене, варто зазначити, що Реєстр прозорості – це необхідний, але поки слабкий інструмент. Його запровадження є позитивною і необхідною новацією, яка покликана підвищити рівень прозорості правотворчого процесу в Україні. Однак практичне застосування Реєстру прозорості зіткнулося з низкою

проблем, адже його ефективність залежить від технічної реалізації та бажання (або примусу) суб'єктів лобіювання реєструватися в ньому.

Тому запровадження Реєстру прозорості є тільки першим етапом. Для того аби він став справді ефективним інструментом регулювання, необхідний подальший розвиток законодавств в даній сфері, запровадивши комплексний підхід: оновлення системи відповідальності, запровадження спрощеної звітності та стимулювання реєстрації в Реєстрі прозорості.

Отже, на даному етапі розвитку Реєстр прозорості можна охарактеризувати як перспективний і необхідний інструмент врегулювання лобістської діяльності, однак для його реальної роботи має бути також надалі розвиватися правовий механізм, який забезпечую його роботу.

Література:

1. Про лобіювання : Закон України від 23.02.2024 № 3606-IX : станом на 1 січ. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Дмитренко О. НАЗК бере бізнес під контроль: що означає запуск Реєстру прозорості - пояснює GR-спеціаліст Олесь Дмитренко – Forbes.ua. Forbes.ua | Бізнес, мільярдери, новини, фінанси, інвестиції, компанії. URL: <https://forbes.ua/money>.
3. У Реєстрі прозорості НАЗК зареєструвалися перші 100 лобістів. НАЗК . – URL: <https://nazk.gov.ua>.
4. Михайловська С. Що змінює легалізація лобіювання. ЕВА. URL: <https://eba.com.ua>.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 07.12.1984 № 8073-X. –URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
6. Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act : Act of Parliament in the United Kingdom of 30.01.2014. URL: <https://www.legislation.gov.uk>.
7. U.S. Senate: Penalties. U.S. Senate. URL: <https://www.senate.gov>. (date of access: 01.12.2025).
8. Guidelines. Transparency register. URL: <https://transparency-register.europa.eu>. (date of access: 01.12.2025).

Вікторія Яремчук
студентка 2 курсу денної форми здобуття освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 081 «Право»
освітньої програми «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ПОВЕДІНКИ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Спеціальне досудове розслідування (in absentia) є особливим порядком кримінального провадження, який дозволяє здійснювати кримінальне переслідування підозрюваних, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені частиною другою статті 297-1 КПК України, та переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук [1]. В умовах воєнного стану процедура розслідування in absentia, яка врегульована главою 24-1 «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» КПК України, набула особливої актуальності, адже дає змогу забезпечити притягнення до відповідальності осіб, що вчинили, у тому числі, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. Разом з тим, її застосування пов'язане з підвищеними ризиками порушення прав людини, оскільки розслідування відбувається за відсутності підозрюваного. Це зумовлює необхідність чіткого дотримання етичних стандартів усіма учасниками кримінального провадження, зокрема, прокурорами, від дій яких залежить не лише ефективність розслідування, але й забезпечення прав та свобод особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Однією з ключових етичних вимог до поведінки прокурора під час здійснення спеціального досудового розслідування є дотримання останнім принципу презумпції невинуватості, який належить до

основних засад професійної діяльності прокурорів. Відповідно до статті 9 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, затвердженого Всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017 року, прокурор повинен керуватися принципом презумпції невинуватості на всіх етапах кримінального провадження, має бути переконаний, що всі проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії та зібрані докази дають достатні підстави для звинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення [2]. У контексті зазначеного прокурор під час здійснення спеціального досудового розслідування також повинен уникати публічних заяв, які можуть створювати у суспільства хибне враження про встановлену вину особи до винесення обвинувального вироку судом, що набрав законної сили.

Окрім наведеного, до етичних вимог, що висуваються до поведінки прокурора, належить неухильне дотримання останнім принципу неупередженості та об'єктивності. Серед міжнародно-правових актів, які регулюють поведінку прокурорів в частині дотримання згаданих вище принципів, передусім слід виділити Європейські керівні принципи з етики та поведінки для прокурорів «Будапештські керівні принципи», прийняті на 6-й конференції Генеральних прокурорів Європи в Будапешті 31 травня 2005 року (п. «б» розділ III) [3], Стандарти професійної відповідальності та виклад основних обов'язків та прав прокурорів, прийняті Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року [4], Рекомендацію Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, ухвалену Комітетом Міністрів Ради Європи на 724-му засіданні заступників міністрів 06 жовтня 2000 року (пп. «а» п. 24) [5], які зобов'язують прокурорів виконувати свої професійні обов'язки неупереджено й об'єктивно, беручи до уваги всі обставини, що стосуються справи, незалежно від того, свідчать вони на користь чи проти підозрюваного. У межах кримінального провадження *in absentia* прокурор також повинен особливо ретельно контролювати законність способів збирання доказів, запобігаючи практикам, що можуть поставити під сумнів об'єктивність усього розслідування.

Насамкінець, згідно з вимогами національного законодавства, зокрема, ст. ст. 4, 6 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів при виконанні службових обов'язків зазначені посадові

особи мають поважати права та свободи людини і громадянина відповідно до вітчизняних та міжнародних правових норм, у тому числі право на захист. Відповідно до статті 52 КПК України у кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування, повинна бути забезпечена обов'язкова участь захисника. Таким чином, навіть за відсутності підозрюваного його адвокат має бути належним чином повідомлений про здійснювані процесуальні дії, брати безпосередню участь у тих, що вимагають присутності чи сповіщення підозрюваного, своєчасно отримувати доступ до матеріалів справи, копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному тощо. Зазначене дає змогу забезпечити дотримання прав підозрюваних, які можуть бути обмежені або порушені [6, с. 169]. Формальний ж підхід до забезпечення участі захисника у кримінальному провадженні, свідоме приховування інформації чи тиск на адвоката особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, є серйозним порушенням професійної етики, що може бути підставою притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що такі принципи професійної етики та поведінки прокурорів, як презумпція невинуватості, принципи неупередженості, об'єктивності та поваги до прав і свобод людини і громадянина, відіграють ключову роль у забезпеченні справедливості кримінального провадження за відсутності особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється за спеціальною процедурою. Дотримання зазначених засад прокурорами не лише дозволить забезпечити належну якість розслідування, захистити права учасників процесу, але й зміцнить довіру суспільства до системи кримінального правосуддя України.

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
2. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: Кодекс Всеукраїнської конференції прокурорів від 27.04.2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
3. Європейські керівні принципи з етики та поведінки для прокурорів «Будапештські керівні принципи», прийняті на 6-й конференції

- Генеральних прокурорів Європи в Будапешті 31 травня 2005 року. URL: <https://library.nlu.edu.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
4. Стандарти професійної відповідальності та виклад основних обов'язків та прав прокурорів, прийняті Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року. URL: <https://kdkp.gov.ua>.
 5. Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи на 724-му засіданні заступників міністрів 06 жовтня 2000 року. URL: <https://supreme.court.gov.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).
 6. Цюприк І.В., Алексєєва-Процюк Д.О. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо деяких категорій осіб. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (98). С. 158-172. URL: <https://lawscience.com.ua>. (дата звернення: 25.11.2025).

Діана Ярова
другий (магістерський) рівень вищої освіти
I група освітня програма «Законодавча діяльність та
нормопроекування в Україні»
ННІ права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ДЕКРЕТИ УРЯДУ УКРАЇНИ ЯК АКТИ ДЕЛЕГОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСНУЮЧА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА

Сучасний правовий статус України характеризується нормативним закріпленням ідей Ш. Л. Монтеск'є шляхом конституційного гарантування здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Однак реальне ускладнення суспільних відносин зумовлює пошук нових механізмів для їхнього правового впорядкування, що, у свою чергу, може певною мірою не відповідати теоретичним основам сучасного конституціоналізму. Зважаючи на те, що на початкових етапах становлення незалежності України одним із таких засобів була делегована законотворчість, яка, з одного боку, наразі визнається в багатьох європейських державах, а з іншого — зовсім не знайшла підтримки українського суспільства, вкрай важливо проаналізувати декрети Уряду як основну форму делегованої законотворчості в Україні з точки зору їх історичної ретроспективи. Розкриття обраної теми надасть можливість виявити причини юридичної недосконалості тогочасних декретів та помилки, які були допущенні при їх створенні, що в подальшому може сприяти перегляду місця делегованої законотворчості в правовій системі України. Відтак, обрана тема має не лише теоретичне та практичне значення, а й переконливу актуальність.

Слід зазначити, що під декретом як зовнішньою формою виразу права в межах різних юрисдикцій та в різний історичний проміжок часу можливо розуміти дещо відмінні правові явища. Для того, щоб продемонструвати зазначене, наведемо декілька прикладів. Так, у сучасній правовій системі Франції поняттям “декрети” відповідно до Конституції цієї держави позначають підзаконні нормативно-правові акти, що видаються або Президентом, або Прем'єр-міністром [1].

Однак за часів дії першої Конституції Франції 1791 року під декретами розуміли акти законодавчого органу, які набирають юридичну силу закону після їх схвалення королем [2]. У Бельгії ж під згаданою правовою формою розуміють законодавчий акт, ухвалений регіональним парламентом або Французькою спільнотою Бельгії, або асамблеєю Комісії французького співтовариства, у подальшому схвалений урядом або колегією [3]. У багатьох європейських державах (Італії, Хорватії, Греції, Фінляндії, Сан-Марино тощо) зазначеним джерелом права позначають акти делегованого законодавства, а в деяких Конституціях країн Європи можна зустріти ще й такі поняття, як: законодавчі декрети (Іспанія), декрети-закони (Іспанія, Португалія) [4, с. 58-59].

Слід вказати, що в українській юридичній літературі та практиці застосовується останній із згаданих підхід, коли під декретами розуміють акти, прийняті шляхом делегування законодавчих повноважень. Так, відповідно до Академічного тлумачного словника української мови під декретом мають на увазі постанову Уряду, що має силу закону [5]. Зазначимо, що в законодавстві України відсутнє легальне визначення поняття “декрет”, однак сутність згаданого явища достатньо детально розкривається в положеннях Конституції Української РСР 1978 року. Відповідно до частини 2 статті 97 зазначеного нормативно-правового акту Кабінет Міністрів України для реалізації делегованих повноважень ухвалює декрети, які мають силу закону. Такі декрети можуть зупиняти дію конкретних законодавчих актів або вносити до них зміни і доповнення. Прийняття зазначених актів у той час могло відбуватись у виняткових випадках, коли Верховна Рада України двома третинами голосів від загальної кількості народних депутатів України шляхом видання закону делегувала законодавчі повноваження Кабінету Міністрів України на визначений термін повноваження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України 1978 року [6]. Зазначена правова норма фактично застосовувалась лише один раз в Україні, у 1992 році, коли для сприяння оперативному вирішенню питань, пов'язаних із здійсненням ринкової реформи, Верховна Рада України прийняла Закон України “Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого

регулювання”. Відповідно до цього акту Кабінету Міністрів України були тимчасово (до 21 травня 1993 року) делеговані повноваження видавати декрети у сфері відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення [7].

Слід зазначити, що на той момент відповідно до вже згаданого Основного Закону Української РСР, що був юридично та фактично Конституцією незалежної України, Уряд існував у межах виконавчої гілки влади, однак підпорядковувався Президенту. Так, частиною 1 статті 117 вже згаданого нормативно-правового акту встановлено, що Кабінет Міністрів України підпорядковується Президенту України та є підзвітним і відповідальним перед Верховною Радою України. Крім того, відповідно до частини 1 статті 1141 Президент України був главою виконавчої влади в Україні [6]. Однак фактично делегування законодавчих повноважень Кабінету Міністрів України сприяло дистанціюванню Уряду від Президента та перетворенню першого на самостійну політичну одиницю.

Наділення Кабінет Міністрів України законодавчими повноваженнями мало сприяти гнучкому та більш швидкому регулюванню суспільних відносин, що у свою чергу повинно було забезпечити реальні перетворення у сфері економіки. Однак така правова новація не була успішною для правової системи України. За нетривалий період здійснення Урядом законодавчих повноважень було прийнято 83 декрети [8], більшість із яких наразі скасовано спеціальними законами. Слід зазначити, що декрети були більшою мірою суперечливими та неузгодженими між собою. Крім того, Кабінет Міністрів України здійснював законотворчу діяльність без спеціальної програми, а прийняті акти були слабкими в питаннях юридичної техніки, економічної та соціальної обґрунтованості й викликали суттєві нарікання в суспільстві, що в подальшому вплинуло на те, що наприкінці травня 1993 року уряду не було знов делеговано законодавчі повноваження [9, с. 208].

Механізм делегування законодавчих повноважень від Парламенту до Уряду став прогресивним кроком, що відповідав європейському досвіду та дозволив оперативно врегулювати суспільні відносини в умовах політичного гальмування законотворчості. Досвід застосування декретів в Україні засвідчив, що проблема полягала не в

самій природі інституту, а в недоліках його практичної реалізації: низькій якості юридичної техніки та дефіциті правової визначеності. За умови належної регламентації та розроблення чіткої методології, інститут делегованої законотворчості може бути ефективно використаний у сучасній правотворчій практиці України.

Література:

1. La Constitution de la France du 4 octobre 1958. URL: Constitution du 4 octobre 1958 (conseil-constitutionnel.fr)
2. La Constitution de la France, 1791. URL: Constitution de 1791 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
3. Belgium's Constitution of 1831. URL: Belgium_2014.pdf (constituteproject.org)
4. Ярова Д. В. Делегована законотворчість: досвід країн Європейського Союзу/ Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 57-59.
5. Словник української мови : Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: ДЕКРЕТ – Академічний тлумачний словник української мови (sum.in.ua)
6. Конституція України: Закон Української РСР від 20.04.1978 р. № 888-IX. Редакція від 28.06.1996 URL:ZakonOnline .
7. Про тимчасове делегування КМУ повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання: Закон України від 18.11.1992 р. № 2796-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 2.
8. Декрети Кабінету Міністрів України. URL: rada.gov.ua.
9. Чабан В. П. Адміністративно-правовий феномен декретів Кабінету Міністрів України/ Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4 С. 207-209.
10. Луканов Ю. В. Уряд у декреті. URL: archive.org.

ЛИСТ-ПОДЯКА РЕЦЕНЗЕНТАМ

Вельмишановні рецензенти!

**Віталію Олександровичу КАРПІЧКОВ,
Вікторіє Володимирівно СЕРЕДЮК,
Маріно Валеріївно ЧУБАТА,
Ольго Анатоліївно НАЗАРЕНКО!**

Прийміть слова щирої вдячності за вашу фахову підтримку та готовність виступити рецензентами дев'ятого випуску збірки кращих доповідей наукового гуртка кафедри теорії та історії права та держави.

Ваша згода на експертне оцінювання – це не лише підтвердження високої якості представлених робіт, а й потужний стимул для студентів продовжувати свої пошуки у складних лабіринтах теорії держави і права. У цей доленосний для України час ваша увага до молодих дослідників є неоціненним внеском у формування нової юридичної еліти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ви допомагаєте нам гартувати майбутніх будівничих цивілізованої, правової держави в самому серці Європи. Дякуємо за ваше натхнення, об'єктивність та професійну солідарність!

*Навчальне видання сприяння оволодінню юридичними знаннями та
підготовка до семінарських занять*

Збірка
матеріалів засідань наукового гуртка
Тема: «Держава як політична форма організації суспільства
для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови
правової держави»

Випуск дев'ятий
«Теорія права та держави; Професійна та корпоративна
етика; Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування»

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА:

Автор ідеї: к.ю.н., доцент Н. В. Теремцова

Відповідальний редактор: к.ю.н., доцент Н. В. Теремцова, асп. О. М. Оверчук

Наукове редагування: д.ф.н., проф. Н. М. Гаєвська

Технічне редагування: асп. О. М. Оверчук, к.ю.н., доцент В. О. Карпічков

Комп'ютерна верстка: к.ю.н., доцент Н. В. Теремцова, асп. О. М. Оверчук

Підписано до друку: 1.12.2025

Видавництво: Навчально-науковий інститут права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Тел.: (044) 239-32-54